

ARCHIVES INTERNATIONALES | AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

**AFRIQUE
CENTRALE**

ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol. 2 N° Spécial Nouvel An - Janvier 2026

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

- REVUE -

ARCHIVES INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 2 N° Spécial Nouvel An - Janvier 2026

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

Tome Pluridisciplinaire

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol. 2 n° Spécial Nouvel An - Janvier 2026

ISSN Print : 3008-1343

ISSN Online : 3008-1351

ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELENGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE CENTRALE

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

Tome Pluridisciplinaire

MAISON D'ÉDITION

La revue **Archives Internationales** édite ses Volumes chez les **Editions**
Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)
basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Fin Septembre 2025

Date limite de soumission : 20 Novembre 2025

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2025

Retour des corrigés : 10 Décembre 2025

Parution : Janvier 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue Archives Internationales

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville
ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIMBOUALA NKAYA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

TIRA Juslain Joël, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MABASSA David Sylvain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KADIMA NZUJI née MOUANDE NKOUSOU Principal Whinite, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

ALLEMBE Rodrigue, université Marien Ngouabi de Brazzaville

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Université Marien Ngouabi

ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Ngouabi

OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II

GORON Amina, Université de Maroua

FOTSING MANGOUA Robert, Université de Dschang

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I

AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala

ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda

BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa

ASSIPOLO Laurain Luras, Université de Douala

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda

H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré - Cameroon

ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de Moundou
MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar Bongo
MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique,
ICEG, Paris France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

INTERACTION DIDACTIQUE DE CONSTRUCTION DE LA LOI D'OHM EN QUATRIEME : MISE EN EVIDENCE DES MACRO-DECISIONS D'UN PROFESSEUR EXPERIMENTE.....12
Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON

FACTEURS EXPLICATIFS DE LA FAIBLE PERFORMANCE DES ELEVES EN DISSERTATION LITTERAIRE AU NIGER...34
Akimou TCHAGNAOU
Aminatou MALAM RABIOU MADO &
Mamadou Vieux Lamine SANE

UNITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE (UFR) ET PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS SUR LA FORMATION EN PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE.....62
COULIBALY Mamadou
Toumoro KONE &
KANSOLE Sidonie

TEACHING SPEAKING IN EFL CLASSES IN BENIN: METHODS AND CHALLENGES.....80
Katchédé Etienne IWIKOTAN

« LE THEATRE DE KOSSI EFOUI ET DE BANDAMAN MAURICE : CULTURE D'UNE ESTHETIQUE INTERMEDIALE POUR UN OBJET INFO-EDUCATIONNEL DE LA SOCIETE ».....108
Kignema Louis OUATTARA &
Moussa SIDIBÉ

MUJERES EN LA ETA EN ESPAÑA: MOTIVACIONES, ROLES Y REPRESENTACIONES.....131
KOUASSI Amenan Valérie Epouse KONIN &
YAO Kouamé Francis

HOMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES EN
CONTEXTE AFRICAÏN : ESSAI DE CONSTRUCTION D'UNE
TYPOLOGIE.....156

KOUDOU Opadou &

KOUAME N'guessan Edwige Marina Ghislaine

POETIQUE DE LA RESPONSABILITE : ANALYSE
STYLISTIQUE DU LEXIQUE DE LA PREVENTION ET LA
GUERISON DANS LE SLAM.....187

KOURAOGO Adissa

POUR UNE RELECTURE DE MARX À LA LUMIÈRE DE LA
QUESTION FÉMININE : ENTRE INVISIBILITÉ SOCIALE ET
POTENTIALITÉ RÉVOLUTIONNAIRE.....207

Mingnin Alexis BALLO

LA RELATION ACTANTIELLE SECONDAIRE DANS LE LECTE
DES APPRENANTS CONGOLAIS DE LA CLASSE DE
3^E.....225

Prisca Aubain MFOUTOU

CAPITAL PSYCHOLOGIQUE ET PROCESSUS DE
MANIPULATION AU CENTRE DES RESEAUX SOCIAUX :
L'EXPERIENCE DES POPULATIONS CAMEROUNAISES....251

Siéwé félix duclos &

Djiegip wete oudry gael

INFLUENCE DES ALLIANCES INTER-ETHNIQUES DANS LA
RÉSOLUTION DES CONFLITS EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DES
PEUPLES SÉNOUFO-GOURO.....272

Wagnan Karidja KONÉ Épouse KONÉ

Kiklan Désiré TOURE &

Hobonan COULIBALY

STRATEGIES DE VALORISATION DURABLE DES BERGES DU
FLEUVE SENEGAL À KAYES AU MALI.....303

Idrissa SISSOKO

PRINCIPALES CAUSES DES GROSSESSES EN MILIEU
SCOLAIRE AU TOGO : DANS L’AIRE DE L’INSPECTION DE
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL DE
SOTOUBOUA : L’EXEMPLE DES LYCEES D’ENSEIGNEMENT
GENERAL DE LA PREFECTURE DE BLITTA332

ODJIH Komlan

LISTE DES AUTEURS

Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, maqloire.doqnon@imsp-uac.org

Akimou TCHAGNAOU, Aminatou MALAM RABIOU MADO & Mamadou Vieux Lamine SANE, Université André Salifou & Université Numérique Cheikh Amadou Kane, Niger, akimou.tchagnaou@gmail.com

COULIBALY Mamadou, Toumoro KONE & KANSOLE Sidonie, Ecole Normale Supérieure Abidjan, Université Félix Houphouët BOIGNY d'Abidjan & Lycée moderne de Jeunes Filles de Yopougon, Côte d'Ivoire, madculy@outlook.fr, fanafolo1@gmail.com & kansoles@gmail.com

Katchédé Etienne IWIKOTAN, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, ekiwikotan@gmail.com

Kignema Louis OUATTARA & Moussa SIDIBÉ, École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan & Université Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké, Côte d'Ivoire, louisouattara@gmail.com & sibmoussa@hotmail.fr

KOUASSI Amenan Valérie Epouse KONIN & YAO Kouamé Francis, Université Felix Houphouët Boigny Abidjan & Université Alassane Ouattara Bouaké, Côte d'Ivoire, valeriekonin@gmail.com & franciscoyaofr17@gmail.com

KOUDOU Opadou & KOUAME N'guessan Edwige Marina Ghislaine, Université Felix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, opakoudou@yahoo.fr & ghislainekouame@yahoo.fr

KOURAOGO Adissa, Université Norbert ZONGO, Burkina Faso, adissakouraogo2000@gmail.com

Mingnin Alexis BALLO, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, ballomingninalexis@gmail.com

Prisca Aubain MFOUTOU, Université Marien Ngouabi, Congo, aubain.mfoutou@umng.cg

Siéwé félix duclos & Djiegip wete oudry gael, wetegael@gmail.com

Wagnan Karidja KONÉ Épouse KONÉ, Kiklan Désiré TOURE & Hobonan COULIBALY, Université Jean Lorougnon GUEDE, Institut National supérieur des Arts et de l'Action Culturelle & Ecole Doctorale Polytechnique (EDP/INP-HB) Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, konewagnan@gmail.com, kiklandesiret@gmail.com & hobonan30@gmail.com

Idrissa SISSOKO, Institut de Pédagogie Universitaire IPU, Mali, idrissasissoko987@gmail.com

ODJIH Komlan, Université de Kara, Togo, Manuok0201@gmail.com

INTERACTION DIDACTIQUE DE CONSTRUCTION DE LA LOI D'OHM EN QUATRIEME : MISE EN EVIDENCE DES MACROS-DECISIONS D'UN PROFESSEUR EXPERIMENTE

Ahodegnon Zéphyrin Magloire DOGNON,
*Laboratoire de Didactique des Disciplines,
Université d'Abomey-Calavi*

Résumé

Cette recherche a étudié les macros-décisions d'un professeur pour construire la loi d'Ohm en classe de quatrième. C'est une étude clinique qui vise à reconstruire la structure de l'action d'un professeur pour identifier les actions qui déterminent l'évolution de la conceptualisation des élèves à propos de la loi d'Ohm. La méthodologie a consisté en une analyse séquentielle du cours d'un enseignant expérimenté à la lumière de la théorie de l'action conjointe en didactique. Les résultats indiquent une très forte dévolution du professeur qui met en place un mode de régulation dans le sens d'une négociation à la baisse du doublet contrat-milieu pour tenir dans le temps didactique en procédant à des institutionnalisations qui prennent la forme d'une communication simple de la loi d'Ohm à retenir qui ne favorise pas l'apprentissage. Toutefois, les principales décisions prises par l'enseignant lors de sa séance ont mis en évidence les organisations scientifiques de construction de la loi.

Mots clés : *interaction didactique ; macro-décision ; action conjointe ; loi d'Ohm*

Abstract

This research studied the macro-decisions made by a teacher to construct Ohm's law in a Year 9 classroom. It's a clinical study that aims to reconstruct the structure of a teacher's actions in order to identify those actions that determine the evolution of pupils' conceptualization of Ohm's law. The methodology consisted of a sequential analysis of a teacher's lesson in light of the theory of joint action in didactics. The results indicate a very strong devolution of the teacher, who implements a mode of regulation in the sense of a downward negotiation of the contract-environment duality in order to

keep within the teaching time by institutionalizing Ohm's law in the form of a simple communication of the law to be remembered, which does not promote learning. However, the main decisions taken by the teacher during the session highlighted the scientific organization of the construction of the law.

Keywords: *didactic interaction; macro-decision; joint action; Ohm's law*

1. Introduction

Cette recherche vise à décrire et analyser les pratiques effectives de classe d'un professeur expérimenté pour identifier les principales actions didactiques qui met en place pour faire apprendre la loi d'Ohm à des élèves de la quatrième. Elle servira à mettre en évidence les organisations scientifiques en jeu dans l'étude de cette loi pour servir d'éléments pour la formation des enseignants et interroger les objets prescrits relatifs à l'organisation de l'étude de la loi d'Ohm. Nous présentons d'abord quelques travaux antérieurs relatifs à l'enseignement de la loi d'Ohm. Ensuite nous décrivons les éléments du cadre théorique et problématique puis nous exposons la démarche méthodologique et enfin nous présentons les résultats.

2. La problématisation de la recherche

2.1. Le cadre théorique

La recherche s'appuie sur le doublet *contrat-milieu* et le quadruplet de genèse *définir-dévoluer-réguler-institutionnaliser*, deux concepts issus de la théorie de l'action conjointe en didactique (Sensevy, 2007 ; 2008, Mercier, 2007a ; Schubauer-Leoni, Leutenegger, Ligozat, Flückiger, 2007 ; Schubauer-Leoni, Leutenegger, Forget, (2007) qui sont présentés ici très rapidement en les définissant sans aller plus en détail. La théorie de l'action conjointe en didactique essaie de proposer une conception générique de l'action humaine, qu'elle spécifie à l'action didactique proprement dite. Dans cette

théorie, Sensevy (2007) fait le postulat que l'action didactique est une action conjointe du professeur et de l'élève. Ceux-ci sont considérés comme des co-acteurs tenant des rôles différents dans une situation de construction du savoir en classe. « Ces deux instances [professeur et élève] sont en transaction autour d'un « objet », dont il s'agit d'instruire, le Savoir » (Sensevy, 2008, p.42). A ces transactions est liée une action didactique vue par Sensevy (*ibid*) comme un « jeu » didactique organisé de manière « coopérative » et « conditionnel » que Venturini (2015) décrit de la façon suivante :

En considérant les joueurs A et B : pour gagner au jeu, A doit produire proprio motu [de son propre mouvement] certaines stratégies (qui sont gagnantes). B accompagne A dans le jeu, il gagne si A gagne. Connaissant les stratégies à produire, il ne peut toutefois pas les livrer telles quelles à A sous peine de perdre car A ne les produirait pas proprio motu

Le jeu didactique peut s'analyser par le concept de *contrat-milieu* et celui du *quadruplet de genèse*.

- Le doublet *contrat-milieu* : en reprenant une définition donnée par Brousseau et Warfield (2003), Sensevy (2007, p.18) considère le contrat didactique comme correspondant à « l'ensemble des comportements (spécifiques) du maître qui sont attendus de l'élève et l'ensemble des comportements de l'élève qui sont attendus du maître ». Quant au concept de milieu, Brousseau (2003, p.3) le définit comme « ce qui agit sur l'élève et/ou ce sur quoi l'élève agit ». Selon Amade-Escot et Venturini (2009), le milieu « englobe des éléments situationnels locaux et historico culturels, des éléments conceptuels et matériels et des aspects sociaux et sémiotiques ». Selon Sensevy (*Ibid*, p.23-24), « un jeu didactique est caractérisé par un milieu et un contrat particulier ».

- Le quadruplet *définir – dévoluer – réguler – institutionnaliser* : Il constitue la structure de l'action du professeur. Pour être compris de l'élève, le jeu doit être défini par l'enseignant. Celui-ci doit mettre en place un ensemble d'actions visant à rendre responsable l'élève dans l'accomplissement « adéquate » de son jeu : la dévolution. Pour permettre à l'élève de développer lui-même une stratégie pour gagner le jeu, l'enseignant régule le jeu. Au terme de la régulation, l'enseignant institutionnalise « les manières de faire et penser adéquates au jeu » (ibid. p. 28).

Le choix d'un tel cadre approche théorique se justifie par le fait que l'approche de Sensevy essaye de proposer une conception générique de l'action humaine qu'elle spécifie à l'action didactique proprement dite. Le doublet *contrat-milieu* servira de cadre pour décrire la façon dont les termes du contrat didactique sont respectés ou non par les sujets institutionnels en fonction de la richesse ou de la pauvreté du *milieu didactique* mis en place par le professeur. Les verbes d'action du quadruplet *définir – dévoluer – réguler – institutionnaliser* constitueront les indicateurs pour analyser la structure de l'action du professeur lors de sa séance de mise en œuvre de la loi d'Ohm en classe afin de repérer les grandes décisions qu'il est amené à prendre pour faire progresser sa classe.

Nous analysons l'activité du professeur comme une action humaine institutionnelle et comme une action conjointe entre lui et son élève, ceux-ci contribuant (ensemble) à la construction d'un savoir dans la classe et à son apprentissage par l'élève. De ce point de vue, les pratiques enseignantes seront analysées comme étant les pratiques de la classe qui mettent aux prises l'activité du professeur et celle de ses élèves.

1.2. Revue de littérature et la problématique de la recherche

De nombreuses études ont analysé l'apprentissage des concepts fondamentaux de l'électrocinétique (tension électrique, intensité du courant électrique, résistance, etc.) impliqués dans la loi

d'Ohm. En revanche très peu de recherche en didactique des sciences ont porté sur l'enseignement de la loi d'Ohm. Dognon, Oke et Magbonde (2020) ont caractérisé la réalité scientifique (physique) qui peut se construire lors de l'enseignement et l'apprentissage de la loi d'Ohm en classe de quatrième en interrogeant la praxéologie scientifique relative à la loi d'Ohm et à son établissement en classe de quatrième. Méthodologiquement, les auteurs ont analysé la praxéologie relative à la loi d'Ohm dans les programmes d'étude et guide des programmes d'études de la classe de quatrième ; les praxéologies institutionnalisées dans quelques manuels de physique et dans le cours de deux enseignants relativement à l'objet loi d'Ohm et à sa vérification. L'analyse du curriculum prescrit relatif à la loi d'Ohm et à sa vérification en classe de quatrième nous montre que même s'il y a la présence du type de tâche « vérifier la loi d'Ohm » aucun élément de technique implicite et explicite n'est mis en évidence. Les éléments technologiques et théoriques propres aux sciences physiques sont également inexistantes. L'analyse praxéologique des extraits de manuels et des deux extraits de cours des professeurs a montré une grande variabilité au niveau de la praxéologie de la vérification de la loi d'Ohm. Deux types de catégories d'organisation scientifique ont alors été mises en évidence avec des technologies différentes :

- Soit l'organisation scientifique de la vérification de la loi d'Ohm se fonde sur des stratégies de mise en évidence d'une relation de proportionnalité entre tension et intensité dans le cadre d'une étude graphique qui nécessite de vérifier que le coefficient directeur de la caractéristique du conducteur ohmique étudié faisant office de coefficient de proportionnalité est égal à la valeur lue de la résistance du conducteur ohmique.
- Soit l'organisation scientifique est basée sur la mise en évidence de proportionnalité entre tension et intensité dans le

cadre purement numérique d'exploitation des données de mesures des grandeurs électriques.

Du fait de ces résultats, l'étude a souligné la crainte de la grande disparité des savoirs enseignés dans les classes, du moins en ce qui concerne la loi d'Ohm, les enseignants ne pouvant être sensibilisés aux mêmes techniques de vérification de la loi d'Ohm. Le corollaire pourrait être des enseignements avec des degrés de cohérence problématique à la grande défaveur des apprenants.

Une analyse didactique de la discipline physiques au Bénin (Dognon et Oké, 2025) a permis de décrire et d'analyser la situation des conditions et contraintes propres au système d'enseignement au Bénin, la situation des déterminants spécifiques propres à l'enseignement de la physique. Cette analyse montre, d'une part, la place stratégique qu'occupe cette discipline, en particulier l'électricité, de par ses visées intradisciplinaires, scolaires et extrascolaires. Mais sa mise en œuvre pédagogique-didactique semble poser problème. En effet, au contraire des dispositions (ou vœux ?) curriculaires qui prônent l'auto-construction du savoir par les élèves, des recherches tendent à montrer que l'enseignement des sciences physiques au Bénin est essentiellement de type transmissif. La mise en œuvre matérielle de l'enseignement de l'électricité se fait sur fond de déficit criard de laboratoires pédagogiques équipés, de présence d'enseignants peu ou mal formés avec des profils mal catégorisés. D'autre part, les programmes d'études relatifs à la loi d'Ohm ont évolué de façon quelque peu chaotique (Dognon, 2025). En effet pour une même génération d'enseignants chargés de mettre en œuvre ce savoir en classe, il y a eu pas moins de trois changements d'approches d'enseignement (entre approche par contenus, approches par objectifs et approches par compétences) pour bien plus de changement dans les prescriptions de la loi d'Ohm. Parfois ces changements interviennent d'une année scolaire à la suivante. Il

en est de même pour les entrées (énergétique, électrostatique ou l'électrocinétique) par lesquelles la loi est introduite sont très instables. De plus, les contenus organisés en connaissances notionnelles et techniques, sont très souvent non explicites ou présentant des non-dits (Dognon, Oké et Magbondé, 2020). Le vide des programmes sur les dimensions techniques et technologiques de la vérification de la loi d'Ohm et la grande variabilité de sa mise en œuvre aussi bien dans les manuels scolaires que dans les cours des enseignants mis en évidence dans cette recherche (Dognon et al. Ibid) amènent à interroger sur la manière dont se réalise l'étude de la loi d'Ohm en classe en particulier sur la structuration des actions didactiques que le professeur met en place pour favoriser l'accès à la conceptualisation de la loi d'Ohm.

3. Méthodologie

3.1. Le recueil des observations

La méthodologie consiste à analyser les pratiques effectives d'un enseignant expérimenté de sciences physique en se centrant sur les grandes décisions qu'il est amené à prendre en faveur de l'évolution de la construction de la loi d'Ohm. Il s'agit d'une étude clinique qui procède par une observation instrumentée du cours d'un enseignant expérimenté. Trois critères ont guidé notre choix du professeur à savoir : (1) le professeur doit avoir une expérience professionnelle générale de plus de 10 ans dont au moins 5 dans l'enseignement de la classe de quatrième, (2) le professeur accepte d'être observés durant ses cours et doit autoriser l'accès à tout document ou supports de formation mis à la disposition des élèves et aux traces écrites des travaux individuels et groupaux des élèves et (3) le professeur accepte de ne pas se faire communiquer les finalités des observations à réaliser. Suivant ces critères le professeur P1 du CEG de Gobada dans la commune de Savalou au Bénin nous a ouvert les portes

de sa classe de quatrième lors de séances d'établissement de la loi d'Ohm. Les élèves concernés sont au nombre de quarante constitués en deux demi-classes de 20 élèves. La demi-classe que nous avons filmée est constituée d'élèves dont l'âge est compris entre quinze et dix-sept ans et répartis en quatre groupes de cinq élèves dans une configuration en T faces au tableau. Par groupe de travail, il y a un kit de matériel constitué de deux piles plates de 4,5 V, d'une pile de 9 V, de trois piles rondes de 1,5 V, d'une lampe (3,5 V ; 0,3 A), un conducteur ohmique, deux multimètres numériques, des pinces crocodiles et des fils de jonctions. Une fiche d'activités expérimentales est conçue et mise à la disposition de chaque élève. Le recueil a consisté en des enregistrements audiovisuels ainsi qu'à la récolte de divers matériaux. Pendant les séances de mise en œuvre de la vérification de la loi d'Ohm, deux cameras ont été utilisées, l'une caméra fixe sur trépied bien positionnée filme l'intégralité des séances d'apprentissage. Une autre, mobile, enregistre en particulier ce qui se passait au sein de chaque groupe de travail toutes les fois que l'enseignant intervient dans le groupe. Un enregistreur de son est placé au niveau des quatre différents groupes (G1, G2, G3 et G4) et enregistre les débats au sein de ces groupes. L'observation du cours du professeur P₁ a duré environ deux heures et demi ainsi et le verbatim des interactions a été réalisé (voir annexes). Complémentairement aux transcriptions des interventions élèves et élèves-professeur, divers matériaux ont été collection notamment la fiche d'activités des élèves conçue par l'enseignant, les traces écrites des travaux individuels des élèves, les traces écrites des travaux de groupe des élèves et les copies de devoirs des élèves.

3.2. La méthodologie d'analyse des données

Nous avons mené une étude clinique d'un enseignant avec pour objectif le repérage des organisations scientifiques impliquées dans l'étude de la loi d'Ohm pour, ultérieurement, décrire et

analyser les différentes phases de l'organisation didactique de la mise en œuvre de la vérification de la loi d'Ohm. La méthodologie adoptée est une analyse séquentielle de la séance du professeur. Une première entrée dans un corpus interactif nous permet de comptabiliser le nombre de tours de parole pour chacun des acteurs interactants (élèves et enseignant) mais également d'estimer le volume de parole en termes de nombre de lignes ou de nombre d'énoncés. L'enseignant peut prendre la parole peu de fois mais avoir un volume de parole plus important que celui des élèves. Ce premier niveau peut aider à avoir une première description de l'interaction. Si l'on constate par exemple des endroits plus denses que d'autres dans l'interaction, on essayera de comprendre si la nature de l'activité dans laquelle sont engagés les élèves ou l'enseignant le justifie au regard du contenu de *milieu didactique* mis en place par l'enseignant.

L'analyse séquentielle va permettre de repérer des parties qui structurent l'interaction. Elle apportera un éclairage intéressant sur l'activité didactique du professeur et des élèves afin d'avoir une vision d'ensemble de l'action conjointe (du professeur et des élèves) permettant de reconstruire sa logique. Nous mettons donc en évidence l'action du professeur que Sensevy (2007) structure en quadruplet de verbe d'action : *définir, dévoluer, réguler, institutionnaliser*, car le découpage en séquences correspond aux différentes formes que prend l'étude de la loi d'Ohm à travers l'organisation des activités. En effet, le découpage en séquences présente les unités thématiques et pragmatiques permettant de mettre en évidence les *macro-décisions* (Reuter, 2007, 26) du professeur. Ainsi donc nous mettrons en évidence les différentes organisations scientifiques qui vont faire l'objet de description et d'analyse plus fine.

4. Résultats de l'analyse de la structure de l'action du professeur

La séance du professeur a été précédée par l'organisation en apparence bien rodée de la classe en quatre groupes de cinq élèves. L'enseignant met à la disposition de chaque groupe un kit de matériels nécessaire à la réalisation des travaux pratiques, les fiches d'activités expérimentales pour chaque élève et pour chaque groupe.

En examinant la dynamique interactive entre l'enseignant et ses élèves, nous mettons en évidence différentes modes d'interventions du professeur dans la conduite des activités de classe. Nous allons décrire l'étayage du professeur en nous basant sur les catégories de Sensevy (2007) car celles-ci nous ont paru plus parlantes sur l'ensemble des observations faites. Ceci nous permettra de mettre en évidence les différentes phases didactiques de sa séance de mise en œuvre de la loi d'Ohm. Au vue de celles-ci nous avons constaté la grande variété des interventions du professeur correspondant à des objectifs précis : *définir*, *dévoluer*, *réguler* et *institutionnaliser* en vue de mettre en relation des actes d'élèves.

Du point de vue communicationnel, nous avons relevé que l'enseignant, dans le souci permanent de recueillir des propositions concernant chacune des questions posées, intervient de façon très régulière tout au long des échanges pendant les séances aussi bien pendant les séances de travaux en groupes que pendant celles de mise en commun. Il n'y a jamais eu plus d'une intervention d'élève en continue sans l'intervention du professeur. La parole repasse toujours par l'enseignant. Sur l'ensemble des séances de mise en commun du groupe classe, cent soixante-seize interventions de P₁ sur trois cent cinquante-sept tours de parole, soit pratiquement la moitié des tours de paroles. Dans le tableau ci-dessous sont compilés les

tours de paroles du professeur en suivant la structure de son action en classe (Voir l’annexe) en ne considérant que les actions du professeur à visées didactiques, c’est-à-dire au sens de situations dans lesquelles il y a possibilités (intentionnelles ou non) d’apprendre ou enseigner un savoir relatif à la loi d’Ohm

Tableau : Tours de parole visant à décrire la structure de l’action du professeur

Interaction concernant les tours de paroles du professeur P ₁	P ₁ -1 ; P ₁ -2 ; P ₁ -3 ; P ₁ -4 ; P ₁ -5 ; P ₁ -6 ; P ₁ -7 ; P ₁ -8 ; P ₁ -9 ; P ₁ -10 ; P ₁ -11 ; P ₁ -12 ; P ₁ -13 ; P ₁ -14 ; P ₁ -15 ; P ₁ -16 ; P ₁ -17 ; P ₁ -18 ; P ₁ -19 ; P ₁ -20 ; P ₁ -21 ; P ₁ -22 ; P ₁ -23 ; P ₁ -24 ; P ₁ -25 ; P ₁ -26 ; P ₁ -27 ; P ₁ -28 ; P ₁ -29 ; P ₁ -30 ; P ₁ -31 ; P ₁ -32 ; P ₁ -33 ; P ₁ -34 ; P ₁ -35 ; P ₁ -36 ; P ₁ -37 ; P ₁ -38 ; P ₁ -39 ; P ₁ -40 ; P ₁ -41 ; P ₁ -42 ; P ₁ -43 ; P ₁ -44 ; P ₁ -45 ; P ₁ -46 ; P ₁ -47 ; P ₁ -48 ; P ₁ -49 ; P ₁ -50 ; P ₁ -51 ; P ₁ -52 ; P ₁ -53 ; P ₁ -54 ; P ₁ -55 ; P ₁ -56 ; P ₁ -57 ; P ₁ -58 ; P ₁ -59 ; P ₁ -60 ; P ₁ -61 ; P ₁ -62 ; P ₁ -63 ; P ₁ -64 ; P ₁ -65 ; P ₁ -66 ; P ₁ -67 ; P ₁ -68 ; P ₁ -69 ; P ₁ -70 ; P ₁ -71 ; P ₁ -72 ; P ₁ -73 ; P ₁ -74 ; P ₁ -75 ; P ₁ -76 ; P ₁ -77 ; P ₁ -78 ; P ₁ -79 ; P ₁ -80 ; P ₁ -81 ; P ₁ -82 ; P ₁ -83 ; P ₁ -84 ; P ₁ -85 ; P ₁ -86 ; P ₁ -87 ; P ₁ -88 ; P ₁ -89 ; P ₁ -90 P ₁ -175 ; P ₁ -176		
dont	Interactions visant à définir et à dévoluer	Définir	P ₁ -2 ; P ₁ -13 ; P ₁ -15 ; P ₁ -50 ; P ₁ -56 ; P ₁ -102 ; P ₁ -155 ; P ₁ -165 ; P ₁ -176
		Dévoluer	P ₁ -12 ; P ₁ -16 ; P ₁ -27 ; P ₁ -52 ; P ₁ -56 ; P ₁ -176
	Interaction visant à réguler et institutionnaliser	Réguler	P ₁ -23 ; P ₁ -28 ; P ₁ -29 ; P ₁ -30 ; P ₁ -31 ; P ₁ -32 ; P ₁ -33 ; P ₁ -34 ; P ₁ -35 ; P ₁ -36 ; P ₁ -37 ; P ₁ -38 ; P ₁ -39 ; P ₁ -40 ; P ₁ -41 ; P ₁ -42 ; P ₁ -43 ; P ₁ -44 ; P ₁ -45 ; P ₁ -50 ; P ₁ -56 ; P ₁ -65 ; P ₁ -69 ; P ₁ -70 ; P ₁ -82 ; P ₁ -83 ; P ₁ -103 ; P ₁ -106 ; P ₁ -107 ; P ₁ -115 ; P ₁ -145 ; P ₁ -153 ; P ₁ -154 ; P ₁ -156 ; P ₁ -158 ; P ₁ -159 ; P ₁ -160 ; P ₁ -164 ; P ₁ -170 ;
		Institutionnaliser	P ₁ -6 ; P ₁ -7 ; P ₁ -8 ; P ₁ -45 ; P ₁ -64 ; P ₁ -82 ; P ₁ -83 ; P ₁ -107 ; P ₁ -114 ; P ₁ -115 ; P ₁ -141 ; P ₁ -145 ; P ₁ -151 ; P ₁ -160 ; P ₁ -164 ; P ₁ -167 ; P ₁ -168 ; P ₁ -174

4.1. Tours de paroles visant à définir

Sur les deux séances que P₁ a consacrées à la vérification de la loi d’Ohm, nous avons observé neuf interventions du professeur visant à définir l’activité dans laquelle il engage ses élèves. Elles

viennent pour la plupart en début d'une phase de construction comme dans l'énoncé suivant :

3P₁₋₂ : « *Aujourd'hui nous allons dérouler une activité, sur la vérification de la loi d'Ohm. [...] Sur ce nous allons faire quelques rappels d'accord ? euh quels sont les appareils de mesure que vous devez utiliser ?* »

Certaines d'entre elles sont énoncées par l'enseignant comme des consignes ou des rappels de la consigne ou des explications qu'il donne aux élèves dans le but de leur réussite (énoncés 100P₁₋₅₀ ; 104P₁₋₅₂ ; 112P₁₋₅₆ ; 207P₁₋₁₀₂ ou 351P₁₋₁₇₆).

112P₁₋₅₆ : « Alors les montages sont bien réalisés dans chaque groupe d'accord. Vous allez marquer la valeur obtenue vous allez fermer le circuit et vous marquez la valeur au niveau de chaque appareil de mesure. Vous avez un petit tableau en bas tableau de mesure vous y consignez les différentes valeurs obtenues. Ensuite vous répondez aux différentes questions posées individuellement puis après vous faites en groupe. Allez-y vous avez trente minutes »

4.2. Tours de parole visant à dévoluer

Chez l'enseignant, les phases de dévolution sont très rares lors de la séance de construction de la loi d'Ohm. Il n'y a que six de ses interventions qui visent à laisser aux élèves l'initiative de résolution de problème. Ceci est confirmé par l'omniprésence de cet enseignant au cours de la séance. Mais les activités données à réaliser aux élèves individuellement puis en groupe constituent une *dévolution* de l'élaboration de la loi d'Ohm par les apprenants dans une *situation adidactique* au sens de Brousseau (1998). Quant au *topos* des élèves, le temps consacrer au travail individuel et en groupe est important durant toutes les étapes de la réalisation de la séance. Les interventions des élèves au tableau sont assez fréquentes aussi bien pendant les phases de

constitution d'environnement technologique que pendant les corrections d'exercices. Quant aux interventions orales, elles sont, pour la plupart du temps, prises en compte par l'enseignant. Même quand elles ne vont pas dans le sens souhaité, l'enseignant essaye d'en profiter pour, soit clarifier la situation, soit il sollicite d'autres élèves, souvent parmi les plus interactifs ou les plus compétents pour fournir ou aider à fournir les réponses attendues. Malgré cela, ils ont eu du mal à travailler en autonomie. L'enseignant s'est trouvé obligé d'intervenir pour aider soit directement ou bien par son étayage lors des réalisations des montages électriques et de mesures de grandeurs électriques et d'exploitation des résultats des mesures effectuées. En clair, le topos de l'élève s'exprime à toutes les étapes de la séance de réalisation du professeur. Au sens de Chevallard (1999), il est largement suffisant pour le fait que les consignes et le temps réservé à la recherche de solution aux problèmes à leur poser est assez important même s'il est difficile du point de vue des résultats qu'ils ont obtenus, de conférer à ces élèves une réelle autonomie.

4.3. Tours de parole visant à réguler

Le tableau 1 nous montre qu'il y a trente-neuf interventions à visée de régulation, soit un peu moins du quart des tours de paroles du professeur. Nous avons mis en évidence plusieurs fonctions pour ces tours de parole au cours de la séance, toutes ayant vocation à institutionnaliser les résultats à obtenir par le groupe classe. Il y a des interactions de régulation visant à gérer les tours de paroles permettant d'attribuer ou de réattribuer la parole à des élèves soit pour aider à l'obtention du résultat ou à contourner une difficulté (énoncés 209 P1-103 ; 314P₁-156 ; 343P₁-170 , ...).

208 Roméo-3 : « La loi d'Ohm est le produit de l'intensité électrique du courant par la résistance »

209 P1-103 : « Alors vous l'entendez. D'après tout ce que nous venons de dire est-ce que ce que votre camarade vient de dire est correct ? Audran quelle est ta réaction par rapport à ce qu'il vient de dire ? »

210 Audran-13 : « Je voudrais améliorer »

211 P1-104 : « Améliorer vas-y »

212 Audran-14 : « J'énonce la loi d'Ohm »

213 P1-105 : « oui »

Certaines de ces interventions du professeur servent de validation ou d'invalidation de propos d'élèves (énoncés 308P₁-153, ...) ou encore de reformulation de réponse d'élèves (énoncés 319P₁-158) dans le but de réorienter l'ensemble de la classe sur d'autres pistes de recherche de solution à une impasse. D'autres interventions de régulation ont valeur à fournir des réponses toutes faites en vue de son institutionnalisation soit pour contourner des contraintes de *temps didactique* insuffisant, soit pour contourner un blocage dû à l'incapacité des élèves à fournir une bonne réponse (énoncés 165P-82 ; 167P₁-83 ; 292P₁-145 ; ...).

292P₁-145 : « très bien, parce que c'est cette relation mathématique qui traduit la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. Comment l'avions-nous obtenue ? Qui répond ? Personne. Bon ok. Nous avons réalisé un montage d'étude du conducteur ohmique. Ensuite nous avons mesuré plusieurs valeurs de la tension aux bornes du conducteur ohmique et les valeurs correspondantes pour l'intensité du courant qui le traverse. Puis nous avons consignés dans un tableau et nous avons calculé les rapports U/I et nous avons constaté qu'ils sont égaux à la valeur de la résistance que nous avons lue préalablement. Nous avons alors conclu que U sur I égal à R . C'est compris ? »

Il est demandé aux élèves de résumer ce qui a été fait pour établir la loi d'Ohm, depuis la réalisation du montage d'étude

d'un conducteur ohmique jusqu'à l'inférence de la relation mathématique entre la tension, l'intensité du courant électrique et la résistance du conducteur ohmique étudié. Ceux-ci n'ont pas été en mesure de le faire car ils n'ont pas compris la logique du processus. Les élèves ont étudié la proportionnalité en mathématique mais ils ne jamais parvenus à l'exploiter en contexte physique. Ce résultat est en écho à ceux auxquels Baldy, Dusseau et Durand-Guerrier (2007) en étudiant la relation entre mathématique et physique pour le cas de la proportionnalité. L'enseignant a alors pris la responsabilité de fournir la réponse à la question qu'il a posé en négociant le *contrat* à la baisse.

4.4. Tours de parole visant à institutionnaliser

La moitié des interactions de régulation du professeur a conduit à une institutionnalisation. Les institutionnalisations sont essentiellement centrées, d'une part, sur l'énoncé de la loi d'Ohm (231P₁-114 ; 233P₁-115)

231P₁-114 : « La tension électrique U aux bornes d'un conducteur ohmique est toujours proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. Alors qui va répéter, répétez-moi une fois l'énoncé de la loi d'Ohm. Oui Audrey »

233P₁-115 : « voilà. Désormais je vous invite à garder cette loi tout au long de votre cursus scolaire, d'accord exploitez cette loi toujours et en tout lieu ... »

D'autres interventions du professeur à visée d'institutionnalisation concernent les relations mathématiques traduisant la loi d'Ohm (énoncé 233P₁-115), les unités des grandeurs électriques en jeu dans ces formules (énoncés 237P₁-117 ; 351P₁-174, ...), la.les technique.s de vérification de la loi d'Ohm (énoncé 339P₁-168) :

339P₁-168 : « Pour résumer nous dirons que pour vérifier la loi d'Ohm il faut d'abord mesurer les grandeurs électriques suivantes Tension aux bornes du conducteur, l'intensité du courant qui le traverse et sa résistance. Puis on vérifie que l'une au l'autre des égalités U égale R fois I , U sur I égal R et I égal U sur R est vérifiée. On est d'accord ? Notez ça dans vos cahiers »

Il apparaît que l'institutionnalisation de la formule qui traduit la loi d'Ohm n'a pas fait l'objet d'échanges entre l'enseignant et les élèves à l'image de la phase d'émergence d'une technique y afférente. Le professeur a tout simplement communiqué la relation à son élève (énoncé 235P₁-115) pour l'écrire au tableau juste en dessous de l'énoncé que lui-même avait déjà écrit. Par contre l'institutionnalisation de la technologie de la détermination des unités internationales de mesure des grandeurs électriques (tension, intensité du courant et résistance) sous-tendue par la théorie de l'analyse dimensionnelle a fait l'objet d'un échange entre élèves et enseignant qui, à la fin, a sollicité un élève pour reporter les différentes unités sur la formule déjà écrite au tableau (énoncé 251P₁-124).

Les tours de parole visant à institutionnaliser concernent également, entre autres, la définition de la caractéristique d'un conducteur ohmique (énoncés 304P₁-151) ; 331P₁-164, ...) et la détermination graphique de la résistance du conducteur ohmique étudié. À ces niveaux, aucun des quatre groupes de travail n'était parvenu générer le nuage des point points de coordonnées (U , I) à partir du tableau des résultats des mesures effectuées encore moins le tracé de la caractéristique intensité-tension du conducteur ohmique car ils ne le peuvent pas. En effet, la détermination graphique de la résistance telle que prescrite (Programme d'études, 4^{ème}, 2020) correspond à la détermination de la pente d'une droite et cette notion fait l'objet d'enseignement-apprentissage en classe de mathématique en

classe de troisième, c'est-à-dire, une année plus tard. Il s'agit là d'un dysfonctionnement pédagogiques et didactiques du fait, entre autres, d'« *une programmation didactique conjointe interdisciplinaire (mathématique et physique) inadaptée et d'une dynamique curriculaire porteuse de germes d'une instabilité au niveau des pratiques de classes des enseignants* » Dognon et Oké (2025).

À la suite d'une longue phase d'émergence de deux techniques (τ_{1v} et τ_{2v}) de vérification de la loi d'Ohm des éléments technologiques concernant l'énoncé de la loi d'Ohm ont été mis en place. Leur institutionnalisation a été faite sous la forme d'un dialogue fortement guidé par l'enseignant (47 tours de paroles dont la moitié pour P_1). Au terme de cette interaction l'enseignant écrit au tableau ce que les élèves recopient dans leur cahier.

4.5. Les organisations scientifiques à l'étude au cours de la séance du professeur

La description de la séance du professeur a permis de mettre en évidence l'existence de deux organisations scientifiques liées à un type de tâches T_v : « vérifier la loi d'Ohm ». Il y a une organisation scientifique OS_v avec trois techniques que nous désignons τ_{1v} , τ_{2v} et τ_{3v} associées à ce type de tâches. Les techniques τ_{1v} , et τ_{2v} sont relatives à la mise en évidence d'une relation de proportionnalité entre tension et intensité dans le cadre d'une exploitation purement numérique (pour τ_{1v}) et purement graphique (pour τ_{2v}) de données de mesures de tensions électriques et d'intensités du courant électrique. Quant à la technique τ_{3v} , elle consiste en la mise en évidence, pour un conducteur ohmique, de la vérification par la tension U , l'intensité I et la résistance R de l'une des relations $R = \frac{U}{I}$; $U = R \cdot I$ ou $\frac{U}{R} = I$. En ce qui concerne τ_{1v} , les éléments technologiques que nous avons mis en relief sont essentiellement la notion de

proportionnalité, l'énoncé de la loi d'Ohm, les relations mathématiques qui traduisent la loi d'Ohm ainsi que les éléments de mesures électriques. Une seconde organisation scientifique liée au type de tâches T_M : « Déterminer la relation mathématique qui traduit la loi d'Ohm » qui établit la relation entre tension et intensité et la résistance pour un conducteur ohmique prévu par l'enseignant dans la fiche d'activité de l'élève n'a pu être développer que fugacement lors de la séance. Dans le tableau 2, sont compilés les éléments technologico-théoriques qui sous-tendent les différentes techniques énumérées

Tableau 2 : Les organisations scientifiques effectivement en jeu lors de la séance de P1

<i>Organisation scientifique</i>	OS_v : La vérification de la loi d'Ohm			OS_M : La détermination de la relation mathématique qui traduit la loi d'Ohm
<i>Type de tâches</i>	T_v : « vérifier la loi d'Ohm »			T_M : « Déterminer la relation mathématique qui traduit la loi d'Ohm »
<i>Techniques</i> Techniques	τ_{1v} : « Mise en évidence d'une relation de proportionnalité entre tension et intensité dans le cadre d'une exploitation purement numérique de données de mesures de ces grandeurs électriques »	τ_{2v} : « Mise en évidence d'une relation de proportionnalité entre tension et intensité dans le cadre d'une exploitation purement graphique de données de mesures de grandeurs électriques »	τ_{3v} : « Mise en évidence pour un conducteur ohmique de la vérification par la tension U, l'intensité I et la résistance R de l'une des relations $R=U/I$; $U=R.I$ ou $U/R=I$ »	τ_M : « Établissement de la relation d'égalité entre les rapports U/I calculés à la suite des mesures électriques et la valeur lue de la résistance du conducteur ohmique »

<i>Technologies</i>	Θ_{1v} : -Règles de branchement des instruments utilisés en mesures électriques -Règles de branchements des composants électriques et électroniques -Règle de la proportionnalité - Énoncé de la loi d'Ohm. -Analyse dimensionnelle	Θ_{2v} -Règles de branchement des instruments utilisés en mesures électriques -Règles de branchements des composants électriques et électroniques -Notion d'ajustement linéaire -Droite linéaire, -Notion de proportionnalité, -Énoncé de la loi d'Ohm. - Analyse dimensionnelle	Θ_{3v} : - Règles de branchement des instruments utilisés en mesures électriques -Règles de branchements des composants électriques et électroniques - Formules mathématiques traduisant la loi d'Ohm. - Analyse dimensionnelle	Θ_M : - Règles de branchement des instruments utilisés en mesures électriques - Règles de branchements des composants électriques et électroniques - Relations mathématiques traduisant la loi d'Ohm. - Analyse dimensionnelle
<i>Théories</i>	Θ_{1v} : - Les théories de l'électrocinétique,	Θ_{2v} - les théories de l'électrocinétique,	Θ_{3v} - les théories de l'électrocinétique,	Θ_M : - les théories de l'électrocinétique,

Conclusion

Cette recherche a analysé l'interaction de construction de la loi d'Ohm pour mettre en évidence les macros-décisions du professeur en faveur de la conceptualisation. Les résultats ont mis en évidence d'une part que la séance du professeur s'est déroulée suivant une structure ternaire à deux titres : les échanges se résument à la répétition d'un cycle initiative du professeur, réponse de l'élève et rétroaction ou feedback du professeur suivant le modèle décrit par Sinclair et Coulthard (1975) ; la séance commence par une activité expérimentale d'étude et de recherche avec le rappel sur le matériel à utiliser et sur leur fonctionnement, s'est poursuivie par des phases collectives d'élaboration de technique de vérification de la loi d'Ohm et de recherche des relations mathématiques qui la traduit et d'institutionnalisation d'éléments technologiques y afférents puis s'est terminée par une phase d'exercices corrigés en classe.

Les analyses plus poussées montrent, d'une part, une très forte *dévolution* du professeur même s'il s'approprie la réalisation des phases cruciales de l'étude en mettant en place un mode de régulation dans le sens d'une négociation à la baisse du doublet *contrat-milieu* pour tenir dans le *temps didactique*. Par ailleurs, du fait d'une organisation programmatique inadaptée des objets mathématiques et physiques, l'enseignant procède à des institutionnalisations qui prennent la forme d'une communication simple de la loi d'Ohm à retenir par la classe. Enfin, les principales décisions prises par l'enseignant lors de sa séance a toutefois permis de mettre en évidence les organisations scientifiques permettant de construire la loi d'Ohm en classe. Il serait utile d'analyser la réalisation de chacune de ces organisations scientifiques afin de faire ressortir les pratiques d'enseignement de la loi d'Ohm. Ces résultats suggèrent des réformes ou refontes non seulement au niveau de l'organisation conjointe des objets d'études disciplinaires mais aussi en ce qui concerne la formation des enseignants.

Bibliographie

AMADE-ESCOT Chantal et VENTURINI Patrick, 2009. « Le milieu didactique : d'une étude empirique en contexte difficile à une réflexion sur le concept », in *Éducation & Didactique*, Volume 3 (1), pp. 7-43.

DOI : <https://doi.org/10.4000/educationdidactique.407>

BALDY Elise, DUSSEAU Jean-Michel et DURAND-GUERRIER Viviane, 2007, « Mathématiques et physique en classe de troisième : l'exemple de la proportionnalité », in *Repères – IREM*, 2007, N° 66, pp.73-82

BROUSSEAU, Guy, 1998, *Théorie des Situations Didactiques*, Grenoble : La pensée sauvage.

BROUSSEAU Guy et WARFIELD Virginia, 1999, « The case of Gaël The study of a child with mathematical

difficulties », in *The Journal of Mathematical Behavior*, 18 (1). Retrieved on February 01 2011 from <http://daest.pagespersoorange.fr/guy-brousseau/textes/CasdeGael.pdf>

CHEVALLARD Yves, 1999, « L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique », in *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 19(2), pp. 221–266. <https://revue-rdm.com/1999/1-analyse-des-pratiques/>

DOGNON Ahodegnon Zéphyrin Magloire, 2025, « Étude de la dynamique cognitive institutionnelle relative à l'enseignement et l'apprentissage de la loi d'Ohm au Bénin », Actes du colloque international de l'ACAREF, 26-28 novembre 2025.

DOGNON Ahodegnon Zéphyrin Magloire et OKE Eugène, 2025, « Analyse didactique de la discipline physique : situation des déterminants spécifiques propres à l'enseignement au Bénin », in *PLURAXE/MONDE*, Vol.12 (À paraître).

DOGNON Ahodegnon Zéphyrin Magloire, OKE Eugène Sègbégnon, MAGBONDE Koba Charles, 2020, « Enseignement-apprentissage de la loi d'Ohm en classe de quatrième : étude exploratoire au Bénin », Actes du 2^{ème} colloque de l'ADiMA, Institut de mathématiques et de sciences physiques, Dangbo, Bénin, 2020, pp.106-117.

PROGRAMME D'ÉTUDES, 2020, *Physique Chimie et Technologie, classe de 4^{ème}, version révisée et relue*, Institut National d'Ingénierie de Formation et de Renforcement des Capacités des Formateurs. Cotonou.

REUTER Yves, 2007, *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques*, Bruxelles : de Boeck Université

SCHUBAUER-LEONI Maria-Luisa, LEUTENEGGER Francia, LIGOZAT Florence, FLUCKIGER Annick, 2007. *Un modèle de l'action conjointe professeur-élèves ; les phénomènes qu'il peut/doit traiter*, in G. Sensevy, A. Mercier (éd.), *Agir Ensemble. L'action didactique conjointe du*

professeur et des élèves dans la classe, Rennes : Presses universitaires de Rennes, pp. 51-91. DOI : <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:29256>

SCHUBAUER-LEONI Marie-Luisa, LEUTENEGGER Francia, FORGET Alexia, 2007, « L'accès aux pratiques de fabrication de traces scripturales convenues au commencement de la forme scolaire : interrogations théoriques et épistémologiques », in *Éducation et didactique*, Volume 2 (1), pp. 9-36.

DOI : <https://doi.org/10.4000/educationdidactique.137>

SENSEVY Gérard, 2007, *Des catégories pour décrire et comprendre l'action didactique*, In G. Sensevy & A. Mercier, (2007) (dir.), *Agir ensemble : l'action didactique conjointe du professeur et des élèves* (pp. 13-49). Rennes : Presses Universitaires de Rennes

SENSEVY Gérard, 2008, « Le travail du professeur pour la théorie de l'action conjointe en didactique. Une activité située ? », in *Recherche et formation*, n° 57, pp. 39-50.

SINCLAIR, John McHardy et COULTHARD Richard Malcolm, 1975, *Toward an analysis of discourse: the English used teachers and pupils*, London : Oxford University Press

VENTURINI Patrick, 2012, « Action, activité, « agir » conjoints en didactique : discussion théorique », in *Éducation & Didactique*, Vol. 6 (1), pp. 127-136.

URL : <https://doi.org/10.4000/educationdidactique.1348>

FACTEURS EXPLICATIFS DE LA FAIBLE PERFORMANCE DES ELEVES EN DISSERTATION LITTERAIRE AU NIGER

Akimou TCHAGNAOU¹
Aminatou MALAM RABIOU MADO¹
Mamadou Vieux Lamine SANE²

¹- Université André Salifou

Laboratoire Lettres Education et Communication (LaboLEC)

²- Université Numérique Cheikh Amadou Kane

Laboratoire Administration, Gestion et Gouvernance des
Etablissements d'Enseignement (LABO_AGGEE)

akimou.tchagnaou@gmail.com

Résumé

L'éducation est l'un des piliers du développement d'un pays, sa qualité dépend considérablement des conditions institutionnelles et pédagogiques, mais aussi sociales dans sa transmission. Dans le processus d'enseignement-apprentissage du français au lycée, la dissertation s'avère être la bête noire des apprenants. Or, la performance des apprenants en dissertation littéraire est capitale pour accroître le rendement scolaire vu la place de la production écrite dans l'acquisition des compétences littéraires individuelles.

La présente étude s'est réalisée dans la région de Zinder plus précisément dans les deux écoles de deux arrondissements communaux notamment le CES Karkada et le LAKD. La population d'étude est constituée principalement des enseignants de français du lycée, des élèves de la terminale A et D et des personnels administratifs dont les proviseurs, les censeurs et les bibliothécaires. La collecte de données s'est faite à partir de la recherche documentaire, de l'enquête par questionnaire et de l'entretien.

Les résultats de l'étude ont montré que la faible performance des élèves en dissertation littéraire est due aux facteurs institutionnels et pédagogiques, facteurs individuels et aux facteurs sociaux. En effet, les élèves issus des deux établissements sont moins performants en production écrite parce que les conditions d'apprentissage et sociales sont moins favorables pour garantir leur réussite dissertative. Et cela engendre des conséquences néfastes sur leur engagement et leur motivation à apprendre l'exercice et conduit surtout aux représentations négatives des élèves face à la dissertation littéraire.

Mots clés : *facteurs, performance, dissertation littéraire.*

Abstract

Education is one of the pillars of a country's development, and its quality depends considerably on institutional, pedagogical, and social conditions in its transmission. In the teaching and learning process of French at the high school level, the essay proves to be a major challenge for students. However, students' performance in literary essays is crucial for improving academic performance, given the importance of written production in acquiring individual literary skills.

This study was conducted in the Zinder region, specifically in two schools in two municipal districts: CES Karkada and LAKD. The study population consisted primarily of high school French teachers, students in their final year of high school (A and D tracks), and administrative staff, including principals, deputy principals, and librarians. Data collection was carried out through documentary research, questionnaires, and interviews.

The study's results showed that students' poor performance in literary essays is due to institutional and pedagogical factors, individual factors, and social factors. Indeed, students from both schools performed less well in written production because the learning and social conditions were less conducive to ensuring their success in essay writing. This, in turn, had detrimental consequences on their engagement and motivation to learn the exercise and, above all, led to negative perceptions of literary essays among students.

Keys words: *factors, performance, and literary dissertation.*

Introduction

L'un des objectifs cruciaux du processus enseignement-apprentissage d'une langue étrangère est d'amener les apprenants à acquérir des compétences qui leur permettent de communiquer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit plutôt que d'acquérir des savoirs savants. C'est à cette condition qu'ils seront capables de réaliser des énoncés clairs et cohérents dans diverses situations. (Citée par Baladjal Hanane, 2021 : 1) Ainsi, le français tant que langue officielle introduite et acquise depuis l'arrivée des colons au Niger, joue de nos jours le rôle de

la langue de communication, d'information et de fonctionnement de diverses institutions de l'Etat dont entre autres les médias, les administrations, les secteurs économiques, le système éducatif, notamment les établissements scolaires (le primaire, le collège et lycée) mais aussi dans les universités.

En ce qui concerne le secondaire, le français est incontournable dans l'enseignement tant littéraire que scientifique à travers les matières enseignées (Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, Histoire-Géographie, etc...)

Alors, après avoir fait un constat sur la réticence inestimable des élèves face à un sujet de dissertation, et surtout sur la médiocrité de leur production sur le plan méthodologique, syntaxique, mais aussi des difficultés linguistiques importantes dont ils font face en rédaction, nous avons consacré cette recherche dans le but de comprendre les causes de cette faible performance en production écrite. Cependant, à part la matière de français, la dissertation occupe une place de choix dans d'autres matières comme la philosophie, l'histoire et la géographie. Cela doit donc amener les apprenants à s'intéresser convenablement et à se familiariser avec cette activité rentable pour eux. La dissertation occupe un rôle important, car c'est à l'écrit, et l'écrit est devenu la préoccupation de tout le monde qu'il soit scientifique ou littéraire « *il se réalise par les tâtonnements, par le réaménagement successif qui autorise de nouvelles anticipations plus précises avant sa construction défective* » (Cuq J. P. et Gruça I., 2002 : 160). Selon Hubert G.C.S (1998), l'écrit est renforcé par la norme qui est « l'art de tracer et d'arranger les lettres sur une surface » (cité par Baladjal Hanane, 2021 : 1). De ce fait, la maîtrise de l'écrit n'est pas seulement une tâche scolaire mais une préoccupation incontournable et importante dans la communication et dans les échanges institutionnels. Elle détermine la personnalité de l'individu, ses compétences son niveau d'étude et sa professionnalisation.

Cet article comprend la méthodologie, les résultats et la discussion.

1. Méthodologie

Cette étude s'est réalisée dans les deux établissements de la région de Zinder dont le CES Karkada et le LAKD ou le lycée mère. Ainsi pour la collecte des données nous avons choisi deux méthodes à savoir une étude quantitative à travers laquelle on a conçu une série de questions adressées aux élèves et aux enseignants. Aussi pour les données qualitatives, des guides d'entretien ont été organisés avec les personnels administratifs (les proviseurs, les censeurs) et les bibliothécaires. Avec ces derniers, on a eu des informations fiables concernant les comportements des élèves sur la lecture mais aussi de la manière dont ils fréquentent les bibliothèques. Le but est de ressortir les causes de la faible performance des élèves en dissertation littéraire.

Notre population cible est composée particulièrement des enseignants du lycée et les élèves de la terminale A et D des deux établissements concernés. Pour l'échantillon, nous avons pris pour chaque classe de terminale 25 élèves choisis au hasard soit 50 élèves par établissement. Mais pour les enseignants, c'est la totalité des enseignants du lycée qui ont été choisis. Bref, 110 enquêtés font la taille de notre échantillon.

L'enquête s'est déroulée au début du mois de mai et s'est étalée jusqu'en juin 2025. Ainsi, nous avons organisé l'enquête en deux étapes dans chaque établissement. La première étape consiste à planifier un entretien avec le proviseur, les censeurs et les bibliothécaires de l'établissement. Cette phase n'a pas pris assez de temps puisqu'elle s'est faite par rendez-vous avec le personnel administratif du fait de leur disponibilité.

La seconde étape s'est faite en tenant compte des horaires de cours des enseignants à enquêter. Nous avons profité pour

administrer le questionnaire aux élèves avec l'aide des enseignants titulaires des classes. C'est surtout cette phase qui a pris plus de temps, car chaque enseignant a son propre emploi du temps que nous sommes tenus de respecter.

La méthode mixte est utilisée pour analyser les données, c'est-à-dire que l'analyse a été à la fois quantitative et qualitative.

2. Résultats

L'analyse des résultats a montré que plusieurs facteurs concourent à la réduction des performances des élèves en dissertation littéraire. Ainsi ces facteurs sont d'ordre institutionnel et pédagogique, individuel et social. Cependant, compte tenue de l'importance qu'ont chacun de ces facteurs, il est primordial de s'intéresser considérablement de leur impact sur la performance des élèves en dissertation littéraire.

2.1. Les facteurs institutionnels

Tableau 1 : Répartition des enseignants enquêtés selon qu'ils enseignent la littérature (son histoire, les genres et courants littéraires) en classe

Enseignent de la littérature	Effectif	Pourcentage (%)
Oui	2	20
Non	8	80
Total	10	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai-juin 2025

Le tableau 1 nous montre que presque la totalité des enquêtés soit 80% réaffirment qu'ils n'enseignent pas la littérature au lycée. Mais, néanmoins d'autres nous informent qu'ils introduisent la littérature au début de la rentrée pour un peu apprendre aux élèves des ressources littéraires indispensables. Aussi, il y a ceux qui le font sous forme de rappel après avoir fini un exposé sur une œuvre ils profitent de cette occasion pour évoquer le genre et le courant d'appartenance de l'ouvrage. Et en se référant de l'identité de l'auteur ils introduisent un peu l'histoire de la littérature africaine ainsi que ses mouvements.

Tableau 2 : Croisement entre les connaissances des élèves en littérature et leur performance en dissertation.

Connaissance en Littérature Performance Des élèves	Oui		Non		Total	
	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%
Moyennes de performance						
0 – 9	0	0	96	100	96	100
10 – 11	4	100	0	0	4	100
12 – 20	0	0	0	0	0	0
Total	4	4	96	96	100	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

La plupart des élèves attestent qu'ils n'ont pas de connaissances en histoire littéraire dans ce tableau et pour justification ils réaffirment qu'il n'y a jusqu'à présent aucun chapitre ou aucune leçon sur la littérature africaine et française qui ont été enseignés en classe et pourtant ils ont fini la théorie sur la dissertation littéraire. Par conséquent ils n'ont aucune idée sur les genres et

courants littéraires et ont le plus souvent des faibles notes qui n'atteignent même pas la moyenne donc ils ont une faible performance. En dépit de cela, une minorité des élèves de la série A disent qu'ils l'ont acquise par leurs lectures, leurs curiosités et du peu que l'enseignant leur a donné lors des exposés. Ainsi ces élèves se trouvent souvent avec des notes moyennes comprise entre 10 et 11 d'où la moyenne performance. Par contre, on constate que aucun des enquêtés n'a une bonne performance.

Tableau 3 : Répartition des enseignants enquêtés selon leur opinion sur l'importance de l'histoire de la littérature ainsi que les genres et courants littéraires dans l'enseignement de la dissertation

Réponses	Effectif	Pourcentage (%)
Oui	10	100
Non	00	0
Total	10	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

Le tableau 3 ressort clairement de la nécessité d'introduire l'enseignement de l'histoire littéraire au lycée vu son importance dans l'amélioration des compétences en rédaction littéraire. En effet, selon la totalité des enseignants soit 100% de leur effectif, l'élève a besoin de l'histoire littéraire pour mieux situer le contexte du sujet, pour bien argumenter son devoir avec l'aide des éléments de culture littéraire reçus. Bref, l'enseignement de la littérature et de toutes ses composantes sont nécessaires pour une meilleure production en dissertation.

Tableau 4 : Répartition des élèves selon le lieu où ils trouvent des livres

Propositions	Effectif	Pourcentage (%)
Bibliothèque de la maison	00	00
Bibliothèque de l'établissement	40	40
Bibliothèque de la ville	60	60
Total	100	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

- 60% des élèves trouvent des livres pour lire dans les bibliothèques du centre-ville
- 40% des élèves fréquentent la bibliothèque de l'établissement.
- 0% des élèves possèdent une bibliothèque à la maison.

D'après les données du tableau 4, on constate qu'aucun apprenant ne dispose des livres à la maison à cause de la précarité des conditions qui ne permet pas d'avoir une bibliothèque familiale. De ce fait, la majorité se tourne vers les bibliothèques publiques pour combler ce manque. Aussi malgré qu'ils disposent d'une bibliothèque dans leur établissement, seulement 40% la fréquentent. Cet état de fait s'explique par le fait que la plupart des bibliothèques des écoles ne sont pas riches ou ne disposent des documents intéressants.

2.2. Facteurs pédagogiques

2.2.1. Le manque de formation des enseignants

Figure 1 : Répartition des enseignants enquêtés selon qu'ils ont une formation initiale en enseignement

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

Les données de la figure 1 montrent que parmi les 10 enseignants enquêtés de français au lycée, trois (3) ont une formation professionnelle au professorat d'enseignement secondaire dont deux (2) ayant un master (MPPESS) soit 20% et un seul avec une licence (LPPES) soit 10% de notre échantillon. On a aussi un effectif de deux (2) formés et diplômés qui ont tous un CAP-CEG soit aussi 20%. Surtout, on note également une moitié des enquêtés qui n'ont reçus aucune formation professionnelle en enseignement et représentent 50% de l'échantillon.

Figure 2 : Répartition des enseignants enquêtés selon le diplôme le plus élevé

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

La figure 2 montre une grande proportion des enseignants ayant le master soit 40% des enquêtés bien que pour les deux autres le diplôme n'est pas de la formation initiale dont ils devaient avoir c'est à dire le MPSS. En outre, elle présente également un nombre important des enquêtés dont trois enseignants ayant la maitrise soit 30% et deux avec la licence comme dernier diplôme soit 20% et un seul a le DEA soit 10% de l'échantillon.

Tableau 5 : Croisement entre la formation initiale et la performance des élèves en

Formation initiale Performance des élèves	Non formé		MPPEs		LPPES		Total
	1		2		1		4
	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%	
0 – 9	20	80	16	32	10	40	46
10 - 11	5	20	22	44	10	40	37
12 – 20	00	00	12	24	5	20	17
Total	25	100	50	100	25	100	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

Les données du tableau 5 montrent clairement une disparité de performance entre les élèves dont les enseignants ont une formation initiale professionnelle (MPPEs) plus précisément en enseignement avec des notes de bonne (24%) et moyenne (44%) performances comprises entre 10-20, représentent 64% % des enquêtés de deux classes de terminale et ceux dont l'enseignant n'a reçu aucune formation initiale dans le domaine qui, les élèves ayant une note égale ou supérieure à 10 représentent

seulement 5% du nombre totale des enquêtés d'une classe. En outre, on constate également un écart important entre les élèves dont l'enseignant a le (LPPES) et celui non formé. Ainsi les élèves ayant une note inférieure à la moyenne, comprise entre (0-9) représentent 80% du nombre enquêté de la classe tenue par le non formé, alors que pour ceux du maître formé, ils représentent seulement 40% des enquêtés d'une classe.

Tableau 6 : Répartition des enseignants enquêtés qui ont une fois assisté à une formation continue

Formation continue Années de formation	Oui		Non		Total	
	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%
Aucune formation	-	-	5	50	5	50
>2000	1	10	-	-	1	10
2000 - 2010	1	10		-	1	10
2010 - 2020	2	20		-	2	20
< 2020	1	10		-	1	10
Total	5	50	5	50	10	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

Les données du tableau 6 montrent que seulement 5 ont une fois assisté à une formation continue soit 50%. Et le reste de la moitié n'a jamais reçu une formation au cours de leurs carrières d'enseignement. Cela veut dire qu'ils ont un manque de formation pédagogique pour enseigner efficacement et peuvent avoir des difficultés dans la pratique de classe.

Tableau 7 : Croisement entre la formation continue reçue et la performance des élèves en dissertation

Performance des élèves \ Formation continue	Formés		Non formés	
	Eff	%	Eff	%
Moyennes de performance				
0-9	20	40	25	50
10-11	18	36	20	40
12-20	12	24	15	10
Total	50	100	50	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

Des données du tableau 7, on constate que la plupart des élèves qui ont une bonne performance, avec des notes comprises entre (12- 20) sont ceux des enseignants qui ont assisté à une formation continue durant leur carrière, et représentent 24% du nombre total des enquêtés de deux terminales. Alors que pour la faible performance (0- 9), les élèves tenues par les enseignants qui n'ont pas reçu une formation continue prennent le dessus et représentent 50% du nombre total des enquêtés de deux classes.

2.2.2 Le mécanisme d'incitation à la lecture

Tableau 8 : Répartition des enseignants enquêtés selon le mécanisme utilisé pour inciter les élèves à lire les romans

Mécanisme utilisé pour inciter les élèves à lire les romans	Effectif	Pourcentage (%)
Contrôle continu de dissertation	2	20
Exposé sur les œuvres littéraires	5	50
Exercices de maison de dissertation	3	30

Total	10	100
-------	----	-----

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

En situation de classe, l'enseignant a une part de responsabilité dans l'incitation de ses apprenants à lire des œuvres littéraires. Ainsi les données du tableau 8 révèlent que parmi les 10 enseignants, 5 soit 50% font des exposés sur les œuvres littéraires et 3 soit 30% donnent des exercices de maison de dissertation. Enfin, 2 enseignants soit 20% de l'échantillon organisent des contrôles continus (interrogations...) pour plus inciter les apprenants à la lecture.

2.3. Facteurs individuels

2.3.1 Les représentations des élèves

Figure 3 : Répartition des élèves selon qu'ils aiment la dissertation littéraire

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

La figure 3 montre les réponses des élèves selon leur vision sur l'exercice. Ainsi elle ressort que la majorité des apprenants dont 80 enquêtés soit 80% n'aiment pas du tout la dissertation. Cependant 20 élèves soit 20% avouent qu'ils aiment cet exercice. De ce fait, on peut voir clairement que cette activité importe peu les apprenants à causes de nombreuses difficultés qui les entravent.

Figure 4 : Répartition des élèves selon la dissertation est difficile.

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

Les données de la figure 4 montrent que parmi les 100 élèves enquêtés 80 soit 80% pensent que la dissertation est un exercice difficile. Et cet effectif est plus important que celui de 20 élèves soit 20% qui voit la dissertation comme un exercice moins difficile. Pour eux elle est difficile car elle exige une lecture abondante, un bon vocabulaire riche et cohérent, la maîtrise de la méthodologie etc. Pour d'autres, elle est facile quand on lit beaucoup des œuvres littéraires.

2.3.2. Manque d'engagement à la lecture

Tableau 9 : Répartition des élèves selon qu'ils aiment la lecture

Réponses	Effectif	Pourcentage (%)
Oui	100	100
Non	00	0
Total	100	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

Le tableau 9 montre que l'effectif total de l'échantillon aime la lecture dont 100 élèves soit 100%. Ainsi selon eux ils aiment lire pour augmenter leurs connaissances, découvrir l'autre monde, enrichir le vocabulaire...

Bref, selon eux, ils aiment la lecture car elle est source de distraction, d'évasion et d'enrichissement vocabulaire. Cependant malgré ces propos, la vérité est que les apprenants n'aiment pas beaucoup lire.

Figure 5 : Répartition des élèves selon le nombre des livres lus cette année

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

Par les données de la figure 5, on remarque :

- 50 élèves parmi les 100 enquêtés soit 50% avouent qu'ils n'ont lu aucun livre cette année.
- 30 élèves soit 30% affirment qu'ils ont lu moins de cinq livres.
- 20 élèves soit 20% ont lu au moins 10 livres.

2.3.3 Manque d'engagement à la production écrite

Tableau 10 : Croisement entre les difficultés rédactionnelles et la performance des élèves en dissertation

Moyennes de performance	Difficultés			
	0 – 9	10 - 11	12 - 20	%
Le manque des idées qui cadrent avec le sujet	70	00	00	70
L'absence d'un vocabulaire riche pour s'exprimer à l'écrit	00	20	00	20
Le problème des règles de grammaire et d'orthographe	00	00	10	10
Total	70	20	10	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

- Des données du tableau 10, on constate que :
- Parmi les 100 élèves enquêtés 70 soit 70% rencontrent des difficultés dues aux manques des idées qui cadrent avec le sujet donné et ce sont les élèves qui se retrouvent le plus souvent avec des notes inférieures ou égales à 9. Donc leur performance est faible.
 - 20 élèves soit 20% de l'échantillon c'est l'absence du vocabulaire riche pour s'exprimer à l'écrit qui leur cause problème. Mais néanmoins, ils arrivent à avoir la moyenne.
 - 10 élèves soit 10% représentent les élèves qui sont plus performants avec des notes qui dépassent la moyenne même s'il est impossible pour eux d'avoir un 20/20 du fait des difficultés qu'ils ont au niveau des règles de grammaire et d'orthographe.

2.4. Facteurs socio-culturels

2.4.1. Le manque du capital culturel

Tableau 11 : Répartition des élèves selon le nombre de roman qu'ils ont à la maison

Nombres	Effectif	Pourcentage (%)
Aucun	70	70
Moins de 5	20	20
Une dizaine	10	10
Total	100	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

Les données du tableau 11 montrent que la plupart des enquêtés (70 élèves soit 70%) n'ont aucun roman chez eux. Par contre 20 élèves soit 20% affirment avoir quelques livres à la maison, mais pas suffisant et pas plus de 5. Mais on a pu avoir un effectif de 10 enquêtés soit 10% qui ont chacun au moins 10 romans à la maison.

Tableau 12 : Répartition des élèves selon qu'ils parlent le français à la maison

Parler le français à la maison	Effectif	Pourcentage (%)
Oui	00	0
Non	50	50
Parfois	50	50
Total	100	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

A la lecture du tableau 12, on constate qu'aucun élève n'affirme qu'il parle le français chez lui avec les membres de sa famille.

Mais la moitié soit 50% des enquêtés le fait parfois en famille. Par ailleurs, 50% des élèves avouent ne pas parler du tout le français à la maison.

2.4.2. *L'absence de profession des parents*

Tableau 13 : Répartition des élèves selon la profession des parents

Propositions	Effectif	Pourcentage (%)
Votre mère	10	10
Votre père	10	10
Les deux	5	5
Aucun des deux	75	75
Total	100	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

Le tableau 13 nous révèle que parmi les 100 enquêtés, 10 soit 10% affirment que leurs mères travaillent et pour le même pourcentage, c'est à dire 10%, ce sont leurs pères qui ont une profession. Tandis que pour les 5 élèves c'est les deux parents à la fois qui travaillent à la fonction publique. A cela s'ajoute un effectif plus important dont 75 enquêtés soit 75% pour qui les deux parents n'ont pas de poste. C'est ainsi que la plupart des élèves ont des problèmes pour être performants à l'école car les parents instruits sont plus exigeants et soucieux de la situation académique de leurs enfants.

2.4.3 Le manque d'instruction des parents

Tableau 14 : Relation entre le niveau d'instruction du père, son aide et la performance des élèves en dissertation littéraire

Moyennes de performance Niveau d'instruction du père	0 -9	10 - 11	12 - 20	Total	%
Sans diplôme	60	-	-	60	60
CEFEPD	10	-	-	10	10
BEPC	10	-	-	10	10
BAC	-	10	-	10	10
Licence	-	-	5	5	5
Maitrise	-	-	3	3	3
Doctorat	-	-	2	2	2
Total	80	10	10	100	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai- juin 2025

La lecture du tableau 14 montre que :

- Sur les 100 enquêtés 60 élèves soit 60% déclarent que leurs pères sont sans diplôme. Ainsi ce sont les élèves qui ont le plus souvent des notes insuffisantes en dissertation comprise entre 0 et 9, du fait que les pères ne les assistent pas et ne les incitent pas à perfectionner leur niveau de compétence, ils ont le libre choix de privilégier la discipline qu'ils veulent.
- 10 élèves soit 10% leurs pères ont au moins le CEFEPD, mais le niveau d'instruction n'est pas satisfaisant pour

- accompagner les enfants à avoir des bonnes notes en dissertation.
- 10 enquêtés soit 10% leurs papas ont le BEPC, aussi le niveau d’instruction n’est pas suffisant pour accroître les compétences dissertatives de leurs enfants.
 - 10 élèves soit 10% pour ceux qui leurs pères ont le BAC et arrivent quand même à avoir la moyenne entre 10 et 11 d’où la moyenne performance.
 - 5 enquêtés soit 5% leurs papas ont la licence et cela est avantageux pour les enfants car ils se retrouvent avec des bonnes notes.
 - 5 enquêtés dont 3 élèves, leurs papas possèdent une maîtrise et 2 pour ceux qui les pères possèdent un doctorat. Ces élèves sont sans doute plus performants car ils ont des notes inférieures ou égales à 20.

3. Discussion

La présente étude a montré que les conditions institutionnelles, pédagogiques et sociales et individuelles sont en grande partie moins favorables aux élèves plus précisément aux candidats pour garantir une bonne performance dissertative. Elle a abouti à des résultats suivants.

D’abord, la plupart des apprenants n’ont pas assez des connaissances ou des bagages littéraires pour bien réussir leur production dissertative du fait que les enseignants n’enseignent plus la littérature dans les classes du lycée car le NPE a exclu depuis les années antérieures. Aussi, les candidats n’ont pas la possibilité d’accéder aux œuvres littéraires dans les bibliothèques scolaires pour argumenter et illustrer. De plus, les maîtres qui interviennent au lycée le plus souvent n’ont pas un parcours littéraire ni une formation professionnelle indispensable pour asseoir leurs pratiques de classe. De ce fait les élèves n’arrivent pas à bien maîtriser cet exercice. Ainsi, en

ce qui concerne l'exclusion de la littérature, des recherches ont montré l'importance de la littérature dans les productions écrites comme l'atteste François Le Goff qui affirme que : « pas de dissertation sans savoir » ce savoir en question n'est qu'un savoir purement littéraire. Il a aussi montré que l'histoire de la dissertation est associée à celle de la littérature. En outre, ces résultats vont aussi dans le même sens que ceux de TCHAGNAOU Akimou (2008) et de MAMANE Nassirou (2022) qui ont tous démontré le poids de la formation des enseignants sur le bon rendement scolaire bien que le premier s'intéressait plus à la formation initiale et le second à la formation continue.

Ensuite, on constate que la plupart des apprenants n'approuvent pas d'intérêt à apprendre cette activité du fait des difficultés qu'ils ont à cause du manque d'engagement à la lecture et à la production écrite. Du coup, ils n'ont aucune motivation d'où la représentation négative qui augmente la faible performance de ces derniers. Aussi nos résultats corroborent ceux de PHILIPPE de Carlos (2015) et de Beladjal Hanane (2021) qui ont montré l'influence de l'individu (élèves) dans la réussite d'une activité scolaire notamment à travers les représentations, l'engagement et la motivation.

Enfin, les conditions sociales sont moins favorables et empêchent les candidats d'acquérir des compétences en dissertation. En effet, la totalité des enquêtés soit 100% ne dispose pas d'une bibliothèque familiale d'où le manque d'incitation à la lecture. On note également le faible niveau d'instruction des parents dont 70% des mères et 60% des pères qui n'ont aucun diplôme d'où le manque du capital culturel dans toutes ses formes, ils n'ont donc pas une profession et ne contribuent surtout pas à renforcer la performance des enfants en matière de production littéraire. Ces résultats confirment ceux de CHRISTINE Détrez (2015) et Hélène DE VARENNES (2017) qui approuvent l'importance de la participation des

parents mais aussi du capital culturel indispensable aux succès scolaires de l'enfant.

Conclusion

En définitive, il n'est pas question de parler de performance des élèves sans pour autant s'inquiéter des résultats scolaires de ces derniers. Sur ce point, bien que les candidats occupent la moitié de la responsabilité de la réussite ou de l'échec de leur travail, d'autres facteurs complètent la moitié de la responsabilité.

Pour ce qui est de notre étude basée sur la faible performance des élèves en dissertation littéraire et qui analyse les principaux facteurs qui influencent négativement les candidats dans la rédaction de cet exercice, elle a un apport important dans l'amélioration des résultats scolaires en particulier et sur le rendement scolaire en général.

Les données des résultats issus de notre recherche nous révèlent que plusieurs causes sont à la base de la mauvaise performance des apprenants en dissertation littéraire dont les facteurs institutionnels et pédagogiques qui font surtout référence au programme en vigueur, de l'équipement (bibliothèque) et aux profils des enseignants qui interviennent au lycée. Ainsi, on constate que les conditions institutionnelles et pédagogiques sont moins favorables dans le développement des compétences en production écrite chez les apprenants. Aussi, la faible performance des élèves s'explique par l'origine sociale qui n'offre pas aux enfants un environnement favorable à renforcer leurs capacités à produire, du coup ils se désengagent, se démotivent et développent petit à petit des stéréotypies face à cette activité d'où les facteurs personnels ou individuels.

Il faut retenir qu'au-delà du cadre scolaire, la maîtrise de la dissertation peut avoir des incidences positives sur l'aptitude des apprenants qui aspirent à des études longues. Autrement dit, ceux qui pourront embrasser les études en master et en doctorat

et qui élaboreront les mémoires et les thèses. En plus, dans la vie active, les apprenants qui maîtrisent la dissertation littéraire peuvent bien rédiger les écrits professionnels et bien élaborer les plans d'actions de développement. Ils pourront également bien réussir les écrits scientifiques.

Bibliographie

BAWA Ibn Habib, 2008, *Pratiques éducatives familiales, estime de soi et performances scolaires chez des adolescents: cas des adolescents de la commune d'Atakpamé (Togo)*, Mémoire de DEA, Lomé, Université de Lomé, 47p, (en ligne), consulté le 20/2/2025, URL : <https://www.memoireonline.com>

BELADJAL Hanane Bekouider Nacera, 2020, *Les difficultés de la production écrite d'une dissertation chez les étudiants de la 3ème année licence*. Mémoire de master en didactique des langues étrangères, Algérie, Université Ibn Khaldoun De Tiaret, 71p, (en ligne), Consulté en ligne le 16/ 02/ 2025, URL : <http://dspace.unuv-tiaret.dz>

BOURDIEU Pierre, et PASSERON Jean-Claude, 1964, *Les Héritiers*. Paris, Editions de Minuit, 190 p.

CHEKOUR Mohammed, CHAALI Raja, LAAFOU Mohammed et JANATI-IDRISSI Rachid, 2015, « Impact des théories de la motivation sur l'apprentissage dans le contexte scolaire » (en ligne) consulté le 25/2/2025, URL : <https://www.epi.asso.fr>

CHRIQUI-Vincent, 2011, Centre D'analyse Stratégique, « Que disent les recherches sur l'effet enseignant ? » La note d'analyse no232 juillet, 12p, (en ligne), consulté le 17/2/2025, URL : <https://www.researchgate.net>

DE CARLOS Philippe, 2015, « La représentation : un concept emprunté à la psychologie sociale », chapitre I, pp 32- 67 consulté le 12/2/2025, URL : <https://preistorik.hypotheses.org>

DE VARENNES Hélène, 2017, « Réussite en littérature et capital culturel » 233p, (en ligne) consulté le 18/2/2025, URL : <https://www.erudit.org>

DETREZ Christine, 2015, « Capital culturel et capital social » 8p, (en ligne), consulté le 15/2/ 2025, URL : <https://fr.scribd.com>

ELMAHJOUR Khaled, 2022, « Objectifs et place de la littérature dans l'enseignement de la langue française à l'Université de Misurata », *Norsud*, n° 19, pp 33-64 (en ligne) consulté le 16/2/2025, URL : <https://journals.misurata.edu.ly>

FAITH Lori, 2020, « Le Rôle De La Lecture Dans L'Enseignement Du Français ». 38p, (en ligne), consulté le 17/2/2025, URL : <https://www.journal.coewarri.edu.ng>

HUGUES Draelants et BALLATORE Magali, 2014, « Capital culturel et reproduction scolaire. Un bilan critique » *Revue française de pédagogie* | 186 |, 2014, pp. 115- 142 (en ligne), consulté le 17/2/2025, URL : <https://journals.openedition.org>

LE GOFF François, 2009, *Enquête sur un écrit de savoir au lycée : la dissertation littéraire*, 126p, (en ligne), consulté le 17/2/2025, URL : <https://journals.openedition.org>

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES, SECRETARIAT GENERAL, DIRECTION GENERALE DES ENSEIGNEMENTS, DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL, 2015, *Programme de l'enseignement secondaire général pour toutes disciplines*, Niamey, MEN, 416p.

NASSIROU Mamane, 2022, *La formation continue des enseignants au Niger : vers une amélioration de leurs pratiques de classe*, pp 285-303, (en ligne) consulté le 16/2/2025, URL : <https://rosa.uniroma1.it>

NGO MINKA Françoise Sophie, 2014-2015, *Incitation des élèves du second cycle à la lecture et exploitation des centrales*

de lectures publiques, Cameroun, Université De Yaoundé 99p, (en ligne) consulté le 25/2.2025, URL : <https://dicames.online>

OMBIONO Valentin, 2015, *Norme d'écriture et performances des élèves au second cycle : cas de la dissertation littéraire en terminale au lycée bilingue d'étoug-ébé*, 73p, (en ligne) consulté le 10/2/2025, URL : <https://dicames.online>

PATRICK Bouveau, OLIVIER Cousin et JOËLLE Favre, 1999, *L'école face aux parents, Analyse d'une pratique de médiation*, Paris, PUF, 111p.

RAYNAL Françoise et RIEUNIER Alain, *Pédagogie, Dictionnaire des concepts clés*, 10^e édition, 280p.

REPUBLIQUE DU NIGER, 2010, *Nouveau programme, le français en première*, 639p.

RESWEBER Jean- Paul 1986, *Les pédagogies nouvelles*, 1^e édition, 127p.

REUTER Yves, COHEN-AZRIA Cora, DAUNAY Bertrand, DELCAMBRE Isabelle et LAHANIER-REUTER Dominique, 2013, *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques*, 3^e édition actualisée, 281p.

SEDAR SENGHOR Léopold, 2014, *Education et Culture*, édition : Présence Africaine. 290p.

TCHAGNAOU Akimou, 2008, *Problématique de la formation initiale des enseignants et son impact sur le rendement interne des écoles : cas des CEG Bè-klikamé et Bè-Attikpa Kagounou de Lomé*, Mémoire de Maîtrise en Science de l'Education, Lomé, Université de Lomé, 131p.

TCHAGNAOU Akimou, 2017, *Analyse comparative des conditions d'élaboration des mémoires de recherche en lettres et sciences humaines dans les universités publiques togolaises : Cas de la maîtrise, du DEA et du master*, thèse de doctorat en Science de l'Education et de la Formation, Lomé, Université de Lomé, 339p, (en ligne) consulté le 15/ 02/ 2025, URL : <https://www.cames.online>

TCHAGNAOU Akimou, 2021, *Comment bien réussir un mémoire ou une thèse*, Niamey, Éditions Gashingo, 190p.

Wafa Hmissi, 2022, *De l'impact des représentations sociales sur l'apprentissage du français dans le contexte tunisien*, 109p, (en ligne) consulté le 15/2/2025, URL : <https://eujournal.org>

UNITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE (UFR) ET PERCEPTIONS DES ENSEIGNANTS- CHERCHEURS SUR LA FORMATION EN PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE

¹COULIBALY Mamadou

² Toumoro KONE

³KANSOLE Sidonie

¹Enseignant-chercheur

Ecole Normale Supérieure Abidjan

madculy@outlook.fr

²Enseignant-chercheur

Institut de Recherche, d'Expérimentation et d'Enseignement en

Pédagogie (IREEP)/ Université Félix Houphouët BOIGNY d'Abidjan

fanafolo1@gmail.com

³ Docteure en Sciences de l'éducation

Inspectrice d'Orientation au Lycée moderne de Jeunes Filles de
Yopougon / Abidjan

kansoles@gmail.com

Résumé

L'utilité de la formation pédagogie universitaire dans le processus enseignement-apprentissage ne souffre d'aucune contestation. Des contenus pertinents et adaptés sont dispensés aux enseignants-chercheurs avec pour objectif principal d'améliorer leurs pratiques de classe. Pour réaliser cette étude, un échantillon de soixante-quinze (75) enseignants-chercheurs de toutes UFR et disciplines a été effectué. L'approche mixte (quantitative et qualitative) a été privilégiée en vue de faire une bonne analyse des données recueillies. Les perceptions des enseignants, avant et après, sur l'utilité de la formation et la satisfaction qu'ils en tirent ont été largement confirmées « nécessaire » et « très satisfaisant » par les enseignants-chercheurs. L'autre résultat marquant concerne les besoins de formation qui ne sont pas spécifiques à une UFR ou une discipline.

Mots clés : Enseignement-apprentissage, Pratiques de classe, Besoins de formation

Abstract

The value of university pedagogy training in the teaching and learning process is undeniable. Relevant and tailored content is provided to faculty members with the primary objective of improving their classroom practices. For this study, a sample of seventy-five (75) faculty members from all departments and disciplines was selected. A mixed-methods approach (quantitative and qualitative) was chosen to ensure a thorough analysis of the collected data. Before and after the training, faculty members' perceptions of its usefulness and satisfaction were largely confirmed, with the latter deeming it "necessary" and "very satisfactory." Another significant finding concerns training needs that are not specific to any particular department or discipline.

Keywords: Teaching and learning, Classroom practices, Training needs

Introduction

Il est vrai que la formation pédagogique s'impose pour toutes personnes recrutées pour l'enseignement primaire et secondaire en Côte d'Ivoire. Toutefois, au supérieur, cette formation n'a jamais été une obligation pour les enseignants. Ainsi, l'apprentissage des méthodes et des pratiques pédagogiques se fait sur le tas pour la plupart des enseignants recrutés dans les universités. Dès lors que, l'enseignement supérieur fait face à de nouveaux défis dus à l'évolution des attentes des étudiants, il y a nécessité de changer de paradigme. Au cœur de ces mutations se trouvent les enseignants-chercheurs qui sont les piliers du système éducatif universitaire. L'élaboration, la transmission des connaissances et la recherche scientifique sont leurs missions principales. Pour les équiper de manière optimale, une formation en pédagogie universitaire adaptée est devenue indispensable pour développer des compétences pédagogiques et des pratiques d'enseignements inclusives et innovantes. Dans ce contexte, L'Institut de Recherche d'Expérimentation et d'Enseignement en Pédagogie (IREEP) joue un rôle central en

tant qu'organisme chargé de l'organisation et de la mise en œuvre de ces formations.

Cependant, le relèvement de ces défis dépend largement des perceptions des enseignants-chercheurs eux-mêmes (leurs croyances et interprétations concernant l'utilité, la pertinence de ces formations pédagogiques). À ce propos, une étude de Langevin (2007) disait que les perceptions des enseignants sur la formation en pédagogie universitaire varient selon les différentes disciplines. Il ressort de cette étude que les perceptions des enseignants sur la formation en pédagogie universitaire varient selon les différentes disciplines. En effet, il est indiqué que les enseignants issus des sciences appliquées se distinguent des autres car ils visent le plus une stratégie centrée sur l'ensemble et la transmission d'information aux étudiants. L'étude relève enfin que les besoins de mise à jour des connaissances sont communs à toutes les disciplines comme les formations pédagogiques le sont également.

Cependant, quelle est la réalité chez les enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire ?

Les perceptions qu'ont les enseignants appartenant à diverses disciplines et à diverses UFR sont-elles homogènes ?

Quels sont les besoins de formation des enseignants-chercheurs ivoiriens en vue de l'amélioration des pratiques pédagogiques ?

Notre étude se propose d'analyser les perceptions des enseignants-chercheurs des UFR vis-à-vis de la formation Pédagogie Universitaire en vue de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de l'enseignement supérieur. Concrètement, il s'agit d'examiner les perceptions (ce qu'ils pensent de la formation pédagogie universitaire avant et après la formation) des enseignants-chercheurs de toutes les UFR et discipline, puis d'identifier les besoins de formation des enseignants en vue d'une meilleure adéquation entre pratiques pédagogiques et missions des universités.

Pour atteindre ces objectifs, nous allons utiliser une approche mixte (quantitative et qualitative). L'approche quantitative nous permet de voir l'ampleur de l'homogénéité ou non des perceptions des enseignants selon les UFR ou disciplines. Quant à l'approche qualitative, elle nous dévoile les besoins de formation des enseignants-chercheurs en vue de l'amélioration des pratiques pédagogiques. Notre étude s'inscrit dans la logique des théories de l'apprentissage que sont le socioconstructivisme et le connectivisme.

I. Méthodes et matériels

Concrètement, il s'agit d'abord du recueil des données qui s'est fait à l'aide de questionnaire et de guide d'entretien semi-directives. Ensuite, l'analyse quantitative et qualitative sont adoptées pour rendre compte, de façon explicite, des résultats de cette étude.

1.1. Site et participants à l'enquête

Cette étude s'est déroulée en deux étapes. La première étape à l'Université Félix Houphouët Boigny à L'IREEP, du 15-9-2025 au 25-9-2025 avec une première cohorte des enseignants-chercheurs de diverses UFR en formation Pédagogie Universitaire. La seconde étape s'est encore déroulée du 13-10-2025 au 24-10-2025 à l'Université Félix Houphouët Boigny à l'IREEP avec une autre cohorte des enseignants-chercheurs de diverses UFR.

1.2. Echantillonnage

Les groupes cibles de cette étude sont essentiellement des enseignants-chercheurs des universités de côte d'ivoire qui ont déjà fait la formation en Pédagogie Universitaire. Un guide d'entretien et un questionnaire ont été adressés à cinquante (50) enseignants-chercheurs en formation à l'IREEP issus de la

première cohorte. Les mêmes guides d'entretiens et questionnaires ont été adressés à vingt-cinq (25) autres enseignants-chercheurs issus de la deuxième cohorte de formation toujours à l'IREEP. Nous avons opté pour cette démarche dans le but d'avoir un échantillon représentatif de 75 enquêtés au total. La technique d'échantillonnage empirique a été privilégié vu que nous étions en contact permanent avec les auditeurs durant la période de formation.

1.3. Traitement des données

Les logiciels de Microsoft tels que Word et Excel ont été utilisés pour le traitement et l'analyse des données. Avec ces outils, les extraits d'entrevues et le questionnaire préalablement retranscrits sont passés par une opération de codification qui a consisté à explorer chaque entretien pour y repérer des nœuds de sens ou segments des propos des enquêtés. Les résultats du codage de chaque entretien pris individuellement ont été mis en commun, à partir d'une analyse transversale que permet le logiciel. Ces extraits ont été utilisés tout le long de ce document pour rendre compte et illustrer certains points de notre analyse.

1.4. Théories de référence

Dans le cadre cette étude, nous privilégions parmi tant d'autres théories de l'apprentissage celles du socioconstructivisme et le connectivisme. Le Socio-constructivisme soulignant l'importance de l'interaction sociale et de la collaboration dans le processus d'apprentissage, en s'appuyant sur des échanges et des débats décrit parfaitement l'esprit de la pédagogie universitaire qui appelle à rompre avec les méthodes traditionnelles d'enseignement. Le Connectivisme qui est une théorie plus récente, adaptée aux technologies numériques, suggère que l'apprentissage se produit à travers un réseau de connexions. La théorie s'inscrit justement dans la logique des auditeurs (les enseignants) qui expriment de plus en plus le

besoin de mettre l'accent sur la formation à l'usage des technologies éducatives lors de leur passage à l'IREEP.

II. Résultats de l'étude

Les données recueillies et traitées nous ont permis d'analyser les perceptions qu'ont les enseignants-chercheurs des universités de Côte d'Ivoire sur la pédagogie universitaire. De façon spécifique, nous avons pu examiner les perceptions des uns et des autres, avant et après la formation. Aussi, l'analyse des résultats a dévoilé les besoins de formation des enseignants en vue d'une meilleure adéquation entre pratiques pédagogiques et missions des universités.

II.1. Perceptions des enseignants-chercheurs

Deux principales perceptions se dégagent à l'issue du traitement des données : Il s'agit des perceptions avant de participer à la formation et celles qu'ont les enseignants après leur participation à la formation.

II.1.1. Perceptions des enseignants-chercheurs avant la formation

Tableau : Perceptions par UFR sur la nécessité de la formation

Unités de formation Et de recherche, ENS et INJS	Nombre de participants sur les deux cohortes	Perceptions avant la Formation	Nombre de participants ayant répondu « pas nécessaire »
Criminologie	02	Nécessaire	00
Sciences de l'Information et de la Communication (ICA)	03	Nécessaire	00
Langues Littératures et Civilisations (LLC)	08	Nécessaire	00

Sciences Économiques et de Gestion (SEG)	05	Nécessaire	00
Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)	12	Nécessaire	00
Sciences Juridiques Administratives et Politiques (SJAP)	03	Pas nécessaire	03
Odonto-Stomatologie (OS)	02	Nécessaire	00
Sciences de la Terre et des Ressources Minières (STRM)	05	Nécessaire	00
Sciences des Structures de la Matière et Technologie (SSMT)	04	Nécessaire	00
Biosciences	03	Nécessaire	00
Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (SPB)	02	Nécessaire	00
Sciences Médicales (SM)	15	Nécessaire	00
Mathématiques et Informatiques (MI)	03	Nécessaire	00
Ecole Normale Supérieur (ENS)	05	Pas nécessaire	15
Institut National de la Jeunesse et du Sport (INJS)	03	Nécessaire	00
TOTAUX	75		04

Source : Notre étude, 2025

Comme l'indique ce tableau, seulement quatre (4) enseignants sur les soixante-quinze (75) interrogés estiment qu'ils trouvaient la formation pédagogie universitaire « pas nécessaire » avant leur participation. Les Soixante-onze (71) autres ont par contre

estimé qu'ils croyaient « nécessaire » la formation universitaire avant de prendre la décision de se faire former.

Ce score de Soixante-onze (71) enseignants trouvant « nécessaire » la formation contre quatre (4) enseignants ne trouvant « pas nécessaire » la formation démontre largement dans notre contexte la grande nécessité de la formation pédagogie universitaire chez les enseignants.

Cependant, il est bon de souligner un fait marquant sur les quatre (4) qui trouvent la formation « pas nécessaire » ; trois sur quatre (3/4) parmi eux sont de la faculté de Droit. Ces trois (3) représentent le nombre total de participants des deux cohortes venant de la faculté de droit. Ce sont deux (2) pour la première cohorte et une (1) personne pour la deuxième cohorte.

Ce détail montre clairement la faible participation de la faculté de droit à la formation pédagogie universitaire. Aussi, même s'ils ne sont que quatre à penser « pas nécessaire » avant la formation, mais, le fait qu'ils sont majoritairement de la faculté de droit, nous pouvons en déduire que les perceptions des enseignants-chercheurs avant la formation diffèrent selon les disciplines.

II.1.2. Perceptions des enseignants-chercheurs après la formation

Source : Notre étude, 2025

Le diagramme circulaire ci-dessus indique que soixante-quinze (75) de nos répondants ont répondu « satisfait » ou « très satisfait » de la formation. Aucun, soit zéro (0) n'a répondu « pas du tout satisfait ».

En effet, tous nos enquêtés ayant répondu « satisfait » ou « très satisfait » de la formation, démontre également l'homogénéité des perceptions des enseignants-chercheurs sur la pertinence de la formation pédagogie universitaire. Il faut faire remarquer que même les quatre (4) ayant répondu « pas nécessaire » avant la formation ont tous répondu « satisfait » ou « très satisfait » après la formation. Cela démontre la pertinence et la qualité des thématiques abordées à l'occasion de la formation pédagogie universitaire.

Aucune œuvre humaine ne connaissant la perfection, nos répondants pensent qu'il y a des choses à corriger en vue d'améliorer la qualité de la formation pédagogie universitaire. Ils ont donc faire des propositions ou d'autres besoins de formation que nous présentons à la suite de cette partie des perceptions.

II.2. Propositions pour la formation pédagogie universitaire

Ces propositions consistent non seulement à faire connaître la formation par le public cible mais surtout à améliorer sa qualité. Nous les avons réparties en trois (3) points essentiels que sont la formation à l'usage de la technologie éducative, la communication autour de la formation et les pratiques pédagogiques et le temps accordé à la formation.

II.2.1. Nécessité de communication autour de la formation

Les enseignants dans leur majorité pensent que la formation

pédagogie universitaire est méconnue de sa cible c'est-à-dire les enseignants-chercheurs. Des missions d'informations et de formations doivent être organisées par l'IREEP dans les Universités du pays. À ce sujet, l'entretien numéro 7 qui est une

Des formations seraient organisées par d'autres personnes dans certaines universités. Cependant, pour elle, le niveau serait moins bon en termes de qualité par rapport à celle de l'IREEP. A l'IREEP, les enseignants seraient plus professionnels mieux outillés.

dame s'écriait en ces termes : « *Mais pourquoi l'IREEP ne va pas sur le terrain ?* » Juste pour dire qu'il y a nécessité de faire connaître l'IREEP avec sa formation en pédagogie universitaire. Selon ces propos :

En outre, il faut préciser qu'ils sont si satisfaits qu'ils ont tous (les présents à la formation) confié ne pas hésiter à recommander la formation à ceux des leurs qui hésitent encore. À ce sujet, l'entretien [E11] nous a confié ceci :

En raison de ce qu'il vient d'apprendre, il conseillera cette formation aux enseignants du supérieur surtout aux nouveaux recrutés. Il estime que cette formation devait se faire avant ou juste après la proclamation des résultats du recrutement afin de faciliter l'intégration des nouveaux sur le plan pédagogique.

La quasi-totalité des enseignants ont proposé que l'on mette plus l'accent sur la formation à l'usage de la technologie éducative.

II.2.2. Formation des enseignants à l'usage de la technologie éducative

Il est vrai que l'IREEP a introduit dans la formation pédagogique un module traitant de l'usage des technologies éducatives chez

les enseignants-chercheurs. Cependant, les enseignants estiment que ce cours est plus basé sur des généralités et qu'il est nécessaire d'approfondir les connaissances en donnant la priorité à plus de pratique. C'est ainsi que l'entretien numéro 47 disait « *nous voulons apprendre à mettre un cours en ligne* ».

En effet, les enseignants-chercheurs sont conscients des nouveaux enjeux liés à l'usage des technologies éducatives dans notre système éducatif en général. L'outil informatique impose de plus en plus ses règles dans le processus de transmission du savoir en milieu universitaire. Un enseignant qui n'a pas de compétence dans l'usage de la technologie éducative est clairement un enseignant incomplet et pourrait sentir les effets néfastes sur ses enseignements. « *Nous avons besoin d'une bonne formation en PowerPoint pour préparer nos cours* » disait l'entretien [E30]. Il est bon de préciser que pendant la formation pédagogie de l'IREEP, environ trente minutes (30 mn) sont réservées à la formation sur PowerPoint.

Vu la pertinence de la formation, son utilité pour leurs pratiques de classe, les enseignants demandent plus de pratiques pédagogiques en situation réelle de classe pendant la formation.

II.2.3. Nécessité de pratiques pédagogiques en situation de classe et le temps accordé à la formation

Il faut préciser que la formation pédagogie universitaire se déroule sur dix (10) jours ouvrables. Les six (6) premiers jours sont réservés à des cours théoriques sur la pédagogie en général. Les quatre (4) derniers jours sont consacrés à la pratique où les enseignants sont appelés à concevoir un cours de dix (10) minutes à l'aide du logiciel PowerPoint tout en respectant les différentes étapes d'un cours comme ils l'ont appris durant les six (6) premiers jours de la formation. Les entretiens [E3, E15, E27...] souhaitent que :

L'on puisse étendre cette formation jugée utile pour

leurs pratiques pédagogiques à au moins quatre (4) semaines soit vingt (20) jours au lieu de dix (10) comme c'est le cas actuellement. Ils proposent que l'on accorde dix (10) jours à la pratique c'est-à-dire la manipulation de l'outil informatique associée à l'éducation et plus d'exercices pour le micro-enseignement pilier de cette formation.

Il faut noter aussi que cette catégorie d'enseignant s'intéresse surtout aux démarches, méthodes, techniques et stratégies d'apprentissages. Ils veulent qu'une attention particulière soit accordée à la pratique en situation de classe avec la combinaison de ces méthodes et stratégies d'apprentissage en vue de leur permettre d'être plus pratique à la sortie de la formation.

En outre, des vidéos de séances de cours en situation de cours sont projetées pour motiver les enseignants avant leur passage de pratique de classe. Cependant, ils trouvent insuffisant ces actions pour réussir leurs pratiques de classe. C'est pour cette raison que certains désiraient voir des séances pratiques menées par des formateurs de l'IREEP. Nous retenons à cet effet l'intervention de l'entretien [E16] :

Il estime qu'ils découvrent pour la première fois cette façon bien structurée d'enseigner à l'université. Alors pour s'en imprégner de façon progressive et sûr, il faille selon lui des séances pratiques en situation réelle de classe des formateurs de l'IREEP. Il insiste sur la pratique quant à l'usage de l'outil informatique dans l'éducation. Il estime qu'à la sortie de cette formation un enseignant devait être capable de mettre un cours en ligne, d'utiliser PowerPoint...

Au vu de ce qui précède, avec les appels à améliorer tel ou tel autre aspect de la formation pédagogique universitaire, les

enseignants pensent que le problème serait au niveau du temps imparti pour la formation.

Voyant l'utilité de la formation et les limites de leurs propres pratiques pédagogiques avant la formation, ils y accordent plus d'intérêt désormais. D'où la nécessité pour eux de revoir le temps accordé à la formation. Ils pensent dans leur majorité que les dix jours accordés à la formation sont insuffisants pour satisfaire leurs besoins en pédagogie universitaire. À cet effet, l'entretien [E41] nous confiait ceci :

Il estime que tous les modules de la formation sont pertinents pour améliorer leurs pratiques pédagogiques. Cependant, le temps imparti leur permet d'avoir juste une idée générale des thématiques abordées. Le disant, il pense surtout à la phase pratique qui est le micro-enseignement et la manipulation de l'outil informatique sur le PowerPoint. Ils aimeraient avoir plus de temps pour acquérir le nécessaire de maîtrise.

À ce stade de notre travail, la rigueur méthodologique nous impose à confronter nos résultats à d'autres travaux existants sur la même thématique en vue de leurs validations ou non.

III. Discussion

Les perceptions des enseignants sur la nécessité de la formation pédagogique universitaire avant d'y participer s'est avérée positive, largement au-dessus des attentes. Environ 94% des enseignants ont estimé qu'ils ont cru en la nécessité de cette formation avant d'y prendre part. Plusieurs études dont celle de Langevin (2007) soutient que les enseignants expriment dans leur majorité le besoin formation en pédagogie universitaire. Favebonnet (1994) abordant dans le sens, dans son article ; examine les missions contradictoires des enseignants-chercheurs et se concentre sur la nécessité d'une formation pédagogique pour

eux. Cependant, dans le contexte ivoirien, les enseignants-chercheurs de la faculté de droit sur deux cohortes différentes ont estimé qu'ils ne pensaient « pas nécessaire » la formation avant leur participation. Ce qui nous permet de déduire que les perceptions des enseignants avant la formation diffèrent selon les disciplines.

Les perceptions des enseignants-chercheurs sur leur satisfaction après la formation en pédagogie universitaire se construisent autour des propositions « pas du tout satisfait », « satisfait » et « très satisfait » ont montré que 100% de répondants sans distinction d'UFR ou de discipline sont satisfaits ou très satisfaits de la formation reçue durant cette période. Ils ont trouvé pertinents et bénéfiques les modules de formation pour leurs pratiques de classe. Dans la même logique, Trigwell *et al.* (2012) affirmaient que des enseignants participant à la formation pédagogie universitaire étaient désignés meilleurs enseignants et recevaient des prix d'excellence à cet effet.

L'autre fait marquant de ces travaux est la nécessité de communication autour de la formation pédagogie organisée à l'IREEP. En effet, au vu de la pertinence de l'offre de formation et la faible mobilisation autour de la formation, les auditeurs estiment qu'il n'y a pas suffisamment de communication pour intéresser les universitaires. À cela s'ajoute le désir pour la quasi-totalité des enseignants la formation à l'usage des technologies éducatives en vue d'être à la hauteur des défis actuels de l'enseignement en général et celui du supérieur en particulier. Il est vrai que l'étude de Beney et Pentecouteau (2008) soutient que les besoins de formation des enseignants diffèrent selon leurs disciplines. Cependant, notre étude sur la même question des besoins de formation pédagogique chez les enseignants du supérieur de Côte d'Ivoire révèle clairement des enseignants unanimes. Ils veulent que l'accent soit mis sur la formation à l'usage des technologies éducatives pour améliorer la qualité de leurs enseignements et les apprentissages. Dans la

même étude, les auteurs estiment que seuls les enseignants de l'Institut Universitaire de Technologie et de l'UFR Médecine sont intéressés par l'usage des technologies éducatives dans leurs enseignements.

Concernant la nécessité de pratiques pédagogiques en situation de classe, les enseignants ont un intérêt particulier quant à la connaissance des méthodes et stratégies pédagogiques et leur mise en pratique effective en situation réelle de classe. Si selon Beney et Pentecouteau (2008), à l'UFR Sport, les demandes de formation sont surreprésentées pour les formations portant sur les méthodes pédagogiques, en côte d'Ivoire où a lieu notre étude, ce n'est pas le cas. Il est vrai que les méthodes pédagogiques intéressent beaucoup les enseignants-chercheurs en côte d'Ivoire mais ce sont ceux de toutes les UFR qui s'y intéressent.

Au sujet du temps accordé à la formation, bon nombre d'enseignants s'en plaignent. Au vu de l'utilité de cette formation dans leur pratique de classe, ils proposent un rallongement du temps imparti à la formation. Tout comme notre étude, celle de Beney et Pentecouteau (2008) abordait aussi la question de la durée de la formation pédagogie universitaire, qui selon eux était un élément important pour que les enseignants-chercheurs accordent plus d'intérêt à la formation.

Enfin, il est utile de préciser que tout comme notre étude, d'autres travaux notamment ceux de Altet (1994), ont relevé la nécessité de former les enseignants du supérieur à la pédagogie universitaire gage d'un enseignement de qualité.

Au vu de ce qui précède, nous disons que l'authenticité de notre objet de recherche est établie en ce sens que nos travaux révèlent la différence des perceptions avant la formation et l'homogénéité des besoins de formation en pédagogie universitaire des enseignants-chercheurs de toutes UFR confondues de côte d'ivoire. Enfin, l'on peut confirmer que les

attentes des enseignants avant la formation ont été satisfaits au vu de leurs perceptions à la sortie de la formation.

Conclusion

Au terme de notre analyse, il est indéniable que la formation pédagogie universitaire de par sa pertinence et la richesse des contenus adaptés, est nécessaire pour l'amélioration des pratiques de classe des enseignants-chercheurs. Les perceptions des enseignants avant la formation diffèrent selon les disciplines et sont homogènes après la formation à toutes les UFR. L'utilité de la formation et la satisfaction qu'ils en tirent à la fin ont été clairement exprimées par les auditeurs sans distinction d'UFR dans leur grande majorité.

Les besoins de formation des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire sont aussi homogènes du point de vue des UFR. Aucune UFR n'est particulièrement concernée par tel ou tel autre besoin de formation qui lui est propre. Les auditeurs dans le cadre de notre étude désirent améliorer leurs pratiques pédagogiques en se formant à l'usage des technologies éducatives. Certains parmi eux demandent que l'on mette l'accent sur les méthodes et techniques d'apprentissage en vue d'améliorer leurs pratiques de classe. La problématique du temps accordé à la formation a été abordé également. Au vu de la pertinence de l'offre de formation, les auditeurs estiment insuffisant le temps imparti et proposent par conséquent un rallongement de la durée de formation.

Enfin, Les théories de référence en pédagogie (socio-constructivisme et connectivisme) privilégiées dans le cadre de cette étude se concentrent respectivement sur l'interaction sociale, la collaboration pour la construction des connaissances en soutenant que l'apprentissage se fait autant par l'échange que par l'expérience individuelle et sur les technologies numériques qui suggèrent que l'apprentissage se produit à travers un réseau

de connexions où la capacité à trouver et à évaluer l'information en ligne est fondamentale.

Références bibliographiques

ALTET Marguerite, 2004. Enseigner en premier cycle universitaire : des formes émergentes d'adaptation ou de la « métis » enseignante. Dans E. Annoot et M.-F. Fave-Bonnet (Dir.) : *Pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur : enseigner, apprendre, évaluer*. Paris, France : L'Harmattan.

BENEY Michel et PENTECOUTEAU Hugues, 2004. *La Formation des enseignants du supérieur : une réponse à un changement des pratiques ?* Actes du 5^e congrès de l'AECSÉ. Paris, France : Association des Chercheurs et Enseignants en Sciences de l'Éducation.

BENEY Michel et PENTECOUTEAU Hugues, 2008. La formation complémentaire à la pédagogie chez les enseignants de l'Université. *Érudit Revues, Revue des sciences de l'éducation*, Volume 34, numéro 1, p. 69–86.

BERTRAND Denis et FOUCHER Roland, 2003. Les transformations du travail des professeurs des universités québécoises : tendances fondamentales et développements souhaités. *Revue des sciences de l'éducation*, 29(2), 353-374.

BRIAND Jean-Pierre et CHAPOULIE Jean-Michel, 1992. *Les Collèges du peuple*, Paris, France : Institut national de recherche pédagogique.

DE KETELE Jean-Marie, 1996. La Formation des professeurs d'Université. Dans J. Donnay et M. Romainville (Dir.) : *Enseigner à l'université : un métier qui s'apprend ?* Bruxelles, Belgique : De Boeck Université.

DONNAY Jean et ROMAINVILLE Marc. 1996. *Enseigner à l'Université : un métier qui s'apprend ?* Bruxelles, Belgique : De Boeck Université.

- FAVE-BONNET Marie-France**, 1993. *Les enseignants chercheurs physiciens*. Paris, France : Institut national de recherche pédagogique
- FAVE-BONNET Marie-France**, 1994. Quelle formation pédagogique pour les enseignants du supérieur ? *Recherche et Formation*, 15, 11-34.
- LANGVIN Louise**, (Ed.), 2007. Formation et soutien à l'enseignement universitaire. Des constats et des exemples pour inspirer l'action. Québec : Presses de l'Université de Québec.
- LOURDES Munduate**, 1993. *La double fonction « enseignant-chercheur » du professeur d'université*. Actes du congrès de l'AIPU. Yaoundé, Cameroun : Association Internationale de Pédagogie Universitaire.
- MICHAUD Claude**, 2003. Conceptions du changement en formation des enseignants. *Revue des sciences de l'éducation*, 29(2), 477-497.
- MOULIN Chris**, 2006. *Les pratiques de formations vues par les enseignants-stagiaires*. Rapport URAFF. Brest, France : Université de Bretagne Occidentale.
- PETIT François**, 2002. *Améliorations pédagogiques à l'université*. Paris, France : ministère de l'Éducation nationale.
- TARDIF Jacques et BELISLE Marilou**, 2006. La pédagogie universitaire : d'une absence complète à des influences plurielles. *Res Academica*, 24(1), 13-27.

TEACHING SPEAKING IN EFL CLASSES IN BENIN: METHODS AND CHALLENGES

Katchédé Etienne IWIKOTAN

Université d'Abomey-Calavi

ekiwikotan@gmail.com

Abstract

This study has been conducted to identify the difficulties that EFL teachers encounter in teaching speaking to their learners in Benin. The approach used is the mixed methods. A questionnaire was administered to 19 secondary school EFL teachers to collect both qualitative and quantitative data. In terms of teaching strategies, the findings revealed that the participants use the direct and eclectic methods. Besides, they focus on fluency and the combination of fluency and accuracy and frequently correct students' errors. For lack of time, teachers do not assess speaking in their classes. For that reason, students pay little attention to the teaching of that critical skill. It was also discovered that the major challenges confronting the teaching of speaking in an EFL context include inadequate teaching methods and lack of practical speaking activities, limited time devoted to speaking instruction, and irregular feedback provision to the learners, lack of instructional time, large class sizes, lack of teaching materials, and the limited use of ICT tools. In addition, teachers' lack of proficiency and self-confidence, students' shyness, use of other languages in class, distractions, demotivation, problems of mispronunciations, and lack of vocabulary are other challenges identified as part of the study. On the basis of these findings, it has been recommended to build teachers' capacities in spoken English and to encourage learners not to speak their mother tongues during speaking activities in group.

Key words: *Difficulty, speaking, EFL, secondary education*

Introduction

The influence of the English language keeps growing as it is used in almost all spheres of human activity. Therefore, its teaching holds an increasingly prominent place in the curricula of secondary education across the world. Nationals of all the

countries are keen on communicating in English for a more global impact. To achieve global communication, English learners and teachers need to focus on two major skills: speaking and writing. The focus of this article is on speaking because this is the second skill that children develop in the process of acquisition of their first language (Yule, 2020). The knowledge of a language is manifested with the ability to speak it insofar as, out of the four skills, “speaking seems to be the most important as people who know a language are referred to as ‘speakers’ of that language” (Sárosdy, Bencze, Poór, & Vadnay, 2006, p. 57). As it appears, knowing a language is likened with the ability to speak it. Therefore, there is a need to emphasize the teaching of speaking in any EFL curriculum.

Notwithstanding the importance of speaking in language learning, its teaching is confronted with many challenges at secondary school level in Benin. The first challenge is lack of proficiency on the part of many EFL teachers. According to Rezeki and Dalimunte (2024), one of the difficulties confronting EFL teachers themselves is lack of vocabulary, which seriously impairs their ability to speak the language. Therefore, the teaching of speaking is poorly conducted as people cannot teach what they do not know. In addition, students’ poor pronunciation and lack of vocabulary are stumbling blocks to the teaching of speaking because students cannot answer the teachers’ questions adequately. All these factors result in lack of motivation on the part of both teachers and learners (Purwati et al, 2023).

Further, teaching goes beyond the mastery of the content to be taught. The ability to impart knowledge to learners is pivotal in the teaching and learning process. Given that most teachers start the job without any formal training, there is a risk that the lack of content knowledge is compounded with the lack of agreed teaching principles and appropriate instructional procedures. As Bygate (2001) rightly put it, “The teaching of this skill is

problematic for many teachers because of the complexity of spoken interaction and a lack of consensus about what principled approaches should be adopted to teach speaking” (as cited in Burns, 2017, p. 242). This implies that, in addition to lack of content knowledge and limited command of pedagogy, the very science of the teaching of speaking is still subject to controversy. In view of the aforementioned challenges pertaining to the teaching of speaking in EFL classes, deep investigation is required as speaking is at the heart of communicative competence (Martínez-Flor, et al., 2006). The findings of this study are going to contribute to the improvement of the body of literature on speaking instruction as they will provide insights that can reduce the gaps identified by Bygate (2001). The dissemination of the findings will give EFL teachers in Benin and elsewhere the opportunity to reflect on the challenges and equally to put it practice the recommendations made to improve speaking instruction. By reading this study, EFL teacher supervisors can design better training for the teachers under their supervision as they will have a clearer view of the theoretical underpinning of the teaching of speaking and the challenges thereof. The corollary of this is that those supervisors will help the EFL teachers to better plan their lessons and provide adequate feedback following their classroom observations. The main purpose of this research work is to explore the teaching of speaking in selected secondary schools in Benin. Its specific objectives are (a) to find out strategies used by EFL teachers to teach speaking and (b) to determine the challenges confronting secondary school EFL teachers in the process of teaching speaking. The investigation conducted provides the opportunity to address the following research question: (a) How do EFL teachers teach speaking at the secondary school level in Benin? and (b) What are the challenges confronting EFL teachers in the process of teaching speaking at secondary school level in Benin?

Before addressing the research question, the relevant literature has been explored.

1. Literature Review

In this section, two major issues have been addressed: the challenges inherent to the teaching of speaking and some insights into the teaching of this productive skill.

1.1 Major Challenges in the Teaching of Speaking

The challenges reviewed here include those related to instructional procedures and classroom management.

Instructional procedures can vary from one teacher to another as they depend on the teaching methods preferred by the teachers. For teachers who prefer the grammar-translation method, the focus will be more on reading and writing, which creates a situation in which learners are good at these two skills, but they cannot use what they have learnt to communicate orally (Bygate, 2011; Nunan, 2015). Unfortunately, the grammar-translation method remains a predominant practice among EFL teachers even though most teachers would claim nowadays that they are using the communicative language teaching method.

Advocates of the communicative method believe that language needs to be taught in such a way as to get the learners to learn the language by using it for practical purposes. It is learner-centered and that is the reason why Richards (2006) stated that in communicative language teaching, “Students had to become comfortable with listening to their peers in group work or pair work tasks, rather than relying on the teacher for a model” (p. 5). This shows that learners must play an active role in the teaching and learning process. For that reason, pair work and group work are often used in classrooms. However, monitoring these strategies can be quite challenging for EFL teachers. Oftentimes, students use their mother tongues or French in the

groups or pairs instead of using English for the discussion. As a consequence, the practice of the language expected in organizing the group or pair work is not achieved.

The resort to mother tongue may be due to mere laziness or learners' reluctance to express themselves in English for lack of relevant vocabulary or fear of making mistakes/errors and being ridiculed by peers (Chen & Goh, 2011; Hamer, 2015; Nakhalah, 2016; Quyen, Nga, & Nguyen, 2018; Nakhalah, 2016). Poor lesson planning and classroom management often account for students' reluctance (Harmer, 2015). In fact, selection of tasks or topics that are not adapted to the level of the learners, failure to monitor speaking activities adequately and to use appropriate strategies to encourage learners to open up can make speaking classes very ineffective. Further, as suggested by Lazaraton (2014), large class-size can seriously limit EFL teachers' ability to manage the speaking classes appropriately, thus contributing to some of the factors previously mentioned.

1.2 Some Hints about the Teaching of Speaking

Teachers adopt many approaches to the teaching of speaking Numan (2015) suggested two approaches including the reproductive use of language and creative speaking. In the reproductive language approaches, learners are provided with samples to be reproduced and manipulated, which protects them against anxiety and errors. The only difficulty with this approach is that spoken language corpora may not be easy to access for lack of adequate equipment in most secondary school in the developing world (Brown, 2007). On the other hand, in creative speaking, learners have to create their own language once they are given a topic by the teacher. This approach may be more adapted to advanced levels while the reproductive approach is more suited for lower levels.

Further, the two approaches call for the notions of fluency and accuracy. In the reproductive approach, learners tend to be more

accurate because of the language models made available by the teachers. In fact, according to Numan (2015, p. 54), “Accuracy refers to the extent to which the learners’ speech is grammatically acceptable, with clear, intelligible pronunciation and appropriate choice of vocabulary.” As it appears, accuracy focuses on the whole language, not just on grammar and vocabulary. On the other hand, fluency implies the smooth and natural use of language or ease in using language. For Richards and Schmidt (2010), it encompasses “the features which give speech the qualities of being natural and normal, including native-like use of pausing, rhythm, intonation, stress, rate of speaking, and use of interjections and interruptions” (p. 222). Citing Fillmore (1979), Bohlke highlighted four abilities related to fluency namely:

- (1) the ability to talk without awkward pauses for relatively long periods of time,
- (2) the ability to talk in coherent and semantically dense sentences that show mastery of syntax and semantics,
- (3) the ability to say appropriate things in a variety of contexts,
- (4) and the ability to use language creatively and imaginatively. (2014, p. 122)

The creative and imaginative use of language like native speakers is the key feature of fluency. That is the reason why it is often stated that the creative approach to the teaching of speaking is fluency oriented.

From a different perspective, the teaching of speaking follows some basic principles, but these principles are not cast in stone as they vary from one linguist to another. For example, in their speaking classes, teachers need to work on both fluency and accuracy, motivate their learners, adopt contextualized error correction strategies, and integrate the teaching of listening and speaking (Lazaraton, 2014; Brown, 2007). The integrated

teaching of speaking and listening is critical because listening provides learners with the opportunity to be exposed to authentic language and at the same time, to learn conversational techniques, especially when the materials used are dialogues or interactions between people or native speakers.

Furthermore, teachers need to bear in mind the context in which the language is taught, combine activities that involve both fluency and accuracy, reduce teacher talking time and encourage interactions between learners, teach learners how to negotiate meaning through planned speaking activities, which must also enable the learners to negotiate goods and services as well as play social roles (Nunan, 2015; Bailey, 2003). Two major elements emerge from these ideas: the need to focus on fluency and accuracy and the negotiation of meaning to make the speaking activities relevant.

Besides, the teaching of speaking in EFL classes is based on a number of principles of which Nunan (2015) identified five including, the need to be aware of the differences between ESL and EFL contexts, focus on both fluency and accuracy, provide students the opportunity to talk by using various strategies, inclusion of tasks that require the negotiation of meaning as well as tasks to involve interactional and transactional speaking. In order to provide students with the opportunity to talk and negotiate meaning, teachers can resort to several activities.

The first activity is pair or group discussions. They are the most effective way of increasing students' talking time, and allow learners to negotiate meaning, engage in genuine conversation, and develop skills in turn taking, speaker selection and change to mention but a few (Nunan, 2015). According to Lazaraton (2014), there are some procedures in organising pair or group work: teaching learners functional language required for stating opinions, agreeing and disagreeing, interrupting, and clarifying; assignment of explicit and specific roles; and understanding the topic, purpose, outcomes, and duration of the discussion.

Teachers are tasked with monitoring how students are doing in their groups to make sure that they all participate in the discussion. Additionally, students can be asked to act out dialogues in their textbooks. Harmer (2015) suggested that, for the successful implementation of this activity, teachers should give time for learners to practice before presenting in front of the whole class. As for prepared talks and presentations, they require time given that students have to prepare and rehearse them on topics of their choice (Harmer, 2015). In addition, students are encouraged to write a few notes that will guide the talk instead of reading out texts fully written down. According to Lazaraton (2014), “Group presentations may be the only choice for participation, given class size and time restrictions.” (p. 113). Therefore, they need to be adequately prepared to stimulate discussion in the classroom.

Apart from presentations and talks, storytelling is another activity used to strengthen the teaching of speaking. Harmer (2015, p. 393) identified two main reasons why storytelling is useful for learners:

Firstly, it mirrors the kind of human activity we have been discussing, and thus is highly motivating for the students. Secondly, it taps into a skill that everyone possesses to some extent and so is not as unnatural as some language learning activities can appear to be.

Its natural feature as well as familiarity are the two features that make storytelling an easy activity to implement by teachers.

Apart from the foregoing activities, role-play and simulation can also be used in the teaching of speaking. The main difference between role-play and simulation is that the learner takes on the role of another person in role-play, but is given a problem-

solving situation, and responds on his/her own behalf in a simulation (Numan, 2015). For Lazaraton (2014), role-plays are very useful for practicing sociocultural variations in speech acts as they make it possible to motivate and encourage hesitant learners to participate.

Mandatory participation is another speaking activity. It consists in making all the students participate in a specific task. It includes techniques such as fluency circles, numbered heads, etc. Citing Littlewood (2004), Harmer describes ‘numbered heads’ as follows:

In a group of four, for example, the students are asked to assign a number from 1 to 4 to each member, without telling the teacher who has which number. At the end of an activity, the teacher indicates a group and a number (1-4) and asks that student to report on what happened. Neither the teacher nor the students know who will be called and as a result, all the students have to stay on-task. (2015, p. 387)

This strategy enables to get students to speak voluntarily and in a playful manner. Given that nobody knows who will be called upon, all the students are bound to get prepared to take the floor. Participation in the group discussion is going to increase, and the teacher can be sure that the learners are going to speak English because they are aware that they might be given the floor at any time.

1.3 Theoretical Framework

This theoretical framework focuses on the sociocultural theory and first language acquisition theories. The sociocultural theory was developed by Vygotsky, and it posits that social interactions play a critical role in language learning and in cognitive

development and further stipulates that language development also occurs at the individual level (Balbay, 2018; Richards and Schmidt, 2010). In other words, people acquire a language through their interactions with their environment and the people in it. However, there is a lot of transformation that occurs in their mind, especially in the brain that is referred to as the language acquisition device (Freeman and Freeman, 2004). As it appears, two separate processes unfold in the process of language development. That is the reason why errors like overextension and overgeneralisation occur in infants' language (Yule, 2020). Furthermore, human beings are described as having a natural predisposition to acquire and learn languages. Yet, for the acquisition or learning to take place, they must be in a position to send and receive signals in that language (Yule, 2020). However, these conditions are not enough to acquire a language. To acquire or learn a language, human beings need to be in an environment where the language is spoken. That is the reason why language learning or acquisition is viewed as a process of cultural transmission. In fact, cultural transmission is defined as "the process whereby knowledge of a language is passed from one generation to the next" (Yule, 2020, p. 334). In the same vein, John-Steiner and Mahn (1996) stated that, according to the sociocultural theory, "human activities take place in a cultural context and are mediated by language and other symbol systems" (p. 191). It is this cultural context that facilitates the transmission of language among generations. Hence, the complementarity between the theory advocated by Yule and sociocultural theory. It can even be further stated that the idea of cultural transmission derives from the sociocultural theory. The cultural context can be assimilated with the classroom environment where language teaching and learning occur.

2. Methods and Procedures

In view of the complexity of speaking as a language skill, the mixed methods approach has been used as part of this study. In the words of Riazi and Farsani (2024), the mixed methods approach makes it possible to overcome the contradictions between quantitative and qualitative methods and to harness the complementarity of both methods. This approach was preferred for the diversity of stakeholders involved in the study. The population covered by the study includes EFL teachers from six rural secondary schools in the Plateau Region located in the Southeast of Benin. Nineteen teachers were selected from these schools to participate in the investigation. In addition, a thirteen-item questionnaire including open-ended as well close-ended items was administered to the participants. The items covered include instructional activities, error correction, the textbooks used, and learners' interest in speaking activities as well as the overall challenges confronting speaking instruction. The qualitative and quantitative data collected from the participants were analyzed separately and the findings were combined afterwards for a better discussion. The quantitative data are mostly displayed in tables whereas the qualitative data were subject to the color-coding analysis suggested by Dörnyei (2007). The analysis produced the results presented below.

3. Findings of the Study

3.1 Presentation of the Findings

This section includes the presentation of the outcomes of the quantitative and qualitative data analysis.

3.1.2. Outcomes of the Quantitative Data Analysis

The quantitative data are presented in tables that show

frequencies and percentages.

Table 1: Use of other languages by the learners during group work

Item	Answers	Frequency	Percentages (%)
Use of other languages by the learners during group work	Yes	18	94.73
	No	1	5.26
Total		19	100%

Through Table 1, the respondents revealed that a large majority of the learners use other languages during the speaking group work, which is not conducive to the development of that skill. The proportion that reported that learners stick to English is marginal. For this reason, it can be inferred that the use of other languages during speaking activities is a widespread phenomenon in EFL classes.

Table 2: Teaching methods used by EFL teachers

Item	Answers	Frequency	Percentages (%)
Teaching methods used by EFL teachers	Audiolingual method	2	10.52
	Direct method	8	42.10
	Grammar-translation method	1	5.26
	Competence-based approach	3	15.80

	Eclectic method	5	26.32
Total		19	100

The method most used by the respondents is the direct method (42.10%). The competence-based approach as well as the eclectic method ranks second (26.32%) while the audiolingual method follows with 10.52%. The grammar-translation is the least used method with a total percentage of 10.52.

Table 3: Frequency of speaking classes

Item	Answers	Frequency	Percentages (%)
Frequency of speaking lessons	Rarely	0	0
	Sometimes	16	84.21
	Usually	3	15.79
Total		19	100

Only 15.79% of the respondents claimed that they usually teach speaking in class. The others (84.21%) reported that they teach speaking sometimes. These data show that the teaching of speaking is not part and parcel of speaking instruction. EFL teachers choose to teach it when they feel like doing so. Therefore, students do not have the opportunity to practice speaking on a regular basis in EFL classes.

Table 4: Aspects of speaking taught

Item	Answers	Frequency	Percentages (%)
	Accuracy	2	10.53
	Fluency	6	31.58

Aspects of speaking taught	Fluency and accuracy	10	52.63
	Accuracy and appropriacy	1	5.26
Total		19	100

Table 4 reveals that most of the respondents focus on fluency and the combination of accuracy and fluency, 31.58% and 52.63% respectively. Neither accuracy nor its combination with appropriacy activities are common practices among the respondents.

Table 5: Error correction frequency in speaking classes

Item	Answers	Frequency	Percentages (%)
Error correction frequency in speaking classes	Never	0	0
	Rarely	0	0
	Often	7	36.84
	Usually	12	63.16
Total		19	100

The data in Table 5 indicate that error correction is part and parcel of the speaking teaching practices of the respondents. In fact, all the respondents frequently correct errors in their speaking classes, that is often or usually.

Table 6: Speaking assessment

Questionnaire item	Answers	Frequency	Percentages (%)
Speaking assessment	Yes	15	78.95
	No	4	21.05
Total		19	100

Most of the teachers (78.95%) reported that they assess their learners' speaking competence whereas 21.05% do not do so.

Table 7: Presentation of relevant and sufficient speaking activities in the textbooks

Item	Answers	Frequency	Percentages (%)
inclusion and relevance of speaking activities in prescribed textbooks	Yes	7	38.89
	No	11	61.11
Total		18	100

More than half of the respondents (61.11%) think that the textbooks that they use do not include enough and relevant speaking activities even though 38.89% of them have a different opinion.

Table 8: Use of ICT in teaching speaking

Item	Answers	Frequency	Percentages (%)
	Yes	7	36.84

Use of ICT in teaching speaking	No	12	63.15
Total		19	100

Only some respondents (36.84%) use ICT tools to teach speaking activities as opposed to a large proportion of respondents who do not make use of these tools.

Table 9: EFL teachers' opinions about their own proficiency in English

Item	Answers	Frequency	Percentages (%)
EFL teachers' opinions about their own proficiency in English	Low	0	0
	Good	6	33.33
	Very good	10	55.56
	Excellent	2	11.11
Total		18	100

Fifty-five-point fifty-six percent (55.56%) of the respondents thought that their level in English is very good whereas thirty-three percent (33.33%) rated their level as good and eleven point eleven percent (11.11%) stated that their level was excellent. On a general note, the respondents had positive opinions about their levels in English.

3.1.2 Analysis of the Qualitative Data

The qualitative data include responses to the probe and open-ended questions.

3.1.2.1 Key Issues about the Teaching of Speaking

The focus of this section is comments made by respondents concerning speaking instruction practices. Most respondents believe that speaking cannot be taught separately as it appears through the following statement: “I teach speaking not as a language skill, but as a language sub-skill because while teaching writing, we also carry out the other skills activities such as speaking, writing, and listening”. This respondent made it clear that speaking is taught in an integrated way and not on its own. This is probably due to lack of time because for this other respondent, “We have many activities to do and the time is insufficient”. Obviously, the teaching of speaking is neglected in favour of other skills because of lack of time. The confusion teachers often make is that as they speak English while teaching vocabulary for instance, then they also teach speaking through the vocabulary lesson, which is not the case.

Furthermore, the respondents complained about the fact that learners do not often have prescribed textbooks, which prevents them from following lessons adequately. However, if properly planned, speaking activities are not supposed to require the use of textbooks. For picture description activities, for example, teachers can provide their own copies of the pictures to be described instead of expecting students to make copies. Lack of vocabulary on the part of the learners is another issue raised by the respondents. For one of them, “The students’ lexical background is very low, which makes communication very difficult for them. So, they prefer keeping quiet, even if they have some good ideas to develop.” The implication of the poor vocabulary is that students do not participate in classroom activities or even if they do, they use their mother tongues. The lack of participation leads to noisemaking in the classroom as reported in the following statement by one of the respondents, “The problem is that some students of the class use the

opportunity to talk among themselves, and some among those who seem to follow relativize some words' pronunciation in other languages to make others laugh." This statement seems to express a form of demotivation and lack of interest on the part of most learners. Not only do some make noise but others who pretend to participate also take advantage of their participation to increase the level of noise in the classroom.

From a different perspective, the language functions most frequently taught include giving and accepting advice, making requests, making suggestions, expressing prohibition, expressing warning, asking for assistance, and asking for and giving directions. All these functions are directive speech acts. Expressive speech acts (expressing one's feelings and acknowledging gratitude) are also taught. Some respondents equally provided the following responses to the same question on language functions: pragmatics, function, vocabulary, grammar, different ways of communicating with people through practical dialogues, vocabularies through pronunciation, active interactions, communication methods, role-play, acting, poems, songs and repeating. These responses show that the respondents are not familiar with the notion of language functions. However, lack of knowledge of language functions is not the only problem related to the teaching of speaking. Other problems include large class sizes, students' reluctance to speak in class, shyness, lack of teaching materials, lack of practice opportunities for students. However, these do not discourage teachers from teaching speaking through activities such as dialogues, debates and discussions, role-plays, simulations, listening and repeat, picture description, and storytelling. Some respondents mentioned songs and poems. Even though these two activities contribute to the improvement of pronunciation, they are not speaking activities.

Another issue with the teaching of speaking is lack of assessment. Except what is done as part of the national

examinations, speaking is generally not assessed like other skills such as reading and writing as stated by one of the respondents for whom “speaking is not evaluated in summative exams.” For this reason, students do not realize the need to take an active part in speaking activities as they know such activities will not have any bearing on their grades. However, it is important to assess speaking in EFL classes. Those classes are not language acquisition environments, but language learning ones, as indicated by one of the respondents. If teachers fail to assess speaking, there is no way for them to know whether their lesson objectives are reached.

3.2 Discussion of the Findings

3.2.1 The Teaching of Speaking in EFL Classes

EFL Teaching is based on several strategies of which the most important are highlighted here. Most of the respondents (52.63%) reported that they focus on both accuracy and fluency in their speaking classes while only 31.58% focus on fluency. These percentages raise the issue of the appropriacy of the focus because English is taught in Benin as a foreign language. For that reason, teachers need to focus on fluency to avoid impeding communication as suggested by Harmer (2015). In the same vein, most of the respondents (84.21%) reported that they correct errors only sometimes when they are teaching speaking. This practice seems to be in line with best practices in speaking instruction. In fact, when English is taught as a foreign language, it is often recommended that teachers should focus on fluency as stated earlier. Besides, frequent error corrections should be avoided so as not to impede fluency (Harmer, 2015; Lazaraton, 2014). Further, a large proportion of the respondents reported that they integrate the teaching of speaking with other skills such as reading, writing, and listening, which is in contradiction with the fact that a large proportion (84.1%) of respondents reported

that they teach speaking sometimes. Given that other skills such as reading and writing and macroskills such as grammar and vocabulary are often taught, it is obvious that the respondents think that because they interact with the learners in English while teaching, they integrate the teaching of speaking. Integrated teaching of skills is purposeful and consists in embedding specific activities related to the skill to be integrated into the teaching of another skill. In the opinion of Gebauer et al (2020), integrated teaching establishes an interconnection between various items to be taught and learnt in the classroom. If this interconnection is often made, most of the respondents would not report that they teach speaking sometimes in their classes.

In addition to the foregoing, the respondents reported that they often teach language functions such as giving and accepting advice, making requests, making suggestions, expressing prohibition, expressing warning, asking for assistance, and asking for and giving directions, all of which are directive speech acts. However, some respondents equally indicated that they teach the following language functions: vocabulary, grammar, different ways of communicating with people through practical dialogues, vocabularies through pronunciation, active interactions, communication methods, role-play, acting, poems, songs and repeating. This last set of responses displays the respondents' lack of knowledge of the notion of language functions. In fact, according to Richards, and Schmidt (2010), "language functions are often described as categories of behaviour; e.g. requests, apologies, complaints, offers, compliments" (pp. 233-234). This definition indicates that the respondents confuse language functions with other language items in the teaching process.

3.2.2 Challenges Related to the Teaching of Speaking in EFL Classes

The findings of this study reveal that the teaching of speaking in Beninese secondary schools EFL classes is confronted with some challenges pinpointed by the respondents. In fact, the respondents mentioned lack of instructional time, and large class sizes as major obstacles to their classroom performance. These results are in line with the results of a study conducted by Chen and Goh (2011) on the teaching of speaking in the Chinese higher education. Similarly, Lazaraton (2014, p. 116) stated that “Large classes are often norms in both ESL and EFL settings, limiting students’ opportunities to talk, and teachers’ opportunities to provide individual feedback.” In this study, a large proportion (94.73%) of the respondents complained that some students use their mother tongue and even make noise in the classroom. The issue of large class size here goes beyond the limitation of student talking time. It creates an environment in which the classroom management spirals out of the control of the teachers. Situations like this are testimonials of the way in which poor working conditions can jeopardise differentiated pedagogy. When it comes to speaking, the situation might be even more complex because the teacher cannot have an eye on all the students and speaking cannot be taught in lockstep for a long time. Muluk et al (2021) suggested that strategies to be used in a speaking class include sitting arrangements, use of the classroom code of conduct, and differentiated instruction. However, respondents reported large class size as one of the challenges to speaking instruction. Therefore, differentiated pedagogy and the monitoring of compliance with the classroom code of conduct will be difficult.

Other challenges related to speaking instruction include the level of proficiency of the respondents in English, the relevance of speaking activities, the lack of use of ICT, the low rate of

textbook ownership by the learners, learners' poor vocabulary, and lack of assessment of speaking. Language proficiency is one of the 10 features of exemplary EFL teachers defined by Richards (2010) and Nugroho (2018) underscored the importance of EFL teachers' proficiency in English for effective teaching of the language. The findings reveal that 33.33 percent of the respondents rated their own level as good while 55.56 percent rated their level as very good. Only 11.11 percent reported that their level is excellent. Considering that for social desirability reasons, respondents are likely to overrate their levels of proficiency, it can be inferred that the latter are a bit problematic for adequate teaching.

Other obstacles to the teaching of speaking include inadequate teaching methods and practical speaking activities, unbalanced focus during speaking classes, irregular feedback provision and teachers' self-doubt and self-confidence levels. The method used by teachers is mainly the direct method followed by the grammar translation methods and audiolingual methods. In fact, these methods hardly help with the successful teaching of speaking. According to Bygate (2011, p. 14), with these methods, "The oral communication is not as discourse skill on its own right, but rather as a special medium for providing language input." This has been confirmed by some respondents who reported teaching speaking as a sub-skill, rather than an independent skill like writing and reading. Pinpointing the consequences of the grammar-translation method, Numan (2015, p. 48) remarked, "In fact, the grammar-translation method...turned out learners who could read and write, but who were incapable of understanding the spoken language or to speak it themselves." This means that there is evidence showing that the grammar-translation method is not suitable for speaking instruction. Consequently, the lack of performance noticed at the

level of the learners can be accounted for by poor instructional procedures on the part of some teachers.

When the teachers were asked the practical activities that they carry out during their speaking activities, the answers provided include “Yes or No questions” and “writing”. These responses are more or less odd. “Yes or No questions” are closed-ended items which cannot give the learners the opportunity to express themselves orally. On the other hand, writing is typically not suitable as activity for a real and practical speaking class. Moreover, some teachers focus on fluency and accuracy, which is not bad per se. All the same, these teachers neglect appropriacy which is in fact crucial because, without appropriacy, it is difficult to understand what people try to convey in their messages.

The problems involving the learners include reluctance, shyness, the use of other languages in class, distractions, demotivation, problems of mispronunciations, fears of mispronunciations, and lack of vocabulary. These problems have been revealed in the research work by Nuraini in 2016. In fact, these problems are interrelated. The fear of mispronunciations, demotivation, and lack of vocabulary may lead the students to shyness or the use of other languages in class. The problems of mispronunciation can be associated with interference between the learners’ mother tongues and French, and English.

The findings of this study show that some problems relate to the education system itself. The respondents mentioned lack of instructional time, and large class sizes. Chen and Goh (2011) found the same results in Chinese higher education. According to Lazaraton (2014, p. 116), “Large classes are often norms in both ESL and EFL settings, limiting students’ opportunities to talk, and teachers’ opportunities to provide individual feedback.” This shows that unsatisfactory working conditions are key to the learning and teaching of speaking. Limiting students’ opportunities to talk can easily encourage students’

shyness. Other problems found include lack of teaching materials – limited use of ICT tools and lack of students’ textbooks, non-assessment of speaking during the summative evaluations, the teaching of speaking as an integrated skill, and lack of relevant speaking activities in the textbooks. Currently, ICT contributes a great deal to the teaching of speaking. “The Internet and digital technologies have forever changed the landscape for teaching speaking.” (Ibid., 2014, p. 117). At the same time, most of the respondents involved in this research work said that they do not use ICT tools to teach speaking in their classes. This implies that teachers only rely on the limited and irrelevant speaking activities contained in the textbooks without using technology. The fact that some students do not have the textbooks to follow the activities with other points accounts for their vocabulary problems. If students do not have textbooks, they will not have the opportunity to read in order to improve their vocabulary.

Mindful of the various difficulties found above, the study suggests that teachers be trained in communicative techniques for teaching speaking. They should be provided with adequate instructional materials. Teachers should continuously encourage their learners to participate in speaking activities and avoid the use of their mother tongues during group work. It is equally important to build teachers’ capacities in spoken English for them to be more confident in speaking the language with their learners.

Following the above recommendations which derive from the data collected from the field, the study is now to be concluded.

Conclusion

This study has been conducted in view of the importance of speaking in language knowledge and its potential to enlighten EFL teachers in their instructional practices. Its overall objective

is to explore the teaching of speaking in secondary school EFL classes in Benin and the specific objectives are (a) to find out strategies used by EFL teachers to teach speaking and (b) to determine the challenges confronting secondary school EFL teachers in the process of teaching speaking. It used the mixed methods design. A questionnaire was designed and administered to the 19 participants to determine the approaches they use to teach speaking and the difficulties that affect their instructional procedures.

First of all, with regard to the strategies used to teach speaking, the findings revealed that the teaching methods frequently used by the teachers are the direct method and the eclectic method. Besides, teachers often focus on fluency and the combination of fluency and accuracy. They also correct their learners' errors frequently, which is not conducive to the development of fluency. For lack of time, teachers fail to assess speaking in their classes.

Secondly, the challenges identified following the analysis of the data include inadequate teaching methods and lack of practical speaking activities, limited time devoted to speaking instruction, and irregular feedback provision to the learners, lack of instructional time, large class sizes, lack of teaching materials, and the limited use of ICT tools. In addition, teachers' lack of proficiency and self-confidence, students' shyness, use of other languages in class, distractions, demotivation, problems of mispronunciations, and lack of vocabulary are other challenges identified as part of the study.

In view of the challenges, it has been suggested to train teachers in the teaching of speaking so that they can and in spoken English. As for teachers, they are invited to encourage their students to avoid the use of other languages during the speaking activities.

Reference list

- BALBAY Seher**, 2018. Vygotskian sociocultural theory of learning. In DURAK ÜGÜTEN Selma, ŞANAL Fahrettin, and BÜKEL EKİZER Feyza Nur (Eds.). *Current pathways In foreign language teaching*. Konya: ÇİZGİ KİTABEVİ.
- BOHLKE David**, 2014. Fluency-oriented second language teaching. In Celce-Murcia Marianne, Brinton Mary Donna, & Snow Marguerite Ann. (Eds.), *Teaching English as second of foreign language*. Boston, MA, National Geographic Learning.
- BURNS Ann**, 2017. Research and the teaching of speaking in the second language classroom. In Hinkel, E. (Ed.), *Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning* (242-256). Mahwa, NJ, Erlbaum.
- BYGATE Martin**, 2011. Speaking. In Carter Ronald, & Nunan David. (Eds.). *The Cambridge guide to teaching English to Speakers of Other Languages* (13th Ed.). London, University Press.
- CHEN Zan & GOH Christine**, 2011. Teaching oral English in higher education: challenges to EFL teachers. *Teaching in Higher Education*, 16(3), 333-345.
- EFFENDIE Mariani Nanik**, 2014. The student wheels strategy in teaching speaking skills to cultivate politeness at junior high school. *Science and Education Publishing*, 2(12), 1211-1217. Retrieved from <http://pubs.sciepub.com/education/2/12/13>
- FREEMAN David. E. & FREEMAN Yvonne S.** (2004). *Essential linguistics: What you need to know to teach reading, ESL, spelling, phonetics, and grammar*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- HARMER Jeremy**, 2015. *The practice of English language teaching* (5th Ed.). Esser, Pearson Education Limited.

- HOSNI Al Samira**, 2014. Speaking difficulties encountered by young EFL learners. *International Journal on Studies in English language and literature (IJSELL)*, 2(6), 22-30.
- LAZARATON Nancy**, 2014. Second language speaking. In Celce-Murcia Marianne, Brinton Mary Donna, & Snow Marguerite Ann. (Eds.), *Teaching English as second of foreign language*. Boston, MA, National Geographic Learning.
- MARTIÑEZ-FLOR Alicia & USO´-JUAN Esther**, 2006. Approaches to language learning and teaching: Towards acquiring communicative competence through the four skills. In Jordens Peter. (Ed.), *Current trends in the development and teaching of the four language skills* (139-157). New York, Mouton de Gruyter.
- MARTIÑEZ-FLOR ALICIA., USO´-JUAN Esther & SOLER Eva Alcón.** (2006). Towards acquiring communicative competence through speaking. In Jordens Peter. (Ed.), *Current trends in the development and teaching of the four language skills* (139-157). New York, Mouton de Gruyter.
- NAKHALAH Ahmed Maher Mahmoud Al**, 2016. Problems and difficulties of speaking that encounter English language students at Al Quds Open University. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 5(12), 96-101.
- NUNAN David**, 2015. *Teaching English to speakers of other language*. New York: Routledge.
- NURAINI Kristi**, 2016. The barriers of teaching speaking English for EFL learners. *Journal of English Language, Literature, and Teaching*, 1(1), 7-13.
- JOHN-STEINER, Vera and MAHN Holbrook**, 1996. Sociocultural approaches to learning and development. *Educational Psychologist*, 31(34), 191206.
- PURWATI Diana, UBAIDILLAH M. Faruq, and RESTALL Greg C.** (2023). "Sorry, I Can't Speak": English Teachers' Challenges of Teaching EFL Speaking in an

Indonesian Vocational High School Sector. *MEXTESOL Journal*, 47(1), 1-9.

QUYEN Vo Phuong, NGA Pham Thi My, & NGUYEN Ho Thao, 2018. Challenges to speaking skills encountered by English-majored students: A story of one Vietnamese university in the Mekong Delta. *Can Tho University Journal of Science*, 54 (5), 38-44.

RAMADHANI Putri & BAHRI Ys Syamsul, 2017. Teachers' problems in teaching speaking to young learners. *Research in English and Education (READ)*, 2 (1), 27-36.

SÁROSDY Judit, BENCZE Tamás Farczádi, POÓR Zoltán & VADNAY Marianna, 2006. *Applied linguistics I for BA students in English*. Hungary: Magyarország celba er.

SCHMITT Norbert, 2010. *An introduction to applied linguistics* (2nd ed.). London, Hodder & Stoughton.

Yule, George. (2020). *The study of language* (Seventh edition). Cambridge: Cambridge University Press.

YUSUF Qismullah & ZURAINI Zuraini, 2016. Challenges in teaching speaking to EFL learners. *Proceedings of the 1st EEIC in conjunction with the 2nd RGRS-CAPEU between Sultan Idris Education University and Syiah Kuala University, Banda Aceh, Indonesia*.

« LE THEATRE DE KOSSI EFOUI ET DE BANDAMAN
MAURICE : CULTURE D'UNE ESTHETIQUE
INTERMEDIALE POUR UN OBJET
INFO-EDUCATIONNEL DE LA SOCIETE »

Kignema Louis OUATTARA

louisouattara@gmail.com

École Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan.

Moussa SIDIBÉ

sibmoussa@hotmail.fr

Université Alassane Ouattara (UAO) de Bouaké

https://orcid.org/0009-0008-3847-8612

Résumé

Notre réflexion traite de la question essentielle du rapport du théâtre aux médias. Elle décrypte l'exploitation créative que les dramaturges modernes M. Bandaman et E. Kossi font de l'intermédialité dans leurs productions, et révèle les enjeux info-éducatifs associés. À partir de l'approche intermédiaire du texte littéraire et de la sociocritique, l'étude dévoile bien plus que des espaces de transposition, de référence et de combinaison de divers médias traditionnels et modernes. Elle met également en évidence les mécanismes et procédés techniques relevant du cinéma et de la représentation ultramoderne dans la création dramatique de ces deux auteurs. Cette créativité fait de leurs œuvres des hypermédias qui mobilisent l'intérêt par leur contribution à la recherche formelle chère aux nouvelles écritures dramatiques et surtout par une multimedialité qui promeut des valeurs socio-éducatives et politiques, leviers d'une transformation sociale et politique indispensable à l'Afrique du XXIème siècle.

Mots clés : *intermédialité, multimedialité, recherche formelle, créative, leviers de transformation sociale et politique.*

Abstract

Our reflection addresses the essential question of the relationship between theater and the media. It deciphers the creative exploitation that modern playwrights M. Bandama and E. Kossi make of intermediality in their productions, and reveals the associated info-educational stakes. From the

intermedial approach of the literary text and socio-criticism, the study reveals much more than spaces for transposition, reference and combination of various traditional and modern média. It also highlights the mechanisms and technical processes relating to cinema and ultramodern representation in the dramatic creation of these two authors. This creativity turns their works into hypermedia that capture interest through their contribution to the formal experimentation characteristic of new dramatic writings, and above all through ; and above all, through a multimediality that promotes socio-educational and political values-key drivers of a social and political transformation essential to 21st century Africa.

Keywords : *Intermediality, multimediality, formal research, creative, levers of social and political transformation.*

Introduction

Le XXe siècle a définitivement brisé ce qui restait de l'allégeance de la création dramatique aux règles préétablies. En Afrique comme en Europe, les dramaturges s'inscrivant dans la perspective des nouvelles écritures dramatiques, ont ouvert leurs productions à d'autres champs artistiques et / ou professionnels, tels le didjé, le kotéba, la psychanalyse ou encore la technologie. L'exploitation de l'univers des médias, par ces dramaturges modernes, répond à cette dynamique. Longtemps restés à la périphérie du genre théâtral¹, les médias serviront du fait de leur variété et de leurs mécanismes, de véritable levain à une création dramatique novatrice et fonctionnelle.

Notre réflexion qui porte sur « Le théâtre de Kossi Efoui et de Bandaman Maurice : culture d'une esthétique intermédiaire pour un objet info-éducatif de la société », traite justement de la question essentielle du rapport du théâtre aux médias. Qu'est-ce que l'intermédialité ? Quelles en sont les manifestations et la part d'innovation dans l'écriture dramatique de chacun de ces deux auteurs ? Quelle est la visée info-

¹ Les médias au sens classique du terme, servaient uniquement à la diffusion de l'actualité du théâtre en Europe. A partir du XIXe, ce rapport évolue. Les dramaturges dans un élan de réinvention, explorent les médias comme des procédés de création afin de produire un théâtre nouveau. Le XXIe siècle consacre cette dynamique.

éducative portée par l'expression intermédiaire dans leurs pièces ? La réponse à ces questions permettra de lever le voile sur l'expression médiatique créative dans les productions théâtrales de ces deux dramaturges² connus pour leur inventivité, leur modernité et leur parti pris pour le bien-être collectif.

Pour se faire, l'étude s'appuie sur l'approche intermédiaire du texte littéraire et la sociocritique. L'approche intermédiaire, en lien avec la conception allemande de l'intermédialité, est une méthode d'analyse du texte littéraire qui « considère tout processus de production comme un système d'emprunts infinis à d'autres médias. Sous ce rapport, l'écriture littéraire consiste en une mise en relation, à l'intérieur du texte, de médias antérieurs et/ou contemporains » (R. F. Mangoua, 2014 : 129). Fondamentalement interdisciplinaire et fonctionnelle, l'approche intermédiaire impose, au plan opératoire, d'identifier et d'analyser les traits et mécanismes intermédiaires dans le texte et d'en dégager le sens. Quant à la sociocritique, nous l'appréhendons sous l'angle "duchetien" qui « vise d'abord le texte » (1979, p. 6) et recherche une représentation sociale dans les signes, les structures, les symboles, les codes et le sémantisme des mots. Ces deux méthodes d'analyse permettent de mieux appréhender le traitement des signes intermédiaires dans le théâtre de ces deux créateurs et leur relation à la société. L'étude tient en trois moments : la présentation de l'intermédialité, l'expression d'une l'esthétique intermédiaire dans les deux pièces supports et l'objet info-éducatif de ce choix scriptural novateur.

² Il s'agit de démontrer comment les deux dramaturges mobilisent à travers *Récupérations* (E. Kossi, 1992) et *La terre qui pleure* (M. Bandama, 2000), une esthétique intermédiaire en vue de transmettre des messages socio-éducatifs.

1. La présentation de l'intermédialité : cheminement vers le théâtre

L'avènement du concept de l'intermédialité s'inscrit dans « un processus, un *work in progress* » (Pavis, 2006 : 99) à double foyer : allemand et canadien. Il coïncide avec l'essor de la mondialisation où les médias traditionnels (radio, télévision, presse écrite...) et modernes (internet, réseaux sociaux...) occupent le devant de la scène en jouant un rôle encore plus important dans l'interaction mondiale. Cette réalité répondait au besoin d'un transfert diligent des informations.

Patrice Pavis indique que le terme d'intermédialité est « Formé sur le modèle de l'intertextualité » (2006 : 177) qui le précède sur l'axe du temps. En effet, l'intertextualité théorisée par Julia Kristeva (1967, 1969) à la suite des travaux de Bakhtine, avait mis fin à l'hégémonie du structuralisme et de la perception immanentiste du texte littéraire. Cette approche présentait le texte littéraire comme une création en réseau avec d'autres textes. « Tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte » confirme J. Kristeva (1969 : 145). Par conséquent, l'analyse du texte consistait à mettre en lumière les traits ou emprunts à d'autres productions dans le travail d'écriture d'un auteur. L'approche intertextuelle dynamisait ainsi le champ d'exploitation du texte littéraire et ses possibilités d'interprétations et de construction de sens. Mais, l'enthousiasme qu'elle a suscité au sein de la recherche, s'est amenuisée progressivement. Et pour cause, l'intertextualité « a été utilisé[e] ... dans un sens restrictif ne désignant que des relations purement textuelles [au sens littéraire du terme] » (R. F. Mangoua, 2014 : 128). La recherche ignorait alors, le potentiel créatif du « texte médiatique » que les Allemands Jürgen Erich Muller et Irina Rajewsky, et le Centre de recherche

sur l'intermédialité (CRI) au Canada, révèlent à la fin des années 80 avec « l'intermédialité ».

Cependant, l'approche méthodologique des deux foyers diffère : pour l'école allemande, elle est majoritairement synchronique et les chercheurs s'intéressent aux intrications des différents médiums dans un même support, à travers le concept de coprésence. Au contraire, le centre canadien a une approche qui relèverait de la diachronie, réfléchissant aux interactions virtuelles et au "bain médiatique" qui préexisteraient à toute œuvre : "Le foyer d'étude n'est plus, donc, sur la chose (le média), mais sur les relations entre les choses"³ (A. Troin-Guis, 2014, p. 2).

L'approche allemande, ainsi qu'indiqué dans l'introduction, est celle sur laquelle s'appuie notre réflexion. J. E. Muller la définit comme le « fait qu'un média recèle en soi des structures et des possibilités d'un ou plusieurs autres médias et qu'il intègre à son propre contexte des questions, des concepts et des principes qui se sont développés au cours de l'histoire sociale et technologique des médias » (2000 : 105). Il cherche ainsi à comprendre comment les médias dialoguent et se transforment. A partir de cet objet, l'étude intermédiaire consiste pratiquement, à identifier, analyser et interpréter la variété des relations médiatiques dans un média. L'on notera ainsi un intérêt accru des analystes pour les « déplacements, échanges, transferts ou recyclages d'un média bien circonscrit dans un autre » (E. Méchoulan, 2017 : 2). Il ne s'agit donc pas d'un relevé d'éléments juxtaposés mais bien d'une exploitation active des processus intermédiatiques, de leurs mécanismes et de leur signification dans les productions. « Le point de départ de cette

³ Se référer à la présentation du CRI sur : http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/vitrine/recherches_champ_principal.asp

nouvelle approche fut la nécessité de tenir compte du fait que concevoir les médias comme des " monades" isolées était devenu irrecevable » (J. Muller, 2000 : 100).

Circonscrit à la base à l'exploration des médias classiques (traditionnels et modernes) tels le cinéma, la presse audiovisuelle, la presse écrite, internet ou les technologies numériques, l'intermédialité va élargir son champ d'opération pour investir officiellement la création littéraire à l'issue du Colloque organisé en 2003 à l'Université d'Amsterdam autour du thème : « La nouvelle sphère intermédiatique ». À noter que dans sa dynamique, la notion de média est venue à désigner tout « dispositif matériel affectant la manière dont la communication peut se dérouler, le rôle que les uns et les autres peuvent y jouer et les signes qui peuvent être mobilisés » (Jeanneret, 2014 : 13). Cette officialisation bouclait ainsi les trois domaines de recherches intermédiaires énoncés par le critique d'art allemand J. E. Muller (2000) :

- les processus intermédiatiques dans les productions ;
- les interactions entre les dispositifs des médias identifiés ;
- la réécriture intermédiatique.

A partir de cette évolution, l'intermédialité intègre en plus des médias classiques, les médias littéraires et tous les arts. Du fait de son ouverture et du terreau fertile qu'elle offrait à la recherche,

La notion d'*intermédialité* s'est imposée depuis [plus d'une vingtaine] d'années comme un terme de référence en sciences humaines et sociales, d'autant plus souvent employé qu'il apparaît assez familier pour que chacun ait l'impression de savoir de quoi il est question et

suffisamment énigmatique pour qu'il soit chargé d'une certaine séduction (E. Méchoulan, 2017 : 1).

Cette solide réception se traduit dans le champ littéraire par une alimentation en continue de la création d'œuvres hybrides novatrices telle la pièce *Incendies* de Mouawad Wajdi (2003) qui intègre des projections vidéos de paysages et de séquences filmés, créant ainsi une atmosphère singulière dans la progression de l'action dramatique. *La luciole* (2009) de Bernard Zadi Zaourou est également illustrative de cette pratique moderne par la combinaison harmonieuse de théâtre, de poésie, de chants, d'éclairage et d'enregistrements sonores. Bien plus, l'intermédialité se révèle une approche d'analyse efficace du texte littéraire tant dans le décryptage des traits intermédiatiques que dans la construction de leur sens (R. F. Mangoua, 2014). Elle a l'avantage d'offrir une étude totalisante qui transcende le texte écrit pour orienter également la recherche vers les aspects spécifiques des médias, en termes de transposition, de combinaison, de référence et de recours à leurs mécanismes et fonctionnalités. Ainsi que noté dans l'introduction, la lecture des deux pièces supports de la réflexion, se fera en s'appuyant également sur cette approche moderne du texte littéraire qui propose une perspective différente dans l'analyse des réseaux médiatiques et des différents systèmes de signes.

2. L'esthétique intermédiaire dans *Récupérations* de Kossi Efoui et dans *La terre qui pleure* de Bandaman Maurice

Support de communication directe et vivante, et « pratique intermédiaire par excellence, dans la mesure où il est lui-même fait de médias interagissant les uns avec les autres – la musique, la scénographie, les pratiques plastiques, la danse et la gestuelle, la dramaturgie etc. » (J.-M. Larue, 2016 : 40), le théâtre se

présente comme un espace de création fécondant les interactions médiatiques. *Récupérations* de E. Kossi et *La terre qui pleure* de M. Bandama en sont des expressions éloquentes⁴. Ces deux productions dramatiques permettent au lecteur-spectateur d'observer une variété d'éléments intermédiatiques allant des médias traditionnels à ceux baignant dans la modernité.

Dans *Récupérations* et *La terre qui pleure*, l'on note d'emblée, un déploiement des trois formes d'intermédialité identifiées par Irina Rajewsky (2005), à savoir : la combinaison qui met en relation plusieurs médias dans une même œuvre, la transposition d'un média dans un autre et la référence intermédiaire où le créateur évoque simplement un autre. Dès la première réplique de la pièce de E. Kossi, le lecteur-spectateur découvre un personnage inhabituel au théâtre, la « journaliste-reporter » Hadriana Mirado du journal « "La Voix", "La Voix" des sans voix, le journal qui parle, le journal qui ose » (R. p.5). Elle est également animatrice de l'émission-télé « Récupérations ». Mise en situation dans l'exercice effectif de ses fonctions, elle travaille avec un Cameraman. Ces deux actants professionnels de la presse écrite et audiovisuelle, tiennent du début à la fin de la pièce, l'action dramatique qui se déroule sur deux « JOURNÉES » (macro structuration iconoclaste de la pièce). Leur présence sur scène mobilise à la fois plusieurs médias : le théâtre, le journal "La Voix" et la télévision. En témoigne la réplique qui suit :

La journaliste : Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs... Ce soir encore, votre émission préférée "Récupérations", en collaboration avec le journal "La Voix" Comme chaque semaine, nous avons accompli notre traditionnelle incursion dans la frange suburbaine de la cité. (R., p. 35)

⁴ Pour citer ces œuvres corpus de l'étude, nous utiliserons l'abréviation R. pour la première et l'abréviation LTP, pour la seconde.

Ainsi assiste-t-on à la diffusion d'un reportage au cours duquel les populations concernées jouent une parodie de leur propre réalité précaire dans « un endroit insolite..., bouleversant » (R., p. 35). Cette intervention de Hadriana Mirado, digne d'un metteur en scène, est très illustrative de cet état de fait :

La journaliste : ...Vous allez essayer de me faire la même chose que tout à l'heure. Vous voyez le coup du poisson fumé, du... poil de rat...Enfin...cette histoire de pain de maïs brûlé au troisième degré... Ah ! Je préférerais sans le couteau... Ça ne serait pas crédible ? Allons bon ! Prêt ? Moteur (R. p.13).

Le dramaturge togolais offre ici au lecteur-spectateur, un théâtre dans le théâtre, filmé, enregistré et diffusé à la télévision en vue d'informer le grand public sur la réalité sociétale d'une frange défavorisée de la population.

La combinaison intermédiaire est également présente dans la pièce de M. Bandaman. De l'ouverture à la catastrophe de *La terre qui pleure*, il propose au lecteur-spectateur, un véritable spectacle dans le spectacle d'« Une ville en sang... [qui] aurait pu être Alger, Bujumbura, Brazzaville ou n'importe quel petit hameau de la terre où l'homme a décidé de ne plus être homme. » (LTP, p. 53). Le personnage de Mélisse, rescapée miraculeuse d'un carnage liée à la quête du pouvoir, constitue en effet tout un spectacle dans la pièce. Elle s'exprime par des lamentations, jeux expressifs qui médiatisent son corps à travers divers signes kinésiques relayés par les didascalies gestuelles et expressives (LTP, p. 53, p. 54). L'on en vient à oublier la situation difficile du peuple (trame principale) pour se focaliser sur le cas personnel de cette femme gravide, orpheline des siens, et dont la mort en couche déculpe le tragique de la pièce. De plus, de nombreuses répliques de cette pièce permettent d'observer une combinaison réussie du théâtre et de poésie,

laissant ainsi le lecteur-spectateur apprécier une hétérogénéité homogène qui porte la douleur de la perte brutale d'êtres chers. L'exemple suivant est assez illustratif à cet égard :

MÉLISSE *secouant le corps du vieil homme*

Papa ! Paaapa ! Paaaa... Paaa ! [...] ils ont tous été tués. Un père, ma mère, mon fiancé ! Tous morts ! ... Je vais voir dans la maison...

Ils sont tous morts !

Ils sont tous morts !

Tous morts !

Tous mooorrrts ! (*LPT*, pp. 53-54)

Ce jeu interne fluide du passage d'un genre à l'autre (du théâtre à la poésie) dans la même réplique, reflet d'une élocution hybride, participe clairement de l'intermédialité.

Outre la combinaison manifeste entre différents médias susmentionnés, Efoui Kossi et Maurice Bandaman étendent l'intermédialité dans leur pièce, à la pratique de la transposition. Chez E. Kossi par exemple, des séquences entières transportent le lecteur-spectateur dans l'atmosphère d'un studio de télévision. L'émission « Récupérations » permet d'observer cette réalité. De sa préparation impliquant le conditionnement du public et des invités, à sa présentation effective par la journaliste, aucune disposition n'est ignorée. En témoigne cet extrait d'ouverture de la « DEUXIEME JOURNÉE » :

Entre le cameraman avec deux panneaux en main. Sur le premier : "Applaudissez". Sur le deuxième : "Riez." Il les brandira à tour de rôle plusieurs fois.

Le cameraman : Voilà, très bien. On est bien installé ? ...Occupez entièrement la banquette du fond, s'il vous plaît ! Merci, très bien ! Très, très bien... Je vois d'ici le gros plan. Relax, relax ! Oubliez la camera. Soyez

naturels, Ça va bientôt commencer. (*Il brandit les deux panneaux à tour de rôle*) Pas avant. Pas après. Participation. Participation !
(*Entre la journaliste*)

La journaliste (*au public*) : Bonjour, chers amis. Je suis heureuse de vous accueillir à cette émission qui est avant tout une fête de famille. Alors, de l'émotion. Du rire. Participation ! Voilà, notre devise...

(*La journaliste s'installe. Signe du cameraman*) (R. : 35)

Le lecteur-spectateur a également droit dans les pièces supports de la réflexion, à un recours fidèle à des chants, des poèmes, des extraits de la Sainte Bible et de personnages mythiques. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de cette sollicitation directe de ces médias.

***Tableau illustratif de quelques transpositions intégrales dans
Récupérations et La terre qui pleure***

Nature du média	Exemples	Références
poème	« Nous les enfants nus des "Zanzalas" de la brousse les gosses sans école qui jouent avec un ballon de chiffons Sur le terre-plein à midi nous-même tes enfants qui ont faim qui ont soif qui ont honte de t'appeler maman qui ont peur de traverser les rues qui ont peur dees hommes... »	Poème inédit d'Agostino Néto (R. p. 7)

		« A Toi, terre A Toi, ma terre ... Je veux une terre qui riiiiit !!! »	Poème de Méliisse (<i>LTP</i> , p. 64-65)
chant	religieux (Versets chantés)	« Sur les pavés de la ville Sainte Allélu – Alléluia Je marcherai sans crainte ... Allélu – Amen. »	Livre de Job, chapitre 5, versets 1et 2 (<i>R.</i> p. 22)
	profane	« Marche comme un caméléon Pense comme une fourmi Et la vie part en avant ; Au galop ! Au galop ! »	Chant de l'alcoolique Séfa (<i>R.</i> p. 23)
Extraits bibliques		« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers »	Evangile selon Saint- Jean, chapitre 1, verset23 (<i>R.</i> p.7)
Personnage mythologique		« Apparition d'un être étrange, d'un géant. »	Un personnage au discours sibyllin qui transporte dans une atmosphère de conte africain ou d'un mythe grec. (<i>LTP</i> , p. 68)

La transposition mot pour mot de la préparation d'une émission-télé, de chants, de poèmes, d'extraits bibliques et du personnage mythologique du Géant, entraîne une variété rythmique qui captive davantage l'attention des lecteurs-spectateurs sur ce qui produit sur scène. Cette pratique intermédiaire résume l'esprit de créativité du dramaturge où la fidélité à la source se mêle à l'inventivité.

L'intermédialité se traduit aussi dans *Récupérations* et dans *La terre qui pleure*, par de simples évocations d'autres médias ou par « une référence intermédiaire ». Ces évocations sont perceptibles dans plusieurs répliques au travers de mentions telles « le jazz » (*R.*, p. 14), « Le tambour du Burundi » (*R.*, p. 14) ou encore « le roman-reportage » (*R.*, p. 36). Avec *La terre qui pleure* de M. Bandama, ce type d'illustrations est

remarquable dans l'emploi de termes tels « journalistes » (*LTP*, p. 55), « poètes du futur » (*LTP*, p. 55). Les deux auteurs élargissent ainsi le champ intermédial de leur production.

Au regard de ce qui précède, Kossi Efoui et Maurice Bandaman répondent aux critères de transposition, de combinaison et de référence intermédiale, définis par Rajewsky. Cependant, ces dramaturges modernes ne s'arrêtent pas à cette exploitation qui pourrait être taxée de scolastique. En réalité, l'intermédialité telle qu'exploitée par ces dramaturges créatifs, transcende cette lecture « classique » de l'intermédialité, pour investir son actualité dynamique à travers l'emploi de la technicité et des mécanismes des médias. M. Kondrat confirme cette évolution en ces termes : « Le développement des approches intermédiales ces dernières décennies ont considérablement ouvert le champ littéraire aux appareils théoriques des autres médias » (2024 : p. 1). L'on note par exemple dans *Récupérations*, une exploitation du cinéma qui ne se limite pas à la présence sur scène d'une caméra et à l'emploi de vocables tels « Moteur. » (*R.* :14), « Ça tourne ! » (*R.*, p.14), « Coupez ! Pause ! (*R.*, p.18), vocables relevant de l'isotopie du tournage de film. Le dramaturge togolais met également en œuvre la technique de la mise en abyme pratiquée au cinéma, technique qui crée un effet de dédoublement et de miroir chez le lecteur-spectateur. L'étude retient pour preuve, la diffusion de la représentation du quotidien des habitants de la banlieue « Du côté de chez Dieu » (*R.* pp. 35-36). Le lecteur-spectateur, en surplus de l'action dramatique principale, est confronté à une action secondaire qui se joue sous ses yeux. Ces deux niveaux de représentations créent chez lui, un effet de jeu de miroirs que l'on retrouve au cinéma.

La mise en abyme dans cette pièce se décline par ailleurs, dans un jeu de rôles intégré à l'action dramatique. A titre illustratif, un personnage comme Séfa retenu pour camper le père de Yen Yah, se dédouble en un alcoolique intrusif à travers

des mises en situation improvisées. Ainsi peut-il interrompre le reportage de Mirado et imposer une scène à laquelle aucun personnage ne s'attendait. En témoigne cet exemple :

...

La journaliste : Et d'où venaient les objets ?

Keli : Il y a longtemps...

Dieu : Ensuite, d'autres ont commencé à arriver. Et depuis...

(Séfa surgit de la cabane)

Séfa : De quel côté de la vie es-tu ?

Moudjibate : Tu as encore bu ? (R. p. 9)

La didascalie « *Séfa surgit de la cabane* » traduit sans équivoque, le changement inattendu de scène. Et la réplique de Moudjibate suggère un personnage en état d'ébriété fréquent, qui agit insensément au regard du contexte du reportage nécessitant une attitude responsable.

Kossi fait également preuve d'une maîtrise des mécanismes narratifs que l'on retrouve au cinéma. Référence est faite à la non linéarité de l'action et aux effets de tension dramatique. La fragmentation de l'action dramatique est portée par le déploiement de la technique du fondu enchaîné pratiquée au cinéma. Elle se décline en une transition subtile au cours de laquelle une scène, une séquence, une mise en situation ou un décor disparaît progressivement en faisant place à un(e) autre, créant ainsi un effet de superposition des deux. Dans le théâtre du dramaturge togolais, le lecteur-spectateur perçoit cette pratique dès le point 1 de la « DEUXIÈME JOURNÉE » de la pièce où l'on note trois scènes qu'aucune structuration apparente n'indique. Il s'agit en fait de trois scènes fondues enchaînées que seules une lecture sérieuse ou les mises en situation permettent de distinguer. La scène 1 est animée par les personnages : Le journaliste, Dieu, Séfa, Yen Yah, Mama-Keta et Keli. La scène 2 voit l'intervention d'un nouveau personnage Moudjibate (R. p. 32), dans la continuité des échanges des premiers personnages

cités. Enfin la troisième scène est perceptible à travers la sortie de Séfa et la réplique du cameraman (*R.* p. 34). En ce qui concerne les effets de tension dramatiques, ils tiennent en haleine le lecteur-spectateur par la variation de stimuli qu'ils engendrent. Par exemple, la scène où Séfa sort inattendument un couteau (*R.*, pp. 11-12), est très illustrative de ce mécanisme cinématographique. Cette mise en action tensive provoque la panique et une débandade des autres personnages qui « suivent de façon désordonnée, tentent de se cacher tandis que Séfa charge comme une bête en hurlant » (*R.*, p. 12).

Avec *La terre qui pleure*, au-delà de la technique du fondu enchaîné et des tensions dramatiques que l'on peut observer par exemple dans le jeu scénique de la protagoniste Mélisse, jeu fait de pleurs, de lamentations expressives et de déclamations poétiques, M. Bandama introduit le lecteur-spectateur dans l'actualité médiatique avec la technologie moderne et l'Intelligence Artificielle (IA). Si aucune indication scénique ne le précise clairement, le lecteur-spectateur averti décèle cette réalité par le biais des personnages Spectre de Malik, Spectre de la Mère et Spectre du père et leur mise en scène. En guise d'illustration, nous retenons la didascalie : « *Le spectre de Malik tourne autour de Mélisse en faisant des gestes amples. Un grand vent souffle. Le tonnerre gronde. Mélisse tombe comme évanouie. L'ombre disparaît. Puis on entend la musique fine d'une flûte au loin* » (*LTP.*, p. 59). L'on devine ici, des personnages morts, ressuscités par la magie de l'IA et projetés en 3D ou en Mapping 3D. Ils interagissent avec Mélisse, actant physique sur scène. Ces personnages virtuels et visuels sont intégrés dans un décor hétéroclite, à la fois lumineux et sonore (bruitage, musique, sons, ombre), qui renforce évidemment, la multimodalité de l'intermédialité pratiquée par le dramaturge ivoirien. Ici, s'expriment des technologies avancées qui permettent de faire des pré-enregistrements de toutes natures et

de les jouer ou projeter sur scène à des moments clés de l'action dramatique.

Il est clair, *Récupérations* et *La terre qui pleure* sont des espaces de création ouverts à divers médias allant des traditionnels aux plus modernes. Elles offrent une exploitation médiatique plurielle où s'entremêlent transpositions, combinaisons, références intermédiales et une mise en œuvre de techniques et mécanismes cinématographiques et technologiques et surtout de l'Intelligence Artificielle. Ces pièces portent l'engagement de chacun des auteurs de réinventer l'écriture dramatique et d'œuvrer pour une société de progrès et de justice sociopolitique.

3. L'objet info-éducatif d'une écriture dramatique novatrice

Ainsi que suggéré plus haut, M. Bandaman et E. Kossi sont deux dramaturges africains épris de liberté qui promeuvent dans leurs pièces, une écriture où interagissent plusieurs médias traditionnellement clivés et qui « déstabilise [de ce fait] l'expérience de lecture... [du texte] théâtral. » (C. Dodet, 2017, p. 39). Avec les deux pièces étudiées, le lecteur-spectateur fait une exploration diachronique de l'intermédialité allant de l'exploitation des médias traditionnels aux médias ultramodernes comme l'Intelligence Artificielle. Bien plus, la réception se délecte de deux hypermédias qui élargissent le champ d'expression des nouvelles écritures dramatiques et impose au chercheur, un investissement de nouvelles pistes d'analyse et d'interprétation. Cette posture dégagée des normes génériques habituelles est un refus du *statu quo* qui répond à une démarche progressiste en vue de cultiver, éduquer et inciter les nouvelles générations et surtout les dirigeants des Etats africains, à un changement de paradigme pour une transformation en profondeur de la société africaine encore

soumise aux défis d'un déficit en matière d'éducation et de démocratie.

Pédagogues, E. Kossi et M. Bandaman commencent par un appel subtil, dans les sillons tracés par leurs aînés tels Tchicaya U Tam'si et Zadi Zaourou, à la jeunesse africaine trop souvent encline au défaitisme et à la passivité face aux difficultés de la vie (échecs, chômage, aux effets de la mauvaise gouvernance etc.) Cette force vivante considérée à raison comme un vecteur cardinal des changements sociaux, doit accepter avant tout, de se former correctement et cela, dans plusieurs domaines ou spécialités afin de se donner plus de possibilités d'insertion socio-professionnelle et de contribuer ainsi efficacement, à l'évolution de leur pays. Cet appel est renvoyé par la mise en situation du personnage de Mirado dans *Récupérations* de E. Kossi. A l'instar de cette jeune journaliste pluridimensionnelle, à la fois reporter-télé, animatrice d'une émission de télévision et d'une rubrique sociopolitique dans un organe de presse, qui fait montre d'une détermination et d'un professionnalisme à toute épreuve dans la réalisation de ses projets, les jeunes africains doivent faire preuve d'abnégation et de rigueur pour l'atteinte des objectifs qu'ils se fixent. L'état d'esprit de Mirado est également celui de "La Voix" des sans voix » (*R.* p.5) résolue à lever le voile sur les travers de la société africaine, en dépit d'un contexte politique difficile. Il est aussi l'expression d'un courage et d'une responsabilité assumée. Ces valeurs doivent être entretenues par les jeunes afin de devenir des acteurs actifs de leur temps. Ce saut qualitatif aidera à réduire à sa proportion congrue, la pauvreté, la précarité et toutes les conséquences associées telles l'analphabétisme, l'alcoolisme, la prostitution et les déguerpissements impromptus que l'on peut malheureusement observer dans les banlieues « Du côté de chez Dieu » (*R.* pp. 35-36) ou à « Alger, Bujumbura, Brazzaville... » (*LTP*, p. 53). Ces banlieues sont le symbole de tous ces bidonvilles et installations anarchiques qui

ceinturent les capitales africaines et s’effondrent à la moindre intempérie sérieuse, avec de graves risques de pertes en vies humaines comme l’on a pu le constater en Côte d’Ivoire du 13 au 14 juin 2024, avec 8 décès et 3 disparues⁵ dans la périphérie abidjanaise, du fait des pluies diluviennes. Les médias interagissant dans les pièces, sont justement des supports d’appui efficaces proposés par les dramaturges togolais et ivoirien pour servir une large communication sur ces problèmes. La jeunesse africaine est donc appelée indirectement à se les approprier pour servir la cause commune. Les jeunes devront ainsi investir tous ces supports de communication légaux (littérature, presse écrite, presse audiovisuelle, numérique - Internet et Intelligence Artificielle – etc.) pour véhiculer leurs idées à partir de structures fiables comme « Tous pour eux » (*R.*, p. 14) avec pour « objectifs : apporter aux personnes démunies la même affection que nous ... » (*R.*, p. 15)

L’éducation et la quête de liberté dans lesquelles Kossi et Bandaman engagent la jeunesse africaine, en plus de leur pendant socio-éducatif, sont également d’ordre politique. Pouvait-il en être autrement ? En Afrique, les problèmes socio-éducationnels ont toujours une ramification politique. Sans vouloir passer sous silence la responsabilité individuelle dans les situations de détresse existentielle, il est clair qu’un Etat bien dirigé tient toujours compte dans ses planifications, de toutes les franges de ses habitants, en termes de services sociaux et d’accès aux infrastructures de base : logement décent, éducation institutionnelle, eau potable et santé. Malheureusement, le déficit démocratique, le jeu politique conflictuel, le népotisme, le tribalisme et « la prévarication ... la mauvaise gestion » (*LTP*, p. 55) dans de nombreux Etats du continent, n’aident pas à minorer la thèse de la grande responsabilité des dirigeants

⁵ Ces chiffres sont issus du rapport de la Croix Rouge Côte d’Ivoire rendu publics le 25 juin 2024.

étatiques. La réplique de Mélisse qui suit, traduit cette réalité dommageable pour le progrès de l’Afrique :

MÉLISSE

Ce pays si divisé par les guerres..., dans ce pays où tous les hommes veulent le pouvoir en même temps, le même jour, à la même heure, et y rester, y vivre, y mourir... (*LTP*, p. 55)

Qu’attendre d’un tel constat, que la relégation des intérêts collectifs des peuples au détriment des appétits égoïstes pour le pouvoir ?

Par la mise à nue de ce type de dirigeants rétrogrades qui accèdent au pouvoir par tous les moyens et le confisque, E. Kossi et M. Bandaman ont le mérite de poursuivre la lutte contre l’autocratie, la mal gouvernance, « la merdocratie ou la démoncratie » (*LTP*, p. 61) dont la fin ne semble ne pas être pour demain. Et pour cause, de nombreux dirigeants et hommes politiques africains semblent ne pas mesurer les enjeux d’un monde en pleine mutation géopolitique avec la guerre russo-ukrainienne qui sonne le glas de l’hégémonie occidentale au bénéfice d’une multipolarité où chaque pays ne pourra s’affirmer qu’à partir d’une stabilité politique et sociale interne. Il suffit de constater la récurrence des tensions meurtrières autour des élections, le verrouillage du jeu politique par certains régimes et surtout l’ingérence des militaires dans les processus politiques en Afrique, pour se convaincre de cette immaturité. L’exemple des dernières manifestations meurtrières⁶ du 26 au 28 juin 2025 au Togo, contre la réforme constitutionnelle (avril 2024) considérée par l’opposition comme un coup de force institutionnel permettant au Président Faure Gnassingbé, chef du parti majoritaire, de se maintenir indéfiniment au pouvoir via le

⁶ Officiellement, Amnesty International rapporte un recours excessif à la force avec pour conséquences, de graves actes de torture, des arrestations musclées et 7 morts.

nouveau poste de Président du Conseil des ministres⁷, est éloquent. L'on peut également retenir à titre illustratif, la candidature pour un huitième mandat de cinq ans du Président Paul Biya au Cameroun, le musèlement actuel de l'opposition politique au Mali par le régime militaire d'Assimi Koïta etc. « Faire rendre gorge [à ces postures écrasantes], ... tel est le vrai enjeu [politique des deux pièces au centre de l'analyse] » (S. Chalaye, 2008 :72).

Au regard de ce qui précède, la dramatisation actualisée du jeu sociopolitique instable en Afrique par M. Bandaman et E. Kossi, est clairement à la fois une relance d'alarme et une invite à une véritable prise de conscience des dirigeants et aussi des opposants dont on a vite fait d'oublier ou d'ignorer la part de responsabilité dans l'insécurité politique des États africains. C'est seulement par cette prise de conscience que la purification de la passion pour le pouvoir appelée de tous leurs vœux par les deux dramaturges, pourra s'opérer. A partir de cet instant, le changement de paradigme qui accorde la primauté à l'intérêt général au détriment des ambitions personnelles, ne sera plus du domaine du leurre. Au risque de continuer à demeurer la variable d'ajustement des grandes puissances et de se victimiser aux yeux du monde, nous convenons avec Dominique de Villepin qu'« Il est temps de se réveiller... Se réveiller, cela demande de secouer notre conscience, de renoncer aux réflexes politiciens, aux petits calculs tactiques, aux assignations à résidence partisans » (2025, p. 6)

Clairement, M. Bandaman et E. Kossi se présentent comme des créateurs humanistes dégagés des écritures dramatiques subordonnées aux normes et militant pour une jeunesse consciente entreprenante et des dirigeants africains au fait des enjeux de développement de leur pays et de l'évolution actuelle du monde.

⁷ Le poste de Président de la république étant devenu par cette réforme, un poste simplement honorifique, donc sans véritable enjeu de pouvoir.

Conclusion

En définitive, l'étude établit que l'esthétique intermédiaire mise en œuvre dans *Récupérations* de E. Kossi et dans *La terre qui pleure* de M. Bandaman, est une expression créative et engagée. Ces pièces sont des espaces de transposition, de référence et de combinaison de divers médias traditionnels et modernes. Encore plus, elles mobilisent les mécanismes cinématographiques de la mise en abyme, de la fragmentation de l'action dramatique, des effets de tension et du fondu enchaîné. Ces dramaturges recourent également à des procédés de la technologie moderne de l'enregistrement et de la projection sonore, à des jeux de lumière et à l'Intelligence Artificielle dans les mises en situation. Ce choix de l'innovation scripturale fait écho d'enjeux socio-éducatifs et politiques portés par une démarche pédagogique en vue d'une jeunesse africaine consciente et entreprenante, et d'une classe dirigeante qui œuvre pour une société plus juste tant au plan social que politique. L'intérêt de l'étude de ces deux pièces réside clairement dans la mise en évidence d'une modernité créatrice hypermédiatique qui élargit l'horizon des nouvelles écritures dramatiques, et dans l'actualisation de la mission fondatrice du théâtre africain : divertir, instruire et surtout éveiller les esprits.

Bibliographie

- BANDAMAN Maurice**, 2000. *La terre qui pleure*, PUCI, Abidjan.
- BESSON Rémy**, 2014. « Prolégomènes pour une définition de l'intermédialité à l'époque contemporaine », *Carnet Cinémadoc*, pp. 1-25. [\(hal-01012325v2\)](#)
- CHALAYE Sylvie**, 2008. « Les trois coups de théâtre de Tchicaya U Tam'si », *Notre Librairie*, n°171, pp. 69-74

- DODET Cyrielle**, 2017. « L'activité poétique au théâtre, une forme en devenir ? À travers *La trilogie des fous* de Daniel Danis et (*e*) de Dany Boudreault », *L'Annuaire théâtral*, (62), pp. 31–45. <https://doi.org/10.7202/1052747ar>, Document généré le 16 mars 2025 12:58
- DUCHET Claude**, 1979. *Sociocritique*, Nathan, Paris.
- ERTEL Evelyne**, 1977. « Eléments pour une sémiologie du théâtre », *Travail théâtral*, n°29, pp. 122-150.
- GRUPE INITIATIVE AFRIQUE**, 2017. *Jeunesse africaine : bombe à retardement ou opportunité historique*, L'Harmattan, Abidjan.
- JEANNERET Yves**, 2014. *Critique de la trivialité : Les médiations de la communication, enjeu de pouvoir*, Editions Non Standard, Paris.
- KOSSI Efoui** (2010), *Récupérations*, Editions Lansman, Manage (Belgique),
- LARUE Jean-Marc**, 2016. « Du média à la médiatisation : les trente ans de la pensée intermédiaire et la résistance théâtrale », *Théâtre et intermédialité*, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, pp. 27-56.
- MANGOUA Robert Fotsing**, 2014. « De l'intermédialité comme approche féconde du texte francophone », *Synergies-Afrique des Grands Lacs*, n°3, pp. 127-141.
- MECHOULAN Éric**, 2017. « Intermédialité ou comment penser les transmissions », *Création, intermédialité, dispositif* [Actes de colloque en ligne]. *Fabula / Les colloques*. <https://www.fabula.org/colloques/document4278.php>. Consulté le 23 Juillet 2025.
- MOSER Walter**, 2007. « L'interartialité : pour une archéologie de l'intermédialité », *Intermédialité et socialité : histoire et géographie d'un concept*, Munster, Nodus Publikationen, vol.14, pp. 69-92.
- MOUAKHAR Nizar**, 2021. « Introduction à l'intermédialité pour une méthodologie interdisciplinaire de l'art », *L'Art à*

l'épreuve de l'intermédialité : pratiques artistiques et enjeux esthétiques, L'Harmattan, Paris.

MULLER Jurgen E, 2000. « L'intermédialité, une nouvelle approche interdisciplinaire : perspectives théoriques et pratiques à l'exemple de la vision de la télévision », *Cinemas*, 10, pp. 115-134. <https://doi.org/10.7202/024818ar>

MULLER Jurgen E, 2006. « Vers l'intermédialité : histoires, positions et option d'un axe de pertinence », *Médiamorphoses*, vol. 16, pp. 99-110.

OBENGA Théophile, 2007. *Appel à la jeunesse africaine : Contrat social africain pour le 21^e siècle*, Editions CCINIA communication, Abidjan.

PAVIS Patrice, 2006. *Dictionnaire du théâtre*, Armand Colin, Paris.

PAVIS Patrice, 2019, « Les médias sur la scène », *La mise en scène contemporaine*, Armand Colin, Paris, pp. 136-161.

RAJEWSKY Irina, 2005, « Intermédialité, intertextualité and remédiation : une perspective littéraire sur l'intermédialité », *Intermédialités : Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques*, n°6, pp. 43-64. <https://doi.org/10.7202/1005505ar>

SIMEON Sandrine, 2019, « Film-théâtre, intermédialité et nouveaux enjeux esthétiques », *Intermédialités / Intermedialiy*, n°33. <https://doi.org/10.7202/1065016ar>

TROIN-GUIS Anysia, 2014. « De l'intermédialité à l'allégorie benjaminienne : des propositions théoriques pour analyser les pratiques expérimentales », *Université d'été « La Théorie aujourd'hui » / Summer school Renewing Theory in an International Frame*, Marseille, France. {[hal-01625836](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01625836)}

VILLEPIN (de) Dominique, 2025. *Le pouvoir de dire non*, Flammarion, Paris.

MUJERES EN LA ETA EN ESPAÑA: MOTIVACIONES, ROLES Y REPRESENTACIONES

KOUASSI Amenan Valérie Epouse KONIN

Université Felix Houphouët Boigny Abidjan (Côte d'Ivoire)

valeriekonin@gmail.com

YAO Kouamé Francis

Université Alassane Ouattara Bouaké (Côte d'Ivoire)

franciscoyaofr17@gmail.com

Resumen:

Las mujeres han actuado y siguen actuando en algunos sectores reservados a los hombres. Es el caso de su presencia en ETA, organización terrorista creada en los años sesenta bajo el régimen franquista. Fueron motivadas por razones personales como el sufrimiento o muerte de algunos queridos o por la convicción ideológica de luchar por la libertad de su pueblo. Sus roles fueron de la más insignificante a la más honorable como la dirección del comité ejecutivo de la organización. Tres mujeres, María Soledad Iparraguirre, alias "Anboto", María Dolores González Katarain "Yoyes". Iratxe Sorzábal Díaz marcaron la ETA por sus acciones. Sin embargo, la percepción de la presencia femenina fue a la vez una imagen estereotipa, una forma de empoderamiento feminista. Estas luchas no han podido alcanzar su objetivo a pesar de todos estos sacrificios y muertos.

Palabras clave: *ETA, España, Motivaciones, Mujeres, Representaciones.*

Abstract:

Women have acted and continue to act in sectors reserved for men. This is the case with their presence in ETA, a terrorist organization created in the 1960s under the Franco regime. They were motivated by personal reasons, such as the suffering or death of loved ones, or by the ideological conviction to fight for the freedom of their people. Their roles ranged from the most insignificant to the most honorable, such as leading the organization's executive committee. Three women: María Soledad Iparraguirre, alias "Anboto," María Dolores González Katarain "Yoyes," and Iratxe Sorzábal Díaz, left their mark on ETA with their actions. However, the perception of their female presence was both a stereotypical image and a form of feminist

empowerment. These struggles have not been able to achieve their objective despite all these sacrifices and deaths.

Keywords: *ETA, Spain, Motivations, Women, Representations.*

Introducción

La división sexual del trabajo ha influido en la presencia de las mujeres en diversos ámbitos públicos y, de manera particular, en aquellos sectores tradicionalmente masculinizados. Resulta especialmente significativo que ellas hayan sido menos visibilizadas en los estudios sobre violencia política y terrorismo. En este sentido, la participación femenina en las acciones de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) constituye un aspecto relevante dentro de un dominio históricamente reservado a los hombres, pese a su presencia minoritaria.

ETA es una organización cuya evolución fue compleja. Surgió en 1952 a partir de una escisión de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), hasta convertirse en una organización armada de carácter terrorista (El Mundo, 2009, p. 9). En sus inicios fue un grupo cultural preocupado por la identidad vasca (Antolín M., 2004). Su nombre original, EKIN, que significa “*actuar*” en euskera, respondía a su objetivo principal: promover la identidad cultural vasca y defender el euskera frente a la represión franquista. Su meta consistía en lograr la independencia del País Vasco y de Navarra respecto de España y Francia (El Mundo, 4 de mayo de 2018).

En 1959 se constituyó formalmente como ETA en el País Vasco español. Con el tiempo, la organización adoptó posiciones progresivamente anticlericales y marxista-leninistas (Isabelle Lacroix, 2011, p. 2)¹, a la vez que se oponía al régimen

¹ El marxismo-leninismo es la teoría del movimiento de emancipación del proletariado, la teoría y la táctica de la revolución socialista proletaria y de la dictadura del proletariado, la teoría de la construcción de la sociedad comunista. <https://www.filosofia.org/enc/ros/marx3.htm>

fascista del general Francisco Franco. Su objetivo declarado era la independencia del País Vasco. Finalmente, ETA anunció su disolución el 3 de mayo de 2018, tras haber atravesado diversas fases. Previamente, el 20 de octubre de 2011 había comunicado el fin definitivo de su actividad armada y, posteriormente, entre el 6 y el 7 de abril de 2017, procedió al desarme total. Entre 1968 y 2010 perpetró más de 3.800 atentados, que ocasionaron 853 víctimas mortales (María Jiménez Ramos, 2021, p. 3), además de 2.632 heridos a causa del terrorismo (Ídem, p. 8).

Aunque ETA fue históricamente una organización dominada por los hombres, existió una presencia femenina que desempeñó funciones significativas en distintos niveles de su estructura y de sus actividades. Sin embargo, estas mujeres han sido escasamente visibilizadas en los relatos históricos, quizá por no ser consideradas figuras heroicas dentro de la narrativa oficial. Diversos autores señalan un incremento de la participación femenina en ETA, desde un 4,2% en 1970 hasta un 13% en 2002 (Isabelle Lacroix, 2011, p. 5).

Esta situación suscita nuestro interés y nos lleva a analizar la participación, el rol y la representación de las mujeres en ETA desde el periodo franquista hasta su disolución. La evolución de la organización estuvo acompañada por transformaciones en sus métodos, en el aumento de la presencia femenina y en la diversificación de sus funciones, con una implicación cada vez más relevante. La pregunta principal que planteamos es ¿Cuáles fueron las motivaciones, los roles y las representaciones de las mujeres en la ETA? Surgen entonces diversas interrogantes: ¿por qué las mujeres decidieron integrarse en ETA y qué papel desempeñaron durante la existencia de la organización? ¿Cuál fue su impacto? ¿Quiénes fueron estas mujeres y cómo fueron representadas? El objetivo de este trabajo es visibilizar la

implicación femenina en ETA analizando su impacto dentro del movimiento y las representaciones sociales y mediáticas asociadas. Lejos de ser figuras pasivas, muchas mujeres asumieron un compromiso político activo que merece un examen riguroso.

Este análisis se inscribe en un enfoque histórico cualitativo basado en fuentes primarias y secundarias. Partimos de la hipótesis de que la implicación de las mujeres en ETA respondió, en parte, a la instrumentalización de su imagen como militantes dentro de una estrategia propagandística, además de facilitar determinadas operaciones clandestinas. El trabajo se estructura en tres partes fundamentales: las motivaciones de las mujeres para integrarse en ETA; los roles desempeñados, abordados mediante el estudio de algunas figuras clave; y finalmente, la representación social y mediática de estas mujeres.

1. Motivaciones y roles de las mujeres en ETA

Algunos podrían preguntarse por qué determinadas mujeres decidirían implicarse en un movimiento terrorista. Diversos factores, vinculados tanto a la coyuntura histórica como a los acontecimientos políticos de cada época, contribuyeron a su participación en ETA. En esta sección analizaremos las motivaciones personales e ideológicas, así como los roles desempeñados por las mujeres en la organización.

1.1. Motivos de integración en ETA

Las razones que llevaron a las mujeres a incorporarse a ETA no difieren sustancialmente de las que impulsaron a los hombres. El clima de agitación y crispación social, la constante

represión vivida en los años sesenta y setenta en la España franquista, y la aspiración a una Euskadi independiente constituyeron los principales motores que condujeron a muchas mujeres, al igual que a numerosos hombres, a plantearse su ingreso en ETA (Zuriñe Rodríguez Lara, 2017, p. 9). Para ellas, este malestar social tenía además un significado particular: en un contexto en el que apenas disfrutaban de derechos durante el franquismo, la militancia ofrecía una vía de esperanza y libertad. Se sentían frustradas, especialmente porque durante la II República habían vislumbrado los primeros signos de un empoderamiento real.

Entre las motivaciones comunes destacan la reacción ante un castigo, la cárcel, el sufrimiento provocado por la detención y tortura, o la muerte de un compañero o de un vecino querido. Tales experiencias solían desencadenar un proceso de toma de conciencia, una rebeldía emergente y la necesidad de actuar ante una situación considerada agónica (Miren Alcedo, 1997, p. 2). El impacto emocional de estos acontecimientos clave impulsaba a muchas mujeres a enrolarse en la lucha armada.

No obstante, en el caso específico de las mujeres, la decisión de integrarse en ETA estuvo asimismo vinculada a la necesidad de emancipación y a la posibilidad de ampliar sus horizontes vitales. Ingresar en la organización implicaba alejarse del hogar familiar, del pueblo y de un futuro prácticamente predeterminado como amas de casa, esposas y madres. Para algunas, ETA representaba la posibilidad de “ser mujeres libres” y de “luchar por una Euskadi donde todos y todas fuésemos iguales”. De este modo, la integración se concebía como una fuente de experiencias, placer y liberación:

“Yo me metí terrorista para no limpiar la casa. Las amas de casa me daban espanto. Los planes del

pueblo me aburrían. Los domingos a la plaza a bailar y luego a cuidar de dos niños mientras el marido jugaba la partida y escuchaba el fútbol en la radio y tú vestida con faldas de tubo. Ni hablar” (Zuriñe Rodríguez Lara, 2017, p. 10).

Para estas mujeres, ETA constituía un espacio potencial de empoderamiento y de afirmación personal. La militancia les permitía construir una identidad fuerte y visibilizar su presencia. No querían quedar excluidas de la historia de Euskadi ni aceptar una narrativa sin la impronta femenina. Por ello, algunas encontraron en la lucha armada un medio para romper con los roles tradicionales impuestos por la sociedad patriarcal, hallando en la clandestinidad un ámbito de acción y autonomía. En muchos casos se produjo además una doble militancia: nacional y feminista. Aunque ETA no fue una organización feminista, numerosas mujeres articularon su participación como una reivindicación tanto nacional como personal, entendiendo la violencia política como respuesta a múltiples formas de opresión (Rodríguez Lara, 2013, p. 15).

1.2. Motivación ideológica

La motivación ideológica se fundamentaba en los propios principios de ETA, estructurados en cuatro pilares:

- La defensa del euskera como vehículo de transmisión identitaria.
- El etnicismo (concebido como etapa superadora del racismo).
- La lucha contra todo lo que representara “españolismo”, entendido como símbolo de opresión.
- La independencia de los territorios que la organización consideraba integrantes de la Nación Vasca o Euskal Herria: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra en España;

y Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa en Francia (Julien Cruz Hidalgo et al., 2019, p. 12).

Para muchas mujeres, la lucha armada constituía una forma de rebelión frente al sistema político, económico y también frente a las estructuras de género dominantes. Aunque ETA era, en esencia, una organización patriarcal, algunas militantes percibieron en su seno un margen de intervención y de voz mayor que en otros espacios sociales. Por ello, la ideología se convirtió en una fuente crucial de motivación. La mayoría compartía el objetivo de la independencia del País Vasco respecto de los Estados español y francés. Consideraban al Estado español una fuerza ocupante que reprimía su identidad cultural, lingüística y política. Desde esta perspectiva, el nacionalismo vasco sostenía que el País Vasco constituía una nación oprimida y que la lucha armada era un instrumento legítimo para lograr su autodeterminación (Etamendia, 1994, p. 47). Esta idea de “liberación nacional” se interiorizaba desde edades tempranas en ciertos entornos sociales y educativos.

Durante la dictadura franquista, la incorporación de mujeres a ETA estuvo fuertemente asociada al antifranquismo y a la resistencia contra la represión, que incluía la prohibición del euskera y la persecución de toda manifestación cultural vasca. En este contexto, la violencia política se percibía como una forma legítima de resistencia frente a la violencia del Estado. Tanto en la dictadura como en la etapa democrática, no pocas militantes se sumaron a ETA como respuesta a la tortura, la censura y la persecución ideológica (Etamendia, 1994, p. 59).

A partir de los años setenta, la organización adoptó además una ideología marxista-leninista. Ello supuso que, más allá de la lucha nacional, ETA buscara una transformación radical de la sociedad hacia un modelo anticapitalista y socialista

(Etamendia, 1994, p. 52). Este giro ideológico atrajo a mujeres comprometidas con la justicia social y la lucha de clases, quienes percibían su integración en ETA como parte de un combate más amplio contra el capitalismo, el imperialismo y la desigualdad.

Pese a estas motivaciones, su aceptación dentro de la organización no siempre fue sencilla. Para algunos militantes varones, las mujeres podían representar un eslabón débil debido a su falta de experiencia, a la dureza del trabajo clandestino o a una presunta incapacidad para guardar información sensible. Con todo, tanto las motivaciones personales como las políticas condujeron a su incorporación en ETA. Queda por analizar cuáles fueron los roles que desempeñaron en su seno.

1.3. Roles desempeñados por las mujeres en ETA

En la organización armada ETA (Euskadi Ta Askatasuna), las mujeres desempeñaron una participación activa, aunque con frecuencia menos visible que la de los hombres, especialmente durante las primeras décadas de actividad del grupo. Los roles tradicionales asignados a las mujeres pueden agruparse en varias funciones clave, logística, comunicación y transporte de armas, todas ellas fundamentales para el funcionamiento de la organización clandestina. Algunas participaron activamente en la obtención de información y de recursos económicos que permitían sostener al grupo, así como en el aprovisionamiento de armas (El Diario 16, 13/02/1980).

En el ámbito logístico, numerosas mujeres ofrecían sus hogares como *pisos francos*, espacios utilizados para ocultar a militantes, armas o explosivos (Rodríguez L., 2013, p. 14). También asumieron tareas relacionadas con el suministro de recursos, proporcionando alimentos, ropa, documentación falsa y otros materiales necesarios para los militantes en la clandestinidad. A ello se sumaba el apoyo doméstico encubierto,

consistente en mantener una apariencia de vida cotidiana convencional que facilitaba el ocultamiento de actividades ilegales.

En el terreno de la comunicación, las mujeres actuaron como mensajeras o enlaces entre distintas células, transportando información sensible de un grupo a otro, especialmente en períodos en los que la comunicación electrónica resultaba arriesgada o impracticable. A menudo memorizaban los mensajes para evitar dejar rastros escritos o empleaban códigos para encriptar el contenido de las comunicaciones. Algunas también colaboraron en medios afines, participando en tareas propagandísticas o en publicaciones vinculadas al entorno político de ETA.

En cuanto al transporte de armas y explosivos, se consideraba que las mujeres despertaban menor sospecha entre la policía y la Guardia Civil, razón por la cual fueron frecuentemente empleadas para trasladar armas, explosivos o dinero entre diferentes territorios. Solían utilizar vehículos particulares o familiares, lo que permitía evitar controles o reducir sospechas, (Rodríguez L., 2013, p. 16). Aunque inicialmente su papel se mantuvo circunscrito al apoyo, con el tiempo algunas mujeres comenzaron a participar directamente en operaciones armadas, sabotajes y atentados, llegando incluso a ocupar cargos de liderazgo dentro de la organización.

La participación femenina en ETA fue significativa, aunque durante años permaneció invisibilizada o relegada a roles considerados secundarios debido a estereotipos de género. Sin embargo, progresivamente las mujeres asumieron funciones más visibles y operativas. Desde la década de 1980, algunas pasaron a integrar comandos operativos, participando directamente en atentados, colocación de explosivos, asesinatos

y secuestros. La figura de la militante de ETA fue en ocasiones presentada mediáticamente como una mujer de gran atractivo físico y “sangre fría”, contribuyendo a la construcción sensacionalista del mito de la *femme fatale*: una figura simultáneamente fascinante y amenazadora. En esta línea, Matías Antolín ofrece una representación particularmente sensacionalista y marcada por estereotipos de género:

"[...] siempre me produjo miedo y fascinación. Es indomable como una orquídea de acero inoxidable [...] se infiltraba como una carcinoma entre los 'maderos'. Se movía entre los hombres como una pantera, se escurría sigilosa entre los policías como una serpiente venenosa, se enredaba como una araña de ojos azules" (Antolín, 2002, p. 19).

Más allá del protagonismo operativo de algunas militantes, muchas mujeres desempeñaron tareas logísticas y de apoyo, a menudo militarizadas, como el transporte y ocultación de armas y explosivos, la creación y gestión de *zulos* (escondites) o la vigilancia y seguimiento de objetivos. Durante los años 1980 y 1990, numerosas mujeres detenidas cumplían funciones esenciales para el sostenimiento de la infraestructura armada. En paralelo, algunas ascendieron a posiciones de liderazgo político y estratégico dentro de la organización.

En el entorno político afín a ETA como Herri Batasuna, KAS o Jarrai también existieron mujeres militantes activas que participaron en la difusión ideológica, la organización de manifestaciones, la propaganda y la formación política de nuevos integrantes. Asimismo, desempeñaron un papel central en estructuras de solidaridad con presos (como Askatasuna) y en campañas de apoyo a familiares de militantes encarcelados.

A lo largo de la década de 1970, la presencia femenina en ETA existía, aunque no en primera línea. Las mujeres asumían tareas de apoyo logístico —alojamiento de militantes, transporte de armas o documentos, funciones de enlace o correo— dentro de la dinámica clandestina. También realizaron labores auxiliares y comunicativas, como la distribución de propaganda o la redacción de boletines internos, tareas ejercidas en ocasiones por madres, hermanas o parejas de militantes, contribuyendo así a la protección y cohesión del entorno militante. Esta presencia se intensificó progresivamente hacia el final de la década.

Durante los años 1980 y 1990, la incorporación de mujeres en estructuras operativas se volvió más evidente. Aunque gran parte continuó desempeñando tareas de apoyo, varias lograron romper barreras de género y asumir cargos de mayor responsabilidad. Entre las mujeres que desempeñaron funciones esenciales en ETA, tres de ellas dejaron una huella indeleble en la historia de la organización.

2. Mujeres que marcaron la historia de ETA en España y sus percepciones

A lo largo de su trayectoria, ETA contó con la participación de mujeres de perfiles diversos que desempeñaron roles significativos en el seno de la organización. Algunas de ellas actuaron como intelectuales, ideólogas, analistas políticas y productoras de discurso, aunque el ámbito intelectual estuvo tradicionalmente dominado por hombres. No obstante, varias mujeres contribuyeron de manera notable a la construcción del pensamiento independentista y revolucionario mediante su participación en revistas, manifiestos y estructuras políticas vinculadas a la izquierda abertzale. Su influencia se hizo especialmente visible en la vertiente política del movimiento,

más que en la militar. Entre ellas, tres figuras femeninas resultan particularmente relevantes.

2.1. María Soledad Iparraguirre, alias “Anboto”

María Soledad Iparraguirre, conocida como *Anboto*, nació el 25 de abril de 1961 en Escoriaza (Guipúzcoa), España. Su participación en ETA fue constante y significativa. En sus inicios, se encargó de operaciones relacionadas con la colecta y redistribución de fondos destinados al funcionamiento de la organización. Entre 1992 y 1998, estuvo al frente de los llamados “comandos legales” de ETA. Formó parte del comando Araba y, posteriormente, del comando Madrid. Este cargo implicaba reclutar y formar a nuevos militantes, seleccionar objetivos, facilitar dinero y armas, así como gestionar recursos financieros y logísticos (Caroline Guibet Lafaye, 2020, p. 32).

Iparraguirre integró el comité ejecutivo de ETA, el máximo órgano de dirección, siendo una de las pocas mujeres en alcanzar tal posición (Hernández G., 1997, p. 41). Su compañero, Mikel Albisu Iriarte, alias *Antza*, hijo de uno de los fundadores de ETA, favoreció también su ascenso en la estructura de poder de la organización (Giacopuzzi, 1992, p. 23). Con el tiempo, llegó a convertirse en una de las dirigentes más influyentes. En noviembre de 2012 fue condenada a 20 años de reclusión criminal por dirigir una estructura con fines terroristas y por cometer numerosos delitos que hicieron posibles diversos atentados. Se le atribuye responsabilidad en 14 explosiones perpetradas entre 1985 y 1992 (El País, 4/10/2004). Entre sus acciones, destaca la autoría intelectual del asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo Alonso, ocurrido el 22 de diciembre de 1995, cuando estalló una bomba lapa colocada en los bajos de su vehículo, lo que provocó su muerte inmediata (RTVE).

Considerada una de las dirigentes más relevantes en la fase final de la violencia armada de ETA, se le adjudican también funciones ideológicas, estratégicas y de apoyo político. Un alto tribunal español la condenó a un total de 122 años de prisión, incluidos 30 años por el “delito de asesinato terrorista contra un miembro de las Fuerzas Armadas” y cuatro penas de 20 años por “asesinato terrorista en grado de tentativa”, correspondientes a los cuatro heridos del atentado, entre ellos la hija del comandante, que viajaba en el asiento del copiloto (DW).

Además de dirigir el aparato logístico, *Anboto* actuó como portavoz de la organización. Mantuvo estrechos vínculos con la estructura operativa y fue detenida en Francia en 2004, siendo extraditada a España en 2019. Aunque su arresto precedió al fin de ETA, su papel fue determinante en la gestión de recursos, escondites y tráfico de armas.

2.2. María Dolores González Katarain, “Yoyes”

Nacida en 1954 y asesinada en 1986, María Dolores González Katarain, conocida como *Yoyes*, estudió Filosofía y Letras y fue considerada una figura carismática e intelectualmente destacada dentro de la militancia. Fue introducida en la organización por su compañero sentimental, Joxe Etxeberria, alias *Beltza*. Inicialmente se encargó de un comando compuesto por mujeres y, meses más tarde, asumió responsabilidades ejecutivas en la rama militar durante los años setenta. *Yoyes* fue arrestada por la policía y encarcelada en Francia. No compartía las posiciones de la facción más dura de la organización —los comandos especiales, caracterizados por una elevada violencia—, motivo por el cual decidió abandonarla. Tras desvincularse y buscar su reintegración en la vida civil, fue asesinada por ETA en 1986.

Mientras paseaba por su pueblo, un joven desconocido se aproximó y efectuó tres disparos a quemarropa (El Periódico, 11 de septiembre de 1986). Su salida de ETA fue interpretada como una traición al pueblo vasco. En el comunicado en el que la organización reivindicó su asesinato, se la “acusaba de haber traicionado al Pueblo Vasco y de haberse traicionado a sí misma” (Agra Romero, 2012, p. 63). La muerte de Yoyes simbolizó el cierre definitivo a la autocrítica interna (González M., 1987, p. 4). Fue considerada una de las figuras más emblemáticas e influyentes de ETA, tanto por su peso intelectual como por ser la primera mujer que alcanzó un puesto de liderazgo en ETA político-militar durante la década de 1970.

2.3. Iratxe Sorzábal Díaz

Nacida en 1971 en Irún, hija de un militante de ETA, se incorporó a la organización en los años noventa. Fue vinculada al aparato logístico y político, y posteriormente también al militar. Constituyó una figura relevante en las últimas etapas de la organización, involucrada en tareas de dirección y logística, y participó en la delegación de ETA durante las negociaciones con el Gobierno español en Noruega (2011). Fue considerada parte de la línea dura de la organización y combinó una sólida preparación política con funciones operativas.

Detenida en Francia en 2015, ha sido condenada en múltiples procesos por su participación en acciones terroristas. Fue declarada culpable de varios atentados —entre ellos contra una farmacia, el Palacio de Justicia y otros ataques en Gijón—, participación acreditada mediante una carta dirigida a la cúpula de ETA (RTVE.es, 22 de febrero de 2022). Se le atribuyen al menos tres asesinatos y quince delitos de terrorismo. Se refugió en Francia en 1997 alegando temor a torturas en España; sin embargo, las autoridades francesas la condenaron por su

presunta militancia dentro de ETA. A pesar de las acusaciones, España no presentó ninguna solicitud de extradición contra ella.

En 2001, las autoridades españolas ordenaron su detención y la situaron bajo custodia policial, periodo durante el cual sufrió malos tratos (Naciones Unidas, 2005, p.9). Posteriormente participó en los contactos internacionales durante el intento de desarme. Fue considerada una de las últimas portavoces políticas de ETA. Estas figuras muestran que numerosas mujeres en ETA participaron en tareas políticas, logísticas y también operativas, aunque el liderazgo visible e intelectual fue predominantemente masculino. Su presencia ha dejado una huella significativa en la memoria histórica del conflicto vasco.

3. Percepciones sociales y mediáticas de las mujeres en ETA

3.1. Percepciones estereotipadas en los medios de comunicación

La participación de las mujeres en el terrorismo ha estado condicionada por una distinción estereotipada entre lo masculino y lo femenino, sustentada en la asociación casi exclusiva entre violencia y masculinidad. Esto ha generado análisis y representaciones mediáticas cargadas de estereotipos que, con frecuencia, reducen el papel femenino a figuras subordinadas en un universo dominado por hombres.

Uno de los marcos narrativos más recurrentes consiste en presentar a las mujeres de ETA como víctimas emocionales, manipuladas o adoctrinadas por parejas, padres o hermanos. Esta representación les niega agencia política y autonomía personal, subrayando su juventud, supuesta ingenuidad o vulnerabilidad emocional. Se sugiere que ingresaron en ETA por amor o lealtad familiar, no por convicciones ideológicas, lo que convierte su

militancia en una desviación inducida por la influencia masculina. Herman identifica tres estereotipos sexistas que perpetúan esta visión:

“First, that women are apolitical; second, that the division of labor between men and women is based on physical differences in the ability of men and women to undertake certain acts; and third, that a woman’s primary purpose and function is to be a mother and a wife rather than having an individual identity of her own.” (Herman, 2009, p. 262).

En coherencia con los roles tradicionales de género, las mujeres vinculadas a ETA han sido representadas frecuentemente en función de su maternidad o sus vínculos afectivos. Las madres de presos son mostradas como figuras sufrientes y despolitizadas, centradas en el dolor personal más que en la dimensión política. Por otro lado, el estereotipo de la “pareja sentimental del terrorista” reduce a las militantes a apéndices emocionales del varón, enfatizando su atractivo o su papel pasional, como en el caso mediático de “la etarra guapa” (Pérez Sedeño, 2012, p. 238).

La escasa visibilización del liderazgo femenino, como estrategas, dirigentes o autoras intelectuales, revela un sesgo que niega la racionalidad política de estas mujeres, presentándolas como anomalías. Con frecuencia, los medios recurren a una dicotomía entre la mujer cruel, fanática y “monstruosa”, frente a la mujer arrepentida, redimida por su rol maternal y considerada víctima. Los discursos mediáticos han oscilado entre dos polos. El primer presenta la mujer como victimaria. Cuando la mujer es militante, los medios enfatizan su transgresión radical del orden de género, presentándola como una figura “antinatural”, “más cruel que los hombres” o hipersexualizada. Ejemplo de

ello es el caso de Idoia López Riaño, “La Tigresa”, cuya imagen mediática mezcló erotización y violencia, un tratamiento que rara vez se aplica a los varones (Agra, 2012, p. 54). El segundo polo presenta la mujer como víctima. Cuando la mujer es víctima de ETA, la narrativa mediática suele reforzar estereotipos de fragilidad, pureza e inocencia, a menudo desde un tono emocional y paternalista. Las viudas de atentados o figuras como Ana María Vidal-Abarca fueron enmarcadas más como madres y esposas que como agentes políticos (Agra, 2012, p. 60).

Este doble encuadre revela un profundo sesgo de género: los hombres victimarios son abordados desde categorías políticas (“terroristas”, “militantes”), mientras que las mujeres son tratadas como desviaciones morales o como sujetos pasivos del sufrimiento. Ello produce varios efectos sociales:

- Deshumanización selectiva, donde las mujeres victimarias son representadas como monstruos, borrando su dimensión ideológica (Farr, 2005, p. 34).
- Victimización pasiva, que reduce a las mujeres víctimas a figuras que “padecen” la historia, sin agencia pública.
- Reproducción del patriarcado simbólico, donde la mujer aparece como “ángel del hogar” o “bruja destructiva”.
-

3.2. Discursos Judiciales y Políticos: Tratamiento Diferencial

El abordaje de la participación de las mujeres en ETA en los discursos judiciales y políticos ha mostrado un tratamiento diferencial en juicios y declaraciones institucionales. A lo largo de la historia de la organización, participaron tanto hombres como mujeres; sin embargo, el rol femenino ha sido menos visibilizado y, en ocasiones, tratado de forma distinta en los ámbitos judicial y político.

En ciertos procesos judiciales, las mujeres de ETA fueron presentadas como víctimas manipuladas por varones, menos responsables de sus acciones, o como casos excepcionales dentro de la organización. Algunas sentencias han empleado un lenguaje condescendiente o paternalista, que minimiza la capacidad de agencia de las mujeres implicadas. Aunque no existe evidencia estadística sólida de una diferencia sistemática en la severidad de las penas, se han documentado casos donde los jueces consideraron atenuantes relacionados con el género, la maternidad o la supuesta vulnerabilidad emocional.

Por otro lado, en otras circunstancias, la mujer fue tratada como símbolo de traición a la feminidad tradicional, lo que conllevó una mayor estigmatización simbólica. Paradójicamente, las etarras que mostraron arrepentimiento recibieron, en algunos casos, un trato mediático más amable, centrado en su recuperación y reintegración social, en contraste con el estigma más permanente de sus compañeros varones.

El discurso mediático se concibió como una prolongación de los ámbitos judicial y político. En prensa y televisión, las mujeres de ETA fueron abordadas desde una perspectiva dual: o como "monstruos antisociales" o como "víctimas del sistema patriarcal" dentro de la propia banda. Sin embargo, el enfoque mediático a menudo giró en torno a su condición de género más que a sus acciones concretas, reproduciendo un doble rasero. Desde el feminismo jurídico, se ha criticado que este tipo de discurso niega la agencia política de las mujeres, utilizándolas como instrumento para construir narrativas ideológicas. Asimismo, se censura que el aparato judicial y político haya recurrido a argumentos esencialistas (como la idea de que las mujeres son "naturalmente pacíficas"), lo que

obstaculiza una comprensión realista de los roles femeninos en organizaciones armadas.

3.3. Narrativas y Reconstrucción Identitaria desde el Feminismo

La narrativa feminista en torno a la lucha por la igualdad y el rechazo a la violencia está marcada por tensiones complejas y dinámicas que reflejan tanto avances como resistencias en los procesos de transformación social. La lucha por la igualdad es un principio estructural del feminismo, que no solo busca un objetivo legal o formal, sino una transformación estructural de las relaciones de poder. Esta lucha implica el cuestionamiento del patriarcado como sistema de dominación, la desnaturalización de los roles de género, la reclamación de derechos en diversos ámbitos y la visibilización de las desigualdades interseccionales (raza, clase, sexualidad) (Icedo, M., 1996, p.14).

El feminismo ha sido crucial para nombrar, denunciar y combatir las múltiples formas de violencia contra las mujeres y cuerpos feminizados: física, psicológica, económica, simbólica, sexual, así como las violencias institucionales (justicia patriarcal, impunidad) y estructurales. El cambio de perspectiva de la mujer etarra de "cruel y fanática" a "luchadora de los derechos de las mujeres" se ha facilitado a través de relatos biográficos que ilustran su capacidad para la narrativa y la empatía, erigiéndose en "voz de las sin voz". El abandono de la disciplina de la banda y la posterior expulsión de ETA pudieron propiciar un proceso de reconstrucción identitaria a través de la relación con otras reclusas. Las experiencias pasadas adquieren una nueva dimensión en esos nuevos espacios de encuentro y negociación, en los que se reclama:

[...] “una perspectiva interior de las propias mujeres,

algo que nos toca tener en cuenta a nosotras mismas, cuando seamos capaces de hacerlo. Aún debemos quitarnos muchas máscaras, asumir demasiadas actitudes erróneas y enfrentarnos a ellas, cambiarlas porque se han convertido en hábitos y costumbres que nos llevan a callejones sin salida en nuestras relaciones con los hombres, con todo el mundo en general. Y también con nosotras mismas. Necesitamos una toma de conciencia. Y será doloroso, pero saludable y liberador. Algunas de nosotras ya estamos pasando por ello” (López Riaño I, 2012, p.3).

Este texto trata de procesos de reconstrucción emocional a través de la narrativa y del carácter liberador y purificador de la palabra. Las mujeres cuyos testimonios constituyen los relatos del libro son a la vez víctimas y perpetradoras de violencia, asesinas muchas de ellas que han experimentado los límites del desamor, la crueldad y el abandono, cómo la violencia engendra violencia y cómo solo desde la construcción de su propio discurso. Con las críticas desde el Feminismo Vasco, hay que saber que el feminismo vasco tiene raíces propias, atravesadas por la identidad nacional, la lengua, la memoria histórica y el contexto político del País Vasco. Se articuló desde una mirada interseccional que entrelazó género, clase, cultura y territorio. Las principales críticas son enfocadas en la crítica al feminismo estatal o centralista donde acusan a algunos feminismos institucionales (españoles) de ignorar o invisibilizar las realidades específicas del pueblo vasco y subrayan la necesidad de un feminismo que reconozca la autodeterminación de los pueblos y la importancia de la lengua y cultura euskaldun.

«El contexto nacionalista continúa salpicado de elementos de tradición y escollos inmovilistas que

impiden la participación plena de las mujeres en esferas relevantes del universo cultural vasco, y que por lo tanto niegan el cambio y el desarrollo de nuevos modelos de participación.» (Hernández García, 1997, p.25).

En la intersección entre género y conflicto político, el feminismo vasco se ha visto obligado a posicionarse frente al conflicto armado y la represión estatal. Algunas voces feministas vascas han puesto de relieve la doble violencia que sufren: la patriarcal y la del Estado.

Conclusión

Entre 1960 y 1970, la implicación femenina en ETA se mantuvo en niveles muy bajos, limitada principalmente a roles de apoyo logístico y emocional, sin acceso a espacios de poder ni a la acción armada directa. La construcción de ETA como un espacio político-militar masculinizado reflejaba las dinámicas sociales del franquismo, relegando a las mujeres a una posición subordinada.

La incorporación creciente de mujeres a las estructuras operativas de ETA entre 1980 y 1990 reflejó un proceso de militarización del activismo femenino. Aunque no se alcanzó la paridad, su visibilidad y protagonismo aumentaron significativamente. A diferencia de otras organizaciones armadas donde el rol femenino era más marginal, en ETA hubo mujeres que alcanzaron los más altos niveles de dirección y logística. Este fenómeno se relaciona en parte con el carácter ideológico y revolucionario de la organización, que promovía una cierta igualdad de género interna.

La entrada de las mujeres en ETA se explica por motivaciones diversas, complejas y profundamente políticas, que articularon su participación desde marcos ideológicos sólidos, influenciados por experiencias personales, lazos afectivos, identidades de género y un contexto de violencia estructural. La comprensión de estas trayectorias requiere una revisión crítica de los relatos oficiales y la apertura a nuevas interpretaciones desde la perspectiva de género y la historia política.

Las mujeres de ETA no solo participaron en la ejecución de la violencia directa, sino que también lideraron estructuras operativas y políticas, contribuyendo activamente a la persistencia del grupo. Si bien fueron numéricamente menores, su impacto fue significativo. Su papel desafió las visiones tradicionales de género en los conflictos armados, mostrando cómo las mujeres pueden desempeñar funciones decisivas en organizaciones violentas. La diversidad de mujeres en ETA refleja que la militancia armada no fue exclusiva de los hombres ni homogénea. Aun así, muchas mujeres denunciaron el machismo interno, el rol secundario asignado y la dificultad de conciliar sus luchas políticas con su identidad de género dentro de la organización. Tanto el feminismo radical como el feminismo vasco enriquecen el debate al cuestionar los límites del feminismo liberal y proponer alternativas más transformadoras. El primero insiste en el desmantelamiento del patriarcado desde sus raíces estructurales; el segundo, aporta una mirada localizada que entrelaza identidad, cultura y resistencia.

La participación de las mujeres contribuyó a una "lucha sangrante". Mientras que para algunos dentro de ETA podrían ser calificadas de "héroas", para otros se las considera "terroristas y asesinas". Finalmente, se plantea la reflexión sobre si el precio de la libertad tiene más valor que el

de un alma, especialmente cuando la vida es arrebatada por quien se asocia tradicionalmente con darla: la mujer.

Bibliografía

AGRA Romero, 2013. «Con armas, como armas: la violencia de las mujeres», *Isegoria*, N°46, pp. 50-74.

ALCEDO Miren, 1997. *Mujeres de ETA: la cuestión del género en la clandestinidad*

<https://www.mujeresenred.net/spip.php?article566>

ANTOLÍN Matías, 2002. *Mujeres de ETA. Piel de Serpiente*. Madrid: Temas de hoy.

ANTOLÍN Matías, 2004. *Mujeres de ETA: piel de serpiente*. Madrid: Temas de hoy.

ANTROPOLOGÍA CULTURAL, no 8, pp: 19-26, [en línea] Disponible en:

[http://www.bizkaia.net/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/5/Kobie_8_Antropologia_cultural_\[31-05-25\]](http://www.bizkaia.net/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/5/Kobie_8_Antropologia_cultural_[31-05-25])

CASANOVA, Iker, 2007. *ETA 1958-2008, medio siglo de historia*, Tafalla, Txalaparta.

CRUZ HIDALGO Julien et al., 2019. La banda terrorista ETA y los Comando Madrid: Un ejercicio necesario de la memoria [Dedicado a todas las víctimas del terrorismo]

https://www.unav.edu/documents/4889803/21108123/48_Los+Olmos_La+banda+terrorista+ETA+y+los+comando+Madrid.pdf

DEL VALLE Teresa, 1985. *Mujer vasca, imagen y realidad*, Barcelona, Antrophos.

EL MUNDO, 2009. «La dictadura del terror», [en línea] Disponible en: <http://www.elmundo.es/eta/sociedad/26/05/2025/>

EL MUNDO, 04 de mayo 2018. <https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/04/qu-est-ce-que-l-organisation-separatiste->

[basqueeta 5294441 4355770.html#:~:text=Un%20mouvement%20anti%2Dfranquiste,Seuil%2C%20220%20p.](http://basqueeta.5294441.4355770.html#:~:text=Un%20mouvement%20anti%2Dfranquiste,Seuil%2C%20220%20p.)

EL PERIÓDICO, 11 de septiembre de 1986

<http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/1/3/1319133575631.pdf>

ETAMENDIA BELZUNCE Francisco, 1994. Historia del nacionalismo vasco (vol. 3. ETA y el gobierno del PSOE (1982-1992)). San Sebastián: R&B.

GUBET LAFAYE Caroline, 2020. Militantes clandestines dans le conflit armé basque *Clandestine Women Activists in the Basque Armed Conflict* 2020

<https://journals.openedition.org/champpenal/11572>

HERNÁNDEZ GARCÍA Jone Miren, 1997. «Naciones, nacionalismos y ciudadanas, ¿de dónde?». En: Kobie. Antropología cultural, no 8, pp: 19-26, [en línea] Disponible en: [http://www.bizkaia.net/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/5/Kobie_8_Antropologia_cultural](http://www.bizkaia.net/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/5/Kobie_8_Antropologia_cultural_[31/052025].) [31/052025].

HERMAN Susan, 2009. «Women and Terrorism. Keynote Address». Women's Rights Law Reporter, 31, pp. 258-267.

LCEDO Moneo, 1996. *Militar en ETA. Historias de Vida y Muerte*, Donostia, Haranburu

KATARAIN GONZÁLEZ María Dolores, 1987. *Yoyes desde su ventana*. E.G. Lasa (ed.). Madrid: Alberdania.

JIMÉNEZ RAMOS MARIA, 2022. Supervivientes del terrorismo: los heridos y los secuestrados por ETA <https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2022-06/3974012jimenez-ramosyfernandez-soldevilla.html>

LACROIX Isabelle, 2011. «Les femmes dans la lutte armée au Pays basque. Représentations, division sexuelle du travail et logique d'accès à la violence politique» in *Champ pénal/Penal field*, Vol. VIII | 2011

LANDA Iñaki, 2012. *ETA, y el tratamiento mediático de las mujeres terroristas*. Prólogo de El umbral del dolor.

MINISTERIO DE INTERIOR, El terrorismo en España unidad didáctica para historia de España, 2º DE BACHILLERATO, Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Ministerio del Interior, <https://www.interior.gob.es/opencms/eu/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones/publicaciones-descargables/victimas-del-terrorismo/proyecto-educativo-memoria-y-prevencion-del-terrorismo/>

NACIONES UNIDAS, 2005. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, https://digitallibrary.un.org/record/552504/files/CAT_C_34_D_194_2001-FR.pdf?ln=ar

RODRÍGUEZ ZURÍÑE Lara, 2013. «Las mujeres de ETA en la prensa escrita». Mediatika, 14, pp. 151-167.

RODRÍGUEZ ZURÍÑE Lara, 2017. Motivaciones, ingreso y experiencias participativas de las mujeres en ETA <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/52741>

SOTO MARCO Adela, (SF), La Mujer bajo el Franquismo, <file:///C:/Users/VALERIE/Downloads/la-mujer-bajo-el-franquismo.pdf>

ZARZALEJO Charo, 1982. “hablan de las mujeres de ETA”. En Cambio 16, nº 576, pp: 30-32.

ZUBIRÍA Ignacio, 1986. “Respetuoso silencio y miles de flores en el funeral por ‘Yoyes’ celebrado ayer en Ordizia”. En: El Correo Español. El pueblo vasco, 12 de septiembre, [en línea] Disponible en: <http://doi.org/10.18002/cg.v0i11.3184>

HOMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES EN CONTEXTE AFRICAIN : ESSAI DE CONSTRUCTION D'UNE TYPOLOGIE

KOUDOU Opadou

Professeur Titulaire de Psychologie

Laboratoire d'Etudes et de Prévention en Psychoéducation (LEPPE)

Université Felix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire).

22 BP 603 Abidjan 22

opakoudou@yahoo.fr

+225 07 49 99 15 45

KOUAME N'guessan Edwige Marina Ghislaine

Maitre-Assistante

*Laboratoire d'Etude et de Prévention de la Délinquance et des
Violences, UFR Criminologie*

Université Felix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire).

01 BP V 34 Abidjan 01

ghislainekouame@yahoo.fr

+225 07 08 25 10 35

Résumé

L'étude a pour objectif de décrire les formes de violences subies par des hommes en contexte Africain particulièrement Ivoirien. L'hypothèse stipule que même si le phénomène semble moins répandu ou bénéficie de la loi du silence, dans l'ensemble il n'y a pas de différence de formes de violence au regard de l'universalité du psychisme humain. La spécificité peut résider dans le choix d'une forme susceptible d'affecter le plus le conjoint. L'échantillon a progressivement été établi à l'aide de la procédure de la boule de neige et de l'accord des participants. Le paradigme est descriptif. La recherche documentaire et l'entretien ont permis de recueillir des données. Ayant utilisé la méthode de recherche phénoménologique et privilégié l'entretien, l'analyse qualitative et l'analyse de contenu ont été retenues.

L'étude montre que les situations exposées sont conformes aux qualifications des violences basées sur le genre et des violences conjugales. Certains hommes sont davantage confrontés à des chantages affectifs notamment le refus de leur faire la cuisine et ou d'avoir des relations

sexuelles. Des attitudes violentes qui causent des préjudices et visent à exercer et à maintenir un pouvoir ou un contrôle sur l'autre.

Mots clés : Violences basées sur le genre, violences conjugales, hommes, contexte Africain.

Abstract

The study aims to describe the forms of violence experienced by men in the African context, particularly in Ivory Coast. The hypothesis states that even if the phenomenon seems less widespread or benefits from a culture of silence, overall there is no difference in forms of violence considering the universality of the human psyche. The specificity may lie in the choice of a form likely to affect the partner the most. The sample was gradually established using the snowball sampling method and with the agreement of the participants. The paradigm is descriptive. Documentary research and interviews made it possible to collect data. Using the phenomenological research method and prioritizing interviews, qualitative analysis and content analysis were employed. The study shows that the situations described conform to the qualifications of gender-based violence and domestic violence. Some men are more confronted with emotional blackmail, particularly the refusal to cook for them or to have sexual relations. These violent behaviors cause harm and are intended to exert and maintain power or control over the other person.

Keywords: Gender-based violence, domestic violence, men, African context.

1- Introduction

Plusieurs rapports d'études et d'études empiriques ont défini et décrit des formes de violences basées sur le genre.

La mobilisation des organismes non-gouvernementaux, internationaux et nationaux, celle des structures étatiques des pays (ayant ratifié les différentes conventions sur l'élimination de toute forme de discriminations et de violences en lien avec le genre), reconnaissant dans leurs principes directeurs, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (Nations Unies, 1948), montre l'engagement de tous pour la lutte contre les

Violences Basées sur le Genre (VBG). On ne peut évoquer la question des violences basées sur le genre sans faire référence à certains instruments internationaux notamment la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (DEVEF), convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul).

Selon la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (Nations Unies, 1993), le terme ‘‘violence à l'égard des femmes’’ désigne tous les actes de violences dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la sphère publique ou dans la vie privée.

La convention d'Istanbul (2011) est plus inclusive, car intègre à cette définition de la Déclaration, la violence faite aux hommes, enfants et un volet économique. Cette terminologie englobe ainsi, tous les actes de violence qui entraînent pour les femmes, ou sont susceptibles d'entraîner des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économiques, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée.

On en déduit que la violence basée sur le genre peut être sexuelle, physique, psychologique et économique, et comprend des actes, tentatives ou menaces, commis avec force, manipulation ou contrainte et sans le consentement éclairé de la victime. Ces actes de violences peuvent être perpétrés tant dans la sphère privée que public.

Pour éviter toute discrimination dans la définition du mot « genre » qui semblait s'apparenter exclusivement à la femme, la

convention d'Istanbul (2011), en son article 3 (c), définit le genre comme « les rôles, comportements, activités et attributions socialement construits, et qu'une société donnée considère appropriés pour les femmes et les hommes ».

La violence basée sur le genre est la violence dirigée spécifiquement contre un homme ou une femme en raison de son genre.¹

Selon la Stratégie Nationale de Lutte contre les VBG : “ Ce sont des violences perpétrées sur la base des stéréotypes. Elles concernent tout acte dirigé contre un homme ou une femme du fait des rapports sociaux inégalitaires régissant la communauté et défavorisant un groupe. La Violence Basée sur le Genre est un terme générique pour désigner tout acte nuisible/préjudiciable perpétré contre le gré d'autrui, et qui est basé sur des différences socialement prescrites entre hommes et femmes/filles et garçons”.²

Le Comité permanent inter-organisations (Inter-Agency Standing Committee) dans ses directives relatives à la VBG (2015, p. 5), définit la violence basée sur le genre comme “tout acte préjudiciable commis contre le gré de quelqu'un en se fondant sur les différences établies par la société entre les hommes et les femmes (le genre). Sont concernés, tous les actes causant un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles, la menace de tels actes, la contrainte et d'autres privations de liberté, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère privée”.

On observe que, la violence basée sur le genre (VBG) est l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues, qui affecte des personnes dans le monde entier. Les conséquences de cette forme de violence peuvent dépasser le niveau individuel et toucher des familles et des communautés entières (OIM, 2018).

¹ https://ceci.org/uploads/Import/livret-n03-outillons-contre-les-vbg-1_2024-06-162940_dma.pdf

² Rapport 2018 d'analyse statistique sur les Violences Basées sur le Genre en Côte d'Ivoire

Pour l'organisme Cowater Internationale (2020), la violence basée sur le genre (VBG) est une violation des droits de la personne, nuisant à la sûreté, la sécurité, la santé et la dignité.³

L'expression VBG est aussi utilisée afin de référer à toute forme de violence liée aux rôles socialement attribués aux hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles, tout comme les violences contre les hommes en relation avec les normes de masculinité et/ ou les violences contre les personnes et les groupes homosexuels, bisexuels ou transgenres en relation avec les normes et l'identité sexuelle.⁴

Les violences basées sur le genre constituent l'ensemble des abus, moyens de coercition et menaces physique, sexuels, émotionnels, psychologiques, économiques et éducatifs à l'encontre d'un individu en raison de son genre ou son identité sexuelle. Elles portent atteinte à l'autonomie, la dignité et la santé (mentale et physique) et la sécurité des victimes.⁵

Pour l'USAID (2023), la violence fondée sur le genre est toute menace ou tout acte préjudiciable dirigé contre une personne ou un groupe en raison du sexe, du genre, de l'identité ou de l'expression de genre, des caractéristiques sexuelles ou de l'orientation sexuelle, réels ou perçus, et/ou du manque d'adhésion à diverses normes socialement construites autour de la masculinité et de la féminité.⁶

La violence basée sur le genre (VBG), parfois aussi appelée violence sexiste, se réfère à l'ensemble des actes nuisibles, dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leur identité de genre. Elle prend racine dans l'inégalité entre les sexes, l'abus de pouvoir et les normes néfastes.

³ Violence basée sur le genre, Outil de programmation. Pour les projets et partenaires de Cowater international GBV-Response-Tool-FINAL_201204_Français-final-1

⁴ https://equipop.org/wp-content/uploads/2022/03/equipop_guide-VBG_digital.pdf

⁵ Agarwal, A. and Golwalkar, R. 2022. EngenderHealth Language Guide for Gender-Based Violence. Washington, D.C. : EngenderHealth

⁶ <https://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment/reducing-gender-based-violence>.

L'expression est également parfois utilisée pour décrire la violence à l'encontre des populations LGBTQI+, s'agissant de la discrimination dont elles font l'objet, liée en particulier aux normes de masculinité/féminité et/ou de genre.⁷

On note que même si ce sont les femmes qui souffrent de façon disproportionnée de VBG, les hommes, les garçons et les populations LGBTQI+ en sont souvent victimes.

On remarque une variabilité et une évolution dans la définition des violences basées sur le genre qui sont le plus en plus en relation avec les contextes dans lesquels ces violences se produisent.

Des données livresques et factuelles, on retient qu'il y a approximativement six (6) grandes catégories de VBG ; notamment les violences physiques, les violences sexuelles, les violences émotionnelles et psychologiques, les violences socio-économiques, les violences culturelles ou pratiques traditionnelles nuisibles et les violences institutionnelles.

On note également, au regard des analyses faites, que de nombreuses formes de VBG au regard du fait qu'elles aient été reléguées dans la sphère privée, ont mis du temps à être dénoncées en raison du déni culturel et de la « minimisation » de celles-ci. C'est l'exemple des violences domestiques. La violence domestique revêt plusieurs aspects et inclut les autres formes de violences basées sur le genre.

Selon la convention d'Istanbul (2011) en son article 3 (b), le terme « violence domestique » désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime.⁸

⁷ [https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence#:~:text=La%20violence%20bas%C3%A9e%20sur%20le,pouvoir%20et%20les%20normes%20n%C3%A9fastes,Formes%20de%20violence%20ONU%20Femmes%20\(unwomen.org\)](https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence#:~:text=La%20violence%20bas%C3%A9e%20sur%20le,pouvoir%20et%20les%20normes%20n%C3%A9fastes,Formes%20de%20violence%20ONU%20Femmes%20(unwomen.org))

⁸ Rapport explicatif – STCE 210 – Violence à l'égard des femmes et violence domestique

La violence domestique fait donc référence aux actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui se déroulent au sein de la famille ou du foyer, peu importe la nature des liens (biologiques ou familiaux) tels que reconnus en Droit.

La violence domestique inclut aussi, principalement, deux types de violence : la violence entre partenaires intimes, qu'il s'agisse de conjoints ou de partenaires actuels ou anciens, et la violence intergénérationnelle qui survient généralement entre des parents et des enfants. Il s'agit d'une définition s'appliquant indifféremment aux deux sexes couvrant les victimes et les auteurs des deux sexes.⁹

Selon les termes de cette convention, la violence domestique qui se produit entre partenaires intimes inclut la violence physique, sexuelle, psychologique ou économique entre conjoints actuels ou anciens et entre partenaires actuels, habituels ou anciens. Elle constitue une forme de violence qui affecte les femmes de manière disproportionnée et se caractérise par une nette distinction des genres.¹⁰

Bien que le terme ‘‘domestique’’ puisse sembler limitatif quant au contexte dans lequel cette violence se produit, il faut souligner que la violence se poursuit souvent après la fin d'une relation. Les rédacteurs ont donc convenu que la résidence conjointe de la victime et de l'auteur n'est pas requise.¹¹

Pour Agarwal et Golwalkar (2022), les violences entre partenaires intimes (VPI) désignent tout acte commis par le (la) partenaire ou l'époux (se) actuel ou ancien qui cause un préjudice émotionnel/psychologique, physique ou sexuel. Ces violences interviennent dans les relations tant entre partenaires de sexes opposés que de même sexe.

La violence domestique, également appelée abus domestique ou violence entre partenaires intimes, est tout

⁹ Rapport explicatif – STCE 210 – Violence à l'égard des femmes et violence domestique

¹⁰ Rapport explicatif – STCE 210 – Violence à l'égard des femmes et violence domestique

¹¹ Rapport explicatif – STCE 210 – Violence à l'égard des femmes et violence domestique

modèle de comportement visant à exercer et à maintenir un pouvoir ou contrôle sur l'autre. Elle englobe toutes les sortes d'actes physiques, sexuels, émotionnels, économiques et psychologiques (ou la menace de tels actes) de nature à influencer une autre personne. À l'échelle mondiale, c'est l'une des formes de violence les plus courantes subies par les femmes.¹²

Si la littérature en matière de VBG est très riche et diversifiée, il faut noter qu'elle est abordée majoritairement sous l'angle des violences faites aux femmes. L'examen de la littérature scientifique indique des écrits portant sur les violences faites aux hommes par les femmes.

Selon Vasseur, Dupont et Rey-Salmon (2020), En 2016, 85 424 victimes ont déposé plainte pour violences physiques de la part de leur conjoint(e), dont 10 796 hommes (9 % de plus qu'en 2015). Aussi, les hommes représenteraient 27 % des cas de violences conjugales et 17 % des cas mortels. Si l'on considère que « tous les trois jours, une femme décède sous les coups de son conjoint, tous les 14 jours, un homme décède sous les coups de sa conjointe ».

Ces auteurs indiquent également que, la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur révèle qu'au cours de l'année 2017, 16 hommes sont morts, tués par leur compagne ou ex-compagne et aucun n'a été tué par un compagnon. En comparaison, l'année précédente, 28 hommes sont morts, tués par leur conjointe ou ex conjoint et un seul tué par un compagnon.

Vasseur, Dupont et Rey-Salmon (2020) notent que l'ouvrage de Sophie Torrent basé sur des témoignages, explore la dynamique relationnelle au sein du couple et essaie de trouver les spécificités des violences faites aux hommes. Elle aborde les similitudes dans les formes de violences. Les conjointes peuvent

¹² <https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence#:~:text=La%20violence%20bas%C3%A9e%20sur%20le,pouvoir%20et%20les%20normes%20n%C3%A9fastes> Formes de violence | ONU Femmes (unwomen.org).

exercer des violences psychologiques. La dévalorisation, l’humiliation, la jalousie et la volonté de contrôle ne sont pas l’apanage d’un sexe. En ce qui concerne les violences physiques, les femmes griffent et mordent alors que les hommes ont le plus souvent recours à leurs poings. Ainsi, pour compenser la différence de force musculaire, les conjointes violentes peuvent avoir recours plus facilement à des ustensiles ou à des armes. L’auteure mentionne que la femme peut se servir de la sexualité pour humilier son mari. La conjointe peut aussi installer un jeu pervers où elle provoque le désir volontairement pour mieux se refuser ensuite.

Ils concluent que ces données révèlent que les violences conjugales commises à l’égard des hommes existent et qu’elles sont essentiellement commises par des femmes, bien qu’elles soient peu rapportées dans la littérature.

Selon une étude au Québec, en 2023, 27 082 personnes ont été victimes d’infractions contre la personne en contexte conjugal, dont 20 590 femmes et 6 492 hommes.¹³

Cette étude indique que le nombre de victimes a augmenté entre 2005 et 2023, tant chez les femmes que chez les hommes. Même si la hausse est plus marquée chez les hommes (125 % contre 41 %).¹⁴

Elle note que certaines infractions commises en contexte conjugal sont particulièrement violentes et susceptibles d’entraîner des blessures. Ainsi, 20 554 personnes ont été victimes d’infractions violentes susceptibles de causer des blessures dans un contexte conjugal. Cela représente une hausse de 66 % par rapport aux 12 383 victimes dénombrées en 2005. Les services policiers ont enregistré :

- 15 078 victimes féminines, en hausse de 46 % par rapport à 2005;

¹³ <https://statistique.quebec.ca/vitrine/egalite/dimensions-egalite/violence/violence-contexte-conjugal#note-desc-1>

¹⁴ <https://statistique.quebec.ca/vitrine/egalite/dimensions-egalite/violence/violence-contexte-conjugal#note-desc-1>

- 5 476 victimes masculines, en hausse de 169 % par rapport à 2005.¹⁵

Cavalin (2013) dans son étude compare les données sur les violences conjugales subies par les hommes et les femmes, en France et aux États-Unis. Elle souligne que, bien que les femmes soient majoritairement victimes, une proportion non négligeable d'homme rapporte également des expériences de violences subies.

Statistique Canada (2021) indique également que, les hommes représentent une proportion significative des victimes déclarées, même si les femmes demeurent les principales victimes.

L'étude de Kolbe et Büttner (2020), observe une variation des taux de violence sur les hommes, allant de 3,4% à 20,3%. Selon cette étude, ces hommes victimes auraient eux-mêmes d'abord victimisés leurs épouses.

Du point de vue de la typologie, Lindstrøm (2018) indique que les hommes subissent des violences psychologiques et émotionnelles surtout. Ces résultats vont dans le sens de ceux de l'étude de Alsawalqa (2021) ; laquelle observe qu'en zone arabe, les hommes subissent des violences psychologiques, émotionnelles et verbales, un contrôle coercitif, une négligence affective et des violences physiques. Spikol, McGlinchey et Armour (2020), dans une enquête mixte, mettent en évidence les violences psychologiques, physiques, économiques et leurs impacts sur la santé mentale. Reis, Moleiro et Arriaga (2024), décrivent des formes variées et insistent sur les violences sexuelles et économiques.

L'institut national de santé publique du Québec (2021) rapporte que 30% des hommes au Québec ont mentionné avoir

¹⁵ <https://statistique.quebec.ca/vitrine/egalite/dimensions-egalite/violence/violence-contexte-conjugal#note-desc-1>

été victimes de violence psychologique, physique ou sexuelle par un partenaire intime au cours de leur vie.

Dans le contexte africain, des études de Chouala (2008) ainsi que Bawa et Pello (2024) montrent une réalité commune des précédents auteurs, celles de la violence faites aux hommes malgré la forte pression traditionnelle andocentriste.

Chouala (2008), note une complexification de la problématique, il souligne la nécessité de « déféminiser » un tant soit peu les violences conjugales et domestiques en prenant en compte les situations dans lesquelles celles-ci s'exercent sur les personnes de sexe masculin. L'auteur observe que le moins que l'on puisse dire est que les violences conjugales et domestiques revêtent une multiplicité de formes dont certaines, à cause de leur caractère ordinaire, routinier et banal, deviennent presque invisibles tant pour les chercheurs en relations de genre que pour les activistes qui luttent contre les violences faites aux femmes.

En ce qui concerne les particularités, il indique que le principal pouvoir de domination de la femme sur l'homme est ainsi le sexe. L'une des modalités principales de rétorsion de l'homme par la femme est la punition sexuelle qui consiste en la suspension unilatérale par celle-ci de l'acte sexuel au sein de la relation de couple. Le sexe apparaît ici comme un véritable objet ambivalent ; critère d'infériorisation sociale de la femme, le sexe devient aussi un lieu où s'exerce la revanche des femmes infériorisées et dominées au sein du couple.

La femme qui veut procéder à la persécution psychologique de l'homme choisit d'abord de recourir à la fermeture de tout accès du conjoint à son robinet de charmes mais également dans le boycott des tâches ménagères. Nombre de femmes au foyer utilisent le boycott des tâches ménagères comme l'une des armes de la "correction" des époux fautifs ou coupables. La modalité dominante dans ce répertoire est ce qu'on pourrait appeler "l'opération marmites mortes" qui

renvoie à la suspension par la femme de toute activité culinaire au sein du foyer.

Selon le Rapport d'analyse statistique 2018 sur les Violences Basées sur le Genre en Côte d'Ivoire, sur 2744 des cas de violences basées sur le genre, 222 sont de sexe masculin et 8,93% des auteurs sont de sexe féminin. Les types de violences faites aux hommes sont : viols, agressions sexuelles, agressions physiques, déni des ressources, d'opportunités et de services ainsi que les violences psychologiques/émotionnelles.

Les violences conjugales constituent un problème de santé publique même si la littérature sur les hommes victimes n'est pas suffisamment renseignée. Construire une typologie adaptée au contexte africain permet de :

- Rendre visibles des formes spécifiques
- Orienter les politiques publiques et services d'aide aux victimes

La plupart des typologies et instruments proviennent du Nord et ciblent surtout les femmes. Peu de travaux sur le contexte africain et spécifiques aux hommes. Concevoir une typologie contextualisée est donc une contribution méthodologique et théorique.

L'hypothèse stipule que même si le phénomène semble moins répandu ou bénéficie de la loi du silence, dans l'ensemble, il n'y a pas de différence de formes, au regard de l'universalité du psychisme humain. La spécificité peut résider dans le choix d'une forme susceptible de plus affecter le conjoint. L'étude a pour objectif de décrire les formes de violence subies par les hommes en contexte africain.

Dans cette étude, contrairement aux formes indiquées en général dans la littérature, les violences habituellement répertoriées (physiques, psychologiques, émotionnelles, sexuelles, économiques,...) se combinent avec deux types de

privation (sexuelle et alimentaire) en vue surtout de contraindre le partenaire, à le ‘vaincre’.

L'étude s'inscrit dans la théorie de Johnson, Leone et Xu (2014), qui est une théorie de la typologie. Cette typologie qui résulte des travaux empiriques insiste sur deux principaux types de violence conjugale : violence liée au contrôle coercitif et violence situationnelle.

Cette typologie a été testée et adaptée dans des études empiriques selon les auteurs pour les échantillons masculins. Il s'agit pour nous de vérifier si cette typologie peut être généralisée à notre contexte notamment dans une étude qualitative.

2- Méthodologie

2.1.Echantillonnage

Il n'existe pas de centre d'accueil d'hommes victimes de violences. Le milieu est donc ouvert. Sur la base des faits de violences rapportées dans notre entourage, des échanges avec des proches, ont permis d'identifier un cas d'homme victime de violence conjugale. L'étape suivante a consisté à prendre contact par le biais d'un proche discrètement avec la ‘victime’ dans un restaurant après que la ‘victime’ ait accepté de participer à l'enquête. La mise en confiance et le caractère confidentiel de l'information ont facilité l'acceptation. C'est au cours de cet entretien que nous avons eu connaissance dans le même quartier d'un autre cas d'homme violenté. La taille l'échantillon a progressivement été établie à l'aide de la procédure de la boule-de-neige et de l'accord des participants. L'échantillon s'est constitué grâce à l'alliage de la technique de boule-de-neige et de volontaire. De ce fait, nous avons eu dix (10) hommes victimes comme participants.

2.2. Paradigme de recherche

C'est une étude qualitative à visée descriptive. Il s'est agi de décrire simplement le phénomène ou le concept de violence basée sur le genre, en particulier les formes de violence conjugale subies par les hommes.

2.3. Méthodes de collecte des données

Les violences conjugales faites aux hommes étant très peu étudiés au regard de la littérature scientifique disponible, nous avons opté pour une méthode phénoménologique, dans une démarche exploratoire souvent utilisée comme première étape avant d'approfondir le sujet dans les recherches ultérieures.

Pour ce qui est des techniques, elles sont constituées des instruments qui permettent le recueil des données.

2-3-1- Recherche documentaire (fiche de lecture)

La recherche documentaire a consisté en la recension d'écrits sur la thématique des violences basées sur le genre, des textes et conventions relatifs aux droits de l'homme. Le moteur de recherche utilisé pour la documentation en ligne est Google.

L'outil sollicité pour la recension des données documentaires est la fiche de lecture. Elle a permis de dégager dans le contenu des documents consultés, les approches conceptuelles des violences basées sur le genre, les auteurs et les victimes de ces violences ainsi que les typologies de violences générales ou spécifiques.

2-3-2- Entretien (guide d'entretien semi-directif)

Nous avons eu recours à l'entretien semi-directif qui au regard des thèmes abordés donne plus de liberté à l'enquêté. Dans ce contexte, les informations ont été recueillies dans des entrevues individuelles à partir du guide d'entretien.

La confiance établie nous a permis de solliciter des entretiens en rassurant de la confidentialité des échanges et de leur anonymat. Nous avons eu ces rencontres dans la perspective d'écoute et aussi d'échanges. Les axes thématiques ont porté sur la connaissance des types de violences basées sur le genre, de leurs expériences de violences et celles dont-ils se sentaient victimes au regard des catégories conventionnelles présentées. Mais surtout des formes de violences spécifiques au contexte culturel africain. Il faut noter que les entretiens se sont déroulés suivant l'endroit préférentiel (restaurant) de l'interviewé. Aussi, avons-nous demandé la permission pour les enregistrements audio, mais ils ont pour la majorité opté pour les prises de notes qui conforte l'assurance de confidentialité et d'anonymat. Toutefois, des numéros allant de 1 à 10 leur ont été attribué pour des raisons d'organisation.

2-4- Méthode d'analyse et de traitement des données

Eu égard au sujet abordé, ayant utilisé la méthode de recherche phénoménologique et privilégié l'entretien, l'analyse qualitative et l'analyse de contenu ont été retenues.

2-4-1- Analyse qualitative

Elle est essentiellement de type phénoménologique, insistant sur le sens que chacun accorde à son action et non sur le déterminisme des faits. Aussi, consiste-t-elle en une analyse descriptive et compréhensive de l'action, visant à expliquer le phénomène sous l'angle perceptuel des personnes qui vivent l'expérience. Il s'agit de mettre l'accent sur l'expérience vécue par les participants à l'enquête et d'en extraire les caractères les plus significatifs.

Dans cette méthode, nous avons procédé à quatre phases : - mise en évidence du sens global du texte ; - identification des unités de signification ; - développement du

contenu des unités de signification ; - synthèse de l'ensemble des unités de signification (Dubouloz, 1996, p.311).

Dans cette approche, les hommes victimes de violences conjugales ont décrit leurs expériences vécues de victimisation : début, moment, raisons évoquées et types de violence.

Toutefois, pour avoir une empreinte quantitative dans notre démarche exploratoire, nous avons associé l'analyse de contenu.

2-4-2- Analyse de contenu

Ensemble de technique de communication, l'analyse de contenu est une analyse de signification qui se rapporte soit au contenu latent soit au contenu manifeste des discours. Elle sert à l'analyser et l'interprétation des textes par une procédure de classification ou de codification de la multitude de mots d'un texte à quelques catégories analytiques (Bardin, 1977 : 31- 43). Elle permet de faire une analyse descriptive et une analyse verticale du contenu. L'analyse descriptive de contenu a une approche quantitative fondée sur la fréquence d'apparition de certains éléments du message (Bardin, 1977 : 31- 43).

Cet article a opté pour la technique de catégorisation. Deux étapes ont été utilisées, l'inventaire des violences basées sur le genre (isolement des éléments) et la classification (répartition des éléments), celles dont les hommes sont particulièrement victimes dans un contexte africain.

Quels résultats avons-nous obtenus ?

3- Résultats

3-1- Types généraux de violence

L'analyse des données recueillies a permis d'identifier les formes de violences basées sur le genre à l'encontre des hommes par leurs conjointes. L'identification des violences dont ils sont victimes se présente suivant deux cas.

Dans le premier cas, les formes de violences ont été énumérées ; les victimes devaient indiquer celles pour lesquelles ils se sentaient concernés. Les choix sont les suivants :

<i>Formes de violences</i>	<i>Fréquence</i>
Violences physiques	2
Violences sexuelles	1
Violences émotionnelles et ou psychologiques	8
Violences économiques	1

Source : Enquête, auteurs 2025

On observe que huit hommes sur dix des interviewés, sont victimes de violences émotionnelles et ou psychologiques, 2 hommes sont physiquement violentés, 1 homme a subi des violences sexuelles et 1 homme est victime de violences économiques.

Pour le deuxième cas, les formes de violences conjugales ont été explicitées selon le référentiel du Centre d'étude et de coopération internationale (www.ceci.org): **livret de formation 3, " Outils-nous contre les violences basées sur le genre"**, que nous avons adaptés au genre masculin.

<i>Formes de violences</i>	<i>Description</i>
Violences sexuelles	Viol / Viol conjugal ; Exploitation sexuelle ; Abus sexuels ; Harcèlement sexuel ; Traite des personnes ; Esclavage sexuel ; Prostitution forcée ; Proxénétisme ; Circoncision ; Abus de rapport sexuel ; Attouchements sexuels forcés...
Violences émotionnelles	Attouchements sexuels forcés ; Grossesse forcée ; Ne pas parler ni répondre à l'autre ; Hurler sur l'autre ; Infidélités ; Refuser les visites de la famille ; Insulter

et /ou psychologiques	les parents de l'autre ; Associer son homme au manque de chance ; Ne pas écouter l'autre ; attribuer une fausse paternité ; Refuser de porter une grossesse du partenaire ; Refus d'avoir des rapports sexuels avec son homme sur une longue période ; Injures ; Dénigrement ; Espionnage ; Humiliation ; Manipulation ; Attaques verbales ; Scènes de jalousie ; Contrôle des activités ; Tentatives d'isolement des proches et des amis pouvant aller jusqu'à la séquestration ; Paroles insultantes et abaisantes ; Faire circuler des rumeurs dénigrantes ; Sabotage...
Pratiques traditionnelles nuisibles	Mariage forcé/précoce ; Mutilation génitale ; Lévirat (épouser la femme de son défunt frère ; Sororat (épouser la sœur de sa défunte femme) ; Travaux forcés dans les champs des futurs beaux-parents ; Rites de veuvages dégradants ; Pratiques nuptiales néfastes pour la santé
Violences physiques	Cracher ; Gifler ; Mordre ; Pincer ; Bousculer ; Ligoter ; Battre Les coups et blessures ; Mutilation génitale ; Bruler les organes génitaux ; Refuser un traitement médical ; Jeter des choses sur l'autre personne ; Meurtre ; Etouffer ; Etrangler ; Poignarder...
Violences économiques	Contrôle de l'ensemble des ressources par les femmes au sein du ménage ; Opposition des femmes à l'exercice de toute activité salariée pour contribuer aux besoins du ménage ; Refus de contribution des femmes en activité ayant des revenus aux dépenses du ménage ; Demande excessive d'argent pour des dépenses personnelles ; Négliger les besoins de la famille ; Refus de donner de l'argent à son homme en incapacité financière pour pouvoir satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge (enfants, parents âgés, etc.)...

Les enquêtés ont maintenant choisi en fonction des détails de chaque forme de violence. Les identifications sont les suivantes :

<i>Formes de violences</i>	<i>Fréquence</i>
Violences physiques	6
Violences sexuelles	2
Violences émotionnelles et ou psychologiques	10
Violences économiques	5

Source : Enquête, auteurs 2025

On observe que la totalité, c'est-à-dire dix des interviewés subissent des violences émotionnelles et ou psychologiques ; plus de la moitié soit six vivent des situations de violences physiques, cinq des violences économiques et deux ont été confrontés à des violences sexuelles.

On note un changement au niveau des fréquences entre les deux tableaux dans la validation des formes de violences subies. Ceci pourrait être lié au manque d'information sur la typologie variable des formes ou de violences par les victimes.

Les propos ci-dessous d'interviewés nous éclairent sur cet aspect.

Interviewé 3 : *“On n’a pas souvent tous ces détails. A ma connaissance, les campagnes qui incluent les hommes sont rares. C’est toujours adressé aux femmes à leurs droits etc.”*

Interviewé 8 : *“Si ce n’est pas vous qui nous présenté ces informations, je ne savais pas que même me coller une grossesse, alors qu’on s’est bien entendu qu’on ne ferait plus d’enfant, avec les difficultés de la vie et la cherté, c’est une violence psychologique. Je ne l’aurai peut-être jamais su. J’ai*

accepté la situation, mais ça fait que je n'ai plus trop confiance en elle sur certaines choses''.

L'analyse des réponses des interviewés permet d'extraire les propos suivants par catégories ou formes de violences.

Pour ce qui est de la violence physique par exemple, une victime affirme : *''Parfois pour des petits malentendus, elle crie, m'insulte et quand je prends la porte pour aller dehors, elle barre le chemin, me pousse,''.*

Une autre victime indique : *''Il m'est arrivé parfois de recevoir des choses qu'elle balance sur la tête ou le dos quand on se dispute''.*

En matière de Violences économiques à l'encontre des hommes, les propos des interviewés 5, 7 et 10 sont les suivants :

''Elle ne veut rien faire. Quand je me plains qu'elle fasse quelque chose pour les petits besoins de la maison, elle dit que je suis le chef de famille donc c'est mon devoir de m'occuper de tous, elle s'occupe des enfants et de la maison déjà''.

''Je vous assure que tout ce qu'il y a comme dépenses de la maison, c'est moi qui fais..... pourtant elle travaille. Elle dit son argent c'est pour elle, pas pour les dépenses de la maison. Je suis l'homme, c'est à moi de faire les dépenses de la maison''.

''..... Je la sollicitais de temps en temps pour des petits besoins de transport pour le rendez-vous d'entretien ou les boulots temporaires, franchement j'ai entendu des choses que je ne vais pas dire, humiliation, bavardages etc..... ''.

Les violences sexuelles sont également présentes dans cette étude.

Une des victimes affirme : *‘ J’avais une chérie dans le temps, son affaire de sexe était trop. Elle voulait chaque jour. En plus, un coup ne la satisfaisait pas. Je ne pouvais pas tenir son rythme..... ’*.

Une autre révèle: *‘ elle en a profité pour avoir des rapports sexuels avec moi pour tomber enceinte alors qu’on n’était plus en couple’*.

Les violences émotionnelles ou psychologiques contre les hommes sont très répandues au regard de la fréquence d’identification.

Interviewé 10 : *‘ des caprices, des bavardages tout le temps, je ne peux plus la supporter..... ’*.

Interviewé 2 : *‘ C’est son travail, des histoires qu’on peut régler dans le calme là, elle va crier te parler comme si tu étais n’importe qui. Chaque fois, elle va te rappeler qu’à tel moment elle t’a aidé ou soutenue, que tu n’étais rien, elle a supporté etc... ’*.

Interviewé 6 : *‘ Elle est sortie avec un type pas pour je ne sais quoi, je ne pouvais pas soupçonner ça d’elle sincèrement mais c’est Dieu qui l’a dévoilé. ... ’*.

Interviewé 2 : *‘ Mes parents ne viennent plus chez moi. Elle ne se comporte pas très bien avec eux. Quand ils viennent elle les reçoit d’une manière. Pour éviter certaines choses ils évitent de venir chez moi. ... ’*.

Interviewé 9 : *“ Je ne sais pas si toutes les femmes sont comme ça mais elle peut ne pas ne parler pendant 1 mois. Au début je me sentais mal, je demandais pardon et c’est quand elle est contente qu’elle te reparle... ”*.

Interviewé 4 : *“Franchement ce n’est pas facile, si tu salues une femme surtout jeune fille, elle va tellement te poser questions que tu vas t’énerver, sa jalousie là est trop”*.

Interviewé 5 : *“Avant, j’avais un code sur mon téléphone mais tellement il y avait des histoires, j’ai dû supprimer pour qu’elle ait accès à mes messageries”*.

Interviewé 3 : *“ Si je reçois un appel qu’elle soupçonne que c’est une femme, c’est des interrogations des scènes de jalousie même en présence des enfants. Elle fouille mon téléphone mon sac, mes poches dès que je dépose”*.

Les interviewés ont indiqué des attitudes qu’ils estiment être des formes de violences régulièrement utilisés contre eux. C’est-à-dire pour les contraindre à agir conformément aux exigences des femmes.

3-2- Types spécifiques de violences associées aux types généraux

Si les formes de violences pour la plupart sont connues et reconnues par les organismes ou organisations de lutte contre les violences basées sur le genre, grâce à l’analyse de contenu, nous avons identifié deux formes “insidieuses” de violences, qui au regard des définitions usuelles des violences basées sur le genre, ne sont intégrer clairement dans aucune typologie de violences officielles. Ce sont des actes qui se répandent de manière sournoise qui contraignent les hommes à agir. Elles

occupent plusieurs tableaux simultanément. Il s'agit notamment du refus de faire la cuisine pour son conjoint et du refus d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint (la privation de sexe au conjoint) dans le but de le contraindre à satisfaire les exigences de sa conjointe.

<i>Autres formes de violences</i>	<i>Fréquence</i>
Refus de faire à manger	3
Refus d'avoir des relations sexuelles pour contraindre le conjoint	9

Source : Enquête auteurs, 2024

L'analyse montre que, trois des hommes de l'échantillon ont déjà été victimes du refus de leur conjointe de leur faire à manger et neuf vivent ou ont vécu des privations de sexe.

Si, dans notre adaptation du référentiel du Centre d'étude et de coopération internationale (www.ceci.org) du livret sur les violences basées sur le genre, on note le « refus d'avoir des rapports sexuels avec son homme sur une longue période », il faut faire la différence avec cette forme de privation sexuelle. Dans le 1^{er} cas, le refus peut avoir des raisons de santé, psychologiques ou physiologiques contrairement au 2^{ème} ou le refus est utilisé comme de chantage affectif. Selon la majorité des hommes de l'étude, les femmes sont maitresses à ce jeu.

Quant au refus de faire la cuisine pour son conjoint, il n'apparaît dans aucun référentiel des formes ou catégories de violences basées sur le genre au regard de la documentation factuelle.

Interviewé 5 : *‘C'est leur arme fatale, (rire). Pour peu, elle te refuse au lit.....Elle va te priver de sexe jusqu'à ce que tu t'excuses, tu vas transformer toi-même ta raison en tort’.*

Interviewé 9 : *‘‘Vous savez, nos femmes connaissent nos faiblesses. Elles utilisent cela contre nous. Soit elle te refuse le sexe, soit elle ne touche plus l’argent de la popote, ne cuisine plus pour toi, elle laisse tout dans la main de la fille de maison’’*

Interviewé 3 : *‘‘Je vis cela actuellement même..... elle me boude et me refuse dans la chambre....’’*

Interviewé 10 : *‘‘Un jour, on était au lit, je voulais passer aux choses sérieuses, elle dit non et se lève. Je lui demande pourquoi ? Elle dit qu’elle ne fera pas ce que je veux parce que je ne fais pas ce qu’elle veut ou demande. J’ai supplié même mais refus catégorique jusqu’à ce que j’accepte de lui donner ce qu’elle n’avait demandé’’*

En effet, ces formes de violences non reconnu dans les conventions internationales sont plus liées au contexte africain.

En réalité, ces violences s’inscrivent dans la reproduction culturelles des valeurs transmises consciemment et ou inconsciemment aux filles. Ces attitudes se perçoivent comme des moyens de coercition sur homme pour l’obliger à agir ou réagir et satisfaire la demande de sa conjointe.

Si elles ne sont pas perçues de facto comme des violences à proprement considérées, elles n’en demeurent pas moins cependant, dès l’instant où leur caractère coercitif est réel.

4- Discussion et conclusion

L’étude montre que les situations exposées sont conformes aux qualifications des organismes, des auteurs tels que Cowater international (2020) et Agarwal et Golwalkar (2022).

En effet, selon Cowater international, la violence basée sur le genre (VBG) est une violation des droits de la personne, nuisant à la sûreté, la sécurité, la santé et la dignité.¹⁶

Ces violences constituent l'ensemble des abus, moyens de coercition et menaces physique, sexuels, émotionnels, psychologiques, économiques et éducatif à l'encontre d'un individu en raison de son genre ou son identité sexuelle. Elles portent atteinte à l'autonomie, la dignité et la santé (mentale et physique) et la sécurité des victimes.¹⁷ Certains hommes sont confrontés à des injures, des cris, des jets d'objet, des crises de jalousie, des grossesses non souhaitées qu'ils doivent assumer, des chantages affectifs notamment le refus de leur faire la cuisine et ou d'avoir des relations sexuelles. Des attitudes violentes qui causent un préjudice émotionnel/psychologique, physique ou sexuel entre le (la) partenaire ou l'époux (se) actuel ou ancien et visant à exercer et à maintenir un pouvoir ou contrôle sur l'autre, s'inscrivent dans la perspective des violences basées sur le genre au regard des approches conceptuelles dans la littérature convoquée (Vasseur, Dupont et Rey-Salmon (2020) ; Agarwal et Golwalkar (2022) ; Organisation des Nations Unies-Femmes (2024) ; Bawa et Pello (2024)).

Du point de vue des études portant sur les violences subies par les hommes, cet article corrobore les résultats des travaux de Chouala (2008) ; Kolbe et Büttner (2020) ; Lindstrøm (2018) ; Alsawalqa (2021) ; Scott-storey, O'Donnell, Ford-Gilboe, Varcoe, Whathen, Malcom et Vincent (2022) ; Spikol, McGlinchey et Armour (2020) ainsi que ceux de Reis, Moleiro et Arriaga (2024), sur des formes les plus récurrentes : psychologiques, émotionnelles, physiques, économiques et sexuelles.

¹⁶ Violence basée sur le genre, Outil de programmation Pour les projets et partenaires de Cowater (Cowater international)) GBV-Response-Tool-FINAL_201204_Francais-final-1

¹⁷ Agarwal, A. and Golwalkar, R. 2022. EngenderHealth Language Guide for Gender-Based Violence. Washington, D.C. : EngenderHealth

Cependant, cet article fait subsister parallèlement des formes insidieuses axées particulièrement sur la privation : privation sexuelle ou libidinale et privation alimentaire avec une intention : contraindre, faire céder, faire plier l'échine, faire mal là où ça fait « mal ». Les besoins jugés par les victimes, fondamentaux, au regard de la connaissance des besoins du partenaire dans ce domaine. L'acte est rationnel avec pour intention d'en tirer un bénéfice.

Les résultats bien que s'inscrivant dans la typologie de Johnson, Leone et Xu (2014), ajoutent un élément d'intentionnalité de l'acte de la partenaire. Une étude mixte, à la fois quantitative et qualitative pourrait être conduite pour enrichir la compréhension des violences sur les hommes avec une méthodologie particulière : un questionnaire d'auto-confession ou de victimisation (pour la démarche quantitative) et la boule-de-neige pour constituer l'échantillonnage de nature qualitative.

Au contraire de l'abondance des écrits sur la victimisation des femmes dans les foyers conjugaux, ceux portant sur les hommes victimes à notre connaissance sont moindres et plus particulièrement en Afrique. Le phénomène existe ; cependant, compte tenu des perceptions socioculturelles (celles-ci admettent difficilement que l'homme subisse des violences conjugales), bénéficie de " la loi du silence". Cet article contribue à l'avancée des connaissances sur le phénomène. Il a pour objectif de décrire les formes de violences subies par des hommes en contexte africain. Le milieu d'enquête est ouvert avec une méthode d'échantillonnage empirique notamment la boule-de-neige et l'acceptation préalable des participants à l'enquête. La théorie de référence est celle de Johnson, Leone et Xu (2014), essentiellement basée sur la typologie. Les outils sont la fiche de lecture et le guide d'entretien. La démarche étant qualitative, nous avons opté pour

l'approche phénoménologique. Les méthodes d'analyse sont l'analyse qualitative et l'analyse de contenu.

Les résultats indiquent que, les violences subies par des hommes en milieu conjugal existent et sont à peu près pareilles aux violences dont sont victimes les femmes, dans le contexte conjugal du point de vue des catégorisations. Toutefois, on note deux formes de violences spécifiquement subies par les hommes.

Ces résultats confirment que les formes habituellement observées chez les femmes victimes se retrouvent aussi chez les hommes (physiques, psychologiques, sexuelles, ...). Ces résultats confirment aussi ceux des auteurs sur ces formes de violences subies par les hommes (psychologiques, émotionnelles, physiques, sexuelle,...).

Cette typologie, globalement va dans le sens de la typologie de Johnson, Leone et Xu (2014), centrée sur deux principales formes (violences de coercition et violences situationnelles). Cependant, l'intentionnalité qui guide ces violences donne aux violences subies par les hommes un caractère particulier ; la privation de ce qui est considéré comme fondamental chez l'homme : privation de nourriture et privation de sexe. La victimisation de l'homme relève ainsi d'une sanction. Les résultats en dépit de leur pertinence ne peuvent être généralisés. Une étude quantitative avec une échelle de mesure de la violence en termes d'auto-confession, de violences cachées peut contribuer à enrichir sur le plan statistique la connaissance sur le phénomène, mais aussi à rendre plus visible la réalité des violences conjugales dont les hommes sont souvent victimes

Références bibliographiques

AGARWAL Amy et GOLWALKAR Renu, 2022.
EngenderHealth language guide for gender-based violence,

EngenderHealth, www.EngenderHealth.org, Washington, D.C. consulté le 11 novembre 2023.

ALSAWALQA Rula Odeh, 2021. Une étude qualitative visant à étudier les expériences des victimes masculines de violences domestiques perpétrées par des femmes en Jordanie. National Library of Medicine (USA). *Psychologie actuelle* (Nouveau-Brunswick, N.J.), 42(7), 5505–5520. Publié en édition publique 2021 : 27 mai. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01905-2>.

BARDIN Laurence, 1977. *L'analyse de contenu*, Presses Universitaires de France, Paris

BAWA Ibn Habib, PELLO Sode Essokoudjowou Grâce, 2024. Analyse des violences conjugales subies par les hommes dans la commune du Golfe 2 à Lomé au Togo. *Annales de l'Université de Moundou, Série A-FLASH Vol.11(1)*, Juin. 2024, aflash-revue-mdou.org, p- ISSN 2304-1056/e-ISSN 2707-68302.

CAVALIN Cathérine, 2014. « Interroger les femmes et les hommes au sujet des violences conjugales en France et aux Etats-Unis », *Revue française de sociologie*, 55(2), 327-361. Consulté le 03 février 2025.

CENTRE d'étude et de coopération internationale, 2024. *Livret n°03 : Outillons contre les violences basées sur le genre*. Récupéré de https://ceci.org/uploads/Import/livret-n03-outillons-contre-les-vbg-1_2024-06-162940_drna.pdf

CHOUALA Yves Alexandre, 2008. « La « belle famille » et « la famille élargie » : Acteurs des violences conjugales et domestiques dans les foyers Camerounais ». *Bulletin de l'APAD* [En ligne], 27-28 |, mis en ligne le 19 juin 2008. URL : <http://journals.openedition.org/apad/3063> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/apad.3063>. Consulté le 28 Juin 2025.

COMITE permanent inter-organisations (Inter-Agency Standing Committee), 2015. *Directives pour l'intégration d'interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l'action humanitaire. Réduction des risques, promotion de la*

résilience et aide au relèvement. Récupéré sur <http://interagencystandingcommittee.org>, le 13 avril 2022.

CONSEIL de l'Europe, 2011. *Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et violence domestique*. Série des Traités du Conseil de l'Europe n° 210. Récupéré sur : www.coe.int le 28 août 2023.

COWATER International, 2020. *Violence basée sur le genre : Outil de programmation pour les projets et partenaires de Cowater*, Version finale. Récupéré sur : www.cowater/article%20vbg/GBV-Response-Tool-FINAL_201204_Francais-final-1.pdf, le 28 août 2023.

DUBOULOZ Claire-Jehanne, 1996. « Méthodes d'analyse de données en recherches qualitatives », in : *Le processus de la recherche : de la conception à la réalisation*, Marie-Fabienne Fortin (Dir.), pp. 301-315, Décarie Éditeur, Montréal

EQUIPOP, 2022. *Violences basées sur le genre. Guide pour comprendre et agir*. https://equipop.org/wp-content/uploads/2022/03/equipop_guide-VBG_digital.pdf, récupéré le 28 août 2023.

INSTITUT National de Santé Publique du Québec, 2021. *Statistiques sur la violence conjugale*, <https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/statistiques>, consulté le 27 janvier 2024.

INSTITUT de la Statistique du Québec, 2025. *Violence en contexte conjugal, Vitrine statistique sur l'égalité entre les femmes et les hommes*, <https://statistique.quebec.ca/vitrine/egalite/dimensions-egalite/violence/violence-contexte-conjugal#note-desc-1>, consulté le 12 mai 2025.

JOHNSON Michael, LEONE Janel et XU Yili, 2014. « Terrorisme intime et violence conjugale situationnelle dans les enquêtes générales : ex-conjoints requis », *Violence à l'égard*

des femmes, février 2014, 20(2):186-207, Doi : 10.1177/1077801214521324.

KOLBE Verena et Andreas BÜTTNER, 2020. « Violence domestique à l'égard des hommes - Prévalence et facteurs de risque », *Deutsches Arzteblatt International*, 3 août 2020 ; 117(31-32), 534–541, National Library of Medicine (USA), <https://doi.org/10.3238/arztebl.2020.0534> ou <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33087241/>.

LINDSTRØM Ronja, 2018. *Intimate partner violence Against Men. A systematic review of how definition, study characteristics and quality affects prevalence*, masters programm, may 2018 Malmö University : faculty of Health and society, 205 06 Malmö, Institution of criminology.

MINISTÈRE de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, 2018. *Rapport d'analyse statistiques 2018 sur les violences basées sur le genre (VBG)*. Direction des Etudes, de la planification et des statistiques (DEPS). www.famille.gouv.ci , récupéré le 6 mars 2025.

ORGANISATION Internationale pour les Migrations, 2018. *Département des opérations et des situations d'urgence : Cadre institutionnel de lutte contre la violence basée sur le genre en situation de crise*. Récupéré sur : <https://www.oim.int/fr> , le 28 août 2023.

ORGANISATION des Nations Unies-Femmes, 2024. *Foire aux questions : formes de violences à l'égard des femmes et des filles*. <https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence> , consulté le 12 décembre 2024.

REIS Eduardo, MOLEIRO Carla, ARRIAGA Patrícia, 2024. « Intimate Partner Violence Directed at Men: Experiences of Violence, Help-seeking, and Potential Gender Role Conflict Among Portuguese Men », *Sexuality & Culture*, 28:21–40 <https://doi.org/10.1007/s12119-023-10108-9> ou

<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12119-023-10108-9.pdf>.

SCOTT-STOREY Kelly, O'DONNELL Sue, FORD-GILBOE Marilyn, VARCOE Colleen, WATHEN Nadine, MALCOLM Jeannie et VINCENT Charlene, 2022. « Et les Hommes ? Une critique des expériences des hommes face à la violence entre partenaires intimes », *Traumatisme, violence et abus*, 30 janvier 2022. 24 (2), 858-872, National Library of Medicine (USA),

<https://doi.org/10.1177/15248380211043827>.

STATISTIQUE Canada, 2021. *La violence conjugale au Canada, 2019*. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-X/2021001/article/00016-fra.htm>. Consulté le 27 janvier 2024.

SPIKOL Eric, MCGLINCHEY Emily, ARMOUR Chérie 2024. *Male Experiences of Intimate Partner Violence: The ME-IPV Study.*, Stress Trauma & Related Conditions (STARC) Research Centre, November 2024, School of Psychology, Queen's University Belfast,

https://pure.ulster.ac.uk/ws/portalfiles/portal/215415303/ME-IPV_Report_November_2024_Website_Version.pdf.

U.S. Agency for International Development, 2023. *Reducing gender-based violence*, <https://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment/reducing-gender-based-violence>, consulté le 4 octobre 2023.

VASSEUR Patricia., DUPONT Mélanie., REY-SALMON Caroline, 2020. *Hommes victimes de violences conjugales constats et perspectives*.

<https://doi.org/10.1016/j.medleg.2020.03.001>, consulté le 28 Juin 2025.

POETIQUE DE LA RESPONSABILITE : ANALYSE STYLISTIQUE DU LEXIQUE DE LA PREVENTION ET LA GUERISON DANS LE SLAM

KOURAOGO Adissa

Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)
adissakouraogo2000@gmail.com

Résumé :

Le présent article propose une analyse stylistique du slam intitulé Alerte vigilance ! de Sièka SO, en mettant l'accent sur la manière dont le slameur articule les champs lexicaux de la prévention et de la guérison pour sensibiliser le public au VIH/SIDA. L'étude s'appuie sur la théorie stylistique, et adopte une méthode d'analyse stylistique en mobilisant des procédés lexicaux, visant à identifier les mots et expressions porteurs de sens, ainsi que leur fonction dans la transmission du message. Les résultats montrent que le texte combine habilement des lexiques liés au risque, à la vigilance et à la responsabilité pour alerter et responsabiliser, et des lexiques liés à la guérison, à l'espérance, au courage et à la solidarité pour offrir un message d'espoir et de résilience. Cette articulation permet au slam de fonctionner à la fois comme un outil d'éducation sanitaire et de mobilisation sociale, tout en conservant sa dimension poétique. L'article souligne ainsi l'efficacité du slam comme moyen d'intervention sociale et morale, capable d'informer, de sensibiliser et de renforcer la conscience collective face à des enjeux sanitaires.

Mots-clés : Slam, stylistique, lexique, prévention, guérison.

Abstract:

Our article proposes to analyse the of style slam "Wakefulness !" of Sièka SO. It shows how slamers use lexical processes of prejudice and care to sensitize people about AIDS. We apply the stylistic theory of and methods to identify words and expressions which have sens and the function of message transmission. The results show that the lexic of risk, wakefulness, responsibility to alert and lexic of care, hope, courage and solidarity to offer hope and resilience message. This function permits to slam to be both tool of health education and social mobilization in poesy style. That show slam as

social and moral means to inform, sensitize and reinforce collective awareness face to health stakes.

Keywords: *Slam, stylistic, lexic, prejudice, care.*

Introduction

Dans le contexte actuel où le VIH/SIDA demeure un fléau majeur touchant particulièrement les jeunes et les populations vulnérables, le slam intitulé Alerte vigilance ! de Sièka SO constitue un texte riche à étudier, car il combine à la fois la dénonciation sociale, la sensibilisation et l'espoir. Malgré les efforts de prévention et la disponibilité des traitements, la propagation du virus persiste, en grande partie à cause de la négligence, du manque d'information ou de la méconnaissance des risques. Ce constat soulève des interrogations : comment le slam véhicule-t-il des messages de responsabilité, liés à la prévention et à la guérison du VIH/SIDA ? Quels procédés littéraires de la prévention, du risque et de la responsabilité sont-ils mobilisés pour alerter le public ; et Quels procédés lexicaux de la guérison, de l'espérance et de la solidarité contribuent-ils à transmettre un message positif et mobilisateur ? Les hypothèses envisagées sont que le slam véhicule des messages de sensibilisation et de responsabilité à travers des procédés littéraires ; que plusieurs procédés lexicaux sont mobilisés pour alerter le public d'une part, et de transmettre un message de guérison d'autre part. Les objectifs de cette étude sont d'analyser comment le slameur construit son discours pour prévenir le public et guérir les personnes atteintes du VIH/SIDA ; et d'étudier les procédés stylistiques et lexicaux liés à la prévention et à la guérison. L'intérêt de ce travail réside dans le fait qu'il permet de démontrer comment le slam est un véritable outil de sensibilisation sociale, capable de transmettre un message éducatif. Pour atteindre nos objectifs, le plan adopté consiste, dans un premier temps, à expliquer le cadre théorique et

méthodologique ; dans un second temps nous allons analyser le corpus, en évoquant les procédés lexicaux liés à la prévention, au risque et à la responsabilité d'une part, et d'autre part, nous analyserons les procédés lexicaux liés à la guérison, afin de montrer la complémentarité entre avertissement et message positif dans le texte.

1. Cadre théorique et méthodologique

Le modèle théorique de notre étude est la stylistique. La stylistique est l'étude du style, c'est-à-dire, de la manière d'écrire. C'est une branche des sciences du langage qui cherche à comprendre comment et pourquoi un auteur choisit certaines formes linguistiques plutôt que d'autres pour exprimer son intentionnalité. Pour Louis Millogo (2001 : 26), « l'objet du style est le texte qui est construit à partir d'un code (la langue) très riche et aux effets illimités ». Plusieurs autres auteurs ont défini la stylistique, parmi lesquels figurent Charles Bally (1905), Georges Molinié (1998), Gervais Mendo Ze (2010), Michel Riffaterre (1971). La stylistique linguistique de Charles Bally (1905) est exclusivement orientée vers la subjectivité du locuteur et l'effet affectif du message sur l'auditoire. La stylistique développée par Molinié est la sémiostylistique. Pour Georges Molinié (1998 : 5), la stylistique définie « les composantes formelles du discours littéraire : la littéarité, c'est-à-dire le fonctionnement linguistique du discours littéraire. ». Cette citation insiste sur le rôle de la stylistique dans l'analyse de ce qui fait d'un texte un texte littéraire. Pour l'auteur, la stylistique n'étudie pas seulement le message, mais s'intéresse surtout aux choix linguistiques spécifiques. La stylistique structurale de Michel Riffaterre (1971) est une méthode d'analyse littéraire qui cherche à comprendre comment un texte produit du sens par ses structures internes. Dans son ouvrage *Essai de stylistique structurale* (1971 : 307-308), Michel

Riffaterre renseigne que « Quand il s'agit d'art verbal, l'accent est mis sur le message conçu comme une fin en soi et non comme un simple moyen, sur sa forme conçue comme un édifice permanent, immuable, à jamais indépendant des contingences externes ». Pour cet auteur, le texte est une structure autonome, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même. Alors, la stylistique structurale repose sur l'idée que le sens ne vient pas seulement des mots mais de leur organisation dans le système du texte. Gervais Mendo Ze (2010) a mis en place l'ethnostylistique. Pour ce critique (2010 : 18), « l'écrivain africain prône généralement un retour aux sources pour faire prévaloir des valeurs culturelles autochtones. Le texte apparaît ainsi comme la peinture des hommes à la recherche de leurs identités perdues ». Jean Dubois et alii (2001) définissent l'ethnolinguistique comme l'étude de la langue en tant qu'expression d'une culture et en relation avec la situation de communication. Elle est l'étude de la langue qui touche les problèmes de la société. De façon générale, la stylistique désigne la manière dont un auteur emploie les ressources linguistiques pour créer un effet sur l'auditoire. Ainsi, cette théorie nous permettra d'étudier comment Sièka SO utilisent les ressources linguistiques dans son slam pour toucher la sensibilité de l'auditoire en ce concerne la pratique de l'excision.

Notre travail porte sur le slam qui est une poésie contemporaine. La méthode utilisée repose sur l'analyse stylistique. C'est une méthode qui consiste à analyser et interpréter les procédés linguistiques employés dans un texte. Pour Kandayinga Landry Guy Gabriel Yaméogo (2011 : 8), « l'analyse des textes poétiques requiert d'une part une description et d'autre part une interprétation. Par conséquent, l'étude des poèmes se trouve au carrefour de la linguistique, de la poétique, de la sémiotique textuelle et structurale, de la versification, de la rhétorique et de la stylistique ». À partir de cette citation, l'on retient que l'analyse stylistique d'un texte de poème consiste d'abord à

identifier les procédés de la langue, et ensuite à interpréter ces procédés pour définir les effets. Cette citation explique aussi que La stylistique mobilise les outils d'autres disciplines pour interpréter un texte. Selon Georges Molinié (2014 : 201), la stylistique est « une discipline essentiellement pratique, dont la visée est l'analyse des conditions matérielles, formelles et l'art littéraire ». Nous nous servons donc de cette pratique pour analyser notre corpus. Pour ce faire, il sera question des procédés lexicaux pour interpréter le slam intitulé *Alerte vigilance !* de Sièka SO. Après avoir élucidé le cadre théorique et méthodologique, nous passons maintenant à l'analyse proprement dite du corpus.

2. Analyse du corpus

Après avoir expliqué la théorie et la méthode qui permettront d'analyser notre corpus et d'aboutir aux résultats escomptés, il convient maintenant de faire l'analyse proprement dite du corpus. Puisque la stylistique mobilise les outils des autres disciplines, nous mobiliserons des procédés lexicaux dans notre travail, particulièrement des champs lexicaux. Le champ lexical est l'ensemble de mots ou d'expressions renvoyant à une même idée. Nicolas Laurent (2001 : 37) renseigne dans cette lancée que « le champ lexical désigne donc l'ensemble des mots ou des expressions (appartenant, en toute rigueur, à une même partie du discours : nom, verbe, adjectif, etc.) correspondant à l'indication des réalités d'un domaine du monde ». Analyser les champs lexicaux dans un texte, c'est « délimiter un champ notionnel auquel on fait correspondre un ensemble structuré de mots » (Olivier Soutet, 1995 : 269). En d'autres termes, le champ lexical désigne le thème dans un texte. Le thème est défini comme « ce dont parle l'énoncé » (Patrice Bacry, 1992 : 131). Les champs lexicaux saillants dans notre corpus sont repartis en deux grands axes : les champs lexicaux liés à la prévention ; et

les champs lexicaux liés à la guérison. Ainsi, dans le passage suivant, nous allons analyser et interpréter les champs lexicaux liés à la prévention dans notre corpus.

2.1. Lexiques liés à la prévention

L'analyse des champs lexicaux liés à la prévention dans le slam met en lumière la fonction didactique et sociale du texte. Le slameur cherche à sensibiliser et responsabiliser l'auditoire face au VIH/SIDA. Étudier ces champs lexicaux permet de comprendre comment le slam agit comme un outil de prévention, en incitant à la prudence et à la réflexion et en transformant la parole poétique en instrument d'éducation et de mobilisation collective.

2.1.1. Lexique de la jeunesse

Dans le slam, le champ lexical de la jeunesse désigne à la fois les principaux destinataires du message et les acteurs vulnérables face au VIH/SIDA. Les termes tels que « jeunes femmes/ mesdames/ enfants/ bébés » mettent en lumière la fragilité et l'exposition particulière de cette tranche d'âge aux risques liés à la maladie. En insistant sur le fait que « dans nos rangs sont majoritaires les jeunes femmes / qui sont la cible privilégiée du VIH », le slameur attire l'attention sur une problématique sociale et sanitaire précise. La jeunesse, en raison de son dynamisme et de ses désirs, est souvent confrontée à des choix à risque et nécessite donc une éducation et une sensibilisation adaptées. Ce champ lexical suscite également la compassion et la responsabilité collective. Le public est invité à reconnaître que la protection de la jeunesse est une affaire qui concerne tout le corps social. Par ailleurs, en incluant des termes comme « bébés/ enfants », le texte évoque la transmission intergénérationnelle du VIH, soulignant la gravité de la négligence et la nécessité de prévention dès les plus jeunes âges. Le champ lexical de la jeunesse est ainsi un outil poétique et

moral. Il rappelle que la survie et la dignité des jeunes dépendent des actions des adultes, de l'État et de la société dans son ensemble. En l'évoquant, Sièka SO montre que protéger la jeunesse ne se limite pas à des gestes médicaux ou préventifs, mais implique une responsabilité éthique et sociale, un engagement collectif où chacun a un rôle à jouer. Ainsi, le champ lexical de la jeunesse dans le slam révèle à la fois la vulnérabilité, l'importance et la valeur de cette catégorie sociale, et contribue à faire du texte un véritable appel à la conscience et à l'action citoyenne.

2.1.2. Lexique de la santé et de la maladie

Le champ lexical de la santé et de la maladie regroupe des termes comme « virus/ VIH/ SIDA/ hôpitaux/ antis rétro viraux/ maladies opportunistes/ santé/ tristesse/ détresse/ PVVIH » qui construisent une véritable poétique de la lucidité et de la responsabilité. À travers ce lexique, Sièka SO ancre sa parole dans un discours réaliste et socialement utile, en évoquant la réalité concrète des personnes vivant avec le VIH. Les termes et expressions de la médecine comme « antis rétro viraux/ hôpitaux/ maladies opportunistes » confèrent au texte une dimension didactique et informative, rappelant que le slam peut aussi être un instrument d'éducation sanitaire. Ils traduisent la dureté du combat quotidien contre la maladie et soulignent le poids psychologique et physique que supportent les malades ? « prendre les médicaments à vie n'est pas une partie de plaisir ». Cependant, ce lexical est contrebalancé par des termes chargés d'affectivité tels que « tristesse/ détresse/ espérance » qui humanisent le discours et le rendent plus proche du vécu des malades. Le slameur ne parle donc pas seulement de symptômes, mais de souffrances humaines, de vies fragiles et de lourds héritages émotionnels. Ainsi, le lexical de la santé et de la maladie ne se limite pas à décrire une condition médicale. Il sert à révéler une condition humaine, à dénoncer le manque de

prévention et à appeler à la compassion. La maladie est ici métaphore de l'inconscience sociale, tandis que la santé symbolise la vigilance, la responsabilité et l'espérance collective. En liant ces deux pôles, Sièka SO transforme le slam en une thérapie symbolique, un espace où dire la souffrance revient à la combattre, et où le discours poétique est un véritable remède de conscience contre le virus et l'indifférence.

2.1.3. Lexique de la vigilance

Le lexique de la vigilance structure l'ensemble du discours et donne au texte sa portée éducative et citoyenne. On y retrouve des termes récurrents telles que « alerte/ vigilance/ risque/ prévenir/ responsabilité/ espérance/ chance/ éviter/ conscience » qui traduisent l'urgence d'une prise de conscience individuelle et collective face au VIH/SIDA. Par ce vocabulaire, le slameur adopte une posture de veilleur social, celui qui observe, avertit et appelle à la prudence. L'emploi répété du verbe « oublier » dans le vers « On oublie souvent qu'il y a un risque à courir » montre la négligence et l'inconscience contre lesquelles il lutte ; la prévention naît justement de la connaissance du danger et du souci de l'autre. L'usage d'un ton impératif et d'un lexique de la responsabilité confère à ce champ une dimension morale et collective. Il ne s'agit pas seulement d'un message médical, mais d'un appel éthique à la vigilance, à la solidarité et à la lucidité. Les mots « alerte » et « vigilance », placés dès le titre du slam fonctionnent comme des signaux discursifs. Ils résument la finalité du slam qui est de réveiller les consciences endormies et de provoquer un sursaut de responsabilité. À travers ce champ lexical, Sièka SO transforme le discours poétique en un outil de prévention et d'action sociale où le verbe est un rempart contre l'ignorance et la négligence. En alliant le langage de l'émotion à celui de la raison, le slameur fait de la vigilance une véritable valeur humaine et civique, invitant chacun à être gardien de sa santé et de celle des autres. Ainsi, la prévention n'apparaît pas

seulement comme une mesure sanitaire, mais comme une attitude de vie, un acte de conscience que le slam rend accessible, vivant et humain.

2.1.4. Lexique de la morale

Le lexique de la morale structure le discours autour de la responsabilité individuelle et collective face au VIH/SIDA. Les termes tels que « oubli/ responsabilité/ vigilance/ prévention/ conscience/ attitude/ réflexion/ risque » traduisent l'exigence éthique et civique que Sièka SO adresse à son auditoire. En insistant sur le fait que « on oublie parfois qu'il y a un risque à courir », l'auteur met en lumière la négligence humaine et ses conséquences, montrant que chaque choix a un impact sur la santé personnelle et sociale. Ce lexique souligne également l'importance de la prévention et de la conscience morale, transformant le comportement responsable en un véritable devoir civique. Le slameur associe étroitement connaissance du danger, vigilance et action réfléchie, indiquant que la prudence n'est pas simplement un acte médical, mais aussi un comportement éthique qui protège à la fois soi-même et autrui. Par ailleurs, le lexique de la morale confère au slam une dimension didactique et persuasive où l'avertissement poétique est un guide pour adopter des attitudes prudentes et respectueuses de la vie. La répétition des termes liés à la responsabilité et à la réflexion vise à ancrer ces valeurs dans la conscience de l'auditoire. Ainsi, le champ lexical de la morale transforme le texte en une poétique de la conscience et de l'action, où le plaisir et le désir ne doivent jamais éclipser la vigilance et la responsabilité. En l'évoquant, le slameur élabore un discours engagé qui fait du slam un instrument de formation morale et sociale, incitant chacun à devenir acteur de sa propre sécurité et de celle des autres, dans un geste de citoyenneté et d'humanité.

2.1.5. *Lexique du plaisir*

Le lexique du plaisir oppose la légèreté de la jouissance à la gravité du risque. Les termes et expressions tels que « plaisir/ faire le plein de plaisir/ envie/ désir » traduisent la force des pulsions humaines et la recherche instinctive de satisfaction. Par cette évocation du plaisir charnel, le slameur aborde sans détour la question du rapport au corps et à la sexualité, sujet souvent tabou dans les sociétés africaines. Mais loin de condamner le plaisir, Sièka SO en souligne la responsabilité éthique. Il ne s'agit pas d'interdire le désir, mais de rappeler qu'il peut devenir dangereux lorsqu'il s'exerce sans vigilance. La répétition de la formule « On a envie tout le temps de faire le plein de plaisir » symbolise à la fois la tentation constante et la fragilité humaine face à la passion. Cette insistance exprime la tension entre l'appel du corps et l'appel de la conscience. Ainsi, le lexical du plaisir est un lieu de conflit moral où s'affrontent instinct et raison, liberté et responsabilité. L'expression « faire du même coup le plein de virus » transforme le plaisir en métaphore du danger ; un plaisir trompeur qui mène à la maladie si la prudence est absente. Sièka SO fait donc du plaisir non pas un ennemi, mais un enjeu de maturité sociale, invitant chacun à jouir de la vie sans mettre la sienne ou celle des autres en péril. Ce lexique, en apparence hédoniste, est en réalité porteur d'une poétique de la conscience, où le désir, encadré par la vigilance, est non pas une faute, mais un espace de responsabilité partagée. Par ce contraste entre le charme du plaisir et la menace du virus, Sièka SO parvient à transformer la sensualité en message de prévention, et la poésie en une leçon de vie.

2.1.6. *Lexique du danger*

Le lexique du danger constitue le cœur dramatique du message préventif. À travers des termes et expressions comme « risque à courir/ virus/ héritage lourd/ maladies opportunistes/ tristesse/

détresse/ souffrance/ courir un risque », l'auteur met en lumière la dimension tragique des comportements imprudents face au VIH/SIDA. Ce champ lexical fait écho à une réalité sociale alarmante, celle d'une jeunesse attirée par le plaisir immédiat, mais souvent inconsciente des conséquences de leurs actes. En répétant la formule « on oublie souvent qu'il y a un risque à courir », Sièka SO adopte un ton d'avertissement qui confère au texte une valeur prophétique et éducative. Le danger n'est pas seulement biologique (celui du virus), mais aussi moral puisqu'il menace la vie, l'avenir et l'équilibre social. L'évocation du « virus » et de la « maladie » renvoie à la peur de la contamination, tandis que des termes comme « tristesse » et « détresse » traduisent les conséquences psychologiques du manque de vigilance. Le slameur, dans un ton grave, cherche à provoquer une prise de conscience collective. Le risque n'est pas abstrait. Il se loge dans les gestes quotidiens, dans le refus d'écouter, dans la négligence. Le danger est alors une métaphore du désordre social et moral ; un rappel que chaque acte irresponsable met en péril non seulement une vie, mais toute une communauté. En construisant ce lexical, Sièka SO associe la peur et la raison afin de transformer l'émotion en moteur d'action. Ainsi, le vocabulaire du risque, loin de n'être qu'un constat, sert à éveiller la conscience et à inviter chacun à la vigilance. Le danger, dans ce slam, n'est plus seulement une menace, mais un appel à la responsabilité et à la prudence, montrant que la vraie force réside dans la connaissance du péril et la capacité à l'éviter.

2.1.7. Lexique de la responsabilité sociale

Le champ lexical de la responsabilité sociale et collective inscrit le discours dans une perspective communautaire et citoyenne. Des termes tels que « nous/ notre État/ nos santés/ nos francs mobilisés/ mesdames/ frère/ sœur/ responsabilité » traduisent une conscience partagée du devoir face au fléau du VIH/SIDA.

À travers ces termes, l'auteur dépasse la simple sensibilisation individuelle pour engager toute la société dans une dynamique de solidarité. Le « je » du slameur n'est pas solitaire. Il parle au nom d'un nous collectif, rassemblant malades, citoyens, institutions et gouvernement autour d'un même combat. Cette inclusion linguistique transforme la prévention en cause commune, où chacun est acteur et gardien de la santé publique. En évoquant « les milliards de nos francs mobilisés par notre État », Sièka SO souligne la dimension politique et économique de la lutte, rappelant que la prévention exige des ressources, de la volonté et un sens partagé du bien commun. Le lexique de la fraternité (frère, sœur) renforce l'idée d'une communauté de destin dans laquelle le sort de chacun dépend de la vigilance de tous. Ainsi, la responsabilité n'est pas uniquement morale, elle est collective et citoyenne car le VIH n'épargne ni âge, ni sexe, ni classe sociale. Ce lexique traduit donc une vision humaniste, celle d'un peuple qui doit s'unir pour se protéger. Sièka SO fait du langage un instrument de cohésion, du slam un espace de dialogue et de conscience, où la poésie est un acte d'engagement. Par ce vocabulaire inclusif et solidaire, le slameur transforme la prévention en une valeur commune, un impératif social qui dépasse la sphère intime pour toucher la nation tout entière. Ainsi, le champ lexical de la responsabilité sociale et révèle la foi de l'auteur par la force du « nous », seule capable de vaincre le virus et d'édifier une société plus lucide, plus unie et plus humaine.

2.1.8. Lexique de la sensibilisation

Le lexique de la sensibilisation révèle la dimension performative du texte, celle d'une parole qui agit sur la conscience collective. Les expressions tels que « poète/ message/ écoute/ réflexion/ donneur de leçons/ réaction/ message passé/ provoquer/ la réflexion » traduisent la volonté de l'auteur de faire du langage un outil de prévention et d'éducation. En adoptant un ton

dialogique, Sièka SO se positionne comme un messenger social, un médiateur entre la connaissance et le public. Le lexique de la sensibilisation ne désigne donc pas seulement le fait de parler, mais celui de transmettre une vérité vitale, celle de la vigilance face au VIH. Le vers « J'espère que ce slam, contre le sida, jouera sa partition » illustre cette conception du slam comme acte de parole engagé, dont la mission est d'éveiller, d'informer et de susciter le changement. En utilisant des termes comme « écoute » et « réflexion », le slameur met en lumière la réception active de son message. Il invite le public à devenir acteur du sens, à s'approprier la leçon et à transformer la parole entendue en comportement responsable. Par ailleurs, l'expression « donneur de leçons », souvent perçue négativement, est ici retournée avec ironie pour souligner la noblesse de la mission poétique, celle de dire la vérité, même quand elle dérange. Ce lexique révèle ainsi la parole qui informe et celle qui transforme. Chez Sièka SO, la sensibilisation n'est pas un simple échange verbal, mais un acte de conscience et un engagement social. Par la force du verbe, l'auteur crée un espace de dialogue entre l'art et la société, entre la beauté du mot et la gravité du message. Ainsi, le champ lexical de la sensibilisation met en lumière la puissance éducative du slam, qui est ici une poétique de la transmission, un cri de vérité et d'amour destiné à sauver des vies par la parole.

2.1.9. Lexique de la fraternité

Le lexique de la fraternité joue un rôle important dans la dimension sociale et morale du texte. Des termes tels que « frère/ sœur/ nous/ nos/ ensemble/ mesdames » traduisent une vision de la lutte contre le VIH/SIDA comme un engagement collectif, où la solidarité et la compassion sont indispensables. L'auteur ne se limite pas à interpeller individuellement ses auditeurs ; il élargit son discours à la communauté entière, insistant sur le fait que la maladie ne touche pas seulement un individu isolé, mais menace

toute une société, et que chacun a un rôle à jouer pour protéger les autres. Cette inclusion linguistique du « nous » crée un sentiment d'appartenance et de responsabilité partagée, transformant la prévention en un impératif social et moral. L'évocation de la fraternité renforce également l'idée que la lutte contre le VIH ne peut réussir que grâce à l'entraide et à la vigilance collective, où chaque membre de la société contribue à la protection des plus vulnérables, en particulier les jeunes femmes et les enfants. Par ailleurs, ce champ lexical humanise le discours et lui confère une dimension affective et empathique. Il invite l'auditoire à se mettre à la place de l'autre, à ressentir sa détresse et à agir en conséquence. En combinant ces termes avec ceux de la prévention et de l'espoir, Sièka SO montre que l'humanité et la fraternité sont des vecteurs indispensables pour transformer la peur et la maladie en responsabilité et en action positive. Ainsi, le champ lexical de la fraternité ne se limite pas à une expression poétique. Il est une valeur sociale et éthique, illustrant que la lutte contre le VIH est avant tout un combat pour la vie, la dignité et la solidarité collective.

Après avoir étudié les différents lexiques liés à la prévention, tels que la santé, la maladie, la vigilance, le plaisir, la responsabilité collective, la sensibilisation, la fraternité, il apparaît que le texte ne se limite pas à mettre en garde contre le danger du VIH/SIDA. En effet, le texte ouvre également un espace d'espérance et de résilience à travers le lexique de la guérison et du traitement, qui introduit une dimension positive et mobilisatrice. Là où les champs lexicaux de la prévention insistent sur la prudence et l'anticipation, le champ lexical de la guérison met en avant la capacité de survie, l'efficacité des traitements médicaux et l'importance de l'accompagnement.

2.2. Lexiques liés à la guérison

L'analyse des lexiques liés de la guérison permet de mettre en lumière la dimension positive et mobilisatrice du texte. Alors

que le poème alerte sur les risques liés au VIH/SIDA, il n'en demeure pas moins porteur d'espérance, en évoquant les traitements, la survie et la résilience des personnes infectées. Étudier ce lexique qui comprend des termes tels que la médecine, le traitement, l'espoir, l'humanité, la fraternité, l'espérance, permet de montrer comment l'auteur transforme la souffrance en possibilité de vie, faisant du slam un outil d'accompagnement moral. Cette approche souligne que le slam, au-delà de l'avertissement, incarne également une poétique de la résilience et de l'espoir.

2.2.1. Lexique de la médecine

Le lexique de la médecine illustre la dimension pratique et concrète de la lutte contre le VIH/SIDA. On y retrouve des termes tels que « antis rétro viraux/ médicaments/ traitement/ hôpitaux », qui traduisent à la fois l'existence de solutions médicales et la gravité de la maladie. L'auteur insiste sur le rôle des antis rétro viraux, qualifiés de source d'espérance et de chance, soulignant que, malgré l'impossibilité de guérir complètement le virus, ces traitements permettent de prolonger et améliorer la vie des personnes infectées. La mention des hôpitaux et de la nécessité d'aller chercher ces traitements met en évidence la dimension sociale et logistique de la médecine, rappelant que la santé n'est pas uniquement un enjeu individuel, mais aussi collectif, impliquant des infrastructures et des ressources. Le lexique médical est également renforcé par des expressions soulignant la rigueur et la discipline nécessaires pour suivre un traitement à vie « prendre les médicaments à vie n'est pas une partie de plaisir ». Ainsi, le lexique du traitement traduit à la fois la lutte contre la maladie et la responsabilité individuelle car la survie dépend du respect des prescriptions médicales. Mais ce lexique ne se limite pas à la technique. Il est porteur d'espérance, montrant que la médecine offre un répit face à la détresse, une possibilité de vivre dignement malgré la

maladie. Par ailleurs, en combinant ce lexique avec celui de la vigilance et de la prévention, Sièka SO établit un lien entre médecine, responsabilité sociale et comportement éthique, soulignant que le traitement seul ne suffit pas si les comportements à risque persistent. En ce sens, le lexique de la médecine dans le slam ne se limite pas à la description d'outils thérapeutiques, mais est aussi un vecteur de résilience, d'éducation et de conscience citoyenne, montrant que la science et la vigilance doivent agir de concert pour protéger la vie et la société.

2.2.2. *Lexique de l'espoir*

Le lexique de l'espoir contrebalance la gravité du message tout en renforçant la dimension éducative et humaniste du texte. Des expressions tels que « espérance/ chance/ source d'espérance/ vie/ survie » traduisent non seulement la possibilité de vivre malgré le VIH, mais aussi la capacité des individus à se projeter dans un avenir meilleur grâce à la prévention et au traitement. L'emploi de ces signes linguistiques introduit une tonalité optimiste qui fait écho aux efforts médicaux et sociaux déployés pour lutter contre le virus. Les antis rétro viraux sont ainsi un symbole de vie et de résilience, offrant aux PVVIH (Personnes Vivants avec le VIH/SIDA) non seulement un prolongement biologique de leur existence, mais aussi une qualité de vie et un espoir moral. Ce lexique renforce également la fonction persuasive et mobilisatrice du slam car il incite l'auditoire à adopter des comportements responsables pour eux-mêmes et pour les autres, leur montrant que leurs choix peuvent préserver la vie et réduire la transmission. Par ailleurs, l'espoir n'est pas présenté comme passif ou illusoire, mais comme lié à l'action et à la vigilance. L'auteur établit un lien entre prévention, traitement et possibilité de vie, indiquant que la survie dépend autant de la science que de la conscience humaine. Ainsi, le lexique de l'espoir transforme la parole poétique en un outil de

motivation et de résilience collective, rappelant que même face à une maladie lourde et stigmatisante, il existe toujours une voie vers la vie, la dignité et la responsabilité sociale. Cette tension entre gravité et espérance fait de ce slam un texte à la fois réaliste et humaniste, où la poésie est un moyen de survie morale et sociale.

2.2.3. Lexique du courage

Le lexique du courage apporte une dimension positive et mobilisatrice au texte, qui traite d'un sujet comme le VIH/SIDA. Des marques linguistiques comme « espérance/ chance/ source d'espérance/ vie/ courage » traduisent la possibilité de surmonter la maladie et les difficultés qu'elle engendre ainsi que la force morale nécessaire pour affronter les défis quotidiens des personnes vivant avec le virus. Ce lexique introduit une tonalité d'optimisme, où l'espérance n'est pas passive, mais liée à des actions concrètes comme la vigilance, la prévention et la prise régulière des traitements. L'auteur souligne que malgré la gravité de la situation, « affronter les maladies opportunistes ne se fait pas avec le sourire », il existe toujours une possibilité de résilience, offerte par les antis rétro viraux, l'accompagnement social et la responsabilité individuelle. Par ailleurs, ce champ lexical vise à inspirer le courage chez les malades, les poussant à ne pas céder à la peur ou au désespoir, mais à adopter une attitude proactive face au virus. L'espérance et le courage sont ainsi liés dans le texte, formant un duo éthique et moral qui transforme la conscience de la menace en force d'action collective. En mobilisant ce lexique, Sièka SO ne se contente pas de sensibiliser. Il propose une poétique de la résistance, où la prévention, la responsabilité sociale et le suivi médical sont des actes de bravoure et de persévérance. Ce lexique contribue donc à faire du slam un instrument de motivation et de solidarité, montrant que la vie, la dignité et l'engagement collectif sont toujours possibles, même face à la maladie et à l'adversité.

L'étude des lexiques dans le slam révèle la richesse du texte qui combine à la fois prévention, information, humanisme et espoir. Les lexiques de la santé, de la maladie, du risque, du danger, de la prévention et de la vigilance soulignent la gravité du VIH/SIDA et la nécessité d'une responsabilité individuelle et collective. Parallèlement, les champs lexicaux liés à la guérison comme l'espérance, le courage, la médecine introduisent une dimension positive, montrant que la maladie n'est pas une fatalité et que la vie peut continuer grâce aux traitements et à la vigilance. Le lexique de la jeunesse, de l'humanité et de la fraternité renforce la portée sociale du texte, en soulignant la solidarité et la protection des plus vulnérables. Enfin, le champ lexical de la sensibilisation montre que le slam est un outil d'éducation et de mobilisation, capable de provoquer la réflexion et d'encourager l'action. En combinant ces différents lexiques, Sièka SO transforme la poésie en un acte citoyen et moral, alliant esthétique, émotion et engagement social, et faisant du slam un véritable instrument de prévention, d'information et d'espérance.

Conclusion

En conclusion, l'étude intitulée *Poétique de la responsabilité : analyse stylistique de la prévention et de la guérison dans le slam* a permis de montrer comment le slameur burkinabè Sièka SO utilise le discours poétique pour sensibiliser, responsabiliser et éveiller les consciences face au VIH/SIDA. En s'appuyant sur la théorie stylistique, l'analyse a porté sur les choix lexicaux, notamment les champs lexicaux pour révéler la manière dont le texte combine avertissement et message d'espérance. La méthode adoptée, notamment l'analyse stylistique, fondée sur l'identification et l'interprétation des champs lexicaux, a permis de mettre en évidence l'articulation entre les lexiques de la prévention, du risque et de la responsabilité ; et ceux de la

guérison, de l'espoir, du courage et de la solidarité. L'étude de ces champs lexicaux montre que le slam fonctionne comme un outil de sensibilisation qui informe sur les dangers, incite à la vigilance et valorise les comportements responsables, tout en offrant un message d'espérance et de résilience. L'intérêt de ce travail réside dans le fait qu'il touche à la protection de la santé publique, à la réduction de la mortalité des personnes vivantes avec la maladie et à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Cette étude permet de comprendre les stratégies de prévention du VIH/SIDA ; ce qui contribue à la limiter la transmission du virus, notamment chez les jeunes et les groupes vulnérables souvent exposés à la désinformation. Elle permet également de déconstruire les tabous, de renforcer l'éducation sexuelle et d'encourager des comportements responsables fondés sur le dépistage, l'usage du préservatif et l'accès au traitement. Cette étude ouvre des perspectives sur l'analyse d'autres textes poétiques engagés, traitant de thèmes sociaux ou sanitaires, révélant ainsi l'interaction entre art, langage et société.

Bibliographie indicative

- BACRY Patrick**, 1992. *Les figures de style*, Belin, Paris
- BALLY Charles**, 1905. *Précis de stylistique française, Esquisse d'une méthode fondée sur l'étude du français moderne*, Eggimann, Genève
- DUBOIS Jean et alii**, 2001. *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Larousse, Paris
- LAURENT Nicolas**, 2001. *Initiation à la stylistique*, Hachette, Paris
- MENDO ZE Gervais**, 2010. *Cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire : Approche ethnostylistique*, Harmattan, Paris
- MILLOGO Louis**, 2001. *Ancrage culturel africain d'un roman d'expression française : la langue bwamu dans Crépuscule des*

temps anciens de Nazi Boni, Université de Ouagadougou, Burkina Faso

MOLINIÈ Georges, 1998. *Sémiostylistique, L'effet de l'art*, PUF, Paris.

MOLINIÈ Georges, 2014. *La stylistique*, Quadrige, Paris

RIFFATERRE Michaël, 1971. *Essais de stylistique structurale*, Flammarion, Paris

SOUTET Olivier, 1995. *Linguistique*, PUF, Paris

YAMEOGO Kandayinga Landry Guy Gabriel, 2012. *Enseignement-apprentissage de la poésie écrite au Burkina Faso : état des lieux et proposition d'une didactique*, Université de Ouagadougou, Burkina Faso

POUR UNE RELECTURE DE MARX À LA LUMIÈRE DE LA QUESTION FÉMININE : ENTRE INVISIBILITÉ SOCIALE ET POTENTIALITÉ RÉVOLUTIONNAIRE

Mingnin Alexis BALLO

(Doctorant en Philosophie)

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Département de Philosophie, Philosophie Politique et Sociale

ballomingninalexis@gmail.com

Résumé :

La réflexion féminine invite à une relecture critique de la place de la femme dans l'analyse marxienne, à la croisée de la critique du capitalisme, de la vision émancipatrice du communisme, et de la transformation des rapports matériels. La femme apparaît dans le capitalisme comme un être subordonné, doublement aliéné par le système de production et par les structures patriarcales. Cette subordination, selon Marx et Engels trouve sa racine dans la propriété privée, qui inaugure « la première oppression de classe, coïncidant avec l'oppression de la femme par l'homme ». La femme est envisagée non plus comme une figure passive de l'histoire, mais comme un sujet potentiel de transformation.

Mots-Clés : *Révolution-Femme-Domination-Capitalisme-Communisme-Emancipation*

Abstract:

Feminist thought invites a critical rereading of the place of women in Marxian analysis, at the intersection of the critique of capitalism, the emancipatory vision of communism, and the transformation of material relations. Within capitalism, woman appears as a subordinated being, doubly alienated by the system of production and by patriarchal structures. According to Marx and Engels, this subordination finds its root in private property, which inaugurates "the first-class oppression, coinciding with the oppression of woman by man." Woman is thus no longer viewed as a passive figure of history, but as a potential subject of transformation.

Keywords : *Revolution-Woman-Domination-Capitalism-Communism-Emancipatio*

Introduction

La pensée de Karl Marx a profondément transformé la manière d'envisager les rapports sociaux, en mettant en exergue les mécanismes d'exploitation de la classe ouvrière dans le capitalisme. Pourtant, une interrogation demeure persistante dans la tradition marxiste : quelle place Marx accorde-t-il à la femme dans sa critique du capitalisme ? Si la femme n'est pas totalement absente de son œuvre, sa figure semble être secondaire, voire invisible dans la construction théorique des rapports de classe. Cette invisibilité sociale de la femme dans l'analyse marxienne n'est pas simplement une omission, mais le reflet d'un moment historique où les luttes sociales étaient perçues prioritairement sous l'angle du travail industriel masculin. Ainsi, la femme quant à elle, était simplement perçue comme un instrument. C'est pourquoi, sur la question de la femme, *comme marchandise dans le capitalisme*, Marx (K. Marx et F. Engels, 1848, p. 55) affirme : « *Le bourgeois voit dans sa femme un simple instrument de production. Il entend que les instruments de production soient exploités en commun (...). Pour lui, sa femme n'est rien d'autre que la propriété privée.* ».

De ce fait, l'œuvre de Marx, malgré son silence sur la domination patriarcale, peut être réinvestie pour penser une transformation radicale des rapports de genre. Ce travail de relecture amorcé par Engels, prolongé par Kollontai, radicalisé par Federici et d'autres consiste non pas à plaquer une grille féministe sur un cadre marxiste, mais à reconnaître que la question de la femme, loin d'être périphérique, se situe au cœur du problème révolutionnaire. La femme, dans la logique du capital, est à la fois un outil d'accumulation et un sujet potentiel d'émancipation. Et, c'est dans cette contradiction que réside sa force politique. Dans ce sens, Clara affirme : « *Tant que la femme sera réduite à n'être que l'ombre du prolétaire, le*

prolétariat lui-même restera incomplet » (C. Zetkin, 1911, p. 73). C'est pourquoi, une relecture attentive permet de dégager chez Marx les linéaments d'une potentialité révolutionnaire propre aux femmes, notamment à travers leur place dans la reproduction de la force de travail, leur intégration dans la sphère productive, et leur rôle dans les ruptures structurelles du capital. Contre l'ordre capitaliste, Marx dénonce la réduction de la femme à un bien privé dans la logique de la propriété. En effet, il ne s'agit pas d'une critique de la liberté sexuelle, mais d'un appel à libérer la femme du statut de chose appropriée sur la trame d'un réalisme politique, permettant des valeurs plus tangibles pour faire sortir la femme des miasmes du capitalisme. C'est justement la raison pour laquelle, sur la libération de la femme et la nécessité de la révolution sociale, Engels affirme : « *L'émancipation des femmes ne sera possible que lorsque la femme pourra participer à la production à grande échelle et que le travail domestique aura cessé d'être un travail privé.* » (Engels, 1884, p. 123). Ainsi, il s'agit moins de condamner l'insuffisance de Marx que de prolonger sa critique sociale à partir d'un matérialisme historique féministe qui dévoile la femme à la fois comme sujet dominé et comme agent possible de transformation radicale.

En addition à cela, Marx observe que dans le capitalisme, la femme est intégrée au processus de production non pour garantir son autonomie, mais pour intensifier l'accumulation du capital. C'est pourquoi, il insiste sur la manière dont le capitalisme transforme la force de travail en marchandise, et étend cette logique dans la sphère familiale. C'est pourquoi, Marx affirme : « *Le capitalisme s'ingère jusque dans le noyau le plus intime de la cellule familiale, dans la mesure où la reproduction de la force de travail devient elle-même objet d'exploitation* » (K. Marx, 1867, p. 606). De plus, nous disons que l'œuvre de Karl Marx a profondément révolutionné la pensée sociale et politique en mettant à nu les mécanismes

d'exploitations capitaliste, elle reste relativement silencieuse sur une autre forme de domination tout aussi structurelle : celle qui s'exerce sur les femmes. Ce silence apparent nous a conduit à prendre en compte le problème suivant : la pensée de Marx est-elle aveugle à la question féminine, ou offre-t-elle malgré tous les outils conceptuels pour en penser la libération ? L'objectif qui structure ce travail, est d'analyser les conditions de libération de la gente féminine dans le monde capitaliste. Notre hypothèse est de savoir si la prise en compte de la gente féminine serait la condition préalable pour le développement de la société. Les approches analytiques, critiques et heuristiques nous permettront de mener à bien notre investigation. La vérification de cette hypothèse est justifiée par les questions subsidiaires suivantes : Dans quelle mesure la femme dans le capitalisme est-elle perçue comme un être subordonné ou invisible ? En quoi, la famille bourgeoise est-elle perçue comme source des inégalités sociales ? Par quels moyens l'émancipation de la femme par la transformation des conditions matérielles est-elle possible ?

1-La femme dans le capitalisme : entre subordination et invisibilité

Dans *Le Capital*, Marx analyse la manière dont le capitalisme transforme les structures familiales et les rapports entre les sexes. Loin de libérer la femme, l'industrialisation l'intègre dans le cycle de la production pour mieux l'exploiter. À cet effet, il note : Le travail des femmes et des enfants, introduit dans la fabrique, détruit les fondements anciens de la famille ouvrière, mais le capital ne remplace pas cette destruction par une forme plus haute d'organisation sociale ; il laisse la famille brisée et opprimée. (K. Marx, 1867, p. 483). Ici, Marx constate que la femme n'a pas encore trouvé sa juste place : elle est instrumentalisée par le capital, soumise à une double

aliénation au travail salarié mal payé et à la charge domestique non reconnue. De plus, elle est présente, mais invisible dans la reconnaissance sociale. Elle est active, mais tenue à l'écart de toute autonomie véritable. La femme est donc aliénée à la fois dans son corps et dans sa fonction sociale. Ainsi, la lutte de Marx pour l'émancipation humaine implique l'émancipation de la femme. Dans ses Manuscrits de 1844, Marx avance une idée centrale : la manière dont une société traite la femme est le révélateur de son degré d'humanité. Dans cette lucarne, il écrit :

Le rapport immédiat, naturel, nécessaire de l'homme à l'homme est le rapport de l'homme à la femme. [...] Le rapport de l'homme à la femme est le rapport le plus naturel de l'être humain à l'être humain ; il permet donc de juger le degré de développement de l'humanité. (K. Marx, 1982, p. 120).

Cette déclaration puissante permet de situer la femme non en marge, mais au centre du projet d'émancipation marxiste. La femme ne doit pas seulement être « incluse » : sa liberté est la mesure même du progrès de la société humaine. Elle doit donc être reconnue comme sujet autonome, productrice de valeurs, détentrice de droits égaux, et actrice à part entière du développement social. La place de la femme dans la société communiste se perçoit par la reconnaissance des valeurs suivantes : égalité, autonomie, participation. En effet, dans la perspective de Marx, la société communiste à venir ne se contente pas d'intégrer les femmes dans le monde du travail ; il abolit les conditions matérielles de leur oppression. Cela suppose la disparition des structures patriarcales de la famille bourgeoise, le renversement de la division sexuelle du travail, et la socialisation des fonctions reproductives.

Par conséquent, nous disons que la femme n'est plus « épouse » ou « ménagère », mais citoyenne libre, travailleuse

associée, intellectuelle ou militante selon ses capacités et désirs. C'est pourquoi, dans le Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels affirment : « *La famille bourgeoise disparaîtra d'elle-même avec la disparition de son complément, le capital, et toutes deux disparaîtront avec la disparition du capital.* ». (K. Marx et F. Engels, 1848, p. 52). Cette disparition de la famille traditionnelle annonce l'émergence de nouvelles formes d'organisation sociale dans lesquelles la femme ne sera plus enfermée dans un rôle reproductif, mais participera à l'organisation collective de la production, de l'éducation, de la vie sociale. Engels, synthétisant les idées de Marx dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État en ajoutant que : « *L'émancipation de la femme devient possible uniquement lorsque celle-ci peut participer à une production sociale à grande échelle, et que le travail domestique ne constitue plus qu'une partie insignifiante de son activité.* ». (F. Engels, 1884, p. 97)

Ainsi, selon Marx, la véritable place de la femme est celle d'un être humain affranchi des rôles imposés, égal dans l'accès aux ressources, aux fonctions productives, à la parole publique et à la reconnaissance sociale. Selon Marx, la femme ne doit pas rester confinée à un rôle secondaire, ni être réduite à une simple force de reproduction ou de production. Dans une société libérée de l'aliénation capitaliste, la femme doit occuper une place égale, active et centrale dans la vie économique, sociale et politique. Sa libération, loin d'être un supplément d'âme du marxisme, en est la condition essentielle et le critère le plus achevé de l'émancipation humaine totale. En revanche, la place réelle de la femme, selon Marx, est celle de sujet révolutionnaire, co-architecte d'un monde affranchi des oppressions de classe, de sexe et de race.

Aussi, la question de la femme dans le monde communiste, selon Karl Marx, ne se conçoit pas de manière isolée, mais s'inscrit dans une critique plus large des rapports sociaux de

production capitalistes, dans lesquels la femme est aliénée à la fois comme productrice et comme sujet familial. Marx, bien qu'ayant traité relativement peu directement de la question féminine dans ses textes, offre toutefois les bases théoriques d'une véritable émancipation des femmes dans le cadre d'une société communiste. Ainsi, la femme est donc perçue comme reflet de l'aliénation sociale dans le capitalisme. À cet effet, dans Le Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels dénoncent déjà la manière dont la bourgeoisie a transformé les rapports humains en simples rapports marchands, atteignant jusqu'à la sphère la plus intime. Dans cette optique, ils affirment :

Le bourgeois voit dans sa femme un simple instrument de production. Il entend dire que les instruments de production doivent être exploités en commun, et il ne peut s'empêcher de penser que le sort de la communauté s'étendra aussi aux femmes. (K. Marx et F. Engels, 1848, p. 496).

Cette phrase, souvent mal comprise, ne décrit pas un projet communiste, mais critique l'objectification de la femme dans la société bourgeoise. La femme, dans ce cadre, est réduite à un bien privé, un prolongement de la propriété. D'où la nécessité du projet de Marx pour la dénonciation des injustices faites aux femmes dans le monde capitaliste. Son but, c'est de reconnaître les valeurs de la femme comme moteur ou artisan pour la construction d'une vie sociale meilleure.

2. La famille bourgeoise, source des inégalités et la place de la femme dans le communisme

Dans L'Idéologie allemande, Marx insiste sur la fonction idéologique de la famille dans la reproduction de l'ordre social capitaliste. Il écrit : « *La première division du travail, c'est celle*

entre l'homme et la femme pour la procréation des enfants » (K. Marx, 1846, p. 39). En effet, la cellule familiale bourgeoise est à ses yeux un espace où s'enracinent domination et hiérarchie : la femme y est subordonnée à l'homme, comme le prolétaire l'est au bourgeois. Dans une société communiste, où les conditions économiques seraient transformées, la structure même de la famille serait modifiée.

Par ailleurs, nous notons une égalité réelle de la femme dans le communisme. En effet, Marx ne développe pas explicitement un programme féministe, mais ses thèses ouvrent les voies d'une égalité substantielle entre les sexes dans le cadre du communisme. Dans Critique du programme de Gotha, il souligne que la transformation des conditions matérielles est le préalable à toute libération réelle. Dans ce sens, il affirme : « *Le droit ne peut jamais être que le droit d'une société, tel qu'elle est, et non tel qu'elle devrait être.* » (K. Marx, 1875, p. 32). Cela signifie que l'émancipation des femmes ne peut advenir sans une refonte radicale des rapports de production. Dans la société communiste, où la propriété privée est abolie et le travail organisé collectivement, les conditions objectives de la domination masculine disparaissent. L'éducation collective des enfants et la fin du patriarcat. Un autre point important est l'abolition du rôle exclusif de la femme dans l'éducation des enfants. C'est pourquoi, dans Le Manifeste, Marx et Engels écrivent :

Mais vous, les communistes, vous voulez instaurer la communauté des femmes ! Pour le bourgeois, sa femme n'est qu'un instrument de production. [...] Les communistes n'ont pas besoin d'introduire la communauté des femmes ; elle a existé de tout temps. (K. Marx et F. Engels, 1848, p. 497).

Ce passage ironise sur l'accusation faite aux communistes. Ce qu'ils défendent réellement, c'est la socialisation de l'éducation, qui libérerait la femme du carcan domestique. Dans ce sens, Marx et Engels poursuivent en ajoutant que : « *La suppression de la famille bourgeoise ne veut pas dire la suppression de la famille en général, mais de sa forme oppressive, liée à la propriété privée.* ». (K. Marx et F. Engels, 1848, p. 499). En effet, dans la pensée de Marx, la place de la femme dans le monde communiste est celle d'un être humain enfin libéré des chaînes de la domination patriarcale, car libéré des conditions économiques qui la fondent. Il ne s'agit pas d'une émancipation abstraite, morale ou juridique, mais d'une transformation matérielle des rapports sociaux, seule capable de faire advenir une égalité réelle. Comme Marx l'écrivait dans *Le Capital* : « *Le progrès social se mesure à la position sociale du beau sexe (y compris les laides)* » (K. Marx, 1867, p. 420). Autrement dit, dans la société communiste, la femme ne sera plus « le prolétaire du prolétaire », mais un sujet libre, égale en droits et en dignité, parce que libérée des contraintes matérielles qui fondaient son oppression.

Conformément à la philosophie de Karl Marx, la question de la femme ne peut être détachée de l'analyse globale des rapports sociaux de production. La condition féminine, dans la pensée marxienne, est une expression de l'aliénation générale qui traverse les structures économiques, politiques et idéologiques du capitalisme. Marx ne propose pas une philosophie de la femme au sens classique, mais il enracine la domination des femmes dans les fondements matériels de la société, ce qui en fait une question éminemment politique et historique. La femme, chez Marx, est à la fois une victime de l'ordre capitaliste et une potentialité de transformation révolutionnaire. La femme est donc perçue comme victime de l'aliénation dans le monde capitaliste. C'est pourquoi, dans la société bourgeoise, la femme est réduite à un statut d'objet, assignée à la sphère privée et

domestique. C'est au regard de cette situation de désarroi que dans le *Manifeste du Parti communiste*, Marx et Engels dénoncent la marchandisation des rapports humains, qui atteint jusque dans les relations conjugales : « *Le bourgeois voit dans sa femme un simple instrument de production.* ». (K. Marx et F. Engels, 1848, p. 496).

Cette citation met en évidence que, dans l'économie capitaliste, la femme n'existe pas en tant que sujet autonome, mais comme une extension de la propriété privée masculine. Elle est assignée à la reproduction de la force de travail, réduite à une fonction économique au service du capital. La famille comme instrument de reproduction de la domination. C'est pourquoi, dans L'Idéologie allemande, Marx insiste sur le rôle idéologique de la famille dans la perpétuation de la hiérarchie sociale. Il affirme que : « *La première division du travail, c'est celle entre l'homme et la femme pour la procréation des enfants.* ». (K. Marx, 1846, p. 39). Cette division sexuelle du travail, bien que naturelle à l'origine, est devenue, dans le capitalisme, une structure oppressive qui assigne la femme à un rôle subalterne. La famille est alors le lieu de reproduction de l'idéologie patriarcale, qui trouve sa racine dans la propriété privée et la division du travail.

3. L'émancipation de la femme par la transformation des conditions matérielles

Selon Marx, aucune libération ni celle du prolétaire, ni celle de la femme n'est possible sans renversement des rapports de production. Dans ce sens, dans la Critique du programme de Gotha, il déclare : « *Le droit ne peut jamais être plus élevé que l'organisation économique et le développement culturel qu'elle conditionne.* ». (K. Marx, 1875, p. 32). Autrement dit, la lutte pour l'égalité entre les sexes ne peut se limiter à une revendication morale ou juridique : elle suppose l'abolition de la

propriété privée, de la division du travail sexué, et de la famille patriarcale. L'éducation collective et la fin de l'asservissement domestique. C'est justement la raison pour laquelle, dans le Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels évoquent une mesure essentielle pour l'émancipation des femmes : la socialisation de l'éducation des enfants. À cet effet, ils écrivent :

L'éducation des enfants, même dans l'état actuel des choses, est confiée à la société ; et par l'éducation sociale, les communistes entendent l'intervention de la société dans l'éducation, non pas la suppression de celle-ci. (K. Marx et F. Engels, 1848, p. 498).

Libérer la femme de la charge exclusive de la reproduction et de l'éducation des enfants, c'est aussi la libérer du rôle domestique imposé par la société bourgeoise. Cela ouvre la voie à une redéfinition du rôle féminin dans la sphère publique et productive. La femme est donc comme source indicateur du progrès social. Marx affirme, de manière symbolique et forte, que la condition des femmes constitue une mesure du développement d'une société : « *Le progrès social se mesure à la position sociale du beau sexe (y compris les laides).* ». (K. Marx, 1867 p. 420). Cette phrase résume toute la portée critique de la pensée marxienne : une société véritablement libre et égalitaire ne peut exister tant que la moitié de l'humanité demeure opprimée. L'émancipation de la femme est donc une condition essentielle du communisme.

En effet, la question de l'invisibilité sociale de la femme chez Marx se manifeste d'abord par la centralité du travailleur masculin dans ses analyses du Capital. C'est justement la raison pour laquelle, dans le Capital, Marx décrit longuement les conditions d'exploitation du prolétaire, du salariat, de l'usine, mais les femmes y apparaissent le plus souvent comme figures périphériques, liées au travail domestique ou à la souffrance

morale de la cellule familiale. Pourtant, lorsque Marx évoque la généralisation du travail industriel, il constate que le capital n'hésite pas à faire appel à la main-d'œuvre féminine. Dans cette optique, il affirme : « *Le travail des femmes et des enfants brise la résistance masculine* » (K. Marx, 1867, p. 483). Ce constat, bien que limité, montre que le capitalisme intègre les femmes non par souci d'égalité, mais parce qu'elles constituent une main-d'œuvre à moindre coût, plus malléable, sans protection syndicale. Leur présence dans la sphère productive est donc une modalité d'intensification de l'exploitation, non une émancipation. La femme devient un invisible visible, c'est-à-dire présente économiquement mais absente politiquement.

Cette invisibilité est accentuée par le fait que Marx n'analyse pas en profondeur le travail domestique de la femme, bien qu'il reconnaisse, en filigrane, que le capitalisme dépend de la reproduction quotidienne de la force de travail. Dans un passage fondamental, Marx écrit : « *Le capital suppose la reproduction constante de la force de travail, et cette reproduction, il la reçoit gratuitement* » (K. Marx, 1867, p. 655). Ce "gratuit" est en réalité payé par le travail invisible des femmes : nourrir, laver, élever les enfants, entretenir les hommes, tout cela participe à la perpétuation du cycle capitaliste. La femme, dans ce système, n'est pas seulement exploitée, elle est structurée pour rendre possible l'exploitation d'autrui. C'est là que se situe le cœur de la critique féministe du marxisme classique : dans la naturalisation du rôle reproductif sans remise en cause de sa fonction idéologique et économique. Mais c'est précisément à partir de cette critique qu'une relecture révolutionnaire devient possible. Si la femme est en charge de la reproduction, elle devient aussi un nœud stratégique pour toute tentative de transformation radicale de la société.

Déjà, Marx entrevoit cette possibilité lorsqu'il remarque que l'entrée des femmes dans la grande industrie « *mine les fondements anciens de la domination patriarcale* » (K. Marx,

1867, p. 482). Le capitalisme, en brisant les anciens rapports féodaux et domestiques, crée les conditions matérielles de la remise en cause de la domination masculine. En d'autres termes, l'exploitation capitaliste des femmes porte en elle une contradiction interne : en rendant les femmes productives, en les arrachant au foyer, le capitalisme expose les rapports patriarcaux à une critique de classe. Ainsi, l'oppression peut se muer en puissance subversive : la femme devient potentiellement un sujet révolutionnaire non pas malgré son rôle domestique, mais à partir de celui-ci, lorsqu'il est conscientisé.

D'ailleurs, Marx suggère, dans ses Manuscrits de 1844, que l'état d'une société se mesure à sa manière de considérer la femme. Il écrit :

Le rapport immédiat, naturel, nécessaire de l'homme à l'homme est le rapport de l'homme à la femme. [...] Le degré de l'émancipation humaine générale trouve sa mesure naturelle dans le rapport de la femme à l'homme (K. Marx et F. Engels, 1982, p. 120).

Ce passage, souvent négligé, indique que Marx conçoit la libération des femmes non comme une question secondaire, mais comme l'indicateur même de l'émancipation sociale totale. Repenser Marx à partir de ce passage, c'est redonner à la femme une centralité politique : si l'humanité ne peut se libérer sans abolir les rapports capitalistes, alors elle ne peut se libérer non plus sans rompre avec le patriarcat. La révolution, dès lors, ne saurait être simplement économique : elle doit être anthropologique, elle doit transformer les rapports entre les sexes. C'est pourquoi la pensée de Karl Marx ne se présente pas comme un traité explicite de la condition féminine, mais elle recèle, en creux, une vision profondément transformatrice de la place que la femme devrait occuper dans une société libérée de

l'exploitation. Pour Marx, la femme, dans le monde capitaliste, est reléguée à une position subordonnée, à la fois dans l'espace domestique et dans l'univers du travail. Pourtant, sa philosophie historique, fondée sur le matérialisme dialectique, indique que dans une société sans classes, la femme doit devenir pleinement un être humain libre, producteur, citoyen et égal. Sa véritable place n'est donc ni dans l'ombre du foyer, ni dans une fonction instrumentalisée au service du capital, mais au cœur du processus d'émancipation universelle.

C'est pourquoi, le terme relecture indique ici une volonté herméneutique de dépasser les silences ou angles morts de son œuvre en y intégrant une lecture du genre des rapports sociaux. Le capitalisme incorpore la femme dans la grande industrie en tant que main-d'œuvre flexible, peu coûteuse, et malléable. Dans *Le Capital*, Marx note : Le travail des femmes et des enfants est devenu, sous le capitalisme, un levier puissant de la transformation de l'ancienne structure de la société, tout en étant en même temps une source d'oppression accrue. (*Le Capital*, Livre I, Éditions sociales, 1867, p. 482).

Ainsi, l'entrée des femmes sur le marché du travail ne constitue pas une libération en soi, mais une réarticulation de la domination : l'exploitation économique se double de l'oppression patriarcale. Ce constat ne signifie pas que Marx rejette toute possibilité de progrès dans cette situation, mais il en souligne les ambivalences profondes. L'émergence d'une contradiction historique. Paradoxalement, c'est dans cette exploitation accrue que Marx décèle les conditions historiques potentielles de l'émancipation féminine. Le capitalisme, en détruisant les anciennes structures féodales et patriarcales, ébranle les bases traditionnelles de la domination masculine. Il crée une société où les femmes sont confrontées à la collectivité, à l'organisation du travail, à la solidarité de classe, et donc à une conscience politique naissante. Dans ce cadre, Marx écrit : « *La grande industrie supprime le rôle du père de famille et des*

maîtres artisans. [...] Elle produit, à partir de la communauté des opprimés, les éléments d'une lutte collective. ». (K. Marx, 1867, Livre I, p. 483). La question de la femme dans le monde capitaliste, selon Karl Marx, s'inscrit dans une critique plus large des rapports sociaux de production, du patriarcat et de l'exploitation. Même si Marx ne développe pas une théorie systématique du féminisme, son œuvre, notamment en lien avec Friedrich Engels, jette les bases d'une analyse matérialiste de l'oppression des femmes. Cette analyse sera approfondie par des penseuses marxistes comme Clara Zetkin, Alexandra Kollontai et plus tard, Silvia Federici. Marx, toute libération authentique qu'elle soit de classe, de sexe ou de race doit passer par la suppression des rapports capitalistes de propriété. Dans les Manuscrits de 1844, il affirme que la domination d'un sexe par l'autre est le symbole fondamental de l'aliénation humaine : « *Le rapport immédiat, naturel, nécessaire de l'homme à l'homme est le rapport de l'homme à la femme. [...] Le degré d'émancipation humaine se mesure à partir de ce rapport.* ». (K. Marx, 1982, p. 120).

Ce passage est fondamental : Marx y reconnaît que l'émancipation des femmes n'est pas un sous-produit de la révolution, mais une épreuve décisive de sa réussite. La femme y devient une figure centrale de l'émancipation humaine. C'est pourquoi, dans la perspective marxienne, la libération des femmes ne peut se réduire à des réformes juridiques ou à l'accès au travail salarié, car ces solutions laissent intacte l'infrastructure économique oppressive. Seule une révolution socialiste, renversant la propriété privée des moyens de production et abolissant la division sociale du travail peut permettre l'avènement d'une société où la femme sera pleinement libre. Cela implique aussi la transformation radicale du travail domestique, de la maternité, de la famille, qui doivent cesser d'être des lieux d'enfermement pour devenir des espaces collectifs et égalitaires.

Ainsi, selon Marx, les possibilités de libération des femmes dans le monde capitaliste sont limitées, mais historiquement conditionnées. Le capitalisme crée les bases matérielles de cette libération en introduisant les femmes dans la sphère productive, mais il les maintient dans une subordination structurelle tant que les rapports de production ne sont pas abolis. La véritable émancipation des femmes, dans la pensée marxienne, ne peut donc advenir qu'avec la destruction du capitalisme lui-même. C'est là que réside la portée universelle de la révolution : faire en sorte que l'être humain homme comme femme cesse d'être un instrument d'accumulation pour devenir le sujet libre de sa propre histoire.

Conclusion

Ce que nous retenons de la pensée de Marx concernant la femme, c'est qu'elle est une figure exemplaire de l'aliénation capitaliste, mais aussi un vecteur essentiel de l'émancipation humaine. La domination de la femme n'est pas naturelle ni éternelle : elle est historiquement construite, et donc historiquement réversible. La libération de la femme, dans la philosophie marxienne, ne se réalise que par la destruction des structures économiques qui la maintiennent dans une position subalterne. Ainsi, loin de toute vision essentialiste, Marx ouvre la voie à une reconfiguration radicale des rapports entre les sexes, inscrite dans le projet d'abolition de toutes les formes d'exploitation. Dans la pensée de Marx, la femme est une figure emblématique de l'exploitation capitaliste, parce qu'elle incarne la convergence entre oppression de classe et domination patriarcale. Son émancipation ne saurait être obtenue sans une révolution sociale abolissant le capitalisme et la structure patriarcale qu'il soutient.

La pensée de Karl Marx ne se présente pas comme un traité explicite de la condition féminine, mais elle recèle, en creux, une

vision profondément transformatrice de la place que la femme devrait occuper dans une société libérée de l'exploitation. Pour Marx, la femme, dans le monde capitaliste, est reléguée à une position subordonnée, à la fois dans l'espace domestique et dans l'univers du travail. Pourtant, sa philosophie historique, fondée sur le matérialisme dialectique, indique que dans une société sans classes, la femme doit devenir pleinement un être humain libre, producteur, citoyen et égal. Sa véritable place n'est donc ni dans l'ombre du foyer, ni dans une fonction instrumentalisée au service du capital, mais au cœur du processus d'émancipation universelle. C'est pourquoi, allant dans le même ordre d'idée relative à la condition de la femme dans le capitaliste, Nancy Fraser affirme : « *Une justice féministe exige à la fois la redistribution des ressources, la reconnaissance des différences et la démocratisation des sphères de reproduction* » (N. Fraser, 2012, p. 85). En effet, elle insiste donc sur la nécessité d'un féminisme anticapitaliste, mais qui ne soit pas aveugle aux luttes culturelles et identitaires.

Références bibliographiques

ENGELS Friedrich, 1973, *La guerre des paysans*, Paris, Messidor-Editions sociales, 177p.

ESSODINA Bamaze N'gani, 2022, « Karl Marx, féminisme et genre : Repenser l'égalité des sexes dans la société-monde », in D. C.-G. Alosse, Y. A. Amewu, K. A. Aziale (dir.), *Société, économie et politique. Que reste-t-il de l'œuvre de Karl Marx face aux mutations du monde contemporain ? Ouvrage collectif en hommage au Professeur Octave Nicoué BROOHM*, Lomé, L'Harmattan-Togo, p.157-172.

MARX Karl et ENGELS Friedrich, 2002[1848], *Manifeste du parti communiste*, Paris. <http://bibliotheque.uqac.quebec.ca/index.htm>.

MARX Karl et ENGELS Friedrich, 2010, *Manifeste du parti communiste*, Traduction, Édition E. Bottiguelli, Paris, Flammarion, 84 p.

MARX Karl, 1856, *contribution à la critique politique*, paris, Edition sociales, 1859,

MARX Karl, 1859, *Avant-propos à la contribution à la critique de l'économie politique*, Paris, Édition sociales, 77 p.

MARX Karl, 1960, *Travail salarié et capital*, Paris, Édition sociales, 63 p.

MARX Karl, 1962, *Les luttes de classes en France*, Paris, Union Générale d'Éditions, 125 p.

MARX Karl, 1962, *Pour une critique de l'économie politique*, Paris, Éditions sociales, 77 p.

MARX Karl, 1969, *le 18 brumaire de Louis Bonaparte*, paris, éditions sociales, 162p.

MARX Karl, 1972, *Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt*, tard Emile Botticelli, paris, éditions sociales, 158 pages.

MARX Karl, 1976, *Théorie sur la plus-value*, paris, éditions sociales. Tome 2, 612 p.

MARX Karl, 1969, *les lettres de classes en France*, paris, union générale d'éditions, 125 pages.

MBONDA Ernest-Marie, 2019, « La décolonisation des savoirs est-elle possible en philosophie ? », *Philosophiques*, n°2, vol. 45, p. 299-325.

RENAUT Alain, 2007, *Égalité et discriminations. Un essai de philosophie politique appliquée*, Paris, Seuil.

RENAUT Alain, 2007, *Égalité et discriminations. Un essai de philosophie politique appliquée*, Paris, Seuil.

VERGÈS Françoise, 2019, *Un féminisme décolonial*, Paris, La Fabrique.

LA RELATION ACTANTIELLE SECONDAIRE DANS LE LECTE DES APPRENANTS CONGOLAIS DE LA CLASSE DE 3^E

Prisca Aubain MFOUTOU

Université Marien Nguabi
aubain.mfoutou@umng.cg

Résumé

La relation actantielle secondaire est cette relation qui s'établit entre le verbe et le(s) complément(s) d'objet. Cette contribution se propose en effet d'étudier la relation actantielle secondaire directe et indirecte dans le lecte des apprenants congolais de la classe de 3^e. Pour y parvenir, nous avons adopté comme appuis théoriques la structuration de la combinatoire verbale, dans la perspective riegelienne, de type V - N₁ - Prép - N₂ et la démarche morphosyntaxique ou structurale de Lucien Tesnière, laquelle s'inscrit dans la perspective actantielle et valencielle. Il ressort des analyses menées que les productions des apprenants de la classe de 3^e recèlent des écarts par rapport à la norme exogène. Quelques causes ont été ensuite décelés, notamment les influences du substrat linguistique et les causes didactico-pédagogiques. Enfin, quelques pistes de remédiation ont été proposées à l'endroit des élèves, des parents d'élèves et des acteurs du système éducatif.

Mot-clés : *Ecarts, relation actantielle secondaire, lecte, valence, apprenants de 3^e.*

Abstract

The secondary actantial relation is the relationship established between the verb and its object(s). This contribution aims to study the direct and indirect secondary actantial relation in the lect of congolese learners of the fourth grade of junior secondary school. To achieve this, we adopted as theoretical frameworks the structuring of verbal combinations, from a Riegelian perspective, of the type V - N₁ - Prép - N₂, and the morphosyntactic or structural approach of Lucien Tesnière, which is situated within the actantial and valency perspective. The analyses conducted revealed that the productions of the third-year students contain deviations from the external norm. Several causes were then identified, notably the influences of the

linguistic substrate and didactic-pedagogical factors. Finally, some remedial strategies were proposed for students, parents, and stakeholders in the education system.

Keywords: *Discrepancies, secondary actantial relationship, reading, valence, fourth grade of junior secondary school.*

Introduction

Le République du Congo fait partie de la communauté linguistique qui utilise la langue française comme langue officielle et langue de l'administration. Cette langue s'apprend officiellement et rationnellement à l'école. Lors de l'utilisation de la langue française en milieu scolaire, les apprenants mobilisent le verbe pivot, les syntagmes nominaux et pronoms personnels compléments d'objet.

L'enseignement et la pratique de la langue française en milieu scolaire posent d'énormes problèmes quant à l'emploi du verbe et des arguments post-verbaux (ou des compléments d'objet). Dans un pays où la langue pratiquée est le français, les apprenants de la classe de 3^e ne parviennent pas à construire des phrases dans une approche pronominale, actantielle et valencielle. Aussi, notre étude part du constat selon lequel les productions des apprenants de la classe de 3^e recèlent des écarts par rapport à la norme de référence. Ce constat nous a insinué les interrogations suivantes : Comment se présentent les productions des apprenants congolais de la classe de 3^e ? A quoi sont dues les lacunes constatées ? Et, comment y remédier ?

Nous supposons que les productions des apprenants congolais de la classe de 3^e recèlent des défauts de constructions ou des écarts par rapport à la norme exogène, que ces écarts sont dus à de multiples causes, tout comme, pour y remédier, il faut de multiples solutions.

Après les cadres théorique et méthodologique, nous nous focaliserons sur la relation actantielle secondaire dans le lecte des apprenants congolais de la classe de 3^e.

1. Cadre théorique de l'étude

Cette section est consacrée à la clarification des vocables « relation actantielle secondaire », « valence », « lecte », « écart », « norme » ainsi qu'aux approches théoriques adoptées.

En effet, la relation actantielle secondaire établit le rapport entre le verbe et les compléments d'objet, encore appelés compléments essentiels ou arguments post-verbaux. Autrement dit, la relation actantielle secondaire instaure le rapport entre le verbe pivot ou noyau et, selon la terminologie de L. Tesnière (1969, p. 108), le « second actant » (objet premier, objet direct) ainsi que le « tiers actant » (objet second, objet indirect). On distingue alors la relation actantielle secondaire directe (relation verbe – complément d'objet direct) et la relation actantielle secondaire indirecte (relation verbe – complément d'objet indirect).

En outre, la valence est définie par C. Blanche-Benveniste (2004, p. 23) comme « la partie de la construction verbale qui est indispensable au sens et à la syntaxe du verbe ». Pour M. Riegel et *al.* (2006, p. 123), la valence est « l'aptitude générale de certaines catégories grammaticales centrales (telles que le verbe...) à imposer à leur entourage des configurations syntaxiques bien déterminées ».

Pour sa part, M. Wilmet (2010, p. 510) explicite que la valence verbale relève d'une « métaphore d'inspiration chimique due à Tesnière », laquelle décrit sa capacité à prendre de zéro à trois actants ».

L. Tesnière (1969, p. 102) lui-même part de la phrase qui est constituée d'un noyau verbal. Aussi conçoit-il le « nœud verbal » comme un « petit drame » qui comporte obligatoirement un « procès » et « le plus souvent des acteurs et des circonstances ». Transposé sur le plan de la syntaxe structurale, le procès, les acteurs et les circonstances correspondent respectivement au verbe, aux actants et aux

circonstants. En effet, le verbe exprime le procès et les actants¹ sont les êtres ou les choses qui, à un titre quelconque ou de quelque façon que ce soit, même au titre de simples figurants et de la façon la plus passive, participent au procès.

Parlant toujours de la phrase, L. Tesnière (cité par M. Wilmet, 1998, p. 477) affirme ce qui suit :

Une phrase se présente comme un système solaire. Au centre, un verbe qui commande tout l'organisme, de même que le soleil est au centre du système solaire. A la périphérie, la foule des éléments grammaticaux, qui sont subordonnés les uns aux autres, et en dernier ressort au centre verbal, selon une hiérarchie à plusieurs étages, tout comme les planètes gravitent autour du soleil et les satellites autour des planètes. Bien entendu dans cette **gravitation universelle de la phrase**, il faut, à côté des régissants et des subordonnés de toute sorte, prévoir une place pour les subordonnants, c'est-à-dire pour les éléments qui, n'étant eux-mêmes ni régissants ni subordonnés, ont pour mission de marquer la subordination des autres éléments.

Dans le souci de clarifier la notion de valence, L. Tesnière (1969, p. 238) ajoute une vingtaine d'années plus tard :

On peut ainsi comparer le verbe à une sorte d'atome crochu susceptible d'exercer son attraction sur un nombre plus ou moins élevé d'actants, selon qu'il comporte un nombre plus ou moins élevé de crochets pour les maintenir dans sa dépendance. Le nombre de crochets que présente un verbe et par conséquent le nombre d'actants qu'il est susceptible

¹ L. Tesnière (1969, p. 102) dit que les actants sont toujours des substantifs ou des équivalents des substantifs et que ceux-ci assument toujours la fonction d'actants dans la phrase.

de régir, constitue ce que nous appellerons la **valence** du verbe.

Ainsi, L. Tesnière distingue les verbes avalents (verbes sans actants), monovalents (un actant), bivalents (deux actants) et les verbes trivalents (trois actants). Il sied de préciser qu'on calcule la valence verbale à partir des éléments préverbaux, c'est-à-dire le(s) sujet(s), et des éléments post-verbaux ou le(s) complément(s) d'objet.

En résumé, la théorie actantielle et valencielle, développée par Lucien Tesnière (1969), est une approche linguistique qui décrit la structure syntaxique des phrases en termes de relations entre les actants et les valences des verbes. Elle décrit la capacité d'un verbe à se combiner avec un certain nombre d'actants, la valence d'un verbe étant le nombre d'actants que ce verbe peut avoir.

Par ailleurs, un lecte est une façon de parler ou de s'exprimer ou encore un langage propre à une catégorie de personnes données. Selon J. Dubois *et al.* (2002, p. 275), « le lecte désigne l'ensemble de caractères linguistiques différenciés qu'on peut regrouper en une structure et qu'on réfère à une couche sociale, à un groupe professionnel ». W. Klein (1989, p. 21), quant à lui, a développé ou élaboré la théorie des lectes d'apprenants. Pour lui, les lectes sont les diverses variétés de langue qu'un apprenant élabore au cours de son acquisition, lesquelles « représentent son système d'expression ». L'auteur postule que « L'acquisition d'une langue prise dans son ensemble peut être vue comme une suite de transitions entre un état de langue d'apprenant à un autre état de langue, et [que] ces transitions possèdent une certaine systématité ». Le processus d'acquisition et ses stades successifs sont donc ici envisagés comme « une suite de transitions entre systèmes ».

Enfin, le concept d'« écart » s'oppose à celui de « norme ». L'écart est défini comme un fait de discours qui

s'éloigne de la norme. Il renvoie à l'éloignement, à la distanciation par rapport à la norme de référence. On distingue alors deux types de distanciation : la distanciation positive et la distanciation négative. La distanciation positive se situe au-dessus du niveau moyen, c'est-à-dire dans les écarts positifs par rapport à la norme de référence (langue littéraire, recherchée, etc.). Par contre, la distanciation négative se trouve au-dessous du français standard, c'est-à-dire dans les écarts négatifs par rapport à la norme de référence. A ce stade, par conséquent, la langue subit une dégradation, elle s'altère, se relâche : c'est ce dernier cas qui nous intéresse dans cette contribution. Cependant, le concept de « norme » se définit comme ce qui, dans la parole ou le discours, correspond à l'usage général : la norme renvoie donc au français de référence.

Pour mieux rendre compte d'une telle étude, nous allons adopter, comme appuis théoriques, la structuration de la combinatoire verbale, dans la perspective riegelienne (M. Riegel *et al.*, 2006, p. 225) de type² V - N₁ - Prép - N₂ et la démarche morphosyntaxique ou la théorie de la syntaxe structurale de Lucien Tesnière (1969, pp. 105-108 et 238-243), laquelle s'inscrit dans la perspective actantielle et valencielle.

2. Cadre méthodologique

Le corpus dont nous nous sommes servi dans ce travail est constitué de 252 productions d'apprenants congolais de la classe de 3^e, dont 171 productions écrites et 81 productions orales. Ces productions ont été recueillies entre octobre 2007 et avril 2011 dans six (06) Collèges d'Enseignement Général (Trois Glorieuses, La Fraternité, Mfilou Annexe, Pierre Savorgnan de Brazza, Pierre Mayindou et Lheyet Gaboka d'Owando) et à la Direction des Examens et Concours (DEC) du Ministère de l'Enseignement Préscolaire, Primaire, Secondaire et de

² V = verbe ; N₁ = complément d'objet direct, Prép = préposition ; N₂ = complément d'objet indirect.

l'Alphabétisation (MEPPSA).

En ce qui concerne le corpus de français parlé, le sujet des discours produits a été au choix des informateurs. En effet, ceux-ci devaient raconter une histoire ou un fait qui les aurait marqués positivement ou négativement dans la vie, ou encore ils devaient donner leur point de vue sur un sujet de société. Pour constituer ce corpus, nous avons enregistré les données orales au moyen d'un dispositif (un micro visible) ayant permis d'emmagasiner un nombre important de productions langagières dans leur jaillissement spontané. Ces données orales ont été ensuite transcrites conformément au protocole du Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe (GARS) d'Aix-en-Provence, en orthographe standard, sans aucune ponctuation et sans majuscule en début de phrase (C. Blanche-Benveniste et B. Pallaud, 2001, p. 12). Les transcriptions conservent soigneusement toutes les particularités des productions orales : répétitions, hésitations, amorces de mots. Il convient de rappeler que nous avons pu recueillir au total 81 discours oraux pour 94 informateurs et que ces discours sont chronométrés, mais ils ne comportent ni intonation ni débit.

Enfin, les discours recueillis sont affectés des codes qui seront lus de la manière suivante : Po = Production orale ; D = Discours ; R = Récit ; L = Locuteur. Chacun de ces codes est suivi de l'ordre d'apparition des informateurs et de l'année au cours de laquelle ceux-ci ont produit les énoncés. En effet, « Po » renvoie aux productions orales émises par les apprenants de Mfilou Annexe, « D » renvoie aux discours prononcés par les apprenants de Pierre Savorgnan de Brazza et « R » renvoie aux récits contés par les apprenants de Pierre Mayindou. Le code Po1-2008, par exemple, sera interprété de cette façon : Production orale n°1 émise par l'apprenant de Mfilou Annexe en 2008. Et, L1 signifie Locuteur n°1. Précisons enfin que le système de codage « Po », « D » et « R » permet juste de

distinguer les différents établissements dans lesquels nous avons mené notre enquête linguistique pour constituer le corpus oral : il n'a donc aucune pertinence hors de ce contexte³.

Pour ce qui est du corpus écrit, des épreuves de rédaction ont été proposées en fonction du choix des enseignants et du niveau supposé réel des apprenants. Nous avons travaillé, comme cela est signifié supra, sur 171 copies de rédaction qui ont été également codées selon l'ordre d'apparition de la copie et l'année au cours de laquelle les apprenants ont été soumis à l'épreuve de rédaction. Il sied de spécifier que le critère utilisé dans le choix des extraits a été aléatoire, et non orienté, en ce sens que nous avons juste conservé l'ordre d'apparition des copies.

Toujours pour les besoins de cohérence méthodologique, nous avons préféré coder les copies selon les collèges, l'ordre et l'année. Aussi, les codes seront lus de la manière suivante : C = Collège, a = Trois Glorieuses, b = La Fraternité, c = Mfilou Annexe, d = Lheyet Gaboka d'Owando, e = Pierre Mayindou. Chacun de ces codes est suivi de l'ordre d'apparition de la copie et de l'année au cours de laquelle les apprenants ont été soumis à l'épreuve de rédaction ou d'expression écrite. Ainsi, le code Ca1-2006 sera lu comme il suit : Collège Trois Glorieuses, copie n°1, épreuve passée en 2006.

Enfin, nous avons effectué une visite à la Direction des Examens et Concours (DEC) du Ministère de l'Enseignement Préscolaire, Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation (MEPPSA), où les copies ont déjà été codées, et avons travaillé sur les copies du Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC), session de juillet 2007. Nous tenons à préciser que, pour les copies du BEPC, nous avons gardé les codes affectés par la Direction des Examens et Concours (DEC) ; ces codes sont les suivants : ACF, AIO, AJP, AMQ, ANU, APP, AQV, ARE, ASM.

³ Le système de codage « Po », « D » et « R » permet juste de distinguer les corpus en fonction des établissements scolaires.

Nous pouvons dire que ces codes renvoient aux établissements scolaires et qu'ils sont aussi suivis des chiffres dénotant l'ordre d'apparition des copies.

L'ensemble des trois enquêtes sur le corpus oral et des six enquêtes sur le corpus écrit nous a donc fourni un total de 252 productions.

3. Caractérisation des écarts dans la relation actantielle secondaire

Dans cette section, nous allons focaliser notre attention sur les écarts dans la relation actantielle secondaire directe et dans la relation actantielle secondaire indirecte.

3.1. Caractérisation des écarts dans la relation actantielle secondaire directe

Les apprenants congolais de la classe de 3^e n'ont pas la maîtrise de fonctionnement de la transitivité directe du fait qu'ils y introduisent une particule de complémentation. Il sied alors d'étudier l'ajout de la préposition dans la complémentation directe.

3.1.1. Ajout de la préposition « à » dans la relation actantielle secondaire directe

Les verbes à construction immédiate ou directe reçoivent occasionnellement une préposition qui entre dans la projection verbale. En effet, ces verbes transitifs directs connaissent un défaut de transitivité puisque la complémentation ou transitivité directe se construit sans préposition : cette construction est exigée par la valence du verbe. Ces défauts ou écarts sont attestés dans les énoncés-occurrences ci-après :

- (1) J'avais organisé **à** leurs préparatifs (Cc₂₉-2007)
- (2) On invite **au** monsieur le directeur (Ca₃₄₃-2007)

- (3) Tu peut informé beaucoup des choses **au** population
(Cb₇₇-2007)
- (4) Je remerci **à** Dieu (Ca₁₉₁-2007)

Les verbes transitifs directs ci-dessus sont construits, chacun, avec une préposition : ils deviennent ainsi des verbes prépositionnels ou transitifs indirects. Nous obtenons alors les structures ci-après :

- (1a) Organiser à quelque chose ;
 (2a) Inviter à quelqu'un ;
 (3a) Informer quelque chose à quelqu'un ;
 (4a) Remercier à Dieu.

Abordant le point sur la caractérisation des constructions prépositionnelles et, précisément les ajouts de prépositions, J.-A. Pambou (2004, p. 155) notifie que « les ajouts de prépositions sont signalés lorsque les informateurs produisent des prépositions dans des contextes où elles ne sont pas attendues, par rapport au français standard. Ils sont réalisés de deux façons différentes : explicite et implicite. L'ajout explicite paraît plus évident à concevoir [...] ».

L'ajout explicite de la préposition est facile à distinguer parce que la préposition apparaît nettement dans l'unité phrastique. Il s'agit, dans les occurrences ci-dessus, de l'ajout explicite de la préposition puisque celle-ci est visible.

3.1.2. Ajout de la préposition « de » dans la relation actantielle secondaire directe

Dans les occurrences ci-après, nous relevons l'ajout de la préposition **de** dans la complémentation directe :

- (5) Je ne regreterais **de** rien (Ca₁₇-2007)
- (6) La date de 1998 me rappelle **de** quelque chose (Cb₁₃₅-

2006)

Dans l'énoncé (5), le verbe *regretter* reçoit explicitement la préposition *de* et passe de la catégorie des verbes transitifs directs à celle des verbes transitifs indirects. Le verbe *rappeler*, dans l'énoncé-occurrence (6), se voit également attribuer la préposition *de*. Nous précisons qu'« on rappelle quelque chose (à quelqu'un) ». Dans les deux énoncés, nous relevons donc l'intrusion de la marque prépositionnelle *de*.

L'examen minutieux de cas d'ajouts des prépositions *à* et *de* montre, dans la perspective de L. Tesnière, que les verbes en cause sont suivis des tiers actants, alors qu'ils devaient être suivis des seconds actants. Dans la perspective riegelienne, ces combinaisons verbales nous font obtenir la structure suivante : V - Prép - N₂.

Dans les énoncés ci-dessus, les verbes analysés reçoivent accidentellement une préposition et s'emploient ainsi comme des verbes transitifs indirects. L'ajout de la préposition dans la complémentation directe vient bouleverser l'ordre normal ou canonique de la phrase française de base et, partant, la norme exogène. Cet ajout de la préposition bouleverse également la notion de valence du point de vue sémantique et syntaxique.

Les écarts dans la relation actantielle secondaire directe étant caractérisés, il convient de passer maintenant à la caractérisation des écarts dans la relation actantielle secondaire indirecte.

3.2. Caractérisation des écarts dans la relation actantielle secondaire indirecte

Les constructions des apprenants de la classe de 3^e présentent plusieurs cas de défauts de transitivité indirecte, car ces apprenants ne respectent pas les normes logico-sémantiques établies. Aussi allons-nous présentement étudier ces défauts ou écarts, plus précisément la suppression des prépositions dans la

relation actantielle secondaire indirecte.

3.2.1. Suppression des prépositions dans la relation actantielle secondaire indirecte

Dans leurs productions, les apprenants congolais de la classe de 3^e suppriment les prépositions qui entrent dans la construction des verbes transitifs indirects : il s'agit des prépositions *à* et *de*.

3.2.1.1. Suppression de la préposition « à » dans la relation actantielle secondaire indirecte

Dans les extraits ci-après, la préposition *à* introduisant le bénéficiaire ou destinataire du procès a été supprimée, rendant ainsi l'occurrence vague, ambiguë et, partant, agrammaticale ou asyntaxique :

- (7) On dit les gens de manger (Ca₃₉₀-2007)
- (8) Je cherche une coli pour donne mon amie (Ca₃₈₂-2007)
- (9) J'aime ce metier pour que j'apprenne les autres (Cb₁₁₆-2007)
- (10) On avait jeter mon ami des fleurs (Ca₁₉₂-2007)
- (11) Mon rôle était de servir les gens la boissons et la nourriture (Ca₂₄₄-2007)

Dans tous ces énoncés, la préposition se trouve supprimée. L'extrapolation à un bénéfactif du procès ou à un destinataire, qui se construit au moyen de la préposition *à*, est tout à fait inachevée car la tension verbale n'est pas parvenue à son terme, c'est-à-dire le procès n'a pas totalement abouti. Par conséquent, ces verbes présentent chacun un défaut de rection, de transitivité ou même de valence.

Les verbes *dire*, *donner*, *apprendre*, *jeter* et *servir* manquent la préposition *à*. Celle-ci aurait pourtant servi à construire « le second complément » (R. L. Wagner et J.

Pinchon, 1991, pp. 486-487) de ces verbes transitifs accompagnés ou non d'un complément d'objet direct, puisque cette préposition implique un « mouvement vers... » (R. L. Wagner et J. Pinchon, 1991, pp. 486-487), du moins une relation qui va de l'agent de l'action à la personne ou à la chose qu'évoque le complément. Dans ces types de constructions, J.-A. Pambou (2004, p. 157) parle plutôt des « effacements explicites de prépositions ».

Dans la perspective riegelienne de la combinatoire verbale, les énoncés ci-dessus à préposition nulle se présentent de la manière suivante⁴ : V - N₁ - Ø - N₂ ou encore V - Ø - N₂. Dans l'optique de L. Tesnière, les verbes jeter et servir, par exemple, se présentent comme des verbes bivalents (sujet et COD), alors qu'ils devaient être trivalents (sujet, COD et COI). Comme on le voit, ces combinatoires permettent de mieux comprendre le phénomène d'effacement explicite de la préposition *à*.

3.2.1.2. *Suppression de la préposition « de » dans la relation actantielle secondaire indirecte*

Dans les énoncés-occurrences ci-après où nous avons les constructions transitives indirectes, la préposition *de* a été supprimée :

- (12) Je vous parle mes préparatifs (Ca₄₄₅-2007)
- (13) S'ils souffre une maladie très grave [...] (Cb₁₇-2007)
- (14) La science et la paix triompheront l'ignorance (Cb₁₉₁-2006)

Nous avons une préposition vide ou zéro dans ces énoncés, car la détermination qui se construit au moyen de la préposition *de* n'est pas exprimée. Ici, l'élément intermédiaire ou le mot de

4 La forme Ø signale qu'il y a préposition vide.

liage *de*, qui devait apporter le renfort sémantique nécessaire, a été supprimé. Le passage du verbe au complément d'objet n'est donc plus indirect, mais plutôt direct.

Dans la perspective riegelienne, les énoncés ci-dessus se présentent de la manière suivante : V - Ø - N₂. Pour mieux comprendre ce phénomène d'effacement explicite de la préposition *de*, nous présentons par exemple le « stemma »⁵ (L. Tesnière, 1969, pp. 14-15) de l'énoncé (12) :

Comme on le voit, les verbes transitifs indirects employés dans les énoncés analysés connaissent un défaut de transitivité ; les lexèmes en cause ne peuvent pas fournir une « assiette d'un verbe » (Damourette et Pichon, cités par P. Guiraud, 1963, p. 30) puisque le verbe présente une déficience syntaxique et sémantique. Le tiers actant se réduit donc ici à un simple second actant, étant donné que la préposition a été supprimée.

3.3. *Cliticisation pronominale*

La cliticisation est une opération grammaticale qui consiste à substituer au groupe nominal objet un clitique ou un pronom : cette opération s'appelle aussi pronominalisation. Au groupe complément d'objet direct correspondent les clitiques

⁵ Selon L. Tesnière (1969, p. 15), le stemma est « l'ensemble des traits de connexion. [II] montre clairement la hiérarchie des connexions, fait apparaître schématiquement les différents nœuds qui les nouent en faisceau, et matérialise ainsi visuellement la structure de la phrase. »

directs (le, la, l', les) et au groupe objet indirect correspondent les clitiques indirects (lui, leur).

3.3.1. *Cliticisation directe*

Nous allons ici étudier la personne rectionnelle dans les constructions des apprenants, mais sous formes de clitique direct.

Les verbes opérateurs contenus dans les combinatoires qui suivent présentent un défaut de rection du fait que, selon les apprenants congolais de la classe de 3^e, ces verbes sont inaptes d'extension immédiate :

- (15) Le prêtre **leur** a beni (Ca₄₉₆-2007)
- (16) J'avais fait un cadeau a mon ami pour **lui** satisfaire (Ca₅₁₂-2007)
- (17) Je **lui** aide [...] (Ca₅₅₄-2007)
- (18) On **lui** baptise (Ca₅₈₂-2007)

Les énoncés ci-dessus peuvent être glosés de la manière suivante :

- (15a) Le prêtre a beni **aux** mariés.
- (16a) [...] pour satisfaire **à** mon ami.
- (17a) J'aide **à** mon ami.
- (18a) On baptise **à** mon frère.

Au regard de ces gloses, nous constatons que les apprenants affectent implicitement la préposition **à** aux verbes en cause afin qu'ils parviennent à épuiser leur tension de façon médiate ou indirecte. Ils régissent donc l'argument de type indirect (N₂), puisque la structure obtenue est de type V - Prép - N₂, au lieu de V - N₁.

Ces verbes sont sémantiquement affectés de la préposition **à** parce qu'ils sont, selon les apprenants congolais, incapables

d'extrapolation directe ; il faut la préposition à ces verbes : l'élément régi devient alors de type prépositionnel.

Ces verbes deviennent ainsi des verbes prépositionnels puisqu'ils régissent le pronom clitique de troisième rang *lui* et *leur* : il y a donc mauvaise régulation de l'effecton.

En effet, la valence de ces verbes n'exige que le second actant (*bénir, satisfaire, aider, baptiser quelqu'un*), car ils sont des verbes non prépositionnels, c'est-à-dire qu'ils n'appellent pas de préposition dans leur construction : le passage du verbe à l'objet se fait de façon directe et la pronominalisation par *le, la, l', les*.

Malheureusement, nous constatons que ces verbes puisent leur matière dans le rang des clitiques objets indirects *lui* et *leur*, quand bien même ces verbes ne se construiraient qu'avec un complément d'objet direct prototypique. Autrement dit, ces verbes transitifs régissant l'argument de type N₁ reçoivent une préposition implicite qui leur permet d'épuiser leur tension en puisant les éléments du discours dans le rang des clitiques indirects *lui* et *leur*. La conséquence en est qu'avec la nouvelle structure obtenue, le second actant devient ici le tiers actant.

Là encore, nous relevons l'ajout implicite de la préposition car celle-ci n'est pas visible, mais plutôt contenue dans la proforme *lui* et *leur*.

3.3.2. *Cliticisation indirecte*

Dans les énoncés ci-après, les verbes transitifs indirects trouvent leur point d'aboutissement dans la construction immédiate puisqu'ils engagent en discours les proformes régimes directes *la, le* et *les* :

- (19) On avaient rassemblé tout les cadeau pour **la** donner (Ca₁₈₅-2007)

- (20) Je veux **le** demandé comment tu va (Cb₁₇-2007)
 (21) Je **les** dit tout été bien (Ca₃₂-2007)
 (22) Je prepare une cadeaux pour **le** remettre (Ca₅₄₁-2007)

Dans ces énoncés, les verbes *donner*, *demander*, *dire* et *remettre* voient leur sémantèse réaménagée et passent de la classe des verbes transitifs indirects à celle des verbes transitifs directs. Ils deviennent accidentellement verbes transitifs directs puisque, extrapolant directement leur tension sans recourir à un médium, ils régissent les clitiques de type N₁ (*la*, *le* et *les*). En principe, la valence des verbes en cause exige la préposition *à* et mobilise les proformes régimes ou les clitiques indirects *lui* et *leur*.

Ces énoncés peuvent être glosés de la manière suivante :

- (19a) le donner → donner quelqu'un
 (20a) le demander → demander quelqu'un
 (21a) les dire → dire à des gens / dire aux gens
 (22a) le remettre → remettre quelqu'un

Comme on le voit à partir des gloses ci-dessus, nous avons obtenu la combinatoire verbale de type V - N₁ en lieu et place de V - N₂. Ici, les verbes *donner*, *demander*, *dire* et *remettre* ont perdu toute leur sémantique et logique syntaxique en puisant leur matière (notionnelle) dans la classe des verbes transitifs directs : ils sont donc engagés dans le processus de « désémantisation » et de « désyntaxisation ».

3.4. *Phénomène de la double complémentation directe*

Le phénomène de la double complémentation directe consiste à juxtaposer, après le verbe recteur, deux objets dont l'un est direct et l'autre indirect. Conséquemment, nous aurons le schéma de type [+personnel] et [-personnel] : le « + personnel » renvoie à la classe des « animés » et le « -

personnel » renvoie à la classe des « inanimés ». Autrement dit, nous obtiendrons le modèle actantiel secondaire ou structure syntaxique ci-après : V - N₂ - Ø - N₁. En réalité, dans cette structure, N₂ devient N₁ [+personnel] ; nous aurons donc le résultat suivant : V - N₁ [+personnel] N₁ [-personnel].

Les combinatoires verbales suivantes connaissent le phénomène de la double complémentation directe régie par le verbe *donner* et *servir* :

- (23) Il fait pour donner **les élèves les leçons** (AMQ 615)
 (24) En est venue donner **les gens les boissons** (Ca₅₂₀-2007)
 (25) J'avais donner **la jeune marie un petit cadeau** (Ca₄₆₇-2007)
 (26) En avais acheté de la nourriture [...] pour servir **les gens de la nourriture** (Cc₁₇-2007)

Dans ces énoncés-occurrences, nous avons les verbes pivots *donner* et *servir*, l'objet indirect N₂ transformé en N₁ [+personnel] (*les élèves, les gens, la jeune marie*) et l'objet direct N₁ [+liquide] (*les boissons*) ou [-personnel] (*les leçons, un petit cadeau, la nourriture*). Les trois actants des verbes *donner* et *servir*, dénommés dans la terminologie de L. Tesnière (1969, p. 108) « prime actant », « second actant » et « tiers actant » selon leur ordre d'occurrence dans ces énoncés, assurent respectivement les fonctions de sujet (*il, en, j'*), d'objet direct (*les leçons, les boissons, un petit cadeau, de la nourriture*) et d'objet indirect (*les élèves, les gens, la jeune marie*) non introduit par la préposition *à* et se réduisant à un second complément d'objet direct : d'où la dénomination de la « double complémentation directe ».

Enfin, chacun des actants est soumis à des restrictions

sémantiques : le premier et le troisième ont le trait [+ humain], tandis que le second doit pouvoir être conçu comme l'objet d'un transfert entre les deux premiers. Ces types de constructions ne peuvent pas fournir « une assiette du verbe » (P. Guiraud, 1963, p. 30), qui permettrait de l'« asseoir » dans l'énoncé. Par conséquent, l'objet indirect ne saurait y prendre place, faute de préposition. Le résultat en est que nous avons obtenu deux compléments lexicaux placés face à face ou côte à côte.

Un deuxième phénomène de la double complémentation directe consiste à cliticiser l'élément régi N_1 [+personnel] en *le*, *la*, *l'*, *les* et à présenter l'élément N_1 [-personnel] sous forme nominale ou substantivale.

Les verbes *offrir*, *donner*, *apporter* et *acheter* connaissent l'emploi de la double complémentation directe dans les énoncés suivants, où nous obtenons la réorganisation de type *offrir*, *donner*, *apporter*, *acheter quelqu'un quelque chose* cliticisée en *l'offrir*, *le donner*, *l'apporter*, *l'acheter quelque chose* :

- (27) Je l'avais offert **un petit cadeau** (Ca₂₈₉-2007)
- (28) Je **le** donne **le cadeau** (Ca₁₁₃-2007)
- (29) Je **les** avaient apporté **un bon cadeau** (Ca₄₀₉-2007)
- (30) La premier chose était...de l'acheter **les habits** (Ca₅₂₅-2007)

Ces verbes régissent deux compléments directs, l'un présenté sous forme de clitique direct *l'*, *le*, *les* et l'autre en expansion nominale (*un petit cadeau*, *le cadeau*, *un bon cadeau*, *les habits*). Ces verbes « bitransitifs » (M. Wilmet, 1998, p. 486) ne dénotent plus une opération concrète, ni figurée, de transfert entre deux de leurs actants. La préposition est ici implicitement effacée parce que celle-ci se trouve supprimée dans la forme clitique objet. Au lieu de *lui* et *leur*, les apprenants

emploient *le, la, l', les*, ne se rendant pas ainsi compte que, dans cet emploi « plérotropique » (G. Moignet, 1981, p. 158), *lui* et *leur* représentent aussi bien le masculin que le féminin suivant les contextes d'utilisation ou d'emploi.

Pour sa part, Alain Raoul Fernand Loussakoumounou (2009, p. 332) parle, non pas d'effacement, mais plutôt d'« intrusion accidentelle de la proforme "l'" ("le") dans le paradigme des pronoms objets médiats ».

4. Mécanismes explicatifs

Les écarts relevés sont liés à des causes situées à plusieurs niveaux d'interprétation. En effet, nous avons limité les mécanismes explicatifs aux influences du substrat linguistique et aux causes didactiques et pédagogiques.

4.1. Influences du substrat linguistique

Le substrat est un élément de l'adstrat linguistique. Un substrat est une langue qui en influence une autre tout en étant supplantée par cette dernière. Il s'agit de l'un des trois rapports possibles d'interférence linguistique (les deux autres étant le superstrat et l'adstrat) dont le parler reste décelable dans quelques mots français : c'est la situation de contact linguistique, plus connue en termes de « diglossie ».

Dans le cas du Congo, le français, langue d'importation, est en contact avec d'autres langues locales, notamment le lingala et kituba. Le français, langue dominante, est fortement influencé par ces langues endogènes qui finissent par faire surface dans la parlure française ordinaire.

Nous lisons ces influences des langues congolaises sur le français dans les séquences suivantes tirées des travaux des élèves congolais de la classe de 3^e :

(31) Mon petit frère **est sortie dehors** (Cc14-2007)

- (32) Elle **a préparé** (E15-2008)
- (33) Ils **l'ont expliqué l'affaire** (E16-2008)
- (34) J'aimerais **les proposer un cadeau** (E2-2008)
- (35) En est venue donner **les gens la nourriture**
(Ca₅₂₀-2007)

Dans (31), nous notons l'emploi d'un tour pléonastique admis dans les langues locales congolaises. Il s'agit précisément du pléonasmе sémantique, qui consiste à utiliser conjointement deux termes dont l'un exprime un sens que l'autre ne fait que répéter. Aussi, parler de « sortir » signifie « quitter un lieu pour aller dehors ». Par conséquent, le pléonasmе sémantique a le plus souvent pour origine une connaissance insuffisante de la langue.

Dans l'énoncé (32), le verbe *préparer* est employé absolument comme cela s'observe dans les langues locales congolaises. Or, en français, ce verbe exige toujours un complément d'objet direct, car c'est un verbe polysémique ou verbe à sémantèse extensive.

Dans (33), (34) et (35), nous avons des cas d'emploi de la double complémentation directe. En effet, les apprenants transposent, telles quelles, les structures syntaxiques de leurs langues maternelles et nationales dans la langue française, sans faire subir des transformations syntaxiques, voire sémantiques, à ces structures ou énoncés. Il apparaît clairement que les constructions fautives des apprenants trouvent leur expression dans leurs langues maternelles et nationales que les apprenants essaient de franciser.

Abordant les particularismes morpho-syntaxiques, R. S. Wamba et G. M. Noumssi (2003, p. 10) notent : « Le substrat linguistique perçu comme l'influence inconsciente de la langue maternelle sur le français langue seconde se manifeste à travers une modification de la norme morpho-syntaxique [...] ». A ce stade, nous pouvons parler de la norme endogène. Abordant la

notion de norme exogène et endogène, Suzanne Lafage (2002) explicite : « On a coutume de distinguer, en ce qui concerne le français en Afrique, la norme "exogène" c'est-à-dire la norme centrale représentant le parler du Parisien cultivé propagée par l'école à la norme "endogène", usage local de la majorité des francophones d'un pays ». Ce passage montre à quel point le "français en Afrique" est marqué par le substrat linguistique.

Pour sa part, le Congo « aura recours à une norme endogène, qui rende compte des apports interférentiels entre les langues du terroir et le français » (R. S. Wamba et G. M. Noumssi, 2003). Tout en apprenant le français en effet, les élèves congolais de la classe de 3^e gardent un certain nombre de mots de leur langue propre, c'est-à-dire le lingala, le kituba et les langues maternelles. Comme on le voit, le français subit l'influence des langues nationales ou maternelles, qui résulte notamment de la présence et de la pratique de plusieurs langues dans un même territoire national. Donc, il n'en demeure pas moins vrai que ces apprenants possèdent simultanément leurs langues maternelles ou les langues nationales et la langue française.

4.2. Causes didactiques et pédagogiques

Parmi les causes didactiques et pédagogiques, il se pose un problème de profil des enseignants car ceux-ci ne sont pas tous passés par un institut de formation et, corrélativement, il se pose un problème de transposition didactique.

En outre, les enseignants ne maîtrisent pas les apprenants qu'ils enseignent et ils n'appliquent pas non plus les méthodes actives qui permettent de bien incruster la notion de transitivité verbale.

On note aussi un déficit criard en enseignants de français car beaucoup d'enseignants sortis des écoles de formation (de l'Ecole Normale Supérieure notamment) ne sont pas intégrés dans la fonction publique. Par ailleurs, nous notons la mauvaise

assimilation, par les apprenants, depuis les classes antérieures des notions de transitivité verbale et de pronominalisation.

Enfin, le cursus des apprenants n'est pas respecté parce que ceux-ci "enjambent" certaines classes ou payent l'argent afin de passer en classe supérieure. Donc, cette responsabilité incombe aussi bien aux apprenants eux-mêmes, à leurs parents qu'aux autorités dirigeant les établissements scolaires.

5. Pistes de remédiation

Les remèdes sont aussi multiples, c'est-à-dire proportionnels aux causes énumérées supra. Par rapport au profil des enseignants du secondaire, nous proposons en amont leur formation tant initiale que continue : la formation doit donc être permanente. Le savoir grammatical enseigné doit faire l'objet d'une transposition pour être enseigné en classe de 3^e, en respectant toutes les étapes d'une transposition didactique (savoir grammatical scientifique, savoir grammatical à enseigner, savoir grammatical enseigné, savoir grammatical acquis ou assimilé). En somme, la transposition didactique ou conversion didactique, qui est un travail de didactisation ou d'adaptation du savoir savant, doit bien se faire afin que le savoir soit "consommable" et assimilable.

Les enseignants doivent, en outre, avoir la maîtrise des apprenants et ils doivent appliquer les méthodes actives apprises à l'école pour une meilleure assimilation de la notion de transitivité.

Par ailleurs, l'Etat doit également intégrer tous les enseignants sortis de l'Ecole Normale Supérieure (E.N.S.) pour résorber le déficit constaté sur le terrain. En sus, les notions de transitivité et de pronominalisation doivent être enseignées (voire bien enseignées) depuis les classes antérieures, c'est-à-dire de la 6^e en 4^e, pour qu'elles soient bien assimilées en 3^e.

Enfin, le cursus des apprenants doit être respecté par eux-

mêmes les apprenants, par les parents d'élèves et par les autorités du système éducatif pour éviter les écarts constatés.

Conclusion

Notre contribution a porté sur la relation actantielle secondaire directe et indirecte. Nous avons porté toute notre attention sur les occurrences que nous a fournies notre corpus, essentiellement constitué des productions des apprenants de la classe de 3^e. Les analyses menées ont révélé que les productions des apprenants de la classe de 3^e recèlent des écarts (syntaxiques et sémantiques) par rapport à la norme de référence ou norme exogène. En réalité, les lacunes constatées dans les constructions des apprenants de la classe de 3^e sont dues à la non maîtrise des règles morphosyntaxiques. Par conséquent, ces constructions corrompent la langue française.

En outre, ces écarts sont dus à de multiples causes. Nous avons, pour l'essentiel, relevé les influences du substrat linguistique ou mécanismes interlinguistiques, qui sont des causes liées au contact ou à la pratique des langues dans un même territoire national, et les causes didactico-pédagogiques, qui relèvent de l'enseignement du français ou du processus d'enseignement/apprentissage.

Enfin, nous avons fait quelques suggestions dans le sens d'apporter notre contribution au redressement du système éducatif. Notre seule ambition aura été d'amener les enseignants de français à connaître ceux qu'ils enseignent et la pédagogie spéciale, c'est-à-dire les méthodes de transmission des connaissances grammaticales, et d'amener également les apprenants, les parents et les autorités dirigeant les établissements scolaires à prendre leurs responsabilités.

Références bibliographiques

BLANCHE-BENVENISTE Claire et PALLAUD Berthille, 2001. « Le recueil d'énoncés d'enfants : enregistrements et transcription », in *Recherches sur le français parlé*, N°16, pp. 11-37.

BLANCHE-BENVENISTE Claire, 2004. *Syntaxe du français contemporain*, Université de Provence, Paris.

DUBOIS Jean et al., 2002. *Dictionnaire de linguistique*, Larousse-Bordas/VUEF, Paris.

GUIRAUD Pierre, 1963. *La syntaxe du français*, « Que sais-je ? », Presses Universitaires de France, Paris.

KLEIN Wolfgang, 1989. *L'acquisition de langue étrangère*, traduit par Colette NOYAU, Armand Colin, Paris.

LAFAGE Suzanne, 2002, « Le lexique français de Côte d'Ivoire. Appropriation et créativité » (2 vol.), in *Le Français en Afrique*, N°s16-17 (revue du Réseau des Observatoires du français contemporain en Afrique), Nice, CNRS/Institut de linguistique française.

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Raoul Fernand, 2009. LA PERSONNE VERBALE EN FRANÇAIS ECRIT ET PARLE AU CONGO : Etude morphosyntaxique systématique et modélisations en fin de cycle de grammaire, Thèse de Doctorat unique, Chaire Unesco pour l'Afrique Centrale, École Normale Supérieure, Université Marien Ngouabi.

MOIGNET Gérard, 1981. *Systématique de la langue française*, Editions Klincksieck, Paris.

PAMBOU Jean-Aimé, 2004, « Constructions prépositionnelles françaises et « lecte des apprenants » gabonais », in *Le français en Afrique*, N°19, pp. 153-176.

RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe et RIOUL René, 2006. *Grammaire méthodique du français*, Presses Universitaires de France, Paris.

TESNIERE Lucien, 1969. *Eléments de syntaxe structurale*, Editions Klincksieck, Paris, 2^e édition revue et corrigée.

WAGNER Robert Léon et PINCHON Jacqueline, 2004. *Grammaire du français classique et moderne*, Hachette, Paris.

WAMBA Rodolphine Sylvie et NOUMSSI Marie Gérard, 2003, « Le Français au Cameroun contemporain : statuts, pratiques et problèmes sociolinguistiques », in *Le français en Afrique*, N°13, pp. 1-20.

WILMET Marc, 1998. *Grammaire critique du français*, Hachette-De Boeck & Larcier s.a/Duculot, Paris-Bruxelles, 2^e édition.

WILMET Marc, 2010. *Grammaire critique du français*, De Boeck, Bruxelles, 5^e édition.

CAPITAL PSYCHOLOGIQUE ET PROCESSUS DE MANIPULATION AU CENTRE DES RESEAUX SOCIAUX : L'EXPERIENCE DES POPULATIONS CAMEROUNAISES

Siéwé félix duclos
Djiegip wete oudry gael
wetegael@gmail.com

Résumé

L'exposition aux réseaux sociaux est aujourd'hui une évidence dans la vie de tout le monde. Les informations variées que les utilisateurs y retrouvent et qu'ils consultent y sont diffusées avec des objectifs précis. La présente étude a pour objectif principal d'évaluer s'il existe une relation entre le capital psychologique et le processus de manipulation des utilisateurs de réseaux sociaux. Pour y parvenir, 429 individus ont participé à la recherche en renseignant un questionnaire. Les résultats permettent de valider l'hypothèse générale de l'étude qui postule que le capital psychologique des individus a une influence significative sur leur vulnérabilité au processus de manipulation sur les réseaux sociaux. Les résultats de la présente étude valide les hypothèses de Palletier (2012) et Chokron (2022) pour qui les réseaux sociaux pervertissent à travers leurs contenus et entraînent des changements cognitifs.

Mots clés : Capital psychologique – manipulation - réseaux sociaux – vulnérabilité

Abstract

Exposure to social media has become an integral aspect of contemporary life. The wide range of information accessed and consumed by users on these platforms is disseminated with specific underlying purposes. The present study seeks to investigate the extent to which psychological capital is related to the process of manipulation to which social media users may be subjected. A total of 429 participants completed a structured questionnaire as part of the research design. The findings provide empirical support for the general hypothesis, namely that individuals' psychological capital significantly influences their susceptibility to manipulative processes within social media

environments. Moreover, the results corroborate the theoretical claims advanced by Palletier (2012) and Chokron (2022), both of whom argue that social media exerts a corruptive influence through its content and induces cognitive transformations among users.

Keywords: Psychological capital; manipulation; social media; vulnerability

Introduction

Les réalités actuelles de la configuration mondiale soumettent les individus à un trop grand flux d'informations. Le désir de réussite, le désir d'actualisation et celui de changement obligent les individus à rechercher les informations. Se déplacer, regarder la télévision ou écouter la radio autrefois représentait les sources les plus exploitées. Aujourd'hui la stratégie est différente, les réseaux sociaux sont devenus l'univers dans lequel tout le monde ou presque va pour avoir les informations ou se distraire. En quelque temps, les réseaux sociaux ont réussi à occuper une place stratégique dans la recherche d'informations via internet. Facebook, You tube, Twitter, Instagram, X, etc sont les plates-formes qui drainent le plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde. Les réseaux sociaux à la base sont conçus pour faciliter la communication entre amis et individus. Très rapidement d'autres usages vont émerger de leur utilisation. On s'en servira pour retrouver des amis perdus de vue, faire des rencontres, chercher un emploi, véhiculer ses idées et faire de la publicité.

La progression du nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux au Cameroun connaît une augmentation fulgurante. Entre 2021 et 2022, une augmentation de plus de 10,6% a été enregistrée alors que le taux dans les autres pays est de 5,8%. Aujourd'hui, on dénombre 4,5 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, Facebook étant le réseau social le plus exploré. Il attire à lui seul plus de 80% d'utilisateurs (kamdem, 2022, chiffres d'internet et des réseaux sociaux au Cameroun,

2022). En France, 41% de la population s'informe via les réseaux sociaux. Les raisons du succès de ce réseau social auprès de la communauté sont multiples. Si pour certains la qualité et la richesse du fil d'actualité sont évoquées comme cause, pour d'autres, c'est la diversité des informations qui est appréciée et pour d'autres encore, la facilité à retrouver des amis parfois même sans avoir fait une recherche représente l'élément fondamental.

Aujourd'hui nombreux sont les utilisateurs des réseaux sociaux qui s'en servent pour gagner de l'argent. La création de contenu, pratique à la mode est devenue la manne pour nombre d'utilisateurs. Les influenceurs – individus qui à partir de leur statut ou leur présence médiatique sont susceptibles de modifier les comportements d'autres personnes - sont passés maîtres dans l'art de la monétisation de leur activité sur les réseaux sociaux. Entre conseils, publicité et point de vue, ils usent de toutes les stratégies pour capitaliser leur présence sur ces plates-formes. Les autres nombreux utilisateurs dont ils attirent l'attention sont leurs followers ou leur communauté.

Les réseaux sociaux sont devenus à ce jour le plus puissant outil de manipulation. Ils sont devenus le lieu privilégié pour les campagnes publicitaires, les campagnes politiques, et de diffusion des informations sensibles pour informer un large public. Aux élections présidentielles de 2018 au Cameroun, les résultats définitifs avaient été publiés sur les réseaux sociaux avant la divulgation officielle. Les campagnes politiques à cette ère ne se font plus dans les rues ou à la télévision. Les réseaux sociaux sont devenus l'arène principale où se livrent les batailles entre adversaires. Plus de personnes consultent leur téléphone pour suivre l'actualité que la télévision ou la radio. Dans les réseaux sociaux, la probabilité d'atteindre le plus grand nombre d'individus est plus grande. Au cours des dernières années, le nombre de pays qui utilisent les réseaux sociaux dans le cadre du lancement des campagnes publicitaires a augmenté de 150%

(Sophos News, 2020). En France les utilisateurs de réseaux sociaux y passent en moyenne 13,1 h par mois. Nous n'avons pas trouvé cette statistique pour le Cameroun, mais on peut supposer qu'il y passe un peu plus du temps compte tenu de la situation précaire caractérisée par un taux de chômage plus élevé. L'intérêt de se servir des réseaux sociaux trouve tout son sens dans la mesure où plus de 60% d'utilisateur sont influencé par les contenus de ces plates-formes.

La propagande sur les réseaux sociaux est l'arme la plus redoutable à ce jour. Les réseaux sociaux sont un terrain où tous les coups sont permis avec en toile de fond la manipulation des consciences comme objectifs finaux. L'important volume d'informations qui y est diffusé vise à influencer le comportement des utilisateurs. Les experts du marketing l'ont vite compris faisant de la publicité ciblée pour appâter la clientèle sur la toile. La mode actuelle est de faire des effigies, les personnes qui drainent une forte communauté de « suiveurs » sur les réseaux sociaux. La publicité qu'ils font des produits pour lesquels ils obtiennent des contrats avec les marques permet de booster les ventes. La désinformation est la pratique la plus puissante de manipulation des consciences. Elle consiste à diffuser des « fake news », expression désignant les « informations fausses ». On en diffuse tellement qu'elles finissent par devenir la vérité des personnes dont le pare-feu cognitif est incapable de faire une analyse discriminante des informations qu'ils reçoivent.

Il est très difficile de résister aux influences multiformes auxquelles sont exposés les utilisateurs de réseaux sociaux. C'est ce qu'ont compris les manipulateurs qui s'en servent à bon escient. Toutefois, quelques utilisateurs arrivent à se sortir de cette impasse. Ceux-là sont dotés d'un haut capital psychologique. L'essentiel des travaux sur le capital psychologique a été exploité dans le domaine des organisations. Hoe et Janesse (2016) vont montrer dans un travail que le capital

psychologique aide facilement à rebondir après un échec entrepreneurial. Sahut (2017) va aussi s'intéresser au concept dans l'environnement organisationnel camerounais pour évaluer la performance des entreprises.

Les enjeux actuels autour de la communication sur les réseaux alimentent plusieurs débats. Leurs usages multiformes frôlent très souvent le fil d'Ariane du manque de confiance et de la propagande informationnelle. De plus en plus d'utilisateurs expriment leur déception sur les services acquis à travers les réseaux sociaux et hésitent à considérer comme parole d'évangile les informations glanées sur la toile, surtout pour les plus prudents. L'arène qu'elle offre voit s'affronter différents acteurs dont le but principal est la manipulation des utilisateurs à travers des contenus ciblés et construit très rarement sur la base de vraies informations. Les chefs de file ont l'art de baratiner les âmes sensibles qui leur obéissent faute de croire en leurs propres capacités. Les expériences qu'ils racontent et qui justifient leur pseudo-succès suffisent à convaincre leurs nombreux admirateurs qui finissent par s'en remettre à leur jugement. La capacité à prendre des décisions de manière autonome se trouve dans le capital psychologique du sujet. Si on doit la primeur de ce concept au champ des organisations (Luthans et al., 2004), sa définition prouve à suffisance que son exploration dans un contexte de plus grande liberté ou le poids d'une organisation semble ne pas planer sur ses choix.

Les utilisateurs de la plate-forme Facebook sont de plus en plus nombreux à être victimes d'arnaques. Des arnaqueurs/pirates qui prennent possession des comptes d'autres utilisateurs s'en servent pour solliciter des aides surtout financières de la part des connaissances et proches de ces derniers. Un contrôle d'identité de la part de ces utilisateurs pourtant avertis par les arnaques n'est pas souvent fait, les conduisant aussi dans les filets de ces utilisateurs véreux de la

plate-forme. Plusieurs cas sont légion dans ce cas de figure et ne découragent pas pour autant les utilisateurs de la plate-forme.

D'après le cadre conceptuel développé par Luthans et al. (2007), le capital psychologique est un état de développement psychologique positif de l'individu qui se caractérise par une grande confiance en soi, la persévérance, l'espoir et la résilience. Nombreux travaux (Yamakawa & al, 2015 ; De Hoe & Jansen, 2016) ont montré que le capital psychologique était un puissant levier de réussite chez les entrepreneurs, de satisfaction au travail et d'engagement organisationnel (Peterson et al., 2011).

Il est bon de savoir que ses quatre éléments (ci-dessus cités) sont dans un processus permanent d'interaction dans l'optique de rétablir l'équilibre psychologique chez le sujet. La planification et la volonté accroissent la motivation et permettent plus facilement l'atteinte des objectifs (Luthans et al., 2007). De même une personne qui a une grande confiance en elle est plus à même capable d'utiliser l'espoir, l'optimisme et la résilience pour la réalisation de tâches spécifiques. Par ailleurs, la résilience sera la capacité utilisée comme mécanisme d'adaptation pour les personnes qui veulent développer leur optimisme.

A présent nous allons nous atteler à la compréhension des quatre dimensions du capital psychologique. L'optimisme est un concept dont on doit l'une des principales conceptualisations à Seligman (1998). L'optimisme renvoie à une disposition cognitive qui se traduit par une grande confiance dans la capacité du sujet à avoir des résultats positifs (Luthans et al., 2007). Une personne qui a un fort optimisme est plus motivée à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés (Peterson, 2000). Les individus optimistes sont plus enclins à croire à la venue future d'expériences positives dans leur vie en comparaison avec ceux qui sont pessimistes (Carver et al., 2001). La capacité à s'approprier rapidement des expériences nouvelles et de saisir les opportunités que recèlent chaque

situation est une des qualités des personnes optimistes. Optimisme et motivation sont corrélés et peuvent s'inscrire dans un continuum.

La matérialisation d'un fort capital psychologique se traduit aussi par un fort sentiment d'auto-efficacité chez le sujet. Le concept d'auto-efficacité trouve son origine dans la théorie sociale cognitive de Bandura et s'entend comme la croyance d'une personne qui se sent capable d'organiser et d'exécuter les actions susceptibles de lui faire atteindre ses objectifs (Bandura, 1997). Les personnes qui font montre d'un fort sentiment d'auto-efficacité sont convaincues dans leurs capacités à braver les obstacles. Elles ont un appétit constant à se fixer de très hauts objectifs ; n'abdiquent pas et font montre d'une bonne croissance post-traumatique même lorsque les situations sont défavorables (Bandura, 1997). L'auto-efficacité est une qualité qui symbolise la dynamique qui existe entre l'environnement, le comportement et les connaissances permettant au sujet de croire en sa capacité à effectuer des tâches. Plusieurs recherches en entrepreneuriat démontrent que les entrepreneurs sont nantis de cette qualité (Hayek, 2012). La croyance dans sa capacité à surmonter toutes les difficultés pousse l'individu à déployer les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. Les individus qui se perçoivent suffisamment auto-efficaces sont plus stables et connaissent plus que les autres des succès de grande envergure (Zimmerman, 2000). Le capital psychologique étant un package de compétences on retrouve aussi la résilience.

La résilience est la capacité d'une personne à digérer et à rebondir après les difficultés auxquelles elle fait face. Elle regroupe des éléments comme les habiletés et les forces psychologiques qui sont identifiables, mesurables et qui s'améliorent au cours de la vie (Masten & Obradovic, 2006). La résilience est une compétence qui peut être développée par tous les individus (Coutu, 2002). Selon Krumm et Tarquinio (2011), les individus résilients sont moins bouleversés par les situations

difficiles qu'elles traversent en comparaison aux autres dont le niveau de vulnérabilité est plus élevé. Le lien entre la résilience et la performance organisationnelle a été démontré à travers plusieurs recherches (Luthans et Youssef, 2004 ; Coutu, 2002). Les personnes résilientes sont moins enclines à prendre des risques non calculés et possèdent de grandes capacités dans la recherche des solutions innovantes face à des nouvelles situations. Donc la résilience n'est pas seulement une réponse après-coup, mais elle est surtout une anticipation sur une difficulté latente.

Les réseaux sociaux sont les plates-formes par excellence que les gens consultent pour se renseigner sur l'évolution du monde, l'actualité et voire les manières de faire à la mode. La situation malade de l'économie camerounaise dont les corollaires sont un taux de chômage élevé et un accroissement rapide du secteur informel crée une grande dissonance dans l'esprit des citoyens qui ne savent plus les moyens les plus sûrs de réussite.

1- Question de recherche

Cette étude a pour point d'ancrage d'examiner la relation qui existe entre le capital psychologique de l'individu et sa capacité à inhiber les influences informationnelles en provenance des réseaux sociaux. Dans le cadre de cette recherche, la question de recherche est la suivante : existe-il un lien entre le capital psychologique de l'individu et sa capacité à résister à la manipulation sur les réseaux sociaux ?

2- Hypothèses de la recherche

L'hypothèse générale de cette recherche postule que le capital psychologique des individus a une influence significative sur leur vulnérabilité au processus de manipulation sur les

réseaux sociaux. Pour manipuler cette hypothèse, nous l'avons opérationnalisé ce qui a permis d'obtenir les hypothèses de recherche de ce travail. Nous en avons trois à savoir :

HR 1 : il existe un lien entre le niveau de confiance de l'individu et sa capacité à résister à la manipulation sur les réseaux sociaux

HR 2 : il existe un lien niveau d'optimisme de l'individu et sa capacité à résister à la manipulation sur les réseaux sociaux

HR 3 : il existe un lien entre la résilience de l'individu et sa capacité à résister à la manipulation sur les réseaux sociaux

3- Méthodologie

Notre étude est corrélacionnelle. Les participants sont des individus âgés de 21 à 50 ans qui affirment passer au moins 10 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Le choix de l'échantillon s'est fait via une procédure d'échantillonnage non probabiliste notamment l'échantillonnage à l'aveuglette. In fine, 429 personnes ont renseigné notre questionnaire sur la période allant du 28 Mai au 06 Juin 2025. L'échelle proposée pour mesurer le capital psychologique est une échelle à quatre points construits sur trois dimensions à savoir la confiance, l'optimisme et la résilience.

Le concept de capital psychologique est relativement jeune dans la littérature. Son application principale porte dans le domaine de la psychologie des organisations. L'exploration de la littérature présente très peu d'outils qui permettent de mesurer ce construit. Le plus connu de tous est le *Psychological Capital Questionnaire* (Luthans et al, 2007) donc la version originale comporte 24 items mesurés à l'aide d'une échelle à quatre points allant de « fortement en accord » à « fortement en désaccord ». Au regard de l'objet de notre étude, cette échelle n'est pas exploitable. Ainsi, l'exploration des différentes variables de notre étude a été faite à l'aide d'un questionnaire construit pour

les besoins de l'étude, en raison d'absence d'échelle adaptée dans la littérature.

Après la construction de l'échelle, les efforts ont été consentis dans la collecte des données. Ladite collecte a eu lieu dans les lieux publics de la ville de Douala. Nous allions de manière hasardeuse vers les différents lieux à la rencontre des participants. Lors de la rencontre avec chacun d'eux, nous prenions quelques minutes pour établir le contact, garantir l'anonymat et la confidentialité des données, ceci dans le but d'obtenir de ces derniers leur approbation. Lorsque nous réussissions à convaincre le sujet, il lui était remis un exemplaire du questionnaire pour qu'il le renseigne. Les données recueillies ont permis de tester la relation entre les variables de l'étude à l'aide du Rhô de Spearman à travers le SPSS (outil statistique).

4- Résultats, analyse, interprétation et discussion

Les principaux résultats issus du traitement des données collectées ainsi que leur interprétation et leur discussion seront présentés dans les paragraphes ci-après.

4.1- Résultats et analyse

Cette section nous permettra de présenter les principaux résultats de l'étude et de faire une analyse succincte de ceux-ci. Lesdits résultats vont principalement s'appuyer sur les analyses descriptive et inférentielle.

Tableau 1

Caractéristiques de l'échantillon

Tranche d'âge	Fréquence	Pourcentage
moins de 20 ans	93	21,7
Entre 20 et 25 ans	247	57,6
Entre 26 et 31 ans	51	11,9

32 ans et plus	38	8,9
Nombre d'enfants		
Aucun enfant	325	75,8
Un enfant	91	21,2
Deux enfants	13	3,0
Genre		
Masculin	186	43,4
Féminin	243	56,6
Nombre d'heures journalier sur les réseaux sociaux		
Moins d'une heure	79	18,4
Entre 3 et 4 heures	147	34,3
Entre 5 et 6 heures	96	22,4
Plus de 6 heures	107	24,9

D'après les données présentées dans le tableau 2 ci-dessus, sur l'ensemble des 429 participants à l'étude la répartition selon le genre indique que 186 soit 43,4% sont de sexe masculin contre 243 soit 56,6% qui sont de sexe féminin. Une disparité qui s'explique par la facilité des femmes à participer aux enquêtes. En ce qui concerne la tranche d'âge de ces derniers, les données indiquent que 21,7% de participants ont moins de 20 ans ; ceux qui ont entre 20 et 25 ans représentent 57,6% de participants soit le taux le plus important. Dans la tranche d'âge de 26 à 31 ans, nous avons 51 participants soit 11,9% et 8,9% représentent la tranche d'âge des participants donc l'âge minimal est de 32 ans. En ce qui concerne le nombre d'enfants, la majorité des participants est sans enfant soit 325 participants contre 91 qui affirment avoir un enfant et 13 qui affirment avoir 2 enfants. En ce qui concerne le nombre d'heures journalier passé sur les réseaux sociaux, les résultats indiquent que 18,4% de participants soit 79 d'entre eux affirment passer moins d'une heure par jour sur les réseaux sociaux ; 34,3% soit 147 participants affirment passer entre 3 et 4 heures par jours sur les réseaux sociaux ; par contre 96 participants soit 22,4% de participants passent entre 5 et 6 heures par jour sur les réseaux sociaux et 24,9% y passent plus de 6 heures.

Tableau 2

Moyenne et écart-type des scores sur la confiance en soi

	N	Moyenne	Ecart type
Je suis capable de reconnaître les bonnes informations	429	3,87	1,193
Je me sens capable de discuter les informations que je trouve sur les réseaux sociaux	429	3,68	1,129
Je suis serein quand je consulte les réseaux sociaux	429	3,25	1,387
Je suis capable de ne tirer que le meilleur des réseaux sociaux	429	3,51	1,354
Je me fie aux informations publiées sur les réseaux sociaux	429	2,18	1,240
Sur les réseaux sociaux, je cherche l'information avec un objectif bien précis duquel je ne me détourne pas	429	3,79	1,223
Je ne me laisse pas influencer par les informations tous azimuts	429	3,82	1,270
Je contrôle le temps que je passe sur les réseaux sociaux	429	3,19	1,519
J'ai tendance à me fier aux messages de motivation que je vois sur les réseaux sociaux	429	3,00	1,431
Quand j'ai un problème grave, je le présente sur les réseaux sociaux pour avoir l'avis des internautes	429	1,68	1,160
Je n'hésite pas à lire les contenus de tous les titres intéressants sur les réseaux sociaux	429	3,10	1,494

Le tableau ci-dessus montre que la majorité des scores moyens de la confiance en soi des 429 participants à l'étude interrogés est supérieure à la moyenne théorique d'une échelle à cinq points. Cela signifie que la majorité des participants par exemple se sentent sereins lorsqu'ils consultent les réseaux sociaux. C'est le cas avec les autres items pour lesquels la majorité des répondants sont « plutôt d'accord » et « tout à fait d'accord » attestant d'un niveau de confiance assez élevé de leur part au moment où ils consultent les réseaux sociaux. D'ailleurs l'oscillation de l'écart-type le démontre.

Tableau 3

Moyenne et écart-type des scores sur l'optimisme

	N	Moyenne	Ecart type
J'ai confiance que les réseaux sociaux m'apportent plus d'opportunités que de problèmes	429	3,11	1,472
je pense que mes expériences futures sur les réseaux sociaux seront généralement positives	429	2,47	1,424
Je vois les réseaux sociaux comme un espace qui peut contribuer à mon bien-être	429	2,91	1,279
Je pense que les réseaux sociaux peuvent m'aider à atteindre mes objectifs personnels	429	3,74	1,513
Je crois que les réseaux sociaux me permettront de développer des relations enrichissantes	429	3,59	1,239
Je considère les expériences négatives sur les réseaux sociaux comme temporaires	429	3,16	1,278

Les données du tableau ci-dessus montrent que la majorité des scores moyens de l'optimisme de l'ensemble des participants à l'étude est supérieure à la moyenne théorique d'une échelle à cinq points. La majorité des participants croit pouvoir développer des relations enrichissantes sur les réseaux sociaux. Cela se confirme lorsqu'on s'intéresse au niveau de confiance dans les opportunités que les réseaux sociaux leur apportent. On peut constater que la majorité des participants est plutôt d'accord sur le fait que les réseaux peuvent les apporter plus d'opportunités.

Tableau 4

Moyenne et écart-type des scores sur la manipulation

	N	Moyenne	Ecart type
Je suis abonné à plus d'une dizaine de pages de personnes populaires sur les réseaux sociaux	429	3,19	1,560
Je préfère suivre le dénouement de l'actualité sur les réseaux sociaux plutôt qu'à la télévision ou à la radio	429	3,05	1,594
Je suis constamment à l'affût des informations sur internet	429	3,13	1,494
Il n'est pas possible de se passer des réseaux sociaux	429	2,98	1,550
Je suis souvent embarrassé sur le choix de l'actualité à suivre sur les réseaux sociaux	429	3,04	1,450

Les données renseignées dans le tableau 4 ci-dessus nous permettent de constater que le score moyen pour la majorité des items sur la manipulation sur les réseaux sociaux est supérieur à la moyenne théorique d'une échelle à cinq points. Pour l'ensemble des items, la majorité des participants est plutôt d'accord. Cela atteste du niveau d'embarras accru qu'ils ont sur les réseaux sociaux. On peut le constater à l'item « je suis souvent embarrassé sur le choix de l'actualité sur les réseaux sociaux ».

Tableau 5

Analyse inférentielle des résultats

		Résultats du test	conclusion
Confiance en soi	Coefficient de corrélation Sig. (bilatéral)	,272 ,000	Hypothèse confirmée

optimisme	Coefficient de corrélation Sig. (bilatéral)	de	0,252 ,00	Hypothèse confirmée
résilience	Coefficient de corrélation Sig. (bilatéral)	de	,225 ,002	Hypothèse confirmée

Le tableau 5 ci-dessus présente les résultats de la corrélation effectuée dans le but de procéder à la vérification des hypothèses de recherche. Deux données essentielles ont permis de tirer des conclusions sur la validation ou l'invalidation desdites hypothèses. Il s'agit de la valeur du test de corrélation et de la significativité asymptotique. Pour la présente étude, la marge d'erreur validée est de 95%. Le croisement de chacune des sous-variables du capital psychologique avec la manipulation sur les réseaux sociaux indique pour la confiance en soi ($r = 0,27$; $p = 0,000$) ; pour l'optimisme ($r = 0,25$; $p = 0,000$) et la résilience ($r = 0,22$; $p = 0,002$). Puisque les différentes hypothèses de recherche sont confirmées, alors l'hypothèse générale de notre recherche selon laquelle le capital psychologique des individus a une influence significative sur leur vulnérabilité au processus de manipulation sur les réseaux sociaux.

4.2- Interprétation des résultats

Les réseaux sociaux aujourd'hui représentent un univers fréquenté par un nombre considérable d'individus. Tous ou presque tous les utilisateurs passent de nombreuses heures. Indépendamment de la complexité de cet univers, ils y vont avec une grande confiance. D'ailleurs, la majorité des participants se sentent protégés contre les dangers des réseaux sociaux. Ils affirment pour la plupart être capables de ne tirer que le meilleur des réseaux sociaux. L'idée d'un échec n'est pas envisageable pour eux. Leur croyance dans leur capacité à éviter les pièges est si élevée qu'ils s'exposent davantage au risque dans les réseaux

sociaux donc le but est de mettre en confiance les utilisateurs afin d'accroître leur dépendance. L'actualité sur les réseaux sociaux est conçue de manière à maintenir les utilisateurs le plus longtemps sur le fil d'actualité qui défile. Les informations y sont nombreuses et variées pour davantage les plaire. Les succès stories diffusés dans le fil d'actualité attisent leur optimisme et accroissent davantage leur confiance dans les opportunités qu'ils recherchent sur les réseaux sociaux. Il reste constamment en état d'alerte et passe de plus en plus de temps sur la toile à la recherche d'un mieux-être. Leur obsession pour les réussites qu'ils espèrent les amène à surmonter les échecs subis. Les fakes news, les arnaques et les commentaires négatifs auxquels ils sont exposés de manière permanente sont quelques expériences fâcheuses qu'ils dont ils deviennent rapidement amnésiques. Cette capacité à développer une forte résilience à un fort ancrage dans les succès stories et les opportunités proposées en masse. Les stratagèmes déployés par les concepteurs des réseaux sociaux sont déployés de manière à développer une dépendance accrue pour les utilisateurs. La radio et la télévision n'ont plus la primeur de l'information comme autrefois parce qu'elle apparaît sur les réseaux sociaux plus vite. Bien plus que la télévision, les réseaux sociaux divulguent les informations qui sont censurées à la télévision. Elle donne une meilleure vue de la réalité et n'obéit pas toujours aux règles normatives qui encadrent la diffusion d'informations dans tous les domaines. Le désir de manipulation s'étend jusqu'au sondage pour des événements sensibles pour lesquels l'avis de l'opinion publique est important. Pour les campagnes et leurs résultats très souvent les résultats y sont diffusés avant l'information officielle et donc cela aguiche les utilisateurs qui sont toujours à la recherche du « scoop » pour devenir la source d'informations auprès d'autres personnes. Cette tendance à croire que la primeur de l'information se trouve sur les réseaux sociaux accroît la dépendance pour et rend l'utilisateur plus manipulable.

4.3- Discussion des résultats

Les résultats de la présente étude montrent que le capital psychologique de l'individu joue un rôle majeur dans la capacité de l'individu à faire face à la manipulation sur les réseaux sociaux. Cette étude n'est pas la seule à reconnaître le capital psychologique comme un élément efficace pour faire face à la difficulté. D'ailleurs Peterson et al. (2011) affirment que le capital psychologique favorise de meilleures performances et des attitudes positives de travail. Si les réseaux sociaux peuvent fournir l'information, les excès qu'on y retrouve entretiennent l'utilisateur dans une spirale de manipulation. Selon Pelletier (2012), sur les réseaux sociaux, il y a une exacerbation perverse qui a trait à la diffusion des contenus. Cette distorsion augmente l'attrait pour les réseaux sociaux. La confirmation de l'hypothèse générale du présent travail va dans le même sens que l'étude de Maza et al. (2023) qui affirme que les changements cognitifs ont lieu dans le cerveau des adolescents qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ces changements cognitifs entraînent une baisse des capacités d'attention de ceux qui sont exposés aux réseaux sociaux (Chokron, 2022). La manipulation de l'opinion publique sur les réseaux sociaux est très courante pour orienter les choix. Dans le cadre politique, les réseaux sociaux sont le lieu de rencontre des potentiels électeurs. Les trolls et les bots sont systématiquement utilisés pour les campagnes politiques dans le but d'influencer le choix des électeurs (Perez, 2018). Roset (2013) affirme d'ailleurs que le capital psychologique influence l'acte de vote qui a aussi un ancrage émotionnel. La corrélation entre le capital psychologique et la capacité à résister aux influences est soutenue par Vellut (2021). Selon ce dernier, plus le capital psychologique est élevé moins la susceptibilité de résister aux influences négatives est élevée.

Aujourd'hui, la dépendance aux réseaux sociaux est un fait social de premier ordre. Ainsi, face à l'influence négative et

grandissante des réseaux sociaux sur les utilisateurs l'urgence d'une éducation aux médias sociaux s'impose. L'exposition prolongé aux médias sociaux détériorant la santé mentale de l'utilisateur, contrôler le temps que passe les individus aux contact de ceux-ci est une solution qui pourrait être adoptée. Dailleur, Jahagirdar et al. (2024) affirment l'existence du lien entre utilisation de médias sociaux et dépression, stress et anxiété chez des employés. Le constat de la dangerosité de l'utilisation exacerbée des réseaux sociaux apparait donc évident au vue des conséquences qui en découlent sur la santé de l'individu.

Conclusion

Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un fait d'armes, une arène où dorénavant se livrent tous les combats. Le désir de rallier tous les spectateurs – utilisateurs – à sa cause est un objectif majeur. Tous ou presque tous les contenus y sont est diffusés dans le but de séduire, influencer, faire de la publicité, bref manipuler. Indépendamment de l'avis de l'utilisateur, il est exposé à de multiples informations qui défilent dans son fil d'actualité. Cela draine de plus en plus un nombre important d'utilisateur à l'adoption de comportement tendancieux. Ce constat a justifié le postulat de l'hypothèse générale de notre recherche selon laquelle le capital psychologique des individus a une influence significative sur leur vulnérabilité au processus de manipulation sur les réseaux sociaux. Ladite hypothèse qui a été opérationnalisé en trois hypothèses de recherche portant sur la confiance en soi, l'optimisme et la résilience a été validé après vérification à l'aide de la corrélation de Spearman. Cela nous a permis de comprendre le poids significatif que la confiance en soi, l'optimisme et la résilience ont dans la capacité de l'individu à faire face à la manipulation liée au flux d'informations auxquels il est exposé sur les réseaux sociaux. En raison de la

nécessité de l'utilisation des réseaux sociaux dans la configuration mondiale actuelle ainsi que les nombreuses dérives qui leurs sont corrélées, l'éducation à l'utilisation des plateformes sociales numériques s'impose dorénavant avec acuité.

Références bibliographiques

Bandura Albert, 1997. *Self-Efficacy the exercice of control*, Freeman.

Carver Charles et Scheier Michael, 2001. "Optimism, pessimism, and self-regulation"., In : *Optimism and Pessimism; Implication for Theory, Research, and Practice*. E. C. Chang, (Ed.), pp. 31-51, American Psychological Association.

Chokron Sylvie, 2022. *Notre capacité d'attention « piratée » par les réseaux sociaux*". Observatoire B2V des Mémoires. <https://www.observatoireb2vdesmemoires.fr/publications/notre-capacitedattention-piratee-par-les-reseaux-sociaux> – consulté le 18 janvier 2024.

Coutu Diane, *How resilience works*. **Harvard Business Review**, 5/ 2002, pp. 46- 55.

De Hoe, Roxane et Janssen Frank, 2016. Le capital psychologique permet-il d'apprendre et de rebondir face à un échec entrepreneurial ?, in *Management international / International Management / Gestión Internacional*, N°20, pp 18–28. <https://doi.org/10.7202/1046559ar>

Hayek Michael, « Control beliefs and positive psychological capital », *Journal of Management Research*, 12/2012, pp. 3-13.

Jahagirdar, V., Lenisha, A., Sequeira, N., Roohi, F., Sulta, A., Faiyaz, S. & Seema, M. (2024). Evaluation de l'impact de la dépendance aux médias sociaux sur les comportements psychosociaux tels que la dépression, le stress et l'anxiété chez les professionnels en activité.

https://link.springer.com/10.1186/s40359-024-01850-2?utm_source=chatgpt.com

kamdem Chedjou, 2022, *Chiffres des réseaux sociaux et d'internet au Cameroun en 2022*,

<https://histoiresdecem.com/2022/01/31/chiffres-reseaux-sociaux-internet-cameroun-2022/>

Krumm Martin et Tarquinio Cyril, 2011. *Traité de psychologie positive*, De Boec Supérieur.

Luthans Fred, Youssef Carolyn et Avolio Bruce, 2007, *Psychological capital : developing the human competitive edge*, Oxford Universit Press

Luthans Fred, Youssef Carolyn et Avolio Bruce, 2004, « Human, Social, and now positive psychological capital management : investing in people for competitive advantage », in *Organizational Dynamics*, 33, pp 143-160. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2004.01.002>

Masten Ann et Jelena Obradovic, 2006. « Competence and resilience in development », in *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1094, pp 13-27

Maza Maria, Fox Kara, Kwon, Seh-Joo Flannery Jessica, Lindquist Katherine, Prinstein Mitch et Telzer Eva, 2023, « Association of habitual checking behaviors on social media with longitudinal functional brain development » in *Jama pediatrics*, 177, pp 160-167.

Pelletier, Jean-Jacques, 2012. *Les Visages de l'humanité*, Alire,

Perez Charles, 2018. *Manipuler l'opinion publique sur les réseaux sociaux : c'est possible !* la tribune.

https://theconversation.com/manipulation-l-opinion-publique-sur-les-reseaux-sociaux-cest-possible-104164?utm_medium=article_native_share&utm_source=theconversation.com

Peterson Suzanne, Luthans Fred., Avolio Bruce, Walumbwa Fred. et Zhang Zhen, 2011, « Psychological capital and

employee performance : A latent growth modeling approach », in *Personnel Psychology*, N°64, pp 427- 450.

Peterson Christopher, 2000, « The future of optimism ».in *American Psychologist*, N°55, pp 44-55.

Rosset Clément, 2013. *Faits divers*, PUF, Paris.

Sahut Jean-Michel, 2017, Capital psychologique de l'entrepreneur et performance de l'entreprise nouvellement créée au Cameroun : le rôle modérateur des forces des liens du capital social, 10^e congrès de l'académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation, Dakar 6-8 Décembre 2017.

Seligman Martin, 1998. *Learned optimism*, Pocket Books, New York.

Sophos France, 2020, *Propagande informatique : la manipulation sur les réseaux sociaux comme arme politique se développe*. Sophos France

Vellut Didier, 2021, Investir dans votre capital psychologique pour plus d'engagement et de bien-être au travail ... cap ou pas cap ? http://www.davidvellut.com/capital-psychologique/?utm_source=perplexity

Yamakawa Yasuhiro, Peng Mike et Deeds David, 2015, Rising From the Ashes : Cognitive Determinants of Venture Growth After Entrepreneurial Failure, in *Entrepreneurship Theory and Practice*, N° 39, pp 209-236.

Zimmerman, Barry, 2000, Self-efficacy: an essential motive to learn, in *Contemporary Educational Psychology*, N°25, pp 82-91.

INFLUENCE DES ALLIANCES INTER-ETHNIQUES DANS LA RÉOLUTION DES CONFLITS EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DES PEUPLES SÉNOUFO-GOURO.

Wagnan Karidja KONÉ Épouse KONÉ

Sciences Sociales et Humaines (SHS)

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLOG) Daloa.

BP 150 DALOA, Côte D'Ivoire

konewagnan@gmail.com

Kiklan Désiré TOURE

*Institut National supérieur des Arts et de l'Action Culturelle
(INSAAC)*

*Ecole Supérieure de Tourisme, d'artisanat et d'Action Culturelle
(ESTAAC), Côte d'Ivoire*

kiklandesiret@gmail.com

Hobonan COULIBALY

Laboratoire de Communication, Langues et Sciences Humaines

Ecole Doctorale Polytechnique (EDP/INP-HB)

Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

hobonan30@gmail.com

Résumé

Cette étude examine l'influence des alliances inter-ethniques entre les peuples Sénoufo-Gouro dans la résolution des conflits en Côte d'Ivoire. Menée dans le Département de Katiola, elle s'appuie sur une enquête auprès de 40 personnes incluant chefs de communauté, leaders associatifs, chefs traditionnels, sages, médiateurs et membres des deux communautés. La méthodologie mixte de type séquentielle explicative combine étude documentaire, questionnaires, entretiens et observations. Les résultats révèlent que ces alliances jouent un rôle crucial dans la gestion des conflits par trois mécanismes : le renforcement de la cohésion sociale, la médiation communautaire et la prévention des violences. L'étude confirme l'hypothèse de recherche et enrichit la théorie du Capital Social de Coleman (1988, 1990). Des recommandations sont formulées à l'intention de l'État, des communautés coutumières et des populations pour promouvoir ces alliances entre les Sénoufo-Gouro et les étendre à d'autres peuples alliés.

Mots clés : *Alliances inter-ethniques, résolution des conflits, cohésion sociale, capital social.*

Abstract

This study examines the influence of inter-ethnic alliances between the Sénoufo-Gouro peoples in conflict resolution in Côte d'Ivoire. Conducted in the Hambol department, it is based on a survey of 40 people including community leaders, association leaders, traditional chiefs, elders, and mediators from both communities. The explanatory sequential mixed methodology combines documentary study, questionnaires, interviews, and observations. The results reveal that these alliances play a crucial role in conflict management through three mechanisms: strengthening social cohesion, community mediation, and violence prevention. The study confirms the research hypothesis and enriches Coleman's Social Capital theory (1988, 1990). Recommendations are formulated for the State, customary communities, and populations to promote these alliances between the Senoufo-Gouro and extend them to other allied peoples.

Keywords: *Inter-ethnic alliances, conflict resolution, social cohesion, social capital.*

1. Introduction

La Côte d'Ivoire, malgré sa réputation d'hospitalité et du vivre-ensemble, a connu plusieurs crises sociopolitiques majeures qui ont profondément ébranlé son tissu social. Ces tragédies ont révélé la fragilité des relations intercommunautaires dans un contexte de polarisation politique et de manipulation des identités ethniques à des fins électoralistes (Bouquet, 2011 ; Human Rights Watch, 2011). Face à cette réalité, une question fondamentale se pose : comment expliquer que certaines régions du pays aient réussi à préserver une relative stabilité pendant ces périodes de tensions, tandis que d'autres ont basculé dans la violence intercommunautaire ? Cette interrogation trouve un éclairage pertinent dans l'analyse des mécanismes endogènes de régulation sociale, notamment les alliances interethniques. Mieux, si certaines des dernières crises qu'a connues le pays

n'ont pas pris l'allure de conflits indéfiniment irrésolvables, c'est en partie grâce aux alliances interethniques qui ont su se forger au-delà de la filiation ethnique. Ces alliances, ancrées dans les traditions ancestrales, constituent un appareil interne de régulation sociale souvent méconnus ou sous-exploités dans les processus formels de résolution de conflits. Les alliances interethniques en Afrique de l'Ouest représentent des pactes de non-agression historiques entre différents groupes ethniques, scellés par des rites sacrés et transmis de génération en génération (Barry, 2008). Ces alliances constituent pratiquement des systèmes de rapport social qui déterminent l'éthique des peuples lors d'événements identitaires et sont utilisées comme techniques de conciliation. Elles mettent un accent particulier sur les plaisanteries et permettent de maintenir la paix et la cohésion sociale, autorisant même certaines formes de raillerie entre groupes alliés sans risque d'agression. Le cas de l'alliance entre les peuples Sénoufo et Gouro illustre particulièrement cette dynamique. Fondée sur un récit mythologique impliquant également les Yacouba, cette alliance tripartite repose sur une intervention historique de chasseurs traditionnels Sénoufo (dozos) dans un conflit intercommunautaire. Scellée symboliquement, elle incarne les valeurs de réconciliation, de médiation et de paix durable.

Toutefois, force est de constater que ces valeurs culturelles tendent à disparaître. La modernité, l'urbanisation croissante et l'instrumentalisation politique des identités ethniques menacent la transmission et la vitalité de ces alliances. Cette étude vise à comprendre le rôle des alliances interethniques, notamment entre les Sénoufos et les Gouro, dans le processus de résolution des conflits en Côte d'Ivoire, tout en examinant leurs fondements culturels, leurs fonctions sociales sur la cohésion sociale et la paix locale. L'objectif est d'évaluer leurs impacts, d'identifier les facteurs déterminants et d'en tirer des enseignements pour la gestion des conflits interethniques dans le pays.

L'hypothèse centrale de cette recherche stipule que les alliances interethniques entre les peuples Sénoufo-Gouro jouent un rôle essentiel dans la résolution des conflits en Côte d'Ivoire par trois mécanismes principaux : le renforcement de la cohésion sociale à travers la création de liens symboliques de parenté, la médiation communautaire par l'intervention d'acteurs traditionnels légitimes, et la prévention des violences grâce au pacte de non-agression et aux mécanismes de régulation émotionnelle (plaisanteries interethniques).

2. Méthodologie

La présente étude se déroule dans la localité de Katiola, Sous-division Administrative de deuxième ordre. Chef-lieu de Sous-préfecture, de Commune, de Département et de Région du Hambol dans le Centre-Nord de la Côte d'Ivoire, la ville de Katiola est le lieu où siègent les pouvoirs politiques et administratifs. Capitale de région avec une population de cinquante-six mille six-cent quatre-vingt-un (56 681) habitants selon le RGPH de 2014 et d'une étendue de mille quatre-vingt-douze kilomètres carrés (1 092 km²), Katiola est limitée au Nord par la commune de Fronan, au Sud par celle de Bouaké, à l'Est par la Sous-préfecture de Timbé et à l'Ouest par celle de Botro. Katiola constitue un terrain d'observation particulièrement pertinent pour plusieurs raisons. D'abord, cette municipalité est habitée principalement par les Tagbana (Sénoufo du Sud) et les Mangoro, auxquels s'ajoutent une forte communauté d'allogènes et d'étrangers venus de divers horizons : Malinkés, Djimini/Djamala (Sénoufo du Sud-Est), Sénoufo du Nord (Nafara, Tchébara, Koufolo) et Gouro. Cette diversité ethnique en fait un microcosme représentatif des dynamiques interethniques ivoiriennes. Ensuite, toutes les composantes du peuple Sénoufo présentes à Katiola sont en alliance avec les Gouro, ce qui permet d'observer concrètement le

fonctionnement de cette alliance dans la vie quotidienne. Enfin, la Région du Hambol, bien que n'ayant pas été l'épicentre des violences postélectorales de 2010-2011, connaît néanmoins des tensions intercommunautaires qui sont gérées grâce aux mécanismes d'alliances, offrant ainsi des cas concrets d'analyse. La population d'enquête est constituée de 40 personnes réparties selon les catégories suivantes : chefs de communautés (02), chefs traditionnels (04), anciens ou sages de la communauté (02), médiateurs (02), membres des communautés (20) et leaders d'association (10). L'échantillon comprend 12 femmes, soit 30 % de la population d'enquête, reflétant la nécessité d'intégrer la perspective de genre dans l'analyse des mécanismes traditionnels souvent dominés par les hommes. Deux techniques d'échantillonnage ont été retenues : la technique par choix raisonné et la technique par participation volontaire. La technique par choix raisonné a permis d'entrer en contact avec les personnes ressources disposant d'informations approfondies sur l'objet d'étude : détenteurs de la mémoire collective (anciens, sages), acteurs clés de la médiation (chefs traditionnels, médiateurs) et leaders communautaires. La technique par participation volontaire a permis d'échanger avec les personnes qui, de manière volontaire, ont accepté de répondre aux questionnaires, garantissant ainsi le consentement éclairé des participants. Le choix délibéré de se concentrer sur les communautés Sénoufo et Gouro s'explique par l'existence d'une alliance interethnique particulièrement forte et bien documentée entre ces deux peuples, offrant ainsi un cas d'étude paradigmatique pour analyser les mécanismes de régulation sociale endogènes.

Quatre instruments ont permis la collecte des données : l'étude documentaire, le questionnaire, le guide d'entretien semi-directif et l'observation participante. L'étude documentaire a consisté en l'analyse de sources écrites (ouvrages, articles scientifiques, rapports) sur les alliances interethniques, le contexte socio-

politique ivoirien et la théorie du capital social. Le questionnaire, administré aux leaders d'association et aux membres des communautés Sénoufo et Gouro, comportait des questions fermées et ouvertes permettant de cerner leurs perceptions sur l'alliance, son efficacité dans la gestion des conflits et les défis contemporains. Le guide d'entretien semi-directif, utilisé avec les chefs de communautés, chefs traditionnels, anciens ou sages et médiateurs, a permis de recueillir des récits détaillés sur les fondements mythologiques de l'alliance, les pratiques rituelles, les cas concrets de médiation et les mécanismes de transmission intergénérationnelle. L'observation participante, enfin, a été conduite lors de moments de vie communautaire (rencontres, célébrations) pour observer in situ les interactions entre membres des deux communautés et les manifestations concrètes de l'alliance.

La méthode choisie est une méthode de recherche mixte de type séquentielle explicative. Cette approche qui combine les forces des méthodes quantitative et qualitative (Creswell, 2014), permet d'abord de quantifier les phénomènes observés (prévalence de l'alliance, fréquence des médiations, perceptions des acteurs), puis d'approfondir la compréhension de ces phénomènes par l'analyse qualitative des discours et des pratiques. La validation de l'hypothèse a été réalisée par le test d'hypothèse non paramétrique Khi-deux de K. Pearson pour les données quantitatives, et par l'analyse de contenu thématique pour les données qualitatives. Cette triangulation méthodologique renforce la robustesse des résultats en permettant de croiser différentes sources d'information et différentes techniques d'analyse.

Le protocole de recherche a respecté les principes éthiques fondamentaux : consentement éclairé des participants, confidentialité des données, anonymisation des témoignages sensibles, et restitution des résultats aux communautés

concernées. Une attention particulière a été portée au respect des sensibilités culturelles et à la valorisation des savoirs locaux.

Tableau 1 : Données de l'échantillonnage

CATEGORIES	EFFECTIFS
Chefs de communautés	02
Chefs traditionnels	04
Les anciens de la communauté	02
Les médiateurs	02
Membre des communautés	20
Leaders d'association	10
TOTAL	40

Source: Enquête terrain Octobre 2025

3. Résultats

3.1. Fondements culturels de l'alliance Sénoufo-Gouro

3.1.1. Récit mythologique fondateur

La mythologie est présente dans de nombreuses cultures africaines ; elle joue un rôle important dans l'explication du monde, de la création, des origines de la mort, des esprits, des phénomènes naturels, des dieux et des ancêtres. Les mythes africains varient selon les régions, les ethnies et sont souvent liés à la cosmogonie, à la généalogie et aux alliances intergroupes (Griaule, 1965). C'est d'ailleurs le fondement de cette dernière dynamique sociale entre les peuples Sénoufo et Gouro qui constitue l'ossature de cette étude. À l'issue d'entretiens avec

deux sages de la communauté Gouro, le récit fondateur suivant a été recueilli :

À l'origine, le Sénoufo n'était pas un allié du Gouro. Des "dozos", chasseurs traditionnels Sénoufo, sont intervenus dans un conflit opposant les Gouro aux Yacouba. Le dénouement de ce heurt est le fondement même de l'alliance entre ces trois peuples (Gouro-Sénoufo-Yacouba). Des agriculteurs Gouro avaient demandé hospitalité auprès de leurs frères Yacouba pour développer leur activité.

L'hospitalité représente une valeur précieuse qui peut apporter de nombreux avantages tant pour celui qui la reçoit que pour celui qui la donne. Pour celui qui la reçoit, l'hospitalité lui procure un sentiment de sécurité et de confort, surtout pour les personnes qui se trouvent dans un environnement inconnu. Elle crée une ouverture à de nouvelles expériences, à la découverte de nouvelles cultures et de nouvelles traditions. Pour celui qui donne l'hospitalité, celle-ci anime un sentiment de générosité et de satisfaction tout en renforçant les liens sociaux.

Un jour, un jeune Yacouba fut pris en flagrant délit d'adultère commis sur une femme coutumièrement mariée du côté des Gouro. Pour conjurer ce viol du serment de fidélité conjugal, la communauté Gouro a exigé de l'amant un serpent venimeux vivant. C'est ce qui fut fait. C'est pourquoi d'ailleurs on trouvera dans certaines familles Yacouba des dompteurs de serpents. Ce rite s'est perpétué et se transmet encore de générations en générations.

Après cet épisode, des affirmations ou promesses avaient été faites en attestant les dieux, le sacré. La vie reprit son cours et les mémoires avaient déjà perdu ce souvenir quand, cette fois-ci, c'est un jeune Gouro qui commit le même acte (délict d'adultère). Les Yacouba ont exigé à l'amant une panthère vivante. Très vite, on a eu recours aux chasseurs traditionnels Sénoufo, un peuple réputé en la matière et ce, dans le respect de

la culture et des traditions locales ancestrales. Un peu plus de trois lunes, aucun chasseur n'a pu voir la trace, encore moins apercevoir cette espèce de grands félins d'Afrique.

Cette longue attente irrite les hôtes. Le camp du mari trompé met la pression sur celui de l'amant. L'animosité effrite la cohabitation. La supplication au secours se fait pressante sur les chasseurs traditionnels. C'est en ce moment que la circonspection des "dozo" va entrer en jeu pour apaiser les tensions. Deux noix de cola (une rouge et une blanche) suffirent pour un dénouement heureux et le scellement d'un pacte de paix durable.

3.1.2. Symbolisme des noix de cola

Le symbolisme des noix de cola occupe une place centrale dans le pacte d'alliance. La cola rouge symbolise la vie, la vitalité et l'énergie, associée à la passion, à l'amour et à la fertilité. Elle fut utilisée pour invoquer les esprits et les ancêtres puis sceller l'alliance en signe de sceau. Quant à la cola blanche, symbole de la pureté, de la paix et de la sagesse, elle est associée à la spiritualité, à la clarté d'esprit et à la communication avec les esprits. La cola blanche a servi à demander pardon et à se pardonner mutuellement. Depuis ce jour, les trois peuples ont scellé le pacte de non-agression mutuelle. La noix de cola constitue un symbole important dans de nombreuses cultures africaines, notamment en Afrique de l'Ouest. Elle est considérée comme un symbole de communication, de communion, de partage et de respect. Elle est souvent utilisée dans les cérémonies et les rituels pour marquer des occasions importantes telles que les mariages, les naissances, les funérailles et les rencontres diplomatiques.

3.1.3. Transmission et pérennité des pratiques

Les résultats montrent que la transmission de l'alliance s'effectue principalement par l'oralité. Les anciens et sages jouent un rôle

crucial dans la perpétuation de la mémoire collective, racontant le mythe fondateur lors de rassemblements communautaires et l'invoquant lors de médiations. La pratique du domptage de serpents chez certaines familles Yacouba témoigne de la perpétuation concrète de ces rites ancestraux, constituant une preuve vivante de l'authenticité et de la continuité historique de l'alliance. Toutefois, ce processus de transmission est confronté à des défis liés aux différentes mutations sociales : modernisation, urbanisation, scolarisation occidentale et instrumentalisation politique des identités ethniques. Ces facteurs conduisent les jeunes générations à s'intéresser de moins en moins aux pratiques traditionnelles, et les mécanismes de transmission orale sont en déclin progressif.

3.2. Fonctions sociales de l'alliance dans la vie communautaire

3.2.1. Promotion de la paix et réconciliation

Les alliances interethniques remplissent plusieurs fonctions sociales essentielles. Dans cette étude, les fonctions identifiées font référence à la promotion de la paix, au renforcement de la compréhension mutuelle et à la consolidation de la cohésion sociale. Les alliances interethniques contribuent à apaiser les tensions et à prévenir les conflits potentiels entre les groupes, favorisant ainsi la compréhension mutuelle et la coopération. Le récit fondateur lui-même illustre un cas concret : le conflit autour de l'adultère du jeune Gouro risquait de dégénérer en affrontement violent entre Gouro et Yacouba. Les chasseurs Sénoufo, par leur intervention diplomatique symbolisée par l'échange des noix de cola, ont su transformer une situation explosive en pacte de paix durable. Cette capacité à ritualiser le conflit et à le sublimer par des échanges symboliques constitue une ressource culturelle précieuse. Ces alliances fournissent par ailleurs un cadre légitime pour la négociation et la médiation. Les médiateurs clés identifiés sont les chefs de communauté, les

chefs traditionnels, les anciens ou sages de la communauté (détenteurs de la mémoire collective) et les médiateurs désignés. Ces acteurs interviennent dans le respect de la culture et des traditions locales ancestrales, mobilisant l'autorité symbolique de l'alliance pour faciliter le dialogue entre parties en conflit.

3.2.2. Renforcement de la cohésion sociale

Les alliances contribuent substantiellement au renforcement de la cohésion sociale en créant des liens symboliques de parenté entre les groupes ethniques. Elles favorisent la tolérance et en réduisant les préjugés. Les résultats montrent que l'alliance facilite l'échange de connaissances, de traditions et de pratiques culturelles ; elle enrichit ainsi la diversité culturelle régionale. L'alliance facilite concrètement plusieurs types de relations sociales. Les mariages interethniques entre Sénoufo et Gouro sont facilités et valorisés, créant des liens biologiques qui renforcent l'alliance symbolique. Les échanges économiques (commerce, prêt de terres, entraide agricole) sont favorisés par la confiance mutuelle qu'engendre l'alliance. L'hospitalité, considérée comme un "trésor", procure sécurité, confort et ouverture à de nouvelles expériences culturelles. Dans la région de Katiola, caractérisée par sa forte diversité ethnique, l'alliance Sénoufo-Gouro constitue l'un des piliers de la stabilité sociale. Elle crée un espace de sécurité relationnelle qui atténue les tensions potentielles liées à la cohabitation de multiples communautés. Les alliances promeuvent la diversité et la richesse culturelle, l'unité et la solidarité en valorisant les différences entre les groupes ethniques plutôt qu'en les percevant comme des menaces.

3.2.3. Rôle des plaisanteries interethniques

Les plaisanteries interethniques, appelées localement - "parenté à plaisanterie" - constituent un mécanisme essentiel de régulation des tensions. Elles représentent des échanges codifiés

de moqueries entre alliés, permettant de commenter les stéréotypes et les différences culturelles sur un mode ludique. Cette pratique s'apparente à ce que Freud (1905) identifie comme une "tendance agressive" sublimée, qui permet de libérer les tensions et les préjugés entre groupes ethniques alliés sans recourir à la violence. Le principe de l'autodérision et la tolérance des critiques culturelles permettent d'accueillir sans animosité le regard critique, voire acerbe, porté par l'autre sur sa propre culture, désamorçant ainsi à l'avance tout conflit naissant. Cette manière de faire tisse un lien social particulier et favorise la compréhension mutuelle entre les peuples, créant un cadre propice aux échanges et surtout à la tolérance. Un enquêté témoigne :

« Quand je rencontre mon allié Gouro au marché, je peux lui dire "voilà le voleur de cola qui arrive !". Et lui me répond "le Sénoufo qui mange tout ce qu'il trouve !" On rit ensemble et après on discute sérieusement. C'est notre manière de montrer qu'on est proches ».

Cependant, il est important de noter que les plaisanteries interethniques peuvent également être offensives ou blessantes pour certaines personnes, surtout dans les contextes urbains où les codes culturels sont moins maîtrisés. Il est donc important de les utiliser avec précaution et de prendre en compte le contexte et les sentiments des personnes impliquées.

3.3. Impact sur la cohésion sociale et la paix locale

Tableau 2 : Données caractéristiques de l’alliance inter-ethnique entre les peuples Senoufo-Gouro

CARACTÉRISTIQUES		OCCURRENCE	%
Impact sur la cohésion sociale et la paix	Renforcement de la solidarité intercommunautaire	34	85
	Importance du rôle de l’alliance en période de tension politique	30	75
	Conséquences négatives de la violation de l’alliance	32	80
Défis contemporains	Menace de la pérennité des alliances	40	100
	Transmission aux jeunes générations	40	100
TOTAL		176	100%

Source: Enquête terrain Octobre 2025

3.3.1. Renforcement de la solidarité intercommunautaire

Les résultats quantitatifs (85% des enquêtés, N = 34) montrent que l’alliance joue un rôle essentiel dans la résolution des conflits en Côte d’Ivoire. Elle contribue au renforcement de la cohésion sociale en créant des liens entre les groupes ethniques, en favorisant la tolérance et en réduisant les préjugés. L’alliance renforce le sentiment de solidarité en créant un sentiment d’appartenance commune, en établissant des liens de parenté symbolique, en valorisant les différences entre les groupes ethniques et en promouvant l’unité et la solidarité. Un Chef de communauté affirme :

« Quand il y a un problème entre un Sénoufo et un Gouro, on ne peut pas laisser ça va dégénérer. Nos ancêtres ont fait le serment, nos pères l’ont respecté, nous devons le

respecter aussi. C'est une chance pour nous d'avoir cette alliance. Notre pays a une richesse inestimable grâce à ces alliances, beaucoup de conflits n'explorent pas. Moi, qui vous parle présentement, j'ai une femme Sénoufo. Oui, ma femme est Nafara. En plus d'être mon alliée, elle est ma moitié (rire). Tu comprends que, quel que soit le conflit avec un Sénoufo, ça ne va pas aller loin. La chance que nous avons en Côte d'Ivoire est que le brassage ethnique joue beaucoup un rôle important dans les alliances ».

Les données qualitatives révèlent plusieurs manifestations concrètes de cette solidarité : entraide lors de cérémonies (funérailles, mariages), soutien matériel en cas de difficultés économiques, protection mutuelle face aux agressions extérieures et médiation systématique avant tout recours à la justice formelle.

3.3.2. Importance du rôle de l'alliance en période de tension politique

En période de tension politique ou sociale, l'alliance joue un rôle particulièrement apaisant. Les résultats montrent que 75% des enquêtés (N=30) reconnaissent l'importance cruciale de l'alliance lors des périodes de crise. L'alliance interethnique Sénoufo-Gouro contribue à la médiation communautaire en période de tensions, à la prévention des violences, à l'apaisement des confrontations et à la promotion de la paix et de la réconciliation.

Plusieurs témoignages illustrent ce rôle. Un médiateur raconte :

« Pendant la crise de 2011, il y avait beaucoup de tensions ici à Katiola. Certains voulaient s'en prendre aux Gouro qu'ils accusaient de soutenir tel camp politique. Nous les anciens des Sénoufos, nous sommes intervenus en rappelant l'alliance. On a dit : 'Vous voulez tuer vos alliés ? Vous voulez briser le pacte de nos ancêtres ?' Ça a calmé les esprits ».

Un leader associatif témoigne également : « *L'alliance nous a protégé. Quand la tension montait, nos alliés Sénoufos venaient nous voir pour nous rassurer. Ils disaient aux jeunes excités : 'Touchez un Gouro et vous nous touchez nous aussi.' C'était une protection morale mais très efficace* ».

Ces témoignages révèlent que l'alliance fonctionne comme un mécanisme de protection collective qui dissuade la violence en créant une interdépendance morale entre les groupes. L'attaque d'un membre d'une communauté alliée équivaut symboliquement à l'attaque de sa propre communauté, ce qui active des mécanismes de solidarité défensive.

3.3.3. Conséquences négatives de la violation de l'alliance

Parmi les 40 personnes enquêtées, 80% (N=32) affirment que lorsque l'alliance est ignorée ou bafouée dans un conflit, plusieurs conséquences négatives se produisent : tensions croissantes entre les communautés, risque d'affrontements violents, effritement de la cohabitation pacifique et création d'animosité durable. Dans ces cas, l'intervention urgente des médiateurs traditionnels devient nécessaire pour restaurer la paix et réactiver les mécanismes de l'alliance.

Un sage explique : « *Si quelqu'un viole l'alliance, c'est grave. Ce n'est pas seulement une affaire entre deux personnes, c'est toute la communauté qui est touchée. Il faut faire des sacrifices, invoquer les ancêtres, demander pardon. Sans ça, le malheur peut s'abattre sur tout le monde* ».

Les sanctions en cas de violation sont à la fois symboliques (rituels de purification, sacrifices expiatoires) et sociales (réprobation collective, exclusion temporaire des cérémonies communautaires). Cette double dimension des sanctions renforce l'efficacité normative de l'alliance en mobilisant à la fois la crainte du sacré et la pression sociale.

3.4. Défis contemporains

3.4.1. Menaces sur la pérennité de l'alliance

Pour 100 % de la population Sénoufo-Gouro enquêtée (N=40), les alliances inter-ethniques sont menacées par plusieurs facteurs convergents. L'urbanisation et la perte des repères traditionnels constituent le premier défi majeur. Dans les villes, les jeunes générations grandissent dans un environnement où les structures communautaires traditionnelles sont affaiblies et où l'individualisme tend à supplanter les solidarités collectives. La méconnaissance des fondements mythologiques représente le deuxième défi. Un chef coutumier déplore :

« Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent plus l'histoire de l'alliance. Ils ne savent pas d'où vient le pacte entre nos peuples. Sans cette connaissance, comment peuvent-ils respecter l'alliance ? Avant, chaque nuit, tout le monde se regroupait autour d'un feu. Et les vieux nous expliquaient l'histoire de nos peuples, nos traditions et les bons comportements à adopter envers les aînés et même avec les autres personnes. Ces rencontres renforçaient la cohésion sociale, la fraternité et l'amour du prochain. Aujourd'hui, les parents ne laissent plus leurs enfants venir au village et pire, ils n'enseignent rien aux enfants. C'est l'enfant lui-même qui s'éduque avec les appareils que les blancs ont inventés. Tu vois que, avec ces choses, beaucoup de nos valeurs et traditions sont en train de disparaître... ».

La diminution du rôle des acteurs traditionnels constitue le troisième défi. Les chefs traditionnels, anciens et médiateurs voient leur autorité s'éroder face aux institutions modernes de l'État et aux nouvelles formes de leadership politique ou économique. Un ancien explique : *« Avant, quand on convoquait les gens pour parler d'un problème, ils venaient tous. Aujourd'hui, ils préfèrent aller au Commissariat ou chez l'Avocat. Ils ne croient plus en notre pouvoir de régler les conflits ».*

Enfin, les tensions politiques nationales et l'instrumentalisation des identités ethniques à des fins électoralistes fragilisent les alliances. Lors des périodes électorales, les discours politiques tendent à réactiver les clivages ethniques et à supplanter les solidarités traditionnelles par des loyautés partisans. Un leader associatif témoigne : « *Pendant les élections, on nous dit 'votez pour l'un des vôtres', 'méfiez-vous des autres ethnies'. Ces discours détruisent ce que nos ancêtres ont construit* ».

Le contexte ivoirien suggère la nécessité de vulgariser les alliances interethniques, ce qui sous-entend qu'elles sont méconnues ou affaiblies dans le contexte contemporain.

3.4.2. Transmission aux jeunes générations

Selon 100 % des enquêtés (N = 40), la transmission aux jeunes générations représente le défi le plus critique pour la pérennité de l'alliance. Un chef coutumier explique :

« Si nous ne transmettons pas l'alliance à nos enfants et petits-enfants, elle va mourir avec nous. C'est notre responsabilité de faire en sorte que cette alliance continue. Il faut que la tradition des alliances inter-ethniques soit enseignée aux jeunes d'aujourd'hui ; ils n'ont pas connaissance de l'importance de ces alliances-là. C'est grâce à l'alliance que moi je vis aujourd'hui ! C'est un allié qui m'a sauvé. C'est parce qu'il connaît l'alliance. Sa vertu lui a été enseignée. Sinon, il n'allait pas mettre la main dans le feu pour me sauver ».

Les résultats révèlent plusieurs obstacles à la transmission intergénérationnelle. Le système éducatif moderne privilégie les savoirs occidentaux au détriment des connaissances traditionnelles. Les langues locales, vecteurs essentiels de la transmission orale, sont de moins en moins maîtrisées par les jeunes scolarisés. Les migrations et la mobilité géographique dispersent les communautés et rendent difficile l'organisation de cérémonies traditionnelles régulières. Enfin, les jeunes générations perçoivent parfois les pratiques traditionnelles

comme archaïques ou incompatibles avec la modernité. Cependant, certains enquêtés évoquent des initiatives prometteuses. Un leader associatif raconte :

« Nous organisons des rencontres d'échanges et aussi des activités culturelles ensemble, des compétitions sportives. Ça permet aux jeunes de se connaître et de comprendre l'importance de notre lien ».

Cela suggère un besoin de sensibilisation accrue des jeunes générations. L'étude elle-même constitue une initiative de valorisation de ces alliances

4- Facteurs explicatifs du maintien de l'alliances interethniques entre les peuples Senoufos et Gouro

Tableau 3 : Données explicatifs du rôle de l'alliance interethnique entre les peuples senoufo-Gouro

DONNÉES EXPLICATIVES	FRÉQUENCE	POURCENTAGE
		%
Les alliances interethniques jouent un rôle crucial dans la résolution des conflits entre les peuples Senoufo et Gouro (cohésion sociale, liens symboliques, médiation communautaire et prévention de la violence)	34	85
Les alliances interethniques n'ont aucune influence dans la résolution des conflits entre les peuples Senoufo et Gouro	06	15
TOTAL	40	100

Source: Enquête terrain Octobre 2025

Khi deux très significatif au seuil de 0,05; ddl = 1; khi-deux calculé = 1,96;

khi-deux lu = 3, 84. Conclusion statistique $19,6 > 3,84$

Les résultats du tableau ci-dessus donne une explication significative du rôle de l'alliance interethnique entre les peuples Senoufos et Gouro. Selon les résultats, (N :34 ; 85%) des enquêtés affirment que les alliances interethniques jouent un rôle crucial dans la résolution des conflits entre les peuples Senoufo et Gouro. Ces résultats permettent de mettre en exergue l'importance du maintien des alliances entre ces deux peuples alliés et confirme la validation de l'hypothèse de recherche. En effet, plusieurs conflits résolution ont eu des résolutions heureuse grâce à l'existence d'alliance interethnique. J.O, membre de communauté Gouro explique son vécu :

« Mon fils a eu des mésententes à l'école avec un autre élève de son établissement qui est par ailleurs devenu un conflit de gang entre nos deux communautés. Grâce à l'alliance qui nous unit, les chefs de communauté ont permis que ce conflit de gang prenne fin. Et aujourd'hui, je vous dis que ces jeunes sont devenus des amis. ».

Plusieurs enquêtés ont également partagé des expériences concrètes illustrant cette efficacité. Une enquêtée raconte :

« J'ai eu un conflit avec un commerçant Gouro au marché. Il m'accusait de ne pas avoir payé ma marchandise. Ça devenait tendu. Quand il a su que j'étais Sénoufo, son attitude a changé. Il a dit 'Ah, tu es mon allié ! On ne peut pas se disputer comme ça.' On a appelé un sage qui nous a écoutés tous les deux. Finalement, c'était un malentendu. L'alliance m'a permis d'éviter une convocation policière et peut-être pire ».

Un autre enquêté témoigne :

« Mon premier emploi, je l'ai eu grâce à un allié Gouro. Il était responsable dans une entreprise et quand il a vu mon nom Sénoufo sur le CV, il m'a appelé. Il m'a dit 'Tu es mon allié, je vais t'aider.' Sans cette alliance, je n'aurais peut-être pas eu cette chance ».

Cependant, 15% des enquêtés (N=6) expriment un point de vue plus nuancé. Ils affirment que les alliances inter-ethniques, bien qu'utiles, ne suffisent plus pour résoudre tous les conflits contemporains. Un enquêté explique :

« Autrefois, les peuples vivaient dans les villages et en communauté. Dans cette société traditionnelle bien hiérarchisée, les alliances inter-ethniques avaient tout leur sens. Les différents peuples alliés se pardonnaient mutuellement et respectaient les interdits qui symbolisaient la cohésion sociale et le vivre ensemble. Aujourd'hui, ces traditions ont perdu de leur valeur. Le vivre ensemble est mis à mal ».

Une autre enquêtée raconte : *« J'avais l'habitude de taquiner une voisine avec laquelle nous vendons au marché côte à côte vu qu'elle est mon alliée. Un jour, elle m'a bien insultée et m'a dit de ne plus lui adresser la parole parce qu'elle n'aime pas que je sois son alliée. Ça m'a beaucoup blessée ».*

Ces témoignages, bien que minoritaires, interpellent sur l'affaiblissement progressif de la crédibilité des alliances dans certains contextes, particulièrement urbains. Les conflits contemporains ont des enjeux englobant la politique, le foncier et le pouvoir économique, qui fragilisent le respect des us et coutumes. Ces pratiques modernes tendent à déshumaniser les

relations et à affaiblir l'efficacité des mécanismes traditionnels de régulation sociale.

4. Discussion

Cette étude s'inscrit dans le cadre théorique du capital social, concept développé principalement par Bourdieu (1980), Coleman (1988, 1990) et Putnam (1993, 2000). Pour Coleman, le capital social désigne l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées de connaissance et de reconnaissance mutuelles. Il se distingue du capital économique et du capital humain par sa nature relationnelle et sa capacité à faciliter l'action collective.

Coleman (1988) identifie trois formes de capital social : les obligations et attentes (qui dépendent de la confiance dans l'environnement social), les canaux d'information (qui facilitent la circulation de l'information), et les normes accompagnées de sanctions (qui encouragent certains comportements et en découragent d'autres). Dans le contexte des alliances interethniques Sénoufo-Gouro, ces trois formes se manifestent de manière particulièrement évidente : le pacte de non-agression crée des obligations mutuelles, les réseaux d'acteurs traditionnels constituent des canaux d'information efficaces, et les normes culturelles (respect des interdits, pratique des plaisanteries) sont assorties de sanctions sociales en cas de violation.

Putnam (2000) enrichit cette approche en distinguant deux types de capital social : le "bonding capital" (capital social qui unit) et le "bridging capital" (capital social qui relie). Le premier renforce les liens au sein de groupes homogènes, tandis que le second crée des ponts entre groupes différents. Cette distinction est cruciale pour comprendre la fonction des alliances interethniques : elles constituent par excellence un "bridging

capital" qui transcende les frontières ethniques pour créer des solidarités transversales.

Les résultats de cette étude confirment l'hypothèse de recherche selon laquelle les alliances interethniques entre les peuples Sénoufo-Gouro jouent un rôle essentiel dans la résolution des conflits en Côte d'Ivoire

L'analyse des récits fondateurs de l'alliance Sénoufo-Gouro-Yacouba révèle une architecture symbolique riche qui structure durablement les relations intercommunautaires. Le mythe de la panthère impossible à capturer et l'intervention médiatrice des chasseurs Sénoufo par l'échange de noix de cola illustrent ce que Griaule (1965) identifie comme la fonction explicative et normative de la mythologie africaine. Ces récits ne sont pas de simples légendes folkloriques, mais de véritables chartes sociales qui établissent des obligations morales intergénérationnelles et créent un cadre normatif pour les interactions entre groupes.

Le symbolisme des noix de cola (rouge pour la vie et l'alliance scellée dans le sang symbolique, blanche pour le pardon et la paix purificatrice) rejoint les analyses anthropologiques de Chantraine (1968) sur la puissance performative des symboles dans la construction du lien social. Comme les alliances bibliques, les alliances interethniques africaines sont souvent scellées dans des rites qui engagent le sacré et lient les générations futures des parties contractantes. Cette sacralisation confère à l'alliance une force normative qui transcende les intérêts immédiats des individus et les conjonctures politiques momentanées.

Nos résultats corroborent les travaux anthropologiques sur la richesse et la diversité de la mythologie africaine dans la compréhension de la culture et de la spiritualité (Barry, 2008). La perpétuation de rites comme le domptage de serpents chez certaines familles Yacouba témoigne de l'ancrage durable de ces pratiques dans la mémoire collective, malgré les transformations

sociales contemporaines. Ces pratiques rituelles constituent des preuves vivantes et tangibles de l'authenticité historique de l'alliance, renforçant sa crédibilité aux yeux des communautés. Dans une société multiethnique comme la Côte d'Ivoire, le bridging capital revêt une importance particulière pour la cohésion macrosociale. Nos résultats montrent que dans la région de Katiola, caractérisée par une forte diversité ethnique (Tagbana, Mangoro, Malinkés, Djimini, divers groupes Sénoufo, Gouro, allogènes et étrangers), l'alliance Sénoufo-Gouro constitue l'un des piliers de la stabilité sociale. Elle crée un espace de sécurité relationnelle qui atténue les tensions potentielles liées à la cohabitation de multiples communautés aux intérêts parfois divergents.

Cette analyse rejoint les travaux de Fouéré (2008) sur les alliances interethniques en Afrique de l'Ouest, qui souligne leur capacité à créer des "zones de paix" dans des contextes de forte hétérogénéité ethnique. L'alliance ne supprime pas les différences ethniques ni les intérêts divergents, mais elle établit un cadre moral et symbolique qui permet de gérer ces différences de manière pacifique.

Malgré leur efficacité avérée, les alliances interethniques sont confrontées à des défis majeurs dans le contexte contemporain ivoirien. L'urbanisation croissante transforme les modes de vie et affaiblit les structures communautaires traditionnelles qui constituent le substrat social des alliances. Dans les villes, l'anonymat relatif, l'individualisme et la prédominance des relations contractuelles sur les relations communautaires réduisent l'efficacité des mécanismes traditionnels de contrôle social.

La modernisation des institutions judiciaires et administratives tend également à marginaliser les autorités traditionnelles. Comme l'observe Akindès (2004) dans son analyse des racines de la crise ivoirienne, la construction de l'État postcolonial s'est souvent faite au détriment des structures traditionnelles, créant

une dualité institutionnelle non résolue. Les citoyens sont aujourd'hui tiraillés entre deux systèmes normatifs : le droit positif moderne et le droit coutumier traditionnel, sans articulation claire entre les deux.

L'instrumentalisation politique des identités ethniques constitue peut-être la menace la plus sérieuse pour les alliances. Comme l'a montré la crise postélectorale de 2010-2011, les discours politiques ethnicisés peuvent réactiver des antagonismes latents et supplanter les solidarités traditionnelles par des loyautés partisans (Hofnung, 2005 ; Bouquet, 2011). Les alliances interethniques, fondées sur des valeurs de réconciliation et de paix, sont particulièrement vulnérables face à des stratégies politiques délibérées de polarisation ethnique.

Enfin, la question de la transmission intergénérationnelle représente un défi structurel. Les jeunes générations, de plus en plus scolarisées dans le système éducatif occidental et exposées à des modèles culturels globalisés, se détachent progressivement des pratiques et savoirs traditionnels. Sans transmission effective, les alliances risquent de devenir des survivances folkloriques vidées de leur substance normative.

Cette étude enrichit la théorie du capital social de Coleman en démontrant son applicabilité dans un contexte africain où les structures sociales traditionnelles conservent une forte prégnance. Elle nuance également l'approche de Putnam, souvent centrée sur les sociétés occidentales modernes, en montrant que le capital social n'est pas seulement un produit de la vie associative moderne, mais peut s'ancrer dans des institutions séculaires précoloniales.

L'analyse révèle également la nécessité de dépasser l'opposition binaire entre tradition et modernité. Les alliances interethniques ne doivent pas être perçues comme des reliques du passé incompatibles avec la modernisation, mais comme des ressources culturelles susceptibles d'être adaptées et intégrées dans les dispositifs contemporains de gouvernance locale et de

consolidation de la paix. Le défi consiste à trouver des modalités d'articulation entre mécanismes traditionnels et institutions modernes qui valorisent les forces de chacun sans créer de contradictions paralysantes.

Comme le souligne Ehui (2014) dans son analyse de la réconciliation nationale ivoirienne, les institutions éducatives pourraient jouer un rôle crucial dans la transmission et la valorisation de ces mécanismes traditionnels. L'intégration de l'histoire et des principes des alliances interethniques dans les curricula scolaires permettrait de sensibiliser les jeunes générations à ces ressources culturelles tout en les adaptant aux réalités contemporaines.

Le secteur public, en reconnaissant officiellement ces mécanismes traditionnels et en encourageant la participation citoyenne à travers eux, pourrait accroître le développement social et économique. Lorsque les gens se connaissent personnellement, lorsqu'ils partagent des repas, des joies et des peines, il est beaucoup plus difficile de les monter les uns contre les autres. Cette vérité anthropologique fondamentale trouve dans l'alliance Sénoufo-Gouro une illustration concrète et opérationnelle qui mériterait d'être systématisée et étendue.

Les travaux anthropologiques sur les alliances interethniques en Afrique de l'Ouest (Barry, 2008 ; Fouéré, 2008 ; Gonnin, 2004) soulignent leur rôle historique dans la régulation des relations entre groupes. Ces alliances, souvent scellées par des mythes fondateurs et des rites sacrés, établissent des règles de conduite qui régissent les interactions sociales, économiques et politiques. Elles reposent sur des mécanismes symboliques puissants qui transforment des étrangers potentiellement menaçants en alliés avec lesquels on partage des obligations morales.

Mudiji (2011) analyse les alliances comme des "médiations symboliques" qui permettent de transformer la violence potentielle en relations pacifiées. Dans le contexte ivoirien,

Soumahoro, Konan et Adje (2020) ont mis en évidence les enjeux et apports des alliances inter-ethniques dans la résolution des conflits, tandis que Vah (2019) a documenté les systèmes d'alliances en pays Dan. Ces travaux convergent pour souligner la capacité des alliances à créer un espace de dialogue et de médiation en temps de crise.

Cependant, la littérature reste lacunaire sur plusieurs aspects : peu d'études ont analysé empiriquement les mécanismes concrets par lesquels ces alliances opèrent dans la résolution de conflits contemporains ; la question de leur adaptation aux contextes urbains et aux nouvelles formes de conflits politisés reste insuffisamment explorée ; enfin, leur articulation avec les institutions modernes de l'État et les mécanismes formels de justice n'a pas fait l'objet d'analyses approfondies. La présente étude vise à combler partiellement ces lacunes en documentant le cas spécifique de l'alliance Sénoufo-Gouro et en l'analysant à travers le prisme de la théorie du capital social.

Dans le contexte ivoirien, marqué par des efforts de réconciliation nationale et de reconstruction du tissu social (Akindès, 2004 ; Hofnung, 2005), la mobilisation du capital social traditionnel apparaît comme une ressource stratégique souvent négligée par les approches institutionnelles classiques. La théorie du capital social permet de conceptualiser les alliances interethniques non pas comme de simples survivances folkloriques, mais comme des actifs sociaux susceptibles de faciliter la coordination collective et la résolution pacifique des différends.

L'originalité de cette approche réside dans sa capacité à articuler analyse culturelle (mythes, rites, symboles) et analyse sociologique (réseaux, normes, confiance), tout en offrant un cadre d'évaluation empirique de l'efficacité de ces mécanismes traditionnels. Elle permet également de dépasser l'opposition stérile entre tradition et modernité en envisageant la possibilité

d'une hybridation créative entre mécanismes endogènes et institutions formelles.

Conclusion

Les résultats de cette étude démontrent que les alliances interethniques Sénoufo-Gouro constituent un capital social précieux pour la résolution des conflits et le maintien de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Elles incarnent ce que Putnam (2000) appelle les "caractéristiques de l'organisation sociale qui facilitent la coordination et la coopération pour un bénéfice mutuel". Cette recherche a permis de mettre en évidence trois dimensions essentielles de cette alliance : ses fondements mythologiques qui établissent un cadre normatif intergénérationnel sacré, ses fonctions sociales de médiation et de prévention des violences qui opèrent concrètement dans la vie communautaire, et son impact significatif sur la cohésion sociale et la paix locale, statistiquement validé par notre enquête.

La validation empirique de la théorie du capital social de Coleman dans ce contexte africain spécifique constitue un apport théorique important. Elle démontre que les mécanismes traditionnels précoloniaux de régulation sociale peuvent être conceptualisés et analysés avec des outils théoriques contemporains, ouvrant ainsi des possibilités de dialogue entre savoirs endogènes et sciences sociales occidentales. Cette articulation théorique permet de dépasser le particularisme culturel sans tomber dans l'universalisme abstrait, en reconnaissant à la fois la spécificité des formes culturelles africaines et leur inscription dans des dynamiques sociales plus générales.

Cependant, la pérennité de ce capital social traditionnel est menacée et nécessite des efforts délibérés de réactivation, d'adaptation et d'institutionnalisation. Les défis contemporains identifiés dans cette étude sont multiples et convergents :

l'urbanisation et la dissolution des communautés traditionnelles, la modernisation institutionnelle qui marginalise les autorités coutumières, l'instrumentalisation politique des identités ethniques à des fins électoralistes, et surtout l'affaiblissement critique de la transmission intergénérationnelle. Sans intervention volontariste, ces alliances risquent de s'éteindre avec la génération actuelle des détenteurs de la mémoire collective.

La véritable réconciliation nationale en Côte d'Ivoire n'est possible que lorsque les acteurs sont capables de se remettre en question, d'aller au-delà des liens biologiques, ethniques et régionaux pour construire une citoyenneté inclusive. Les alliances interethniques offrent précisément ce cadre qui transcende les appartenances primaires en créant des solidarités choisies plutôt qu'héritées. Dans un contexte ivoirien toujours marqué par les séquelles des crises passées et les risques latents de nouvelles tensions, la valorisation des alliances interethniques apparaît non comme un retour nostalgique vers un passé idéalisé, mais comme une ressource stratégique pour construire un avenir pacifié.

Cette recherche revêt une portée sociale et utilitaire significative à plusieurs niveaux. Sur le plan scientifique, elle contribue à la documentation et à la théorisation des mécanismes endogènes de résolution des conflits en Afrique de l'Ouest, comblant ainsi une lacune dans la littérature qui privilégie souvent les approches exogènes de consolidation de la paix. Elle démontre que les sociétés africaines disposent de ressources culturelles propres pour gérer les conflits, ressources qui méritent d'être prises au sérieux par les chercheurs et les praticiens du développement.

Sur le plan pratique, l'étude fournit des données empiriques exploitables par les décideurs politiques, les organisations de la société civile et les communautés elles-mêmes pour concevoir des stratégies de prévention des conflits et de consolidation de la paix qui s'appuient sur les ressources culturelles locales plutôt

que d'imposer des modèles externes. Elle offre également des pistes concrètes pour renforcer la transmission intergénérationnelle et adapter les mécanismes traditionnels aux réalités contemporaines.

Sur le plan éducatif, cette recherche peut servir de base pour développer des curricula et des programmes de sensibilisation qui valorisent les alliances interethniques auprès des jeunes générations. Elle peut également alimenter la formation des médiateurs communautaires, des leaders associatifs et des agents de l'État impliqués dans la gestion locale des conflits. Enfin, sur le plan de la cohésion sociale, la simple documentation et publicisation de ces alliances contribue à leur réactivation en rappelant aux communautés l'existence et la valeur de ces pactes ancestraux, potentiellement affaiblis mais non disparus.

Références bibliographiques

AKINDÈS Francis, 2004. *Les racines de la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire*, Dakar, CODESRIA.

AMOA Urbain, 2009, « Pactes de stabilité et construction de la confiance dans le processus de cohésion sociale », *Synergies Afrique Centrale et de l'Ouest*, n° 3, pp. 85-99.

BARRY Laurent, 2008. *Anthropologie de la parenté et de la famille*, Paris, Arnaud Colin.

BOUQUET Christian, 2011. *Géopolitique de la Côte d'Ivoire : Le désespoir de Kourouma* (3e éd.), Paris, Armand Colin.

CHANTRAINE Pierre, 1968. *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots*, Paris, Klincksieck.

COLEMAN James, 1988, « Social Capital in the Creation of Human Capital », *American Journal of Sociology*, vol. 94, pp. 95-120.

COLEMAN James, 1990. *Foundations of Social Theory*, Cambridge, Harvard University Press.

- CRESWELL John**, 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.), Thousand Oaks, Sage Publications.
- EHUI Paul Jérôme**, 2014, « Réconciliation nationale ivoirienne : l'école, une source de chaleur », *Annales de l'Université de Moundou, Série A - Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines*, Vol. 2(1), pp. 5-30.
- FOUÉRÉ Marie-Aude**, 2008, « Les alliances interethniques en Afrique de l'Ouest », *Cahiers d'études africaines*, vol. 48(1-2).
- FREUD Sigmund**, 1905. *Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient*, Paris, Gallimard, 1988.
- GONNIN Guéladio**, 2004, « Les alliances interethniques en Côte d'Ivoire », *Revue ivoirienne d'anthropologie et de sociologie*, n° 12-13.
- GRIAULE Marcel**, 1965. *Mythes et structures en Afrique noire*, Paris, Présence africaine.
- HOFNUNG Thomas**, 2005. *La Crise en Côte d'Ivoire : Dix clés pour comprendre*, Paris, La Découverte.
- HUMAN RIGHTS WATCH**, 2011, « Ils les ont tués comme si de rien n'était » : Le besoin de justice pour les crimes post-électorales en Côte d'Ivoire, New York, HRW.
- INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE**, 2014. *Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH)*, Abidjan, INS.
- MUDIJI Tharcisse**, 2011, « Alliances comme médiations symboliques », *Théologiques*, vol. 23(2).
- PUTNAM Robert**, 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, Princeton University Press.
- PUTNAM Robert**, 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York, Simon and Schuster.
- SOUMAHORO Daouda, KONAN Amani Brou Emile et ADJE Assemien Casimir**, 2020, « Enjeux et apports des

alliances inter-ethniques dans la résolution des conflits en Côte d'Ivoire », DJIBOUL Spécial, n° 01, pp. 209-220.

VAH Akissi Clarisse, 2019. *Les systèmes d'alliances en pays Dan des migrations à la conquête coloniale : origines pratiques et balises limitatives*, Éditions Francophones Universitaires d'Afrique, pp. 59-76.

STRATEGIES DE VALORISATION DURABLE DES BERGES DU FLEUVE SENEGAL À KAYES AU MALI

Idrissa SISSOKO,

Géographie de l'environnement,

Institut de Pédagogie Universitaire IPU, Mali

idrissasissoko987@gmail.com

Résumé

L'étude intitulée : « stratégies de valorisation durable des berges du fleuve Sénégal à Kayes au Mali » explore les initiatives mises en œuvre pour préserver et exploiter de manière durable les berges du fleuve Sénégal dans la Région de Kayes au Mali. Cette Région est confrontée à des défis environnementaux tels que : l'érosion des berges, la dégradation des terres et les impacts du changement climatique. Il est à signaler que la coordination des actions et le financement durable des projets sont des défis qui subsistent. L'étude met donc en évidence l'importance d'une gestion holistique et participative des berges du fleuve Sénégal, intégrant des solutions techniques, agricoles et sociales pour faire face aux différents défis environnementaux et socio-économiques de la Région de Kayes. La méthodologie s'est appuyée sur l'observation directe, les enquêtes et l'analyse des aspects qualitatifs et quantitatifs. L'échantillon est porté sur 50 personnes constituées de 15 femmes et de 35 hommes. Les résultats de l'étude montrent que les berges du fleuve Sénégal à Kayes, malgré leur potentiel écologique, économique et paysager, souffrent d'une dégradation accélérée, d'un manque d'aménagement durable et d'une faible intégration dans la planification urbaine de la ville. Ils révèlent aussi, une mauvaise structuration de l'occupation des berges par les populations riveraines. Sur les 50 personnes enquêtées, 80 % approuvent que les activités anthropiques constituent des problèmes contre 6% et 8 % n'ont pas de réponse. Pour la prévention des risques, 86% des enquêtées affirment qu'il n'y a pas de mesures préventives contre les risques, 8% pensent qu'il y en a et 6% n'ont pas de réponse à ce sujet. Les populations riveraines, les infrastructures et les écosystèmes sont menacés par l'intensification des épisodes climatiques extrêmes.

Mots clés : berges, fleuve, Kayes, valorisation durable, stratégies

Summary

The study entitled “Sustainable Development Strategies for the Banks of the Senegal River in Kayes, Mali” explores the initiatives implemented to preserve and sustainably utilize the banks of the Senegal River in the Kayes Region of Mali. This region faces several environmental challenges, such as bank erosion, land degradation, and the impacts of climate change. It is important to note that coordinating actions and ensuring sustainable project funding remain persistent challenges. The study highlights the importance of a holistic and participatory management of the Senegal River banks, incorporating technical, agricultural, and social solutions to address the various environmental and socio-economic challenges of the Kayes Region. The methodology was based on direct observation, surveys, and both qualitative and quantitative analysis. The sample consisted of 50 individuals, including 15 women and 35 men. The study’s findings show that, despite their ecological, economic, and scenic potential, the banks of the Senegal River in Kayes suffer from accelerated degradation, lack of sustainable development, and poor integration into the city’s urban planning. The results also reveal poor organization of land use along the riverbanks by local populations. Out of the 100 respondents, 80% acknowledged that human activities pose significant problems, while 6% disagreed and 8% had no opinion. Regarding risk prevention, 86% stated that no preventive measures are in place, 8% believed there are some, and 6% had no answer. Riverside populations, infrastructure, and ecosystems are increasingly threatened by the intensification of extreme climatic events.

Keywords : *Riverbanks, river, Kayes, sustainable use, strategies*

Introduction

Les fleuves ont de tout temps constitué des éléments structurants du développement urbain. Véritables armatures naturelles et sociales, ils ont favorisé l’implantation humaine, soutenu les activités économiques, permis la circulation des biens et des personnes, et offert des espaces de vie propices aux interactions sociales. Dans de nombreuses villes, ils demeurent aujourd’hui des axes majeurs autour desquels s’organisent les dynamiques urbaines contemporaines. La littérature scientifique souligne d’ailleurs le rôle déterminant des politiques de requalification et

de « reconquête des fronts d'eau » dans la transformation des villes européennes (Romain, 2010 ; Bonin, 2007). À Montpellier, Perpignan, Lyon ou encore Nantes, ces démarches visent à redonner le fleuve aux habitants, en articulant développement urbain, création d'espaces publics et valorisation paysagère, dans une perspective de durabilité et d'attractivité métropolitaine. Dans ce sillage réflexif, le cas du fleuve Sénégal et de la ville de Kayes présente un intérêt particulier. Ressource naturelle majeure, le fleuve constitue un patrimoine écologique et culturel d'une grande richesse qui structure profondément l'identité kayésienne. Ses berges jouent un rôle essentiel dans la régulation écologique locale : elles participent à l'atténuation des crues, soutiennent la biodiversité, améliorent la qualité de l'air et fournissent des espaces de détente très fréquentés par la population. Elles contribuent également au dynamisme économique, en soutenant la pêche, l'agriculture périurbaine, le commerce informel et diverses formes de tourisme, autant d'activités qui renforcent l'attractivité du territoire. Cependant, ces aménités naturelles et sociales sont aujourd'hui fortement menacées. Les berges du fleuve Sénégal à Kayes connaissent une dégradation progressive, désormais manifeste. L'urbanisation rapide, souvent non planifiée, la pression foncière croissante, la gestion défaillante des ressources en eau et l'absence d'infrastructures adaptées, fragilisent gravement cet espace. L'équilibre écologique du fleuve s'en trouve altéré, tandis que son potentiel socio-économique se voit amoindri. Malgré la multiplicité des enjeux identifiés, la ville ne dispose pas encore d'une stratégie globale ni d'un plan d'aménagement durable permettant de protéger, restaurer et valoriser ces rives qui représentent pourtant un levier majeur de développement territorial.

Face à ce constat, il apparaît indispensable de mener une analyse approfondie de l'état actuel des berges du fleuve Sénégal à Kayes, afin de mieux comprendre la nature et l'ampleur des

pressions qui s'y exercent, d'identifier les enjeux écologiques, sociaux et économiques qui leur sont associés, et de proposer des pistes de valorisation durable. Cet article s'inscrit dans cette perspective. Il se propose de répondre aux questions de recherche suivantes :

- Quels sont les principaux facteurs explicatifs de la dégradation des berges du fleuve Sénégal à Kayes ?
- Quels enjeux écologiques, sociaux et économiques découlent de cette situation ?
- Quelles stratégies d'aménagement durable pourraient être envisagées pour restaurer, protéger et valoriser cet espace fluvial dans une approche intégrée ?

Ainsi, les objectifs de cette recherche visent à :

- Évaluer les impacts environnementaux, sociaux et économiques résultant de la détérioration des berges et comprendre la manière dont cette situation affecte les équilibres écologiques, les usages urbains et les activités socio-économiques locales.
- Identifier et formuler des solutions d'aménagement intégrées, conciliant protection environnementale, valorisation sociale et développement économique.
- Identifier et formuler des solutions d'aménagement intégrées, conciliant protection environnementale, valorisation sociale et développement économique.

Pour bien mener ce travail scientifique, les hypothèses suivantes ont été établies :

- Les processus naturels, notamment l'érosion hydrique et les variations saisonnières du niveau du fleuve, amplifient les effets des pratiques anthropiques.
- La fragilisation des berges compromet les activités économiques telles que la pêche, le petit commerce et le tourisme fluvial, conduisant à une baisse de l'attractivité territoriale.

- La mise en place d'aménagements écologiques (revégétalisation, stabilisation douce des berges, corridors verts) permettrait de restaurer les fonctions écologiques du fleuve.

1. Matériels et méthodes

La démarche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude s'appuie sur une combinaison d'approches documentaire, empirique et participative, mobilisant conjointement des outils d'investigation quantitatifs et qualitatifs. Cette articulation vise à proposer une analyse intégrée des enjeux et des opportunités de valorisation durable. Les supports mobilisés comprennent notamment les cartes topographiques, un appareil photo numérique destiné à la documentation visuelle, un enregistreur audio pour la conduite des entretiens semi-directifs, ainsi que des logiciels de traitement de texte et d'analyse quantitative tels que Word et Excel.

La revue de la littérature s'est principalement focalisée sur les rapports institutionnels, les plans locaux d'aménagement et les documents législatifs relatifs à la gestion des berges du fleuve Sénégal. Les investigations de terrain se sont articulées autour de deux volets essentiels : d'une part, l'observation directe de l'état physique des berges, des types d'aménagement existants et des pressions anthropiques ; d'autre part, la réalisation d'entretiens semi-directifs menés auprès de 20 acteurs institutionnels (mairie, agence de bassin, Direction régionale de l'Environnement, organisations non gouvernementales), de 25 usagers locaux (pêcheurs, agriculteurs, commerçants, riverains) et de 5 experts en aménagement urbain et en gestion environnementale.

La recherche documentaire a consisté en l'exploitation d'ouvrages, de thèses, de mémoires universitaires, de rapports et d'articles scientifiques traitant de la thématique, complétée par l'usage de sources numériques. Le diagnostic établi a permis

d'identifier les caractéristiques générales des berges et d'esquisser des stratégies d'adaptation appropriées. Cette revue a été enrichie par des visites effectuées dans plusieurs secteurs des berges de la ville de Kayes. Au cours de ces déplacements, des consultations publiques ont été organisées afin de recueillir les perceptions des populations locales, leurs attentes et leurs propositions concernant la valorisation environnementale en général et celle des berges en particulier. L'ensemble de ces visites et entretiens a été systématiquement documenté, permettant une analyse croisée entre les données issues de la littérature et celles observées in situ. Des consultations publiques complémentaires ont également été menées dans le cadre de l'élaboration de cette communication, afin de clarifier les enjeux liés à la préservation et à l'aménagement de l'environnement du bassin du fleuve Sénégal.

2. Résultats

2.1. Présentation de la zone d'étude

2.1.1. Localisation géographique de Kayes

L'étude a été menée dans la ville de Kayes, située dans l'ouest du Mali, de part et d'autre du fleuve Sénégal immédiatement en aval de sa confluence avec les rivières de Papara au sud et de Kolimbiné au nord. La ville de Kayes, chef-lieu du Cercle (Cercle de Kayes) et de la première région administrative du Mali (Région de Kayes) est située entre 14° 25' 00" et 14° 30' 00" de latitude nord, et 11° 23' 00" et 11° 28' 00" de longitude ouest, à 610 km à l'ouest de Bamako et de 95 km de la frontière sénégalaise. La ville est composée de six principaux quartiers à savoir : Khasso, Liberté, Legal Ségou, Plateau, Lafiabougou et Kayes N'di. Les Communes limitrophes sont : Khouloum au nord-est, Bangassi au nord-ouest et Liberté-Dembaya au sud. La zone est caractérisée par un climat sahélien, une forte saisonnalité des débits du fleuve, et des usages multiples des

berges (agriculture, pêche, loisirs, habitat et transport fluvial), (carte).

Carte : localisation de la ville de Kayes

Source : Agaicha MAIGA, IGM, 2025

2.1.2. Situation des berges du fleuve Sénégal à Kayes

Le fleuve Sénégal traverse la ville de Kayes sur plusieurs Kilomètres et constitue un atout majeur pour le paysage urbain, les ressources en eau, la biodiversité et les activités économiques que sont : la pêche, l'agriculture et le transport fluvial. Les berges, notamment dans les quartiers Khasso, Légal Ségou, offrent une large ouverture sur le fleuve, mais sont peu aménagées voire mal entretenues. Les berges présentent une topographie variée allant de zones plates inondables, les talus, les escarpements aux zones marécageuses en aval. On observe la présence de sols argileux et sableux, peu stabilisés.

2.1. Diagnostic de l'état des berges

2.1.1. Aspects physiques et environnementaux

Les berges du fleuve Sénégal au niveau de Kayes, sont soumises à une dégradation progressive due à des phénomènes comme : l'érosion hydrique importante, la pollution, l'occupation anarchique, le déboisement des zones riveraines. En résumé, les berges du fleuve Sénégal à Kayes, malgré leur potentiel écologique, économique et paysager, souffrent d'une dégradation accélérée, d'un manque d'aménagement durable et d'une faible intégration dans la planification urbaine de la ville. Tout au long de la ville de part et d'autre des rives du fleuve, nous rencontrons des berges en zones habitées, en zones agricoles, en zones naturelles et en zones pêches et autres. Elles sont donc soumises à des pressions et usages actuels (déchets, activités informelles, déforestation) de la part des usagers et/ou populations riveraines. Les déchets ménagers, plastiques, eaux usées et huiles de vidanges sont souvent déversés directement dans le fleuve, surtout en zones urbaines (Kayes N'Di, Légal – Ségou, Khasso). La végétation est dégradée, la flore riveraine est menacée par l'urbanisation et le pâturage. On assiste également à un ensablement remarquable du lit du fleuve. Certaines zones font l'objet d'invasion des plantes aquatiques. Les berges varient entre des zones en pente douce (utilisées pour l'agriculture) et des talus abrupts, souvent sujets d'érosion. Un sol sablo-limoneux peu cohérent, facilement érodable par les pluies et les courants du fleuve. Quelques zones ont des digues ou protections artificielles, mais la majorité reste naturelle et non protégée. Des nombreuses familles vivent dans des zones inondables avec des pratiques d'activités économiques intenses (maraîchage, lessive, pêche, stations de lavage). Les phénomènes d'inondation, d'érosion, d'ensablement et pollution sont de nos jours très accentués au niveau des berges du fleuve

Sénégal en générale et particulièrement celles de Kayes. La photo 1 ci-dessous montre quelques aspects de ces berges

Photo 1 : ensablement du fleuve par le drainage des eaux de ruissellement

Source : Idrissa SISSOKO, mai 2025

La photo 1 présente une berge affaissée qui est une zone fréquentée par les pêcheurs. On constate aussi un ensablement progressif du lit du fleuve provoqué par les eaux de ruissellement, dû certainement au non aménagement de la berge et à la destruction de sa végétation.

D'autres situations inquiétantes sont observables le long des deux rives du fleuve. L'occupation des berges par les populations riveraines est mal structurée (photo 2)

Photo 2 : aperçu sur les berges de Kayes N'di côté ouest du premier pont

Source : Administrateur, annonceur sur Se Loger Au Mali, octobre 2018

Sur cette photo, on observe des habitations qui sont presque dans le lit du fleuve, des espaces occupés par des activités maraîchères et autres pratiques de lessive. Ces berges sont à facile accès des eaux de ruissellements qui les dégradent progressivement.

2.1.2. Usages anthropiques

A Kayes, les berges constituent une zone de fréquentation privilégiée et les populations y exercent diverses activités : pratiques agricoles (maraîchage, arboriculture), pêche, transport fluvial entre les deux rives du fleuve Sénégal, commerce de poisson importé, fabrique de pirogues, promenades et places publiques etc. (photo 3).

Photo 3 : pratiques d'activités agricoles sur la rive droite du fleuve

Source : Idrissa SISSOKO, mai 2025

La photo 3 montre un espace occupé par la culture maraîchère, un aménagement rudimentaire qui ne tient pas compte des exigences de conservation et de protection des berges du fleuve. Par ailleurs, les berges qui abritent les activités de pêche, appelées zones de pêche, on observe un affaissement des terres avec une végétation totalement détruite. Ces zones sont aussi victimes d'ensablement et de pollution (photo 4).

Photo 4 : zone de pêche sur la rive gauche du fleuve

Source : Idrissa SISSOKO, mai 2025

Sur la photo 4, le constat révèle que les berges réservées à la pêche ne sont pas aménagées pour la circonstance. Ainsi, les eaux de ruissellement, les ordures abandonnées par les populations et drainés par les vents, affectent sérieusement ces berges. Ces pratiques favorisent une forte dégradation de l'environnement au niveau de ces berges.

D'une manière générale, ces berges sont utilisées comme dépotoir des ordures ménagères, le déversement des eaux usées et reçoivent des décharges clandestines, contribuant à une pollution accélérée. Cette situation affecte la santé des populations et provoque des inondations dans certains quartiers riverains (photo 5).

Photo 5 : pluies torrentielles et débordement des cours d'eau à Kayes

Source : Bandé Moussa SISSOKO / AMAP – Kayes, octobre 2024

Sur cette photo, on observe des maisons envahies par des eaux qui sont remontées du fleuve. Dans la deuxième semaine du mois d'octobre 2024, la ville de Kayes et environ ont reçu une forte quantité de pluies qui ont affecté les populations par des inondations. Selon un habitant de la ville de Kayes :

« Les barrages ont enregistré leur trop plein obligeant leurs gestionnaires, dans le but de sécuriser l'ouvrage, à procéder à des lâchers d'eau. Le niveau d'eau était de 928 mm à 8h le jeudi 10 octobre 2024 à Kayes et les localités environnantes ». On est dans le quartier de Kayes Légal-Ségou où certaines maisons sont bâties sur le flanc de la côte qui sépare le fleuve de la ville et d'autres dans des bas-fonds ou dans des juments.

2.1.3. Perceptions des acteurs locaux

Les perceptions des acteurs locaux sont diverses sur les différentes activités anthropiques menées et les sources d'affectation des berges du fleuve Sénégal à Kayes. Les statistiques relatives aux activités anthropiques sont consignées dans le tableau 1 qui suit.

Tableau 1 : activités anthropiques comme problèmes des berges du fleuve Sénégal

Personnes enquêtées	Usagers locaux	Acteurs institutionnels	Experts	Total	Pourcentage (en%)
Oui	20	18	5	43	86
Non	3	0	0	3	6
Pas de réponse	2	2	0	4	8
Total	25	20	5	50	100

Source : Idrissa SISSOKO, 2025

Sur le tableau relatif aux problèmes des berges du fleuve Sénégal, sur les 50 personnes enquêtées, 43 d'entre elles approuvent que les activités anthropiques constituent des problèmes. Soit, 80 % de ces enquêtées contre 6 % et 8 % non pas de réponse. Cela témoigne que réellement, les berges sont affectées par les activités anthropiques. Pour plus de précision, on a cherché à savoir le comment de cette affectation des berges (tableau 2).

Tableau 2 : sources d'affectation des berges du fleuve Sénégal

Personnes enquêtées	Usagers locaux	Acteurs institutionnels	Experts	Total	Pourcentage (en%)
Érosion	5	3	0	8	16
Dépôt de déchets	7	4	2	13	26
Non aménagement	13	13	3	29	58
Total	25	20	5	50	100

Source : Idrissa SISSOKO, 2025

Dans ce tableau 2, la majorité des personnes enquêtées, affirme que le manque d'aménagement des berges est à la source de l'affectation des berges, soit 58 % de ces personnes, 26 % trouvent que c'est dû au dépôt de déchets contre 16 % pour cause d'érosion. Un monsieur du quartier Khasso, s'exprime en ces termes :

« Si les berges sont bien aménagées, les problèmes d'érosion et de dépôt des déchets sont faciles à gérer, car, elles seront utilisées pour d'autres fins »

2.1.3. Stratégies de valorisation durable proposées des berges du fleuve Sénégal

2.1.4. Aménagement écologique et paysager

Dans ses actions de valorisation des ressources du fleuve Sénégal, le Haut-commissaire de l'Organisation pour la Mise en valeur du fleuve Sénégal a envisagé en 2019 des travaux d'aménagement des berges du fleuve Sénégal à Kayes. Les travaux de protection et de stabilisation des berges s'inscrivent dans un cadre global d'aménagement urbain et de sauvegarde des infrastructures. Ainsi, des efforts ont été déployés par

l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et ses partenaires, affirmant que des travaux d'aménagement sont nécessaires pour contenir le ruissellement de l'eau. Pour le Haut-commissaire de l'OMVS, la réalisation par le projet, des ouvrages et des œuvres sociales (école, adduction d'eau, centre de santé) que les populations locales ont appréciés, constitue un plus pour elles. L'objectif est de faire en sorte que ces joyaux puissent servir de catalyseur de développement. La photo qui suit, montre les travaux d'aménagements entrepris en 2019, mais, arrêtés par manque de financements (photo 6).

Photo 6 : travaux d'aménagement des berges du fleuve Sénégal

Source : BMS/MD, juin 2019

La photo 6 montre des travaux d'aménagement des berges du fleuve Sénégal, en 2019, dans le Cercle de Kayes. Signalons que,

la valorisation durable des berges du fleuve Sénégal à Kayes passe nécessairement par une approche intégrée, conciliant la protection de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie et la résilience, face aux changements climatiques.

Les propositions de stratégies consignées dans le tableau 3, ont pour objectif l'amélioration de la qualité de l'air, l'offre des lieux de détente, l'atténuation des îlots et le renforcement de la connexion entre la ville et le fleuve. La restauration des écosystèmes rivulaires consistera à renforcer la stabilité des berges, à restaurer la biodiversité aquatique et terrestre et à filtrer les polluants. Elle offre ainsi à la ville, des espaces verts et des véritables écosystèmes rivulaires qui sont les deux leviers majeurs de notre stratégie. La photo 7 qui suit donne un cas d'aménagement rare sur les berges du fleuve Sénégal à Kayes.

Photo 7 : aménagements opérés à l'entrée de l'ancien pont côté Est, Kayes Ba

Source : www.carenews.com, Petite Histoire de Kayes/Citoyens agités, mars 2015

La photo 7 illustre un cas d'aménagement de la berge, à l'entrée de l'ancien pont, du côté de Kayes Ba. Cet aménagement opéré par la mairie de Kayes donne un beau visage, avec une plantation d'arbres et de parterres de fleurs sur un espace dégagé. Malheureusement, les créations d'espaces verts, la restauration d'écosystèmes rivulaires ne sont pas prises en compte dans les programmes d'aménagement par les autorités de Kayes, même au niveau de la mairie centrale.

2.1.5. Développement socio-économique

Le développement des berges du fleuve Sénégal constitue une opportunité de dynamisation économique locale et d'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Nous pouvons citer : le développement de l'écotourisme fluvial par l'aménagement des quais d'embarquement (balades en pirogue, visites guidées, etc.), la création de circuits écotouristiques et le soutien aux activités économiques locales (zones de pêche aménagées et sécurisées, marchés riverains saisonniers ou hebdomadaires, ateliers coopératifs de transformation : artisanat, pêche et agriculture). Ces facteurs ne sont pas développés à Kayes. Mais, dans certains endroits, des zones de pêche et des marchés locaux de vente de poissons sont remarquables dans la ville de Kayes. Le « *Back-dankan* » est une berge très animée où, commerce de poissons et transport fluvial entre les deux rives, se font durant toute la journée.

2.1.6. Prévention des risques et adaptation au climat

Les berges du fleuve Sénégal sont soumises à une vulnérabilité croissante face aux risques naturels et aux effets du changement climatique. L'intensification des épisodes climatiques extrêmes (crues, sécheresses, érosion) menace à la fois les populations riveraines, les infrastructures et les écosystèmes. Le tableau 3

qui suit, renseigne les principaux risques identifiés, leurs manifestations et leurs conséquences.

Tableau 3 : principaux risques identifiés

Type de risque	Manifestations à Kayes	Conséquences
Inondations	Crues saisonnières du fleuve aggravées par des constructions anarchiques	Dégâts matériels, déplacements de population, pollution de l'eau
Erosion des berges	Recul progressif des rives, perte de terres riveraines	Risque pour les habitations, destruction des habitats naturels
Sécheresse prolongée	Réduction du débit du fleuve, stress hydrique pour les usagers	Conflits d'usage, perte de biodiversité, baisse des rendements agricoles
Hausse de températures	Accentuation des îlots de chaleur urbains	Dégradation du cadre de vie, vulnérabilité sanitaire

Source : Idrissa SISSOKO, 2025

Les principaux risques évoqués dans le tableau 3 montrent à suffisance qu'il est impératif d'intégrer la prévention des risques et d'adaptation climatique pour un aménagement durable des berges (graphique 1).

Graphique 1 : statistique des enquêtés sur la prévention des risques

Source : Idrissa SISSOKO, 2025

Sur les cent personnes enquêtées, 86% affirment qu'il n'y a pas de mesures préventives contre les risques, et seulement, 8% pensent qu'il y en a contre 6% qui n'ont pas donné de réponse à ce sujet. Nous pouvons donc dire que, la prévention des risques par la mise en œuvre des ouvrages anti-érosion, de la protection contre les inondations et la gestion des déchets ne sont pas pris en compte à part entière par les autorités locales.

2.1.7. Approche participative et gouvernance

La réussite de toute valorisation durable des berges du fleuve Sénégal à Kayes repose fondamentalement sur l'implication active des acteurs locaux. La gouvernance inclusive, fondée sur la concertation, la responsabilisation communautaire et la coordination multisectorielle est indispensable pour assurer la durabilité, l'appropriation et la légitimité des actions engagées.

Les enquêtes menées à ce sujet montrent que l'implication des communautés locales n'est visible, que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, comme les inondations ou les érosions accentuées. C'est en ce moment qu'une mise en œuvre des dispositions nécessaires s'impose, pour que ces berges continuent à leur servir dans les activités génératrices de revenus. Cela, parce qu'il n'y a pas de plan de gestion gouvernemental, formel destiné à la valorisation des berges du fleuve Sénégal à Kayes.

3. Discussions

3.1. Comparaison avec d'autres projets similaires

Le projet de valorisation des berges du fleuve Sénégal à Kayes au Mali doit viser à renforcer la résilience écologique et socio-économique de la ville, face aux effets du changement climatique. Il doit se faire distinguer par une approche participative, l'usage des techniques peu coûteuses à savoir : le reboisement, l'aménagement léger et une attention particulière à la biodiversité locale. En comparaison au projet d'aménagement des berges du fleuve Congo, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire (2020), a privilégié les infrastructures lourdes (gabions) pour lutter contre l'érosion, mais, avec une approche moins écologique. Le Caire en Egypte sur le fleuve Nil, mise sur des aménagements touristiques et urbains intensifs, au détriment souvent de la nature¹. Quant à Fès au Maroc, c'est la combinaison de l'assainissement, la renaturation et l'urbanisme écologique avec l'appui des bailleurs internationaux, selon l'Agence du Bassin Hydraulique de Sebou dans son programme de dépollution de la rivière. L'attention à la biodiversité fait partie intégrante de la valorisation patrimoniale, et passe par des « renaturations » de berge. Elles consistent à créer des conditions adéquates pour que des espèces

¹ Egyptian Ministry of Housing, Cairo Riverfront Revitalization, 2020.

puissent s'installer sur les berges en minimisant l'intervention humaine. Par exemple, sur le grand bras de l'île de la Jatte, deux chemins ont été construits pendant l'hiver 2009-2010, un pour les piétons, un pour les cyclistes. Le projet de requalification des berges « Vallée Rive Gauche » a pris en compte cette même dimension. En sus de ces aménagements, des petites plaquettes pédagogiques ont été apposées par le conseil général. A travers ces opérations, il marque de sa présence un espace visible de tous et étendu sur tout son territoire : la patrimonialisation des berges est un outil de légitimation.

3.2. Limites et conditions de résultats d'un tel projet à Kayes

La valorisation durable des berges du fleuve à Kayes se heurte à un ensemble de contraintes structurelles, institutionnelles, environnementales et socioculturelles qui conditionnent fortement la portée et la durabilité des résultats attendus. En premier lieu, le manque de financement structurel et pérenne constitue un obstacle majeur. Comme le soulignent Smardon (2009) et UN-Habitat (2014), les projets de réhabilitation des fronts d'eau dans les villes africaines échouent souvent lorsqu'ils reposent sur des financements ponctuels, dépendants de bailleurs extérieurs, sans mécanismes de maintenance à long terme. À Kayes, cette fragilité financière limite la continuité des actions d'aménagement, d'entretien et de suivi écologique des berges. À cela s'ajoute l'insuffisance de coordination institutionnelle, marquée par un chevauchement des compétences entre services déconcentrés de l'État, collectivités territoriales et acteurs sectoriels (eau, urbanisme, environnement). Cette situation est fréquente dans les villes fluviales d'Afrique de l'Ouest, où la gouvernance des espaces riverains demeure fragmentée (Baron & Bonnassieux, 2018). L'absence de mécanismes clairs de concertation et de pilotage intégré affaiblit la cohérence des interventions et favorise des usages non régulés des berges. Par ailleurs, la pression

anthropique croissante (habitat spontané, dépôts d'ordures, extraction de matériaux, activités artisanales) contribue à la dégradation accélérée des berges. Cette dynamique est accentuée par la croissance démographique urbaine et la pauvreté, qui contraignent les populations à occuper les espaces les plus vulnérables (Di Méo, 2011). À Kayes, cette occupation informelle réduit les possibilités d'aménagement écologique et accroît les risques d'inondation et d'érosion. Sur le plan environnemental, l'érosion climatique et l'instabilité hydrologique du fleuve Sénégal constituent des limites structurelles majeures. Les épisodes de crues extrêmes, alternant avec des périodes d'étiage sévère, fragilisent les sols riverains et compromettent la durabilité des aménagements physiques (Pigeon, 2012). Le changement climatique agit ainsi comme un facteur multiplicateur de risques, nécessitant des solutions fondées sur la nature (végétalisation, stabilisation biologique des berges), encore peu maîtrisées localement. Un autre frein important réside dans la faible appropriation du projet par certaines franges de la population. Comme l'indiquent Arnstein (1969) et plus récemment Fung (2015), l'absence d'une participation réelle et inclusive réduit l'adhésion sociale et favorise le détournement ou l'abandon des infrastructures mises en place. À Kayes, les projets top-down, insuffisamment ancrés dans les pratiques locales et les représentations sociales du fleuve, peinent à susciter un engagement durable des communautés riveraines. Enfin, l'insuffisance des capacités techniques et matérielles locales (manque de personnel formé, faibles moyens logistiques, accès limité à l'expertise environnementale) limite la mise en œuvre efficace des stratégies de valorisation durable. Cette contrainte, largement documentée dans les villes secondaires africaines (Jaglin, 2010), souligne la nécessité de renforcer les compétences locales par la formation, l'assistance technique et les partenariats avec les universités et centres de recherche. Malgré ces limites, la

valorisation durable des berges à Kayes demeure possible, à condition de réunir plusieurs facteurs clés de succès. Il s'agit notamment de :

- Une approche participative renforcée, impliquant réellement les populations riveraines dans la conception, la mise en œuvre et la gestion des aménagements ;
- Un ancrage fort dans les politiques territoriales et urbaines, afin d'assurer la cohérence avec les documents de planification (PDU, SDAU, politiques environnementales) ;
- La mobilisation de financements hybrides et durables, combinant ressources publiques, appui des partenaires techniques et financiers, et initiatives communautaires ;
- Des actions soutenues de sensibilisation et d'éducation environnementale, visant à modifier durablement les comportements et à renforcer la conscience écologique ;
- Un dispositif de suivi-évaluation continu, permettant d'ajuster les actions en fonction des évolutions hydrologiques, sociales et climatiques.

3.3. Nécessité d'un cadre réglementaire et institutionnel clair

L'espace fluvial constitue un territoire multifonctionnel où se superposent des usages économiques, sociaux, culturels et écologiques portés par une diversité d'acteurs : État, collectivités territoriales, opérateurs économiques, organisations de la société civile et usagers informels. Cette pluralité d'intérêts, souvent divergents, rend indispensable l'existence d'un cadre réglementaire et institutionnel clair, cohérent et opérationnel pour organiser l'accès, l'usage et la protection des berges. Selon Ostrom (1990), la gestion durable des ressources communes, telles que les berges fluviales, repose sur des règles clairement définies, reconnues par les usagers et soutenues par des institutions légitimes. À Kayes, l'insuffisance ou la faible

application des textes réglementaires relatifs au domaine public fluvial favorise l'occupation anarchique, la dégradation environnementale et les conflits d'usage. La mise en place d'un cadre réglementaire renforcé permettrait non seulement de réguler les activités exercées sur les berges, mais aussi de sécuriser les investissements liés à leur valorisation durable. Elle offrirait un socle juridique pour la création d'espaces verts riverains, de zones de loisirs, de corridors écologiques et de parcours piétons, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air, à l'atténuation des îlots de chaleur urbains et au renforcement de la relation entre la ville et le fleuve, comme l'ont démontré plusieurs expériences de requalification des fronts d'eau en Afrique et ailleurs (Breen & Rigby, 1996 ; Meyer, 2014).

Dans le contexte spécifique de Kayes, où les berges sont soumises à de fortes pressions foncières et environnementales, l'urgence d'un tel cadre institutionnel est manifeste. Les stratégies proposées (tableau 4) s'inscrivent ainsi dans une logique de gouvernance intégrée du fleuve, visant à concilier développement urbain, justice sociale et préservation des écosystèmes. Leur efficacité dépendra toutefois de la capacité des acteurs à coopérer durablement, à faire respecter les règles établies et à inscrire la valorisation des berges dans une vision territoriale de long terme (tableau 4).

Tableau 4 : propositions de stratégies de valorisation durable

Type d'aménagement	Description	Fonctions principales	Avantages écologiques et sociaux
Promenades paysagères	Sentiers piétons, cyclables arborés, mobilier urbain naturel	Loisirs, circulation douce, connexion ville-fleuve	Réduction du béton, rafraîchissement urbain, attractivité touristique

Parcs riverains	Espaces verts publics avec arbres, pelouses, jeux, bassins naturels	Détente, loisirs familiaux, absorption de chaleur	Amélioration du cadre de vie refuge pour la biodiversité
Jardin de pluie	Dépressions végétalisées captant les eaux de ruissellement	Gestion des eaux pluviales, filtration naturelle	Réduction des inondations, recharge des nappes, esthétique naturelle
Revégétalisations des berges	Plantation de roseaux, vétiver, arbustes stabilisateurs	Stabilisation des sols, lutte contre l'érosion	Protection des rives, restauration des habitats aquatiques
Aires éducatives et de détente	Espaces calmes avec panneaux pédagogiques et point d'observation	Sensibilisation, repos, animation écologique	Appropriation citoyenne, éducation à l'environnement
Jardins communautaires	Cultures potagères collectives en bord de fleuve	Agriculture urbaine, cohésion sociale	Sécurité alimentaire, réutilisation des déchets organiques
Corridors écologiques	Zones vertes continues reliant les écosystèmes	Circulation de la faune, connectivité écologique	Préservation de la biodiversité, atténuation des effets du climat

Source : Idrissa SISSOKO, 2025

L'espace fluvial est le siège de multiples activités intéressant des acteurs divers (Etat, collectivités territoriales, acteurs économiques et autres usagers), pour lequel il est nécessaire d'organiser la coexistence d'intérêts parfois divergents. La réussite de tout projet de valorisation durable des berges,

nécessite l'existence d'un cadre réglementaire et institutionnel solide, cohérent et adapté. Cette nécessité urge à Kayes vu, les multiples pressions auxquelles les berges sont soumises.

Conclusion

Le fleuve Sénégal constitue pour la ville de Kayes bien plus qu'un simple cours d'eau : il est un vecteur d'histoire, de vie et de développement socio-économique. Pourtant, ses berges, qui devraient être des espaces privilégiés de valorisation écologique, paysagère et sociale, sont aujourd'hui fortement menacées par la pression urbaine croissante, la pollution et l'insuffisance d'aménagements adaptés. Pour Kayes, la mise en œuvre de stratégies intégrées fondées sur la restauration écologique, l'aménagement paysager durable, la participation active des populations riveraines et une gouvernance partagée entre les acteurs institutionnels et locaux, permettrait non seulement de préserver et de réhabiliter ce patrimoine naturel, mais également de renforcer l'attractivité urbaine, la qualité du cadre de vie et la résilience de la ville face aux enjeux environnementaux et climatiques futurs.

4. Références bibliographiques

Agence de l'Environnement et du Développement Durable du Mali (AEDD). (2023). *Situation des écosystèmes riverains du fleuve Sénégal dans la région de Kayes*.

BAYSSE A. (2011), « *Les berges de la Seine : usages et conflits dans le département des Hauts de-Seine* », 12p

Bravard, J.-P., & Petit, F. (2000). *Les cours d'eau : entre nature et société*. Armand Colin.

Charlier, B. (2014). *Aménagement durable des cours d'eau et des berges*. Presses universitaires de Rennes.

Diallo, M. (2021). « *Impacts des aménagements hydrauliques sur les écosystèmes riverains de Kayes* ». *Bulletin de la Société de Géographie du Mali*, 32, 45-59.

European Environment Agency. (2018). *Good practice guide on river restoration*. EEA Technical Report No. 4/2018.

Fall, M. (2009). « *Enjeux de l'aménagement du fleuve Sénégal et développement local* ». *Afrique contemporaine*, 231(3), 135-151.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2011). *Guide pratique pour la gestion durable des zones riveraines*. FAO.

Gurnell, A. M. (2014). « *Plants as river system engineers* ». *Earth Surface Processes and Landforms*, 39(1), 4–25.

Lambin, E. F., & Geist, H. J. (2006). *Land-use and land-cover change : local processes and global impacts*. Springer.

LECHNER G. (2006), « *Le fleuve dans la ville La valorisation des berges en milieu urbain* ». *Note de synthèse, Mémoires de Master, Université de Tour 120p, direction générale de l'Urbanisme de l'Habitat et de la Construction*.

Mougin, E., & Lebel, T. (2006). *Hydrologie et télédétection en Afrique de l'Ouest*. IRD Éditions.

Niang, A. D. (2012). « *Gestion durable des ressources naturelles dans le bassin du fleuve Sénégal* ». *Revue Tiers Monde*, 209(1), 87-104.

OMVS (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal). (2018). *Rapport annuel sur la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du fleuve Sénégal*. OMVS Publications.

Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). (2022). *Bulletin d'information sur les projets de restauration écologique des berges du fleuve Sénégal*.

Piegay, H., & Darby, S. E. (2005). « *Vegetation and fluvial geomorphology* ». *Journal of Environmental Management*, 75(3), 271–278.

République du Mali - Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. (2020). *Plan stratégique pour la gestion durable des berges du fleuve Sénégal à Kayes*.

Sangaré, D. (2015). *Étude socio-environnementale des usages des berges du fleuve Sénégal à Kayes. Mémoire de master, Université de Bamako*.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2017). *Integrated Water Resources Management (IWRM) Guidelines at River Basin Level*.

PRINCIPALES CAUSES DES GROSSESSES EN MILIEU SCOLAIRE AU TOGO : DANS L'AIRE DE L'INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL DE SOTOUBOUA : L'EXEMPLE DES LYCEES D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE LA PREFECTURE DE BLITTA

ODJIH Komlan

Maître-Assistant /université de Kara(Togo)

Manuok0201@gmail.com

Résumé

Le phénomène de grossesses ne cesse de prendre de l'ampleur en milieu scolaire au Togo et d'hypothéquer l'avenir des adolescentes. C'est le cas des lycées de la préfecture de Blitta, dans l'aire géographique de l'inspection de l'enseignement secondaire général (IESG) de Sotouboua, dans la région éducative centrale (DRE-C) au Togo. La présente étude a pour objectif d'identifier les principales causes responsables de ce phénomène qui représente un défi majeur de développement social. Afin d'atteindre cet objectif, l'approche méthodologique s'appuie sur la consultation de la littérature scientifique et divers rapports d'établissements scolaires, l'observation de terrain, administration de questionnaire aux élèves et des entretiens avec des personnes ressources. Les résultats obtenus montrent que le phénomène évolue de manière inquiétante et touche les élèves de la tranche de 12 à 20 ans, l'environnement familial des élèves, le profil sociodémographique des parents, la mauvaise perception de l'utilité sociale de la scolarisation des filles, le manque de connaissances formelles en matières de santé sexuelle et reproductive et l'utilisation mitigée des méthodes contraceptives constituent les principales causes des grossesses qui surviennent en milieu scolaire. A terme cette recherche permettra de proposer des initiatives locales pour l'atténuation du phénomène de grossesses en milieu scolaire et favoriser une réintégration des élèves victimes dans le système éducatif.

Mots clés : Togo, préfecture de Blitta, grossesses en milieu scolaire,

Abstract

The phenomenon of pregnancies continues to grow in schools in Togo and jeopardizes the future of adolescent girls. This is the case of high schools in the prefecture of Blitta, in the geographical area of the general secondary education inspection (IESG) of Sotouboua, in the central educational region (DRE-C) in Togo. The present study aims to identify the main causes responsible for this phenomenon, which represents a major challenge for social development. In order to achieve this objective, the methodological approach is based on consultation of scientific literature and various reports from educational establishments, field observation, administration of questionnaires to students, and interviews with resource people. The results obtained show that the phenomenon is evolving in a worrying manner and affects students aged 12 to 20, the family environment of the students, the socio-demographic profile of the parents, the poor perception of the social usefulness of girls' education, the lack of formal knowledge of sexual and reproductive health and limited use of contraceptive methods are the main causes of pregnancies that occur in schools. Ultimately, this research will make it possible to propose local initiatives to reduce the phenomenon of pregnancies in schools and promote the reintegration of student victims into the education system.

Keywords: Togo, Blitta prefecture, school pregnancies,

Introduction

Si la fécondité des adolescentes connaît un certain recule au niveau mondial au cours des dernières années, il n'en demeure pas moins que la recrudescence des grossesses précoces touchant les adolescentes de 15-18 ans soit toujours inquiétante. En Afrique subsaharienne, près de 20% des femmes de la tranche de 20-24 ans ont connu leur première grossesse avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans (C.C. Alé, 2024, p.17).

Le Togo n'est pas à l'abri de ce phénomène qui a pris de l'ampleur au cours des dernières années, notamment en milieu scolaire. Dans ce pays, 15 % des adolescentes (15-18 ans) ont

eu leur premier rapport sexuel à 14 ans ou moins ; alors que 29 % ont accouché ou ont été enceintes avant 18 ans, notamment dans les établissements scolaires (A. Kettaneh, 2021, p. 16 ; RT/TOGO/UNFPA, 2014, p. 4). En effet, de 3343 entre 2015 et 2018 (A. S. Toudeka et al, 2022, p.157), les cas de grossesses d'élèves adolescentes enregistrés en milieu scolaire au Togo, sont passés à 8631 entre 2020 et 2023, soit deux mille-cinq (2 025) au lycée, six mille quatre-vingts (6 080) au collège et cinq cent vingt-six (526) à l'école primaire (RT/MEPST, 2023). D'après le ministère chargé des enseignements primaire et secondaire au Togo (MEPST, 2014, p.4) « *Les proportions de grossesses et mariages chez les adolescentes sont plus importantes en milieu rural qu'en milieu urbain* ». Les établissements publics du second cycle du secondaire général de la préfecture de Blitta ne sont non plus épargnés de ce phénomène ; comme le montre l'enquête effectuées dans trois (lycées d'Agbandi, de Blitta-Village et de Tadjan) des huit lycées que compte cette partie de l'aire géographique de l'inspection de l'enseignement secondaire général (IESG) de Sotouboua.

En effet, le nombre de cas de grossesses pour l'ensemble de la population des filles de ces trois établissements (1003 filles) a été multiplié par 15, en passant de quatre seulement en 2020, à soixante-et-un en 2025. Ces exemples sont révélateurs du phénomène de grossesse précoce en milieu scolaire. Car, ces dizaines d'adolescentes qui tombent enceintes chaque année sont contraintes d'interrompre leur scolarité. Parfois, elles pratiquent des avortements clandestins affectant leur santé sexuelle et reproductive ou s'engagent en union conjugale non planifiée ; ce qui annihilent leurs ambitions d'épanouissement (A.S. Toudeka, et al. 2022, p. 157). Ainsi, l'occurrence des grossesses observées dans les lycées de la préfecture de Blitta amène à s'interroger sur l'influence de l'environnement locale.

Effectivement, les établissements scolaires étudiés sont situés dans un environnement rural où l'économie locale repose essentiellement sur l'agriculture vivrière. Toutefois, la quasi-totalité des champs sont des exploitations de petites tailles (0,25-1ha), de productivité et de revenus très faibles. Il s'agit d'une agriculture de subsistance qui ne permet pas à la majorité des ménages d'accéder efficacement à leurs besoins de base, notamment de soins de santé, et d'assurer une éducation de qualité à leurs enfants.

Généralement, le niveau élevé de la pauvreté monétaire en zone rurale est évoquée pour expliquer le phénomène de grossesses précoces en milieu scolaire (M-L. K. Ohandjo Onoloke, 2018, p. 7). Néanmoins, le contexte socioculturel, notamment les pratiques coutumières, l'influence des élites (économique, politique, religieuse et professionnelle), l'éloignement géographique par rapport au reste du territoire régional et national, sont autant de facteurs qui peuvent influencer la vie de la lycéenne et la survenue de grossesse non désirée.

Cependant, très peu de travaux de recherches ont été conduites sur la problématique des grossesses en milieu scolaire des zones rurales au Togo, moins encore sur la zone d'étude ; afin d'en identifier les principaux déterminants locaux. Car, les disparités territoriales de développement entre les zones rurales et les zones urbaines (D. Noin, 1992, p. 403 et V. Veschambre, 2010, p. 266), semblent indispensables à la compréhension et l'atténuation de la survenance des grossesses précoces en milieu scolaire au l'échelle locale.

Ceci étant, deux interrogations fondamentales guident cette recherche :

- Quelle est l'évolution des grossesses chez les lycéennes de la zone sud de l'IESG Sotouboua au cours des cinq dernières années ?

- Quelles sont les causes et les initiatives locales pour atténuer le phénomène de grossesses précoces en milieu scolaire et encourager à la réintégration des adolescentes victimes dans le système scolaire ?

Ainsi, après la présentation du cadre et de la démarche méthodologique de recherche, le travail montre l'évolution du phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire, identifient les principaux facteurs et suggère des pistes d'action pour son atténuation, en tenant compte des caractéristiques locales.

1. Cadre d'étude et méthodologie de collecte de données

Cette partie présente les caractéristiques géographiques de la zone de recherche, l'organisation du système d'enseignement du second cycle du secondaire général et la méthodologie adoptée pour la recherche.

1.1. Contexte géographique de la zone d'étude

Comme l'indique la carte 1, la préfecture de Blitta est l'une des trois entités territoriales et pédagogiques (Blitta, Mò et Sotouboua) couvertes par l'inspection de l'enseignement du secondaire Général (IEGS) de Sotouboua dans la région éducative de la centrale (Arrêté No 154/ 2023 MEPSTA/CAB/SG/DPSSE, 2023, p.2).

Situé entre 8° et 8°19 de latitude Nord et 0°15 et 0°59 de longitude et d'une superficie d'environ 4470 Km², ce territoire est limité au nord par la préfecture de Sotouboua, au Sud et au Sud-ouest par celles d'Anié et d'Akébou ; à l'Est par celle d'Est-Mono ; puis enfin à l'Ouest par la république du Ghana (Figure 1) (RT/MPDAT/DGSCN, 2011, p. 2).

Figure 1 : Présentation de la préfecture de Blitta

Source : Enquêtes de terrain

Sur le plan topographique, la préfecture de Blitta se caractérise par deux principales unités. Il s’agit des plaines du Mono à l’Est et de la plaine de l’Anié au Centre ; puis du plateau Adélé à

l'Ouest. Faite d'une succession de monts et de vallées profondes (Assoukoko, Yégué, Dikpéléou et Diguingué), ce plateau se singularise dans la préfecture par ses altitudes comprises entre 600 et 800 m. Cette unité représente une contrainte majeure à l'aménagement du territoire dans la zone ouest de la préfecture de Blitta. D'un autre côté, c'est plutôt la rivière Anié d'écoulement Nord-Sud qui reste un défi à relever, notamment dans les cantons de Doufouli, Pagala-Gare et Tcharèbaou. (K. Odjih, 2025, p. 270).

S'agissant du climat de la préfecture de Blitta, il est de type soudano-guinéen, et essentiellement tropical semi-humide, avec une saison pluvieuse d'avril à octobre, et une saison sèche de novembre à mars. Toutefois, comme pour l'ensemble du Togo, on y observe depuis quelques années, une irrégularité et une baisse des pluies ; même dans sa partie occidentale, zone où elles étaient précoces et atteignaient 1800 mm par an (K. Odjih, 2025, p. 270 K. Odjih, 1993, p. 22). La bonne pluviométrie et la disponibilité en terres cultivables ont fait de cette préfecture, l'une des principales zones et d'immigration agricoles Togo (RT/MPDC/INSEED, 2024, p. 21-23).

Administrativement, la préfecture de Blitta compte trois communes (Blitta I, Blitta II et Blitta III), 21 cantons et près de 200 villages. La gouvernance du territoire de la préfecture se présente sous la forme d'un schéma à trois niveaux. Au sommet de la pyramide se trouve le préfet, puis suivent les conseillers municipaux qui gèrent les communes. Enfin, les chefs de canton et village tiennent leur autorité de la reconnaissance par le pouvoir central, mais également des us et coutumes. En d'autres termes, l'organisation du pouvoir local et social de base associe l'administration territoriale moderne et la structuration traditionnelle.

Sur le plan socioculturel, la préfecture de Blitta est une sorte de multiculturalisme où coexistent essentiellement les peuples Adélé, Anyanga, Kpéssi, Kabiye, Nawda et Tem qui conservent chacun sa spécificité. Les religions monothéistes (Christianisme et islam) y sont très présentes. Toutefois, le ciment des communautés repose sur les pratiques coutumières, les interconnaissances et les sociabilités très fortes. Très souvent, ces pratiques sociales représentent des outils de pression sur les adolescentes et les poussent à la maternité précoce.

Estimée à 175 312 habitants en 2025 (K. Odjih, 2025, p. 270), la population de la zone d'étude est rurale, et inégalement répartie avec une densité moyenne de 55 habitants au km². Mais plusieurs agglomérations (Pagala-Gare, Blitta-Gare, Blitta-Village, Langabou et Agbandi) ont 5000 habitants et plus.

Quant à la population des lycéens, elle passe de 3309 lycéens en 2018-2019 à 4039 en 2022-2023, soit une augmentation de 22 %. Toutefois, cette croissance est de 48% chez les filles (999 à 1481 lycéennes), contre 10, 73 % chez les garçons (2310 à 3558 lycéens). Ainsi, l'effectif des filles est passé de 30 à 36 % de la population totale des lycéens sur la période 2018-2023. Toutefois, aussi modeste soit-elle, cette croissance traduit une réduction des écarts entre les effectifs des filles et ceux des garçons à l'école, puis des défis à relever pour l'Etat.

En effet, plus les élèves sont nombreux, plus il faudrait de ressources humaines (personnel enseignant et personnel d'encadrement), de salles de classes et de matériels didactiques (laboratoire et matériels informatiques). Cette augmentation représente un grand enjeu en termes de stratégies, d'actions à mener, notamment d'investissement financier ; afin de réduire les disparités géographiques dans la répartition des

établissements scolaires ; et favoriser l'accès des jeunes togolais au cycle 2 du secondaire.

Cependant, la population locale est essentiellement dépendante de l'agriculture pluviale et de l'artisanat de subsistance ; bien que d'autres sources complémentaires (orpaillage artisanal, exploitation du bois d'œuvre, du bois charbon ou du bois énergie) constituent des sources de revenus conséquentes dans certaines localités. Selon RT/MPDC/INSEED (2024, p. 3-22), 58, 2 % des ménages de la zone d'étude sont pauvres sur le plan monétaire. En d'autres termes, plus de la moitié de cette population vit avec des revenus faibles ; n'arrive ni à se nourrir, notamment en période de soudure ; ni à se soigner efficacement. Il n'est plus nécessaire de se poser la question si des ménages aussi vulnérables n'ont pas de difficulté à assurer avec efficacité l'éducation de leurs enfants.

Certainement que les futurs projets de trois lycées à créer dans la zone permettront d'améliorer davantage la scolarisation au second cycle du secondaire dans la zone d'étude. Par ailleurs, pour une efficacité de l'action gouvernementale, le territoire national du Togo est organisé en sept régions éducatives (DRE Grand Lomé, Maritime, Plateaux Est, Plateau-Ouest, Centrale, Kara et Savanes). Toutefois, cette organisation n'est qu'une déconcentration administrative, car ces directions n'ont aucun pouvoir de décision, elles dépendent des décisions descendantes du ministère de tutelle.

1.2. Démarche méthodologique

Après le choix du matériel de terrain, une démarche combinant approches descriptive, qualitative, et multidimensionnelle a été adoptée pour la présente recherche.

1.3. Matériels

L'essentiel du matériel utilisé dans le cadre de cette recherche est constitué : d'un questionnaire à l'intention des lycéennes, de guides d'entretien à l'intention des chefs d'établissement, des parents d'élèves et de la responsable de la maternité locale.

Faut-il rappeler qu'un fond de carte topographique IGN au 1/200000e (feuille de Sokodé) sur lequel figurent les informations géographiques de base, un appareil photographique numérique et un GPS ont été utilisés.

1.4. Approche méthodologique

Pour la compréhension du phénomène de grossesses précoces dans les lycées de la préfecture de Blitta, notamment leur évolution et le profil sociodémographique des élèves, la recherche s'appuie sur la consultation de la littérature scientifique et divers rapports d'établissements, l'observation de terrain et des entretiens avec des acteurs du système éducatif.

La recherche documentaire a été menée sur les grossesses précoces en milieu scolaire dans le monde, en Afrique subsaharienne et au Togo. Rapports, administratifs, thèses, mémoires, revues, rapports d'études, publications d'associations et annuaires statistiques sociodémographiques, constituent les principaux documents consultés, notamment grâce au portail de recherche Google.

Ensuite, des données issues des entretiens guidés avec les acteurs du système de l'enseignement général du second cycle du secondaire, notamment les proviseurs des trois lycées, les représentants parents d'élèves, ...) ont été collectées et permis d'approfondir la compréhension de la question des grossesses en milieu scolaire.

Enfin, pour minimiser les biais et d’obtenir un échantillonnage représentatif de la population des lycéennes de la préfecture de Blitta, l’échantillonnage aléatoire a été adoptée. Ainsi, trois lycées (lycée d’Agbandi, de Blitta-village et de Tadjan) sur les huit publics que compte la zone d’étude ont été tirés au hasard simple. Dans chaque établissement, 10% de l’effectif des lycéennes a été retenu et a fait l’objet de l’enquête. On obtient respectivement 19, 59 et 26 enquêtées pour Agbandi, Blitta-Village et Tadjan (Tableau1).

Le tableau 1 montre que l’effectif des filles représente 44 % des effectifs de l’ensemble des trois établissements scolaires, contre 56 % pour les garçons. Cette tendance générale s’observe également au niveau de chaque établissement.

Tableau 1 : synthèse de la distribution des élèves enquêtées selon le lycée

Lycée	Effectifs totaux	Effectifs des filles		Effectifs des garçons		Taille des échantillons (10 %)	
		Absolus	Relative (%)	Absolus	Relative (%)		
Lycée d’Agbandi	461	185	40	276	60	19	
Lycée de Blitta-Village	1204	582	48	622	52	59	
Lycée de Tadjan	680	256	38	424	62	26	
Total	2345	1023	44	1322	56	104	

Source : Enquêtes de terrain

Le rapport est de 40% pour 60%, de 48 % contre 52% et de 38 % contre 62 ; respectivement au lycée d’Agbandi, de Blitta-Village et de Tadjan. On pourrait expliquer cette faiblesse de la proportion des filles par rapport à celle des garçons par une série de facteurs.

Dans plusieurs communautés rurales, la scolarisation de la fille est toujours considérée comme une question secondaire. La pauvreté des parents les amène à investir plus dans la scolarisation des garçons que dans celle des filles. Ces derniers pensent qu'investir dans la scolarisation de la jeune fille ne rapporterait pas à sa famille.

D'autre part, les jeunes filles décrochent souvent beaucoup plus que les garçons, soit pour cause de grossesse non désirée, soit pour le mariage. En ce qui concerne la taille des enquêtées, 10% des filles est prélevé de chacune des populations. Ainsi, on obtient respectivement 19, 59 et 26 filles enquêtées respectivement pour le lycée d'Agbandi, de Blitta-Village et de Tadjan (Tableau 1).

Un questionnaire multidimensionnel est élaboré en prenant compte l'environnement géographique, notamment des variables socioéconomiques (activité principale, revenu, pauvreté et éducation), de considérations culturelles (pratiques religieuses), (accès à l'éducation, services de santé) et des dynamiques locales du pouvoir (les élites politique, économique, sociale et religieuse).

Fait essentiellement de questions fermées et semi-ouvertes, il a été adressé aux lycéennes pendant les enquêtes de terrain qui se sont déroulées du 1^{er} au 30 Août 2025 dans préfecture de Blitta.

Ainsi, le phénomène des grossesses précoces a pu être appréhendée aussi bien du point de vue de son évolution et de sa répartition selon l'âge des concerné, le profil social des auteurs et des parents. Ceci étant, les principaux facteurs ayant conduit ces jeunes filles à cette mésaventure, les conséquences

sur la scolarité de ces adolescentes, puis les initiatives locales à prendre pour son atténuation ont été analysées.

Enfin, les données recueillies sont analysées selon deux approches complémentaires : une analyse qualitative explorant la nature subjective et descriptive des phénomènes, puis une analyse quantitative se concentrant sur les aspects mesurables et statistiques pour objectiver les données. L'exploitation des résultats de recherche s'est effectuée par une présentation visuelle multiforme. Celle-ci inclut aussi bien des tableaux et des graphiques créés avec Word et Excel, que des cartes générées via Adobe Illustrator. Cette combinaison d'approches vise à favoriser l'interprétation complète de l'état des grossesses précoces dans la zone méridionale de l'inspection de l'enseignement secondaire général (IESG) second cycle du secondaire.

2. Résultats de l'étude

La présente recherche explore l'évolution temporelle de grossesses précoces dans la zone d'étude, le profil sociodémographique filles enceintes et celui des auteurs de grossesses ; les conséquences et les stratégies locales de prévention et de réinsertion des élèves après leur maternité.

2.1. Evolution des grossesses en milieu scolaire dans la zone d'étude entre 2019-2025

2.1.2. L'évolution des cas de grossesse dans les lycées de la préfecture de Blitta entre 2020 et 2025

La figure 2 et le tableau 2 montrent l'évolution des cas de grossesses survenues dans les lycées de la zone d'étude entre 2020 et 2025.

Figure 2 : Evolution des grossesses dans les lycées de 2020-2025

Tableau 2 : Evolution des grossesses dans les lycées de 2020-2025

Tranche d'âge	Lycée d'Agbandi	Lycée de Blitta-Village	Lycée de Tadjan
2020-2021	1	1	2
2021-2022	6	1	7
2022-2023	9	5	9
2023-2024	19	12	12
2024-2025	25	18	18

Source : Enquêtes de terrain

La figure 2 est une représentation graphique du tableau 2. Le nombre de grossesses survenues en milieu scolaire sont en ordonnée, tandis que les périodes correspondantes sont en abscisses. La bande bleue représente le lycée d'Agbandi, la bande orange le lycée de Blitta-Village et la bande cendre le lycée de Tadjan. Entre 2020-2025, on passe de 4 grossesses à 61 pour l'ensemble des lycées ; d'une à 25 pour le lycée d'Agbandi, d'une à 18 pour Blitta-Village et de deux à 18 pour Tadjan. On

constate que le nombre des grossesses a connu une forte augmentation dans l'ensemble de la zone d'étude entre 2020-2025. En d'autres termes, le phénomène de grossesses précoces évoqué à l'échelle nationale touche tous les établissements scolaires, même ceux situés en zone rurale tels que les lycées étudiés.

La répartition des cas de grossesses selon l'âge

La figure 3 et le tableau 3 montrent la répartition des grossesses de lycéennes selon l'âge. Les tranches d'âge sont en abscisse et les effectifs en ordonnée.

Figure 3 : Répartition des lycéennes enceintes selon l'âge

Tableau 3: Répartition des lycéennes enceintes selon l'âge

Tranche d'âge	Lycée d'Agbandi	Lycée de Blitta-Village	Lycée de Tadjan
12-14 ans	0%	28%	6%
15-17 ans	32%	33%	28%
18-20 ans	64%	39%	56%
20 ans et plus	4%	0%	10%

Source : Enquêtes de terrain

Les grossesses survenues en milieu scolaire sont en ordonnée (%) et les groupes d'âges en abscisses. La bande bleue représente le lycée d'Agbandi, la bande rouge le lycée de Blitta-Village et la bande cendre le lycée de Tadjan. On constate que 17% des grossesses sont survenues dans la tranche de 12-14 ans

pour l'ensemble des lycées, 31% dans la tranche de 15-17 ans, 53% entre 18 et 20 ans et 5% dans le groupe de 20 ans et plus. Toutefois, il est à souligner que les cas de grossesses survenues dans le groupe de 12-14 ans ne concernent que les lycées de Blitta-Village et de Tadjan, car le lycée d'Agbandi n'a pas le cycle 1 du secondaire. On constate également que 61% des grossesses survenues au lycée de Blitta-Village se situent entre 12-17 ans, 84% entre 15-20 ans au lycée de Tadjan et 64% entre 18-20 ans au lycée d'Agbandi. Ces particularités peuvent s'expliquer par la taille de ces groupes d'âge dans chacun des lycées. Aussi, la figure 3 et le tableau 2 montrent-ils que le phénomène de grossesses en milieu scolaire n'épargne aucune tranche d'âge, même les élèves âgées de moins de 15 ans sont touchées.

Selon la sage-femme de l'unité de soins périphériques d'Agbandi (USP), « *les lycéennes sont pour la plupart des mineures, donc des immatures qui ne prennent pas souvent le temps d'analyser les actes qu'elles posent. Avec leur âge on ne peut pas connaître les conséquences des actes qu'on pose si on n'est pas suffisamment éduqué sur sa propre santé sexuelle et reproductive. Aussi, une grossesse survenue avant dix-huit ans est-elle souvent source de complications à l'accouchement, aussi bien pour la mère que pour l'enfant* ».

2.2. Principaux facteurs de la survenue de grossesses en milieu scolaire

L'analyse des grossesses survenues dans les lycées de Blitta essentiellement sur la base des caractéristiques socioéconomique du cadre géographique d'étude. Ainsi, le profil socioéconomique des lycéennes (activité principale des parents, revenu et éducation, situation familiale, situation sociale, accès à l'éducation, accès aux services de santé sexuelle et reproductive, dynamiques locales du pouvoir, etc.) ; mais

également du profil socioéconomique des auteurs de grossesse en milieu scolaire.

2.1.2. L'inégale répartition des lycées sur le territoire de la zone d'étude

A l'instar des autres établissements de l'enseignement secondaire général de Blitta, les lycées de la zone d'étude dépendent administrativement et pédagogiquement de l'inspection de l'enseignement secondaire général (IESG) de Sotouboua. Cette inspection couvre les préfectures de Blitta, Mô et Sotouboua (Figure 4). C'est l'une des deux inspections administrées par la Direction régionale de l'éducation de la Centrale (DRE-C). Toutefois, la zone d'étude se caractérise par d'importantes disparités dans la répartition spatiale des huit lycées publics (le lycée de Blitta-Gare,

Figure 4 : Répartition géographique des lycées sur le territoire de la préfecture de Blitta

Source : Travaux de terrain

Blitta-Village, Agbandi, Langabou, Pagala-Gare, Tadjan, Waragni et Yaloumbè). En effet, pendant que les ratios sont d'un lycée pour 3630 habitants et 162 km² dans la commune Blitta1, ils sont d'un lycée pour 5500 habitants et 392 Km² dans Blitta 2, puis de 11 000 habitants et 2500 km² dans Blitta 3. Ceci étant, le lycée d'Agbandi dans Blitta 2 et celui de Tadjan dans

Blitta 3 ont chacun un territoire et une population plus grands à couvrir que le lycée de Blitta-Village situé dans Blitta 1.

En d'autres termes, cette inégale répartition influence la suite de la scolarisation des admis au Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) qui aimeraient poursuivre leurs études du second cycle du secondaire dans l'un de ces lycées, mais qui ne sont pas résidents d'Agbandi et de Tadjan. C'est ce qui explique les effectifs élevés de lycéennes de Tadjan (41%) et d'Agbandi (35%) vivant seules (Figure 5).

Cette vie sans autorité parentale peut conduire les élèves à poser des actes imprudents conduisant à la survenue de grossesses. Ces conditions d'études peuvent expliquer le faible taux de scolarisation des filles (37 % de lycéennes) sur un total 4039 lycéens enregistrés en 2023 dans la zone d'étude (RT/MPDC, 2024, p. 83). En conséquence, les disparités territoriales affectant la répartition des lycées sur un territoire peuvent également participer à l'explication des grossesses survenant en milieu scolaire.

2.2.2. Profil sociodémographique des enquêtées

Situation familiale des élèves enquêtées au lieu de résidence

La figure 5 est un graphique à barre qui illustre la répartition des lycéennes selon la « *situation familiale* ». L'axe vertical représente la variable situation familiale, et l'axe horizontal les effectifs exprimés en pourcentage de lycéennes. La bande jaune représente l'ensemble des lycées, la bande cendre le lycée de Tadjan, la rouge le lycée de Blitta et la bleue le lycée d'Agbandi.

Figure 5 : Répartition des élèves enquêtées selon leur situation familiale

Source : Enquêtes de terrain

Pour l'ensemble des trois lycées, 33 % des lycéennes vivent seules, 14 % avec leur père, 30% avec leur mère et 23 % avec les deux parents. En effet, l'effectif des élèves vivant avec leur mère aussi bien Agbandi (37%) qu'à Blitta-Village (36%) fait le double de celui Tadjan (16%). S'agissant des lycéennes vivant seules, leurs effectifs sont respectivement de 41%, 35% et de 23% au lycée Tadjan, d'Agbandi et de Blitta-Village. Effectivement, contrairement au lycée de Blitta-Village qui ne dessert qu'une demie dizaine de localités, ceux d'Agbandi et de Tadjan en desservent respectivement une vingtaine et une trentaine.

Afin de vivre à proximité de leur lycée, plusieurs lycéennes élisent domicile dans la localité où est installé cet établissement, donc hors du lieu de résidence permanent de leurs parents. En d'autres termes, pour les trois établissements confondus, 23%

seulement des élèves sont sous l'autorité de leurs deux parents ; 44 % sous l'autorité monoparentale majoritairement dirigée par des femmes ; pendant que 33% vivent seules, c'est-à-dire sans contrôle, ni autorité parentale avérée.

D'après le président des parents d'élèves du lycée d'Agbandi, « généralement, la monoparentalité entraîne une charge parentale plus lourde et peut compromettre l'éducation des enfants. Pour le proviseur du lycée d'Agbandi, « le fait que plusieurs de nos élèves filles comme garçons vivent seuls, agit sur leurs résultats scolaires. Hors de l'école, ces derniers ne sont sous aucune autorité, ce qui entraîne un laisser-aller ou un libre cours à toutes les extravagances qui peuvent déboucher sur une grossesse non désirée pour les filles ».

Situation des lycéennes selon la personne chargée de leurs besoins scolaires

La figure 6 illustre la répartition des lycéennes selon la personne qui finance leurs études.

Figure 6 : Répartition des lycéennes enquêtées selon leur situation sociale

Source : Enquêtes de terrain

L'axe vertical représente les effectifs exprimés en pourcentage de lycéennes et l'axe horizontal la *situation sociale*. La bande bleue représente la prise en charge par un parent, la bande rouge par un copain et la bande cendre par l'autoprise en charge.

Il se dégage de cette figure que 45 % des lycéennes de l'ensemble des trois lycées, dépendent de leurs parents, contre 32% qui s'autofinancent grâce aux petits boulots et 23% pris en charge par "copain". Autrement dit, 55% des lycéennes ne sont pas prises pas en charge par leur parent pendant qu'elles sont au lycée. Toutefois, cette situation générale cache d'importantes particularités. Pendant que le niveau de prise en charge parentale est de 57 % pour les lycéennes de Blitta-Village et de 54% pour celles de Tadjan, elle n'est que de 23 % pour celles du lycée d'Agbandi. Aussi, constate-t-on également qu'entre 26 et 29 % des lycéennes sont soutenues par des copains. Le cas des lycéennes d'Agbandi est le plus évocateur avec 48 % qui s'autofinancent, et 77% qui ne reçoivent pas de soutien de leurs parents durant leur vie scolaire.

Tout bien considéré, la figure 6 traduit la condition de précarité dans laquelle les lycéennes effectuent leur vie scolaire. Les présidents des parents d'élèves reconnaissent qu'ils sont souvent rares, ces parents qui prennent à bras le corps la scolarisation de leurs filles.

Selon le président des parents d'élèves d'Agbandi, « *Nous sommes tous pauvres ici, mais vouloir c'est pouvoir. Plusieurs parents hésitent toujours à investir dans l'éducation de leur fille, parce qu'ils n'en perçoivent pas l'utilité. Des parents laissent parfois la charge de leur fille à une tierce personne. Comment voulez-vous qu'une élève qui dépend d'un copain ou qui doit pratiquer l'orpaillage pour financer ses études puisse*

réussir autant que celles qui sont prises en charge par leurs parents ?

Quant au président des parents d'élèves du lycée de Blitta-village, « *en soutenant les lycéennes, leurs copains peuvent influencer aussi bien positivement que négativement la vie scolaire de ces dernières. Très souvent cela se termine par une grossesse non désirée et la fin prématurée des études de celles-ci* ». Ces propos confirment la vulnérabilité sociale des lycéennes face aux risques de grossesses précoces.

Une population active essentiellement paysanne

La figure 7 montre la répartition des parents de lycéennes selon leur principale activité. L'axe vertical représente l'activité principale des parents de lycéenne et l'axe horizontal les effectifs exprimés en pourcentage. La bande bleue représente l'agriculture et la bande rouge l'activité secondaire. Au Togo, les zones rurales, telles que la préfecture de Blitta plus de 90% de la population active travaille dans l'agriculture.

Figure 7 : Répartition des élèves enquêtées selon la principale occupation de leurs parents

Source : Enquêtes de terrain

Comme l'indique la figure 6, 91% des parents des lycéennes ont l'agriculture pour activité principale. Si ce taux est plus élevé (96-97%) à Blitta-Village et Tadjan, il est beaucoup plus faible (79 %) à d'Agbandi. Les enquêtes de terrain montrent que la particularité cet établissement s'explique par la pratique de l'orpaillage artisanal dans la localité d'Agbandi. En réalité, le taux de pauvreté monétaire est d'au moins 60 % en zone rurale au Togo, à cause des revenus généralement faibles des chefs de ménages. Toutefois, comme le soulignent les représentants des parents d'élèves, le paysannat des parents ne doit être une excuse, moins encore une fatalité. *« Nous sommes pauvres, nous investissons dans des domaines (funérailles, achat de moto, etc.) qui nous paraissent plus importants pour nous. Cependant, il y a des parents d'élèves cultivateurs qui ont des enfants au lycée comme à l'université. C'est parce qu'ils perçoivent la nécessité d'investir dans l'éducation de leurs enfants, dont ils s'occupent avec efficacité. C'est une question de volonté et d'abnégation. Les parents doivent reconsidérer la place de leur fille dans la société, afin de les envoyer à l'école et s'occuper de leurs besoins comme nous le faisons pour les garçons. On dit souvent, vouloir c'est pouvoir ».*

Des pratiques dominées par les religions monothéistes

La figure 8 est une illustration des pratiques religieuses des parents des enquêtées. L'axe vertical représente l'activité principale des parents de lycéenne et l'axe horizontal les effectifs exprimés en pourcentage.

La bande bleue représente le christianisme, la bande rouge l'islam et la bande cendre les pratiques coutumières.

D'après cette figure, le christianisme est première religion pratiquée dans la zone d'étude avec 54% de pratiquants, suivi des pratiques coutumières 29 % et de l'islam 17%.

Figure 8: Répartition des élèves enquêtées selon l'appartenance religieuse des parents

Source : Enquêtes de terrain

Toutefois, les pratiques coutumières sont très présentes à Tadjan (plateau Adélé) avec 38 % de pratiquants. On constate qu'en dépit de l'avancée des religions étrangères monothéistes, notamment du christianisme, les pratiques coutumières n'ont jamais totalement disparu. Cependant, les enquêtes de terrain, montrent que les pratiques religieuses, notamment les religions monothéistes influencent la scolarisation de la jeune fille de la zone d'étude. Les parents d'élèves reconnaissent que ces religions dissuadent les jeunes filles à l'utilisation de méthodes contraceptives modernes. Selon les parents d'élèves, *«il est vrai que des religions interdisent l'utilisation des méthodes contraceptives. Cependant, plus aucune religion n'empêche d'envoyer sa fille à l'école et de prendre soin d'elle. Les religions encouragent plutôt les jeunes filles à se conserver et à mener une vie propre durant leur jeunesse. On se fondait sur*

nos croyances pour pousser nos filles à se marier précocement. C'est fini, tout le monde a les yeux ouverts maintenant. Il n'existe plus de mariage forcé ». Ce sont plutôt nos négligences qui poussent nos filles à tomber dans des bêtises, notamment à tomber enceintes pendant qu'elles sont à l'école ».

2.2.3. Accès limité et connaissance mitigée sur la santé sexuelle et reproductive (SSR) et faible utilisation de méthodes contraceptives par les lycéennes

Les figure 9a et 9b illustrent le niveau de connaissance en matière de santé sexuelle et reproductive notamment sur les maladies sexuellement transmissibles (MST) et le VIH-SIDA ; et d'utilisation des méthodes contraceptives modernes. Les enquêtes de terrain montrent que les deux tiers des lycéennes disposent de connaissances sur la, (Figure 8a). Toutefois, elles sont plus de 81 % n'abordant presque pas ces sujets avec leurs parents (Figure 9b).

Figure 9a : Répartition des lycéennes selon qu'elles aient ou pas de connaissances sur la SSR

Figure 9b : Répartition des lycéennes selon qu'elles discutent ou pas de sexualité et reproduction avec leurs parents

Source : Enquêtes de terrain

Faut-il se demander de quelle façon les lycéennes accèdent aux connaissances sur la SSR, alors qu'aucun des établissements enquêtés n'est équipé de centre d'écoute et de conseils en la matière. Comme l'indique la figure 10, plus de 73% des lycéennes déclarent s'informer par des réseaux sociaux et des réseaux d'amies, contre 21% et 6% qui le font respectivement par les parents et un centre de santé (Figure 10).

Figure 10 : Répartition des lycéennes selon leur moyens d'accès aux connaissances sur les SSR

Source : Enquêtes de terrain

La figure 11 illustre l'utilisation mitigée des méthodes contraceptives par les lycéennes.

Figure 11 : Répartition des lycéennes selon l'utilisation de méthodes contraceptives

Source : Enquêtes de terrain

En effet, à peine la moitié des lycéennes utilisent des méthodes contraceptives, contre près de 1/5 (19 %) qui en utilisent parfois et plus de 1/4 (26%) qui n'en utilisent pas du tout. Cette tendance générale des lycées est pratiquement similaire à celle de chacun des lycées étudiés. Les lycéennes qui en utilisent disent se protéger des grossesses et des MST, alors que celles qui n'en utilisent que parfois disent le faire que lorsqu'elles sont dans leur *période dangereuse*. Par contre la catégorie des lycéennes non utilisatrices de méthodes contraceptives évoquent des risques de maladies et de stérilité que peuvent engendrer ces usages.

L'enquête montre que les sujets liés à la sexualité et à la santé de la reproduction (SSR) sont toujours considérés comme tabous dans les milieux ruraux ; et sont peu abordés par les parents et leurs enfants. Or, les communautés en général et les établissements scolaires en particulier ne disposent presque pas d'infrastructures d'écoute et de conseils de proximité pour pallier ce manque. Les jeunes, notamment les lycéennes n'ont plus qu'à se confier à leurs paires et à se tourner vers les réseaux

sociaux (TikTok, You Tube, etc.) qui ne les mettent pas suffisamment à l'abri des grossesses non désirées et de maladies sexuellement transmissibles (MST).

Ceci étant, la réticence à l'utilisation des méthodes contraceptives en milieu scolaire pourrait s'expliquer par quatre principaux facteurs. D'une part, les jeunes manquent d'informations appropriées et reçoivent souvent de fausses idées sur les effets secondaires des outils de contraception. D'autre part, l'accès limité aux services d'information des jeunes sur la SSR et la pression des croyances religieuses qui prônent l'abstinence et la non utilisation de ces outils entraînent le rejet ou la négligence des méthodes contraceptives.

2.2.4. Profil sociodémographique des auteurs de grossesses en milieu scolaire

Par rapport à la difficulté de retrouver les auteurs de grossesses des lycéennes sur le terrain d'enquête, un profil synthétique de ces derniers est dressé à partir des informations fournies par les présidents d'associations de parents d'élèves de chacun des lycées étudiés. Selon leurs déclarations, cinq principales catégories d'auteurs des grossesses survenues dans les lycées sont identifiées. On distingue des conducteurs de taxi moto (Z men), d'anciens lycéens et étudiants devenus orpailleurs pour ce qui exclusivement du lycée d'Agbandi, des exploitants de bois d'œuvre pour ce concerne le lycée de Tadjan. Les nouvelles catégories d'agents publics arrivés dans les zones rurales togolaises avec la communalisation (agents de police, travailleurs communaux, etc.) font également partie des auteurs de ces grossesses en milieu scolaires. Autrement dit, la majorité des auteurs de ces grossesses sont essentiellement des personnes disposant de ressources financières plus ou moins substantielles, leur permettant d'entretenir ne serait-ce que

quotidiennement ces lycéennes souvent sans moyens consistant de subsistance (Figures 6 et 7).

3. Discussion

La présente recherche révèle que le phénomène de grossesses gagne du terrain dans les établissements scolaires de la préfecture de Blitta, depuis 2020. L'âge des élèves, le profil sociodémographique de leurs parents, la non perception de l'utilité de la scolarisation des filles, la connaissance et l'utilisation mitigée des méthodes contraceptives par les élèves, puis le profil économique des auteurs de ces grossesses sont les principaux facteurs associés à la compréhension dudit phénomène.

L'exemple de la zone d'étude montre que les grossesses en milieu scolaire affectent les filles ayant entre 12 et 20 ans, avec une concentration au niveau de la tranche de 18 à 20 ans. Des résultats similaires sont obtenus par S. Sidibé et *al.* (2020, p. 577) en milieu scolaire dans la commune de Conakry en Guinée, de N. Sawadogo et *al.* (2022, p. 3) et C. Bwendji Kakesa (2025, p. 223).

L'analyse du profil sociodémographique des parents d'élèves et de celui des auteurs de grossesses survenues en milieu scolaire, montrent l'influence de l'environnement socio-familial défavorisé des élèves, notamment la pauvreté monétaire de leurs parents sur leur scolarité (Figure 6). Ces résultats ont été également obtenus par M-L. K. Ohandjo Onoloke (2018, p. 7) à Lomela en zone rurale congolaise et C. Bwendji Kakesa (2025, p. 232) à Kikwit nord. Cette situation amène des lycéennes à adopter des stratégies d'adaptation. Elles pratiquent l'orpaillage en périodes de vacances et les week-end, ou se mettent à la charge d'un ami, afin de trouver des moyens financiers pour leur

scolarité (Figure 5). Toutefois, en dépit de leur pauvreté monétaire, des ruraux investissent souvent dans des projets leur paraissant plus utiles (mariages, funérailles, achats de biens, etc.), et négligent ainsi l'éducation de leurs filles. Comme le montrent les enquêtes de terrain, des lycéennes des établissements observés ont obtenu le diplôme de baccalauréat et poursuivent des études supérieures en dépit de leur vulnérabilité socioéconomique liée à la pauvreté monétaire de leurs parents. Dans le cas présent, on pourrait faire appel à deux théories pour expliquer le comportement des parents en ce qui concerne la scolarisation des filles. Il s'agit d'une part, du concept de *l'utilité perçue* introduit par Fred Davis (1989) dans le *Modèle d'Acceptation des Technologies* (TAM). On suppose que les parents n'investissent pas suffisamment dans la scolarisation de leur fille, parce qu'ils n'en perçoivent pas suffisamment l'utilité. Une fille n'a pas forcément besoin de diplôme, surtout pas de diplôme élevé pour trouver un mari, car sa destination finale reste le foyer conjugal. Il ne servirait donc en rien d'y investir. D'autre part, la théorie de l'action raisonnée (TAR) développée par Martin Fishbein et Icek Ajzen (1967) permet de penser que le comportement des parents qui ne s'engagent que très peu dans l'accompagnement de leur fille, se fonde plutôt sur le fait qu'ils n'espèrent pas de résultats positifs de ces dernières. Il est moins nécessaire d'investir pour la scolarité des filles que pour celle des garçons.

Par ailleurs, outre les revenus, le statut matrimonial, notamment la monoparentalité et la résidence des lycéennes hors du cadre familial (Figure 5), afin de se rapprocher de leur établissement, expliquent les grossesses en milieu scolaire. Toutefois, la faible pratique des méthodes contraceptives, le manque de connaissances adéquates sur la Santé sexuelle et reproductive, l'influence des pratiques religieuses, des réseaux sociaux et des amies, le manque de dispositif pour une éducation sexuelle

formelle (Figure 7, 8, 9 et 10) dans la survenue de ces grossesses (C. Bwendji Kakesa, 2025, p. 2226 et 229, S. Sidibé, p. 577).

Cependant, des aspects non moins importants qui peuvent participer à l'explication des grossesses en milieu scolaire n'ont pas été abordés. Il s'agit entre autres, des difficultés scolaires et du manque de perspectives d'avenir. Selon D. Coupet (2008, p. 6) « *si l'adolescente ne parvient pas à se projeter dans un avenir différent de ce qui l'entoure, la maternité peut alors devenir un moyen d'émancipation, sans avoir à suivre un parcours scolaire difficile et rempli d'échecs* ».

Les résultats qui découlent de la recherche menée dans la préfecture de Blitta, établissent suffisamment l'ampleur du phénomène de grossesses en milieu scolaire au Togo. Ils sont similaires aux résultats obtenus à Bouaké par J-M. N. Gbahoui et B. N. Gnepleu (2023, p. 254). De l'analyse des résultats il ressort que la survenue des grossesses en milieu scolaire est liée à une multiplicité de facteurs, notamment socioéconomique et de la gouvernance de l'éducation matière de santé sexuelle et reproductive.

Conclusion

A la fin de cette recherche, il ressort que les lycées de la zone d'étude sont en proie aux grossesses précoces en milieu scolaire. Le phénomène touche les lycéennes de tous les âges. Outre les décrochages pour des raisons personnelles, elles étaient environ une vingtaine de lycéennes à mettre fin prématurément et involontairement à leur scolarité pour cause de grossesse non désirée.

Les lycéennes sont des victimes d'un système de facteurs dont la perception sociale erronée de leur scolarisation par leurs

parents, de l'inexistence au niveau des établissements scolaires de dispositif l'éducation en matière de SSR, la pauvreté locale, le statut matrimonial du ménage sont au premier plan de ces causes. Toutefois, l'émergence d'élites locales en zone rurale n'en est pas du reste. Elus locaux, agents de nouveaux services publics (administration communale, police, etc.), exploitants de bois d'œuvre et orpailleurs artisanaux ont de revenus réguliers et consistants qui font d'eux des gens de pouvoir dans des environnements socioéconomiques qui ploient sous le poids de la pauvreté.

Déterminées par une série de facteurs, les grossesses en milieu scolaire détruisent l'avenir des lycéennes, compromettent leur accès aux études supérieures et fragilisent leur santé sexuelle et reproductive. A ce titre, il s'agit d'un grand défi social à relever, en mettant en œuvre des stratégies fondées sur des actions locales. En vue d'apporter une réponse durable et efficace à la problématique des grossesses en milieu scolaire, il serait indispensable d'implémenter dans les établissements scolaires des cellules de veille stratégique comprenant les responsables d'établissement, les parents d'élèves, les élèves et les responsables locaux chargés de la SSR.

Références bibliographiques

ALE Chacou Charlotte, 2020, « Déterminants des grossesses précoces chez les adolescentes en milieu scolaire au Togo », in Journal homepage: <https://isrgpublishers.com/gjhcs/> Volume – I Issue - III (July-August) 2024 ISRG J Humanit Cult Stud, ISSN: 3048-5436 (Online), SRG PUBLISHERS, 6 pages
DOI: 10.5281/zenodo.13352620

BWENDJI KAKESA Célestin, 2025, « Déterminants des grossesses précoces chez les adolescentes en milieu communautaire dans la zone de sante de Kikwit nord »,

International Journal of Marketing and Strategic Management, Volume 7, N°1, January-June 2025, ISSN : 2665-7414, e-ISSN : 2665-7341, pages 215-237 ;

DOI : <https://doi.org/10.34874/PRSM.rimms-vol7iss1.57268>

GBAHOUI Jean-Marie Nicaise et GNEPLEU Baban Nadège, 2023, « Grossesses en milieu scolaire à Bouaké : état des connaissances et perspectives », « *Akofena* » *Varia* n°10, Vol.1 | CCY 4.0, pages 247-256 ;

OHANDJO ONOLOKE Marie-Louise Kitoto, 2018, « *La précocité des grossesses en milieu rural, Cas des adolescentes du territoire de Lomela en RD Congo* », Mémoire de Master en sciences de la santé publique, Faculté de santé publique, université catholique de Louvain, 50 pages ;

NOIN Daniel, 1992, « l'étude des différences spatiales en géographie de la population », *Actes du colloque de Montréal, juin 1988, Association internationale des démographes de langue française*, ISBN : 2-7332-7011-7, 662 pages ;

ODJIH Komlan, 2025, « L'accès à la césarienne dans la zone de couverture du district sanitaire de Blitta (Togo) », in *Revue Ivoirienne de Géographie des savanes (RIGES)*, N° 19, Tome 1, Décembre 2025, publiée par le Géographie de l'Université Alassane Ouattara, ISSN-L :2521-2125/ ISSN-P :3006-8541, pp 266-282

<http://sjifactor.com/passport.php?id=23333> ;

ODJIH Komlan, 1993, « *La route Yégué-Langabou et ses implications socioéconomiques dans le pays Adélé (Centre-Ouest du Togo)* », Mémoire de maîtrise de géographie, université de Lomé, 127 pages.

RTMPDAT/DGSCN, 2011, Quatrième recensement général de la population et de l'habitat, novembre 2010, Résultats provisoires, Février 2011, Lomé, 29 pages ;

RT/MEPSTA, 2023, Arrêté No 154/ 2023 MEPSTA/CAB/SG/DPSSE, portant découpages des

inspections de l'enseignement secondaire général, du 24 janvier 2023, 3 pages ;

RT/MPDC/INSEED, 2024, *Annuaire Statistique 2022-2023 de La Région Centrale*, Lomé, 320 pages.

SIDIBE Sidikiba, GROVOGUI Fassou Mathias, MILLIMOULO Tamba Mina, CAMARA Bienvenu Salim, BOUEDOUNO Patrice, KOUROUMA Karifa, CAMARA Gnomé, TOUNKARA Adrien Fapeingou et DELAMOU Alexandre, 2020, « Fréquence des grossesses en milieu scolaire et profil des adolescentes concernées à Conakry, Guinée », in « Santé Publique » 2020/5 Vol 32, Éditions S.F.S.P., ISSN 0995-3914, pages 571-582, DOI 10.3917/spub.205.0571

SAWADOGO Nathalie et Nathalie Sawadogo, Yentéma Onadja, Abdoul Moumini Tarnagda, Abdoul Kader Ilboudo, Ramatou Ouedraogo, Emmanuel Otukpa, Juliet Kimotho, Issabelah Mutuku, Caroline Kabiru, Anthony Ajayi, 2022, « Comprendre les expériences des adolescentes enceintes et mères dans la Région du Centre au Burkina Faso », in « *APHRC et ISSP (2022). Comprendre les expériences des adolescentes enceintes et mères dans la région du Centre, Burkina Faso* » APHRC, Nairobi, Kenya, 8 pages ;

VESCHAMBRE Vincent, 2010, Appréhender la dimension spatiale des inégalités : l'accès au "conservatoire de l'espace". *Espace et justice*, Presses Universitaires de Paris Ouest, pp.263-280, [halshs-01277389](https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01277389) ;